

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Ђорђе Р. Дуканац, дипл.инж.ел.

**ИСПИТИВАЊЕ И ПРОЦЕНА СТАЊА
ИЗОЛАЦИОНОГ СИСТЕМА НАМОТАЈА
СТАТОРА КОД ВЕЛИКИХ СИНХРОНИХ
ТУРБОГЕНЕРАТОРА**

Магистарски рад

Београд, април 2016.

ПОДАЦИ О МЕНТОРУ И ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА ОДБРАНУ МАГИСТАРСКОГ РАДА

Ментор:

др Зоран Лазаревић

редовни професор

Универзитет у Београду, Електротехнички факултет

Чланови комисије:

1. др Слободан Вукосавић

редовни професор

Универзитет у Београду, Електротехнички факултет

2. др Жарко Јанда

научни сарадник

Електротехнички институт „Никола Тесла“

Датум усмене одбране магистарског рада: 14.4.2016.

САДРЖАЈ

Садржај	1
Увод	6
1. Примена, конструкција и најважније особине великих турбогенератора	10
1.1. Развој и подела турбогенератора	10
1.2. Врсте конвенционалних електрана са турбогенераторима и мере за смањење загађења околине	13
1.2.1. Термоелектране	15
1.2.1.1. Термоелектране са парном турбином	17
1.2.1.1.1. Наткритичне термоелектране са парном турбином	22
1.2.1.2. Термоелектране са гасном турбином	28
1.2.1.2.1. Отворени циклус са гасном турбином	34
1.2.1.2.2. Затворени циклус са гасном турбином	36
1.2.1.3. Термоелектране са комбинованим циклусом	37
1.2.1.3.1. Примена великих турбогенератора у електранама са комбинованим циклусом	40
1.2.1.4. Глобално загревање као последица емисија CO ₂ и начини за њихово смањење у термоелектранама	45
1.2.2. Нуклеарне електране	50
1.2.2.1. Принцип рада нуклеарне електране	50
1.2.2.2. Број нуклеарних реактора у свету	52
1.2.2.3. Саставни делови нуклеарних реактора	53
1.2.2.4. Реактор са водом под притиском (РВП)	54
1.2.2.5. Реактор са кључалом водом (РКВ)	55
1.2.2.6. Реактор хлађен и успораван тешком водом под притиском (РТВП или КАНДУ)	56
1.2.2.7. Напредни гасом хлађени реактор (НГР)	58
1.2.2.8. Реактор са лаком водом, успораван графитом (реактор велике снаге каналног типа (РВСК))	59
1.2.2.9. Напредни реактори	60
1.2.2.10. Брзи неутронски реактори	61
1.2.2.11. Двостепена парна турбина	62
1.2.2.12. Тростепена парна турбина	65
1.2.2.13. Мере заштите европског реактора са водом под притиском	68
1.2.2.13.1. Сигурносна конструкција	69
1.2.2.13.2. Системи нужног хлађења језгра и уклањања преостале топлоте	70
1.2.2.13.3. Приправност при тешким хаваријама реактора	71
1.3. Конструкција турбогенератора	72
1.3.1. Статор турбогенератора	72
1.3.2. Ротор и лежајеви турбогенератора	79
1.3.3. Побудни систем турбогенератора	82
1.3.4. Примери конструкције великог турбогенератора	89
1.4. Принцип рада турбогенератора	92
1.5. Расипни флуксеви на крајевима језгра	96
1.6. Узроци настанка вибрација статорског језгра	100

1.7. Губици и начини хлађења турбогенератора	103
1.7.1. Губици који настају при раду турбогенератора	103
1.7.2. Врсте хлађења код турбогенератора	104
1.7.2.1. Хлађење намотаја статора и ротора помоћу ваздуха	107
1.7.2.2. Хлађење намотаја статора и ротора помоћу водоника	110
1.7.2.3. Директно хлађење намотаја статора и ротора помоћу воде	114
1.7.2.4. Директно хлађење намотаја статора водом, а намотаја ротора водоником	116
1.8. Повећање излазне снаге турбогенератора	131
2. Особине статорског намотаја, система уземљења, прикључних крајева и спољних веза	133
2.1. Конструкција намотаја статора	133
2.1.1. Уводни део	133
2.1.2. Начини повезивања навоја	135
2.1.3. Методе за уклањање виших хармоника из индукованог напона	138
2.1.4. Фазни намотаји начињени од више паралелних грана	144
2.1.5. Основни типови слагања навоја у жлебовима	146
2.1.6. Правилно сложени навоји са вишеструким навојцима	147
2.2. Начини израде Ребелових штапова	151
2.2.1. Порекло вихорних и циркулационих струја у полунавојима и начини за њихово смањење	151
2.2.2. Расипни флуксеви на крајевима намотаја	155
2.2.3. Начини извођења Ребелове транспозиције	157
2.2.4. Индиректно хлађени Ребелови штапови	164
2.2.5. Директно хлађени Ребелови штапови	165
2.2.6. Двоструки Ребелови штапови код великих турбогенератора	166
2.2.7. Укрштање код двоструких Ребелових штапова	168
2.3. Системи уземљења намотаја статора	170
2.3.1. Увод	170
2.3.2. Директни отпорник	171
2.3.3. Трансформатор за уземљење неутралне тачке оптерећен секундарним отпорником	172
2.3.4. Уземљивачки трансформатор на сабирницама са отпорником у секундару	174
2.3.5. Уземљење неутралне тачке блок трансформатора	175
2.4. Конструкција крајњих извода намотаја статора и прикључне кутије	176
2.5. Изоловани фазни вод	181
2.5.1. Конструкција секције	181
2.5.2. Начини хлађења	183
2.5.3. Испрекидано кућиште	184
2.5.4. Непрекидно кућиште	186
3. Врсте и особине материјала за израду система изолације штапних намотаја статора	191
3.1. Увод	191
3.2. Изолација потпроводника намотаја статора са Ребеловим штаповима	192
3.3. Изолација основног зида статора	193
3.3.1. Старији термопластични изолациони системи	193
3.3.2. Савремени терморективни изолациони системи	196

3.3.3. Начини импрегнасиња савремене изолације основног зида	197
3.3.3.1. Систем „богат смолом“	198
3.3.3.2. Систем вакумирања и импрегнасиња под притиском (ВИП)	198
3.4. Контрола електричног пражњења и степеновање напонског напрезања намотаја статора	200
3.5. Системи за заклињавање статорског жлеба и учвршћивање крајева намотаја	201
3.6. Примери изолационих система штапних намотаја познатих светских произвођача великих турбогенератора	205
3.7. Особине изолационих материјала намотаја статора	210
3.7.1. Увод	210
3.7.2. Изолациони материјали потпроводника	211
3.7.3. Изолациони материјали основног зида	211
3.7.4. Материјали за учвршћивање крајева намотаја	211
3.8. Развој изолационог система намотаја статора	217
3.8.1. Основни начини за побољшање квалитета изолације	217
3.8.2. Изолациони систем класе Н	218
3.8.3. Развој изолације са великом топлотном проводношћу за навоје статора турбогенератора	220
3.8.3.1. Особине турбогенератора индиректно хлађеног водоником	220
3.8.3.2. Предности и састав изолације основног зида статора са великом топлотном проводношћу	221
3.8.4. Унапређења процеса вакумирања и импрегнасиња под притиском	225
3.8.5. Смањење дебљине лискунске изолације главног зида статорског намотаја турбогенератора	227
4. Процеси и знаци старења електричне изолације намотаја статора	229
4.1. Увод	229
4.2. Топлотно старење	233
4.2.1. Деградација при стално високим температурама	233
4.2.1.1. Пропадање везива између потпроводника	234
4.2.1.2. Пропадање везивног средства основног зида	236
4.2.1.3. Деградација жлебног паковања, заклињавања и учвршћења крајева намотаја	237
4.2.2. Диференцијално ширење између навоја и потпорних материјала ..	237
4.2.3. Топлотно циклично дејство	237
4.2.3.1. Одвајање траке и пуцање по обиму	238
4.2.3.2. Дотрајалост косих преклопних спојева	238
4.2.3.3. Лабавост учвршћења и паковања крајева намотаја	238
4.2.3.4. Попуштање навоја у жлебовима	239
4.2.3.5. Хабање	240
4.3. Електрично старење	240
4.3.1. Електрична пражњења	241
4.3.1.1. Пражњења на површинама проводника	242
4.3.1.2. Пражњења унутар основног зида	242
4.3.1.3. Жлебна пражњења	243
4.3.1.4. Пражњења на жлебним излазима	245
4.3.1.5. Пражњења на крајевима намотаја	245
4.3.2. Стварање површинских електропроводних стаза и упијање влаге ..	246
4.3.2.1. Стварање површинских електропроводних стаза	246
4.3.2.2. Упијање влаге	247

4.4. Механичко старење	247
4.4.1. Вибрационе силе на 100Hz које делују на штапове у жлебовима ...	249
4.4.2. Механичко обезбеђивање намотаја у жлебовима	251
4.4.2.1. Клинови статорског намотаја	251
4.4.2.2. Бочне и радијалне таласасте опруге	252
4.4.3. Електромагнетске силе на крајевима намотаја	254
4.4.3.1. Силе у нормалном раду	255
4.4.3.2. Прелазне силе	256
4.4.4. Механичко обезбеђивање крајева намотаја	257
4.4.4.1. Потпорне структуре крајева намотаја	258
4.4.4.2. Блокирање и везивање крајева намотаја	259
4.4.4.3. Ударни прстенови	261
4.5. Старење под утицајем средине	262
4.5.1. Хемијска дотрајалост изолације	262
4.5.1.1. Упијање воде	263
4.5.1.2. Хемијско старење	263
5. Испитивање и процена стања изолационог система намотаја статора ...	265
5.1. Избори контрола и одржавања	265
5.1.1. Одржавање приликом хаварије	265
5.1.2. Временски засновано одржавање	266
5.1.3. Одржавање засновано на стању	267
5.2. Планирање контрола	268
5.2.1. Контрола после квара при раду у погону	268
5.2.2. Године рада у погону	269
5.2.3. Надгледање правца развоја	269
5.3. Дијагностичка испитивања и контролне технике	270
5.3.1. Општи преглед испитивања	270
5.3.2. Електричне технике	275
5.3.2.1. Испитивања једносмерном струјом за статорске намотаје	275
5.3.2.1.1. Отпор изолације и индекс поларизације	277
5.3.2.1.2. Испитивање високим једносмерним напоном	282
5.3.2.1.3. Високонапонско испитивање са „одскочним“ или „нагибним“ једносмерним напоном	284
5.3.2.2. Испитивања наизменичном струјом за статорске намотаје	287
5.3.2.2.1. Испитивање високим наизменичним напоном	289
5.3.2.2.2. Испитивање високим напоном веома ниске учестаности (0,1Hz)	291
5.3.2.2.3. Испитивања парцијалних пражњења	293
а) Стандардно испитивање парцијалних пражњења ван погона	299
б) Стандардно испитивање парцијалних пражњења у погону	308
в) Радио фреквентни уређај за стално надгледање у погону	312
г) Непрекидно надгледање парцијалних пражњења помоћу статорских жлебних спрежника	317
г.1) Анализатор турбогенератора	322
5.3.2.2.4. Испитивања фактора губитака и $\Delta \tan \delta$	328
а) Мерење фактора губитака	328
б) Испитивање $\Delta \tan \delta$	334
5.3.2.2.5. „Картирање“ капацитивности	337

5.3.2.2.6. Испитивања парцијалних пражњења сондама	339
а) TVA сонда	340
б) Ултразвучна сонда	341
5.3.2.3. Примери примене електричних техника испитивања	342
5.3.2.3.1. Квар услед прегревања бакарног проводника	342
5.3.2.3.2. Дијаграм унутрашњих пражњења у изолацији основног зида..	346
5.3.3. Механичке технике	347
5.3.3.1. Испитивање притегнутости статорског намотаја	347
5.3.3.2. Провера зазора у жлебу статорског намотаја	350
5.3.3.2.1. Испитивање радијалног зазора у жлебу	351
5.3.3.2.2. Испитивање контактне отпорности полупроводне превлаке ..	352
5.3.3.3. Резонантна учестаност и вибрације краја намотаја	353
5.3.3.3.1. Надгледање вибрација краја намотаја	353
5.3.3.3.2. Испитивање на удар краја намотаја статора	354
5.3.3.4. Пример испитивања на удар краја намотаја статора	354
5.3.4. Визуелне технике	355
5.3.4.1. Изолација основног зида	357
5.3.4.2. Причвршћивање крајева намотаја и жлебни клинови	358
5.4. Процена стања изолације намотаја статора	359
5.4.1. Увод	359
5.4.2. Потребна обавештења за процену стања изолације	360
5.4.2.1. Тип изолационог система и пројектована напрезања	360
а) Тип изолационог система намотаја статора	360
б) Пројектована напрезања	361
5.4.2.2. Радни режим и средина	363
5.4.2.3. Вероватни процеси старења	364
5.4.2.4. Искуство из прошлости	364
5.4.2.5. Надгледање у погону	365
5.4.2.6. Дијагностичка испитивања	366
5.4.2.7. Визуелна контрола	367
5.4.3. Поступци за процену стања изолације статорског намотаја	368
5.4.3.1. Дијаграм тока за процену стања	368
5.4.3.1.1. Смернице за коришћење дијаграма тока	372
5.4.3.2. Детаљни поступци процене стања	373
5.4.3.2.1. Изолација основног зида	373
5.4.3.2.2. Жлебно заклињавање	377
5.4.3.2.3. Причвршћивање крајева намотаја	378
Закључак	380
Литература	382

Увод

Три главне компоненте статора турбогенератора су бакарни проводници, статорско језгро и изолација. За разлику од бакарних проводника и магнетског челика, који представљају активне компоненте при раду турбогенератора, изолација је пасивни елемент. Изолација не помаже у стварању и провођењу магнетног поља нити електричне струје, као ни у настанку магнетопобудне силе и момента. Она повећава величину и цену машине и смањује њену ефикасност.

Главна сврха електричне изолације је спречавање кратких спојева између проводника или између проводника и уземљеног статорског језгра чиме се угрожава правилан рад машине. Изненадни електрични пробој статорског намотаја турбогенератора током рада може да резултира значајним финансијским губицима предузећа услед непланираног времена испада, које може озбиљно да угрози поузданост електроенергетског система. Према томе, електрични изолациони систем намотаја статора високонапонских обртних турбогенератора је један од најважнијих делова с обзиром на трошкове производње као и аспекте одржавања и века трајања машине. Такође, изолациони систем мора да одржава бакар чврстим у месту да би се спречило померање. Код индиректно хлађених машина потребно је да електрична изолација има добру топлотну проводност, тако да одводи топлоту са бакарних проводника како се не би прегревали.

Изолациони систем статорског намотаја са полунавојима сачињавају:

- изолација потпроводника,
- изолација главног зида,
- полупроводни слој и облога за степеновање напрезања,
- потпоре крају намотаја и намотају у жлебу.

Пошто је статорска изолација непрекидно изложена електричном напрезању, постепено погоршање квалитета изолације је неизбежно. Истраживања у индустрији су показала да су невоље подстакнуте изолацијом намотаја статора један од примарних основних узрока кварова на електричним машинама. Изолација статора великих турбогенератора у погону је истовремено подвргнута електричним, топлотним и механичким напрезањима, као и утицајима средине. Вишеструка напрезања проузрокују постепено старење изолације, које доводи до квара изолације. Утицај ових напрезања мора да се узме у обзир током конструкције опреме. Процена стања изолације или, чак боље, преосталог века трајања статорских штапова после периода рада у погону је од значаја за поуздани рад турбогенератора.

Изолациони систем статорског намотаја садржи органске материјале као примарни састојак. Уопште, органски материјали се размекшавају на много нижој температури и имају много нижу механичку чврстоћу него бакар или челик. Отуда је век трајања статорског намотаја најчешће ограничен електричном изолацијом, пре него проводницима или челичним језгром. Осим тога, одржавање и испитивање статорског намотаја се скоро увек односи на испитивање и одржавање електричне изолације.

Узроци хаварије турбогенератора могу да буду подељени у три велике групе: проблеми који се односе на лежишта (41%) и вибрације (9%), проблеми који се тичу ротора и коначно, проблеми који се односе на статор. Скоро једна трећина принудних испада турбогенератора у електранама је узрокована кваром изолационог система у статорском намотају. Од тога су око 2/3 кварови на изолацији основног зида. На слици 1 су приказани проценти квара турбогенератора за различите типове главних кварова.

Слика 1: Проценти квара турбогенератора за различите типове главних кварова.

Магистарски рад „Одржавање и процена стања изолационог система намотаја статора код великих синхроних турбогенератора“ је подељен на пет различитих поглавља.

У првом, уводном поглављу су описани најважнији детаљи који се односе на примену и правилан рад великих турбогенератора у погону. Такође је објашњен рад термоелектрана и нуклеарних електрана у којима се за производњу електричне енергије користи велики турбогенератор, уз мноштво примера електрана по свету у којима се он примењује. Прво је приказан развој у производњи турбогенератора током времена и објашњени су начини за њихову поделу. Затим су описани термоенергетски блокови у термоелектранама, њихов термодинамички циклус рада, уз осврт на мере за смањење загађења околине. Објашњени су реакторски блокови у нуклеарним електранама и мере безбедности од ширења радиоактивности. Затим су размотрени основни конструкциони делови великих турбогенератора и принцип њиховог рада. Расипни флуксеве су посебно изражени на крајевима великог турбогенератора. Анализиране су вибрације статорског језгра код двополних турбогенератора. На крају поглавља су објашњени губици који настају при раду великог турбогенератора као и начини за хлађење његовог статора и ротора. Свеукупно хлађење је од кључног значаја за одвођење расипне топлотне енергије настале у машини током рада у погону. Поменуто су и досадашње промене и изуми који су довели до повећања излазне снаге турбогенератора.

У другом поглављу је прво описана конструкција намотаја статора код турбогенератора укључујући: тип конструкције (начин повезивања навоја), методе за уклањање виших хармоника услед индукваног напона и основне типове слагања навоја у жлебовима. Затим су дати основни и посебни начини израде Ребелових штапова за велике турбогенераторе, типови преплитања намотаја уз образложење разлога за преплитање. Даље су објашњени системи уземљења статорског намотаја, конструкција крајњих извода и прикључне кутије и изоловног трофазног вода којим се преноси створена електрична енергија до блок трансформатора.

У трећем поглављу су дате врсте и особине материјала за израду система изолације штапних намотаја статора великих турбогенератора. Објашњени су: изолација потпроводника, изолација основног зида, контрола електричног пражњења и степеновање напонског напрезања, као и системи за заклињавање статорских жлебова и учвршћивање крајева намотаја. Затим су истакнути примери основних типова изолационих система намотаја великих турбогенератора најпознатијих светских произвођача. Дате су особине појединих изолационих материјала. На крају поглавља су дати: основни начини за побољшање квалитета изолације, развој изолације са високом топлотном проводношћу, побољшања у процесу вакумирања и импрегнација под притиском, као и развој изолације главног зида са смањеном дебљином траке од лискуна.

У четвртном поглављу су редом описани основни процеси старења изолације штапног намотаја статора у које спадају: топлотно, електрично и механичко старење, као и старење под утицајем чиниоца средине. Објашњени су начини деловања појединих процеса старења на изолацију и симптоми погоршања стања изолације који могу да настану. Топлотно старење настаје при стално високим температурама, услед диференцијалног ширења између навоја и потпорних материјала и током топлотног цикличног рада. Електрично старење се дешава због електричних пражњења, површинског провођења и упијањем влаге. Механичко дотрајавање изолације изазивају вибрационе силе које делују на штапове унутар жлебова на двострукој погонској учестаности и услед електромагнетских сила на крајевима намотаја. Одређивање вероватног процеса старења је неопходно за процену стања изолације. Наведени су и начини механичког обезбеђења намотаја статора унутар жлеба и на крајевима.

У петом поглављу су описане методе за одржавање и процену стања намотаја статора код великих турбогенератора (слика 2). Прво су наведене врсте одржавања и начини за планирање контрола. Описане су затим редом најважније технике за електрично, механичко и визуелно испитивање. Од електричних техника се издвајају испитивања са једносмерном и наизменичном струјом. Испитивања једносмерном струјом обухватају: одређивање отпора изолације и индекса поларизације, испитивање високим једносмерним напоном и испитивање са „одскочним“ или „нагибним“ једносмерним напоном. Испитивања наизменичном струјом садрже: испитивање високим наизменичним напоном, испитивање високим напоном веома ниске учестаности (0,1Hz), испитивања парцијалних пражњења (са техникама за надгледање стања изолације у погону), испитивања фактора губитака и $\Delta \tan \delta$, „картирање“ капацитивности и испитивања парцијалних пражњења помоћу сонди. Механичка испитивања обухватају: испитивање притегнутости намотаја статора, проверу жлебног зазора намотаја и мерење

вибрација краја намотаја статора. Визуелним техникама се утврђује стање: основног зида изолације, система за причвршћивање крајева намотаја и жлебних клинова статора. Описана су сва полазна обавештења неопходна за процену стања изолације намотаја статора. Такође, објашњени су поступци за процену стања изолације намотаја статора код великог турбогенератора са Ребеловим штаповима, уз нацртан дијаграм тока који може да буде од помоћи приликом такве процене.

Слика 2: Четворополни турбогенератор у нуклеарној електрани, брзине обртања 1500ob/min, са статорским намотајем хлађеним водом, за назначену снагу 1000MW и назначени напон 24kV.

1. Примена, конструкција и најважније особине великих турбогенератора

1.1. Развој и подела турбогенератора

Синхрони генератори покретани помоћу гасне или парне турбине се обично називају турбогенераторима. Примена ефикаснијих гасних турбина је ограничена, јер се највеће производе за снаге до 400MW. Највеће двостепене парне турбине са једном турбином високог притиска са двоструким протоком и до три турбине ниског притиска са двоструким протоком се израђују за укупну снагу од 1000 до 1900MW и предвиђене су за нуклеарне електране са унапређеним реактором са водом под притиском.

Снага синхроних турбогенератора је непрекидно расла током последњих 100-нак година (слика 1.1). Оправданост за овакав правац развоја је економски: излазна снага по јединици тежине расте, како се величина турбоагрегата повећава. Ограничавајући фактори за величину излазне снаге једног турбогенератора могу да буду стабилност и поузданост преносног електроенергетског система, који би могли да буду угрожени евентуалним изненадним испадом врло велике производне јединице електричне енергије.

Слика 1.1: График који приказује пораст у снази турбогенератора током последњих 100-нак година.

На слици 1.2 је дат пораст у снази произведених турбогенератора предвиђених за рад у електранама које користе угаљ, у периоду од 1945. – 2010. године.

Слика 1.2: Пораст у излазној привидној снази двополних турбогенератора, за 50Hz и 60Hz, који се користе у електранама код којих се турбина покреће путем енергије ослобођене сагоревањем угља.

Турбогенератори се према броју полова деле на: 1) двополне (слика 1.3) и 2) четворополне (слика 1.4).

Слика 1.3: Двополни турбогенератор снаге 1000MW, за 60Hz, покретан тростепеном парном турбином у термоелектрани у Јапану (Некинан).

Слика 1.4: Четворополни турбогенератор назначене снаге 1450MW, за 50Hz, покретан двостепеном парном турбином у блоку 3 нуклеарне електране у Шведској (Oskarshamn).

Двополни турбогенератори су са пуном брзином обртања (3000ob/min, за 50Hz) и за напоне преко 1000V се производе за назначене снаге од пар MVA до 1333MVA. Ротор им се покреће помоћу гасне или парне турбине. Ради повећања ефикасности, могу да се у комбинованом циклусу користе истовремено гасна и парна турбина. Гасне турбине добијају енергију сагоревањем фосилног горива (гаса, нафте или угља). Парне турбине користе фосилно или нуклеарно гориво које ствара топлоту потребну за загревање сабијене воде у цевима постројења и стварање паре. За нуклеарне електране су на располагању и четворополне конструкције турбогенератора са половичном брзином обртања, назначене снаге од 588 до 2235 MVA. Турбогенератори за снаге од 10 до 65 MVA се обично праве и као двополни и као четворополни.

За напоне преко 1000V, турбогенератори са ваљкастим ротором се према излазној привидној снази могу поделити на:

- 1) турбогенераторе мале снаге од 3,125 MVA до 150 MVA,
- 2) турбогенераторе средње снаге од 150 до 500 MVA и
- 3) турбогенераторе велике снаге од 500 до 2235 MVA.

Турбогенератори имају високе излазне назначене напоне. Назначени линијски напон синхроног генератора зависи од његових назначених MVA. Уопште, што је већа назначена снага, већи је напон. Међутим, назначени међуфазни напон ретко превазилази 27kV, због тога што повећана жлебна изолација одузима драгоцен простор поред утрошка бакарних проводника. Назначени напони се обично крећу од 3,15kV за најмање турбогенераторе снаге 3,125 MVA, до 27kV за највеће турбогенераторе. Други уобичајени напони су, на пример: 6,3kV, 10,5kV, 13,8kV, 15,75kV, 18kV, 21kV, 24kV. Произведена снага се шаље суседном енергетском трансформатору који претвара напон турбогенератора у виши линијски напон електричног преноса снаге (обично преко 110kV). Назив „блок трансформатор“ потиче од чињенице да такав трансформатор ради у тандему са својим турбогенератором и на њега се не могу везивати други генератори.

1.2. Врсте конвенционалних електрана са турбогенераторима и мере за смањење загађења околине

Електране су постројења у којима се производи већа количина електричне енергије. Њихов основни задатак је да произведу потребне количине електричне енергије у тренутку када је потрошач тражи. Електроенергетски део електрана састоји се од турбогенератора, трансформатора, разводног постројења и електричних кола. Синхрони турбогенератор добијену механичку енергију од турбине претвара у електричну енергију. Електрична енергија се одводи до трансформатора, где се подиже напон и енергија се испоручује у електроенергетску мрежу. Осим главних електричних кола, која воде од генератора, преко трансформатора, до мреже, постоје и кола сопствене потрошње (за напајање помоћних електричних уређаја електране) и помоћна електрична кола (за напајање управљања и регулације, те уређаја за заштиту и сигнализацију).

Важне енергетске особине термоелектрана су:

1) Максимална снага електране је највећа снага коју електрана као целина може да произведе, уз претпоставку да су сви делови електране способни за погон. У случају парне термоелектране претпоставља се да је на располагању довољна количина горива прописаног квалитета, те да је осигурана довољна количина технолошке воде нормалне температуре и чистоће за напајање генератора паре као и хлађење кондензата;

2) Распожива снага електране је највећа снага коју електрана може да произведе у датом тренутку, уважавајући стварно стање у електрани (кварови, ремонти и сл.), уз претпоставку да нема ограничења због захтеване производње реактивне енергије;

3) Производња на прагу електране означава укупну производњу турбогенератора умањену за сопствену потрошњу и губитке на блок трансформатору (трансформаторима), а која се предаје мрежи;

4) Технички минимум термоелектране је она минимална снага при којој термоелектрана може трајно да ради са основним горивом, уз одржавање стабилности процеса добијања топлоте из примарног извора енергије. Код термоелектрана на пару које користе фосилна горива, минимални ниво стабилног сагоревања у ложишту котла јако зависи од врсте горива, конструкције и изведбе котла. Генерално, технички минимуми су релативно мањи код топлотних блокова са котловима на гас и течна горива, него за топлотне блокове на чврста горива, где се повећавају са смањењем топлотне моћи горива. Зато су релативно највећи за топлотне блокове на пару ложене лигнитом (и тресетом);

5) Дозвољена брзина промене оптерећења одређена је топлотним напрезањима материјала и првенствено зависи од карактеристика и конструкције турбине;

6) Могућа производња термоелектране у неком временском периоду T (под претпоставком да на располагању стоје довољне количине горива) израчунава се као производ расположиве снаге електране у том периоду и дужине предвиђеног рада, узимајући у обзир планске и принудне застоје.

У електранама се разликују: 1) проточно и 2) повратно хлађење. Код проточног хлађења вода за хлађење кондензатора се узима из природног извора

(реке, језера), пропушта кроз кондензатор и враћа натраг. Кад не постоји природни извор воде за хлађење, иста вода се пропушта кроз кондензатор и стално се хлади у посебним хладњацима (најефикаснији су расхладни торњеви), што представља повратно или вештачко хлађење.

Конвенционалне електране са турбогенераторима (слика 1.5), се могу поделити на: А) термоелектране и Б) нуклеарне електране.

Слика 1.5: Велики турбогенератор снаге 660MW у термоелектрани „Drax“ у Северном Јоркширу у Енглеској.

Произведена електрична енергија се од електрана до потрошачких чворишта преноси преко преносне мреже и то је подсистем преноса (слика 1.6). Електране се на преносну мрежу прикључују преко енергетских трансформатора подизача напона, чиме се врши пренос ел. енергије на велике удаљености уз минималне губитке и падове напона. Номинални напони (ефективне вредности међуфазног напона) преносних мрежа у Србији су: 110kV, 220kV и 400kV. Даље се ел. енергија од потрошачких чворишта до потрошача преноси преко дистрибутивне мреже и то је подсистем дистрибуције. Потрошачка чворишта се на дистрибутивну мрежу прикључују преко енергетских трансформатора спуштача напона. Посебан случај дистрибутивних мрежа су индустријске мреже које ел. енергијом снабдевају велике индустријске потрошаче. Номинални напони (ефективне вредности међуфазног напона) дистрибутивних мрежа у Србији су: 0,4kV, 3kV и 6kV (за индустријске мреже) и 10kV, 20kV и 35kV.

Предузећа за напајање електричном енергијом обично покушавају да ограниче губитке енергије у надземним водовима на око 2,5%. На тај начин, између електране и трафостанице за спуштање напона укупни губици су у опсегу између 3 и 5%. Између трафостанице за спуштање напона и корисника, губици могу да буду приближно исти или чак и већи. Према томе, укупни губици између електране и корисника могу лако да буду између 8 и 15%, што указује на то да постоји још мало простора да се побољша степен искоришћења у преносном/дистрибутивном систему и отуда смање емисије CO₂.

Слика 1.6: Ланац напајања електричном енергијом од електрана до крајњих корисника.

1.2.1. Термоелектране

А) Термоелектране (ТЕ) су постројења у којима се електрична енергија производи из хемијске енергије садржане у гориву. Обављају се три претварања енергије. Прво се у ложишту парног котла хемијска енергија горива сагоревањем претвара у топлотну енергију прегрејане водене паре и тај процес се одвија са високим степеном искоришћења. Затим се топлотна енергија из парног котла претвара у механичку енергију обртања турбине и тај процес се одвија са ниским степеном искоришћења. На крају се обртањем ротора побуђеног турбогенератора врши претварање механичке енергије турбине у електричну енергију и тај процес се дешава са високим степеном искоришћења. Котао, турбина, генератор, трансформатор и пратећа постројења представљају термоенергетски блок. Термоелектрану чини више блокова. Сваки блок је аутономан. Турбина и генератор чине турбоагрегат. Термоелектране се у електроенергетском систему најчешће користе као тзв. основне електране, које покривају непроменљив део оптерећења.

Снага сопствене потрошње електране је снага која је потребна за рад помоћних погона електране: пумпи, вентилатора, млинова, допреме угља, отпреме шљаке и пепела код термоелектрана на угаљ, а компресора и вентилатора код гасотурбинских термоелектрана. Сопствена потрошња термоелектрана износи 7 – 10% назначене снаге електране. Потребно је обезбедити поуздано напајање сопствене потрошње електране, па се обично предвиђа напајање ове потрошње из два независна извора: 1) најчешће самог генераторског блока и 2) електроенергетског система (блок трансформатора другог блока).

Према врсти производње енергије, разликују се: а) термоелектране које одају само електричну енергију (кондензационе ТЕ) и б) термоелектране-топлане (ТЕ-ТО) које поред електричне енергије одају и топлотну енергију путем носилаца топлоте (паре или топле воде), који се користе за технолошке процесе и грејање.

Укупни коефицијент искоришћења термоелектране-топлане (или когенерационе термоелектране) је до 70%. Она служи за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије. Електрична енергија се добија помоћу синхроних генератора који се покрећу посредством гасне или парне турбине. Топлота се добија из нискотемпературне водене паре или топле воде под притиском која се топоводима шаље до корисника. Типична конфигурација ТЕ-топлане са одузимањем топлоте са парне турбине је приказана на слици 1.7. Оне су обично конструисане за мале назначене снаге турбогенератора. У ТЕ-топланама искоришћава се отпадна топлота која би иначе била изгубљена.

Слика 1.7: Блок шема рада термоелектране-топлане.

Према врсти коришћеног горива разликују се ТЕ на: чврсто (угаљ), течна (нафта и нафтини деривати) и гасовито гориво (природни гас), као и на комбинацију два или три горива. Према типу основне турбине разликују се ТЕ са: А.1) парним или А.2) гасним турбинама, односно А.3) са комбинованим циклусом када су примењене и гасна и парна турбина. Од термоенергетских блокова се тражи да буду у стању да снагу промене за 5% од назначене снаге, и то у периоду од 10s. Ово је потребно да би блокови могли да прате брзе промене снаге у мрежи. Тражи се и да блокови могу да промене снагу за $(0,02 - 0,05)P_n$ у сваком наредном минути.

Термоелектране на угаљ и мазут, производима сагоревања (димни гасови, шљака, пепео) највише загађују атмосферу, воду, тло и животну средину уопште.

Неопходно је да се уграде одговарајући системи заштите (уређаји за пречишћавање димних гасова, дренажни систем око одлагалишта пепела и шљаке итд.) и предузму све потребне мере како би се неповољни утицаји ублажили, односно држали у законски дозвољеним границама.

1.2.1.1. Термоелектране са парном турбином

А.1) Рад термоелектране са парном турбином је упрошћено приказан на слици 1.8. У котлу сагорева фосилно гориво при чему се загрева вода и излази као водена пара под високим притиском, и затим се шири кроз турбину са којом се добија механичка енергија потребна за обртање ротора турбогенератора. После ширења у турбини водена пара иде у кондензатор где се утечњава, а затим јој се пумпом подиже притисак и транспортује се натраг у котлао. Кондензатор се хлади водом из секундарног круга са расхладним торњем преко кога се одаје топлота у околину. На слици 1.8, вода за хлађење кондензатора се узима из реке, пропушта кроз кондензатор и враћа директно натраг. Према искуственим подацима само 30 до 35% расположиве енергије горива се претвара у електричну која излази из термоелектране. У савременим термоелектранама са најновијом технологијом тај проценат се креће у распону 39 – 47 %.

Слика 1.8: Упрошћени приказ рада термоелектране са проточним хлађењем.

На слици 1.9а) је приказан блок дијаграм термоелектране која ради у Ранкиновом циклусу. Ранкинов циклус је парни циклус за парну електрану која ради под најбољим теоретским условима зарад најефикаснијег рада. То је идеално замишљени циклус у односу на који се могу упоредити сви други реални парни радни циклуси. Постоје четири процеса у Ранкиновом циклусу (слика 1.9б)):

1) Процес 1 – 2: Притисак радног флуида се изентропски помоћу пумпе подиже са ниског на високи притисак који влада у парном котлу. Пошто је флуид у овој фази у облику течности, пумпа захтева малу улазну енергију;

2) Процес 2 – 3: Течност под високим притиском улази у парни котлао где се загрева врућим димним гасовима, насталим од одређеног горива, при сталном притиску помоћу спољашњег извора топлоте тако да из стања сабијене или

потхлађене течности прелази у стање сувозасићене паре (чији је притисак једнак равнотежном);

3) Процес 3 – 4: Сувозасићена пара после изласка из парног котла се изентропски шири кроз турбину, при чему ствара механички рад. На овај начин се смањује температура и притисак паре и може да се јави мало кондензовања. Остатак енергије се утроши (изгуби!) кроз загревавање расхладне воде. Мање су значајни губици који се јављају због трења покретних делова компресора и турбине и због пропуштања на заптивкама.

4) Процес 4 – 1: После изласка из турбине, настала влажна пара улази у кондензатор где се при сталном притиску хлади и згушњава и прелази у стање засићене течности (кључале воде), после чега улази у пумпу и тиме је циклус завршен.

Слика 1.9: (а) Ранкинов циклус у свом основном облику и четири основне компоненте (парни котлао, турбина, кондензатор и пумпа); (б) $T - S$ дијаграм типичног Ранкиновог циклуса између притисака 0,06bar-а и 50bar-а. $P_{\text{турбине}}$ и $P_{\text{пумпе}}$ – снаге турбине и пумпе, $\Phi_{\text{дов}}$ – проток топлоте која се доводи у циклус и $\Phi_{\text{одв}}$ – проток топлоте која се одводи из циклуса.

Уопште узев, термодинамички степен искоришћења простог Ранкиновог циклуса се може написати као однос нето добивене снаге и улазног протока топлоте:

$$\eta_{\text{тд}} = \frac{P_{\text{турбине}} - P_{\text{пумпе}}}{\phi_{\text{дов}}} \approx \frac{P_{\text{турбине}}}{\phi_{\text{дов}}} \quad (1)$$

Будући да пумпа троши врло мало (око 1%) рада добивеног турбином, једначина може да се поједностави. У сваком реалном Ранкиновом циклусу промене стања 1 – 2 и 3 – 4 нису изентропске, већ стварају одређени износ ентропије, што узрокује смањење излазног рада турбине и повећање уложеног рада за пумпу. То доводи до смањења степена искоришћења целог циклуса.

Степен искоришћења Ранкиновог циклуса зависи од температура довођења и одвођења топлоте, а ограничен је максималним температурама које материјали могу да поднесу и критичном тачком радног флуида. Највећу препреку представља температура одвођења топлоте која је одређена температуром околине. Такође, ако притисак и температура не достижу наткритичне вредности, опсег температура преко кога циклус може да ради је сасвим мали: улазне температуре су обично око 565°C, а температуре кондензатора паре су око 30°C. Док би многе супстанце могле да буду коришћене као радни флуид у Ранкиновом циклусу, обично је вода приоритетни избор услед њених повољних особина, као што је њена неотровност и нереактивне хемијске особине, заступљеност и ниска цена, као и њене термодинамичке особине. Једна од главних предности за спровођење термодинамичког кружног процеса у пракси јесте да подизање притиска течности захтева врло мало енергије у односу на сабијање гаса. Кондензовањем радне водене паре у течност спушта се притисак на испусту турбине и за енергију која је потребна напојној пумпи потроши се само 1 – 3 % снаге турбине и ови фактори доприносе већем степену искоришћења циклуса. Гасне турбине, на пример, имају температуре на улазу у турбину које достижу 1500°C. Међутим, топлотни коефицијенти искоришћења стварне електране са великом парном турбином и електране са великом савременом гасном турбином су слични. Ниска улазна температура парне турбине (у поређењу са гасном турбином) је разлог зашто се Ранкинов (парни) циклус често користи као подређени циклус, ради накнадног искоришћења иначе одбачене топлоте, у електранама са гасном турбином у комбинованом циклусу. На слици 1.10 је дат приказ термоелектране „Никола Тесла Б“ са два блока снага 620 – 670 MW.

Слика 1.10: Термоелектрана „Никола Тесла Б“.

На слици 1.11 је дат детаљан приказ рада термоелектране на угаљ.

Слика 1.11: Детаљан приказ рада термоелектране на угаљ.

На слици 1.11 поједине ознаке имају следећа значења: 1. Расхладни торањ; 2. Пумпа расхладне воде; 3. Електроенергетски систем; 4. Трансформатор; 5. Турбогенератор; 6. Парна турбина ниског притиска; 7. Кондензатна пумпа; 8. Парни кондензатор; 9. Парна турбина средњег притиска; 10. Регулатор парне турбине; 11. Парна турбина високог притиска; 12. Деаератор; 13. Регенеративни загрејач напојне воде; 14. Довод угља (покретна трака); 15. Бункер за угаљ; 16. Млин за угаљ; 17. Парни бубањ генератора паре; 18. Одшљакивач; 19. Прегрејач паре; 20. Потисни вентилатор ваздуха; 21. Међупрегрејач паре; 22. Усисавање ваздуха за сагоревање; 23. Загрејач воде; 24. Предгрејач ваздуха; 25. Одвајач честица (филтер гасова); 26. Исисни вентилатор димних гасова; 27. Димњак за димне гасове.

Заштита од недозвољене брзине се остварује ексцентрично постављеном масом на вратилу турбине, која је фиксирана опругом. При повећаној брзини, маса се одваја од вратила због деловања центрифугалне силе и активира хидраулички систем за затварање улазних вентила турбина високог и средњег притиска.

Режим пуштања у рад је веома сложен и састоји се од провере свих система који су битни за рад котла, турбине и генератора. Прво се врши покретање (потпала) котла (потпала котла врши се висококалоричним горивом – мазутом). Прелаз на угљену прашину обавља се када котла развије око 30% од назначене снаге. Турбина се при покретању постепено предгрева и постепено јој се повећава брзина и снага.

Термоелектрана може да се пусти у рад из: 1) хладног стања (најтоплији део котла или турбине не прелази температуру од 150°C) (траје и до 8 часова), 2) неохлађеног стања (сви делови котла и турбине имају температуру бар 150°C) и 3) топлог стања (по параметрима блиског називном радном режиму).

Постоје два начина пуштања блокова у погон:

1. покретање при сталном притиску (прво се у котлу достигну називни параметри паре, па се затим турбина пушта у погон) и

2. покретање из хладног стања при променљивом притиску (турбина се пушта у рад пре него што параметри паре у котлу достигну називне вредности, јер се тако штеди време при пуштању у рад).

На слици 1.12 је приказана тростепена парна турбина којом се покреће турбогенератор у термоелектрани. Температура главне паре је до 600°C , а притисак до 300bar-а. Температура поново загреване паре је до 620°C .

Слика 1.12: Тростепена парна турбина за покретање турбогенератора у термоелектрани. Она садржи турбину високог притиска, турбину средњег притиска и до три турбине ниског притиска зависно од жељене снаге. Производи се у опсегу снага од 300 – 1200MW.

Поједине ознаке на слици 1.12 су: 1 – посебан прелазни цевовод; 2 – издигнут склоп са силазним излазом израђене паре; 3 – две турбине ниског притиска са двоструким протоком; 4 – учвршћени лежај; 5 – турбина средњег притиска са двоструким протоком; 6 – потпуно тродимензионалне лопатице турбине, са високим радним особинама и променљивом реакцијом; 7 – турбина високог притиска типа бурета; 8 – комбинације вентила високог и средњег притиска.

У термоелектрани „Gavin“ у Охају у Америци постоје два идентична блока производне инсталисане снаге 1300MW. Блок 1 је пуштени у рад 1974. године, а блок 2 је био завршен следеће године. Сваки блок се састоји из скупа од по 6

турбина на две паралелне осовине, од којих свака покреће турбогенератор хлађен водоником који производи напон 26kV. Трансформатори изван зграде електране подижу овај напон на 765kV, тако да се он може ефикасно пренети на дугачка растојања. Просечна дневна потрошња угља је 25000t при пуној инсталисаној снази. Турбина високог притиска покреће једну осовину заједно са турбинама ниског притиска А и В, а турбина средњег притиска (са догрејаном улазном паром) покреће другу осовину заједно са турбинама ниског притиска С и D.

На слици 1.13 је приказан блок 2. Приметити четири испусна цевовода из турбине средњег притиска (са догрејаном улазном паром) усмерена ка респективним улазима четири турбине ниског притиска.

Слика 1.13: Блок 2 у термоелектрани на угаљ „Gavin“ у Охају у САД-у.

1.2.1.1.1. Наткритичне термоелектране са парном турбином

Док је виша ефикасност добро разумљива да је од користи због уштеда у гориву, мање је добро уважаван њен ефекат на смањење свих емисија постројења, без монтирања додатне опреме за заштиту околине. Како контрола емисије CO₂ добија растућу сагласност, побољшање коефицијента искоришћења, као једино практично помагало које је у могућности да у кратком року смањи емисију CO₂ из електрана на фосилна горива, је постало кључна идеја за избор технологије за нове електране и доградње постојеће електране. У производњи електричне енергије сагоревањем угља се прелази на наткритичне и ултранаткритичне електране које раде са паром на вишим температурама и изнад критичног притиска, ради производње излазне електричне енергије са већим топлотним коефицијентом искоришћења. Услед учешћа високо топлотно отпорног материјала, трошкови производње саставних делова наткритичних електрана расту, али због веће ефикасности њихов радни трошак је мали у поређењу са

поткритичним електранама. Услед високог коефицијента искоришћења ове електране, постиже се 15% мања емисија CO_2 помоћу високих параметара паре у поређењу са поткритичним постројењима.

Наткритична је термодинамичка фаза која описује стање супстанце код које нема јасне разлике између течне и гасне фазе (тј. оне представљају хомогени флуид). Вода достиже ово стање на притиску изнад 22,1 МПа (221 bar-a), такође познатом као „наткритични притисак“ воде и критичној температури од 374°C. Изнад овог притиска и температуре, то је хомогена смеша воде и паре, као што је приказано на слици 1.14.

Слика 1.14: Фазни дијаграм воде.

На основу радних притисака, постоје две основне технологије парних котлова које се примењују у савременим електранама на угаљ. Они се деле на поткритичне и наткритичне парне котлове. До радног притиска у испаривачком делу парног котла од око 220 bar-a, у испаривачу постоји нехомогена смеша воде и паре. У овом случају, користи се парни котао са бубњем зато што је потребно да се пара одвоји од воде у бубњу пре него што се прегреје и одведе у турбину. Преостала вода у бубњу поново улази у парни котао ради даљег претварања у пару. Систем кружења воде може да буде природно кружење или принудно (потпомогнуто) кружење. Изнад радног притиска од 22,1 МПа у испаривачком делу парног котла, радни флуид у циклусу је јединствен са истоврсним особинама и нема потребе да се одваја пара од воде у бубњу. Због тога се користе проточни парни котлови у наткритичним циклусима. Напојна вода улази у загрејач воде и тече једном путањом, а главна пара излази из котла. Критична тачка се може илустровати на Ранкиновом циклусу у коме ради карактеристична електрана са парном турбином. На радним притисцима који превазилазе овај критичан притисак, Ранкинов циклус постаје наткритичан циклус. Област испод критичне тачке је поткритична област која има нехомогену смешу воде и паре.

На слици 1.15 је приказана блок шема једног блока термоелектране на угаљ, а на слици 1.16 наткритични Ранкинов циклус у коме она ради. Тачка „А“ на $T - S$ дијаграму представља критичну тачку. 1 – 2 : напојна пумпа избацује воду у парни котло, 2 – 3 : производња главне паре у прегрејачу у парном котлу, 3 – 4 : ширење паре у турбини високог притиска, 4 – 5 : производња паре поновним загревањем у међупрегрејачу, 5 – 6 : ширење паре у турбинама средњег и ниског притиска у наткритичном циклусу, где је опрема пројектована да ради изнад критичног притиска воде, 6 – 1 : пролазак израђене паре кроз кондензатор.

Слика 1.15: Блок шема једног блока термоелектране на угаљ. ПП – прегрејач паре, МП – међупрегрејач паре, $W_{из}$ – излазни рад, $Q_{ул}$ – улазна количина топлоте, $Q_{из}$ – излазна количина топлоте.

Слика 1.16: Наткритични Ранкинов циклус са међупрегревањем паре.

Данашње наткритичне електране на угаљ дозвољавају степене искоришћења који превазилазе 45%, зависно од услова хлађења. Могућности за повећање коефицијента искоришћења изнад 50% у ултра-наткритичним електранама се заснивају на повишеним стањима паре, као и на унапређењу квалитета процеса и компоненти. Стања паре до 30МПа/600°C/620°C се постижу коришћењем челика са 12% садржаја хрома. Стања паре до 31,5МПа/620°C/620°C се постижу коришћењем аустенита, који је доказан, али скуп материјал. Легуре које се заснивају на никлу, на пример Inconel (са додатком хрома и аустенита) омогућавају 35МПа/700°C/720°C, дозвољавајући степен искоришћења до 48%.

Топлотна моћ (енергетска вредност или калоријска вредност) супстанце, на пример горива, је износ топлоте која се ослобађа током сагоревања његове одређене количине. Топлота сагоревања или горња топлотна моћ (ГТМ) узима у обзир латентну топлоту испаравања влаге у производима сагоревања, односно претпоставља да је на крају сагоревања влага у течном стању и да садржи енергију испаравања. Она се одређује довођењем свих производа сагоревања назад на почетну температуру пре сагоревања и нарочито кондензовањем било ког испарљивог производа. Корисна је у прорачуну топлотних вредности за горива код којих је изводљива кондензација производа реакције. Обично се користи стандардна температура од 15°C за таква мерења. Доња топлотна моћ (ДТМ) је „нето“ топлота сагоревања, тј. топлота испаравања производа је одбијена од укупне топлоте. Доња топлотна моћ претпоставља да се не обнављају латентна топлота испаравања влаге у гориву и производи реакције, односно подразумева гасно стање за све производе сагоревања. Коефицијенти искоришћења електрана на природни гас се најчешће пријављују за ДТМ. Разлика у степену искоришћења турбоагрегата између ГТМ и ДТМ за битуменски угаљ је око 2%, али је за веома влажне под-битуменске угљеве и лигните разлика око 3 – 4 %. Већина у свету степен искоришћења парног котла и електране везује за доњу топлотну моћ и он се назива нето степен искоришћења (нето ефикасност). Губици у ефикасности, када су у спречи са очекиваним повећањима енергије помоћне опреме термоенергетског блока која се подударују са коришћењем угља нижег квалитета, могу да доведу до смањења степена искоришћења електране од 5% или више! Електрана на сагоревање горива, која се заснива на горењу природног гаса, може да ради 1 – 3 % боље него иста електрана која је пројектована да сагорева нафту. Други чинилац који утиче на многе електране на угаљ је додавање опреме за загађиваче атмосфере, као што су системи катализатора са селективном редукцијом и пречистачи издувних гасова, који могу да нашkode радним карактеристикама толико много као 1 – 2 % у замену за смањење емисија NO_x и SO₂.

На слици 1.17 је графички приказан изглед термоелектране на мрки угаљ са ултра-наткритичном парном турбином, снаге 912MW, у Карлсруеу у Немачкој. Једна је од првих електрана на мрки угаљ у свету која ради са паром при температури 600°C/620°C. Напаја окружну топлотну мрежу у Карлсруеу са топлотном снагом од 220MW. У табели 1.1 су дати технички подаци за парни котао, а у табели 1.2 технички подаци за парну турбину при 100%-тном оптерећењу. Температура паре је 600°C на улазном отвору турбине високог притиска, а 620°C на излазном отвору догрејача. Повећањем ефикасности електране, емисија CO₂ се значајно смањује са сваким произведеним kWh.

Слика 1.17: Значајна нова термоелектрана на мрки угаљ у луци на Рајни у Карлсруеу у Немачкој са ултра-наткритичном парном турбином (у новом блоку 8). Нови блок 8 је назначене снаге 912 MW и пуштен је у рад 2013. године.

Ознаке на слици 1.17 су следеће: 1 – ултра-наткритични котло на угаљ, 2 – катализатор (каталитички претварач) са селективном редукијом (КСР), 3 – постројење за млевење угља, 4 – цистерна напојне воде за котло, 5 – парна турбина STF-100, 6 – турбогенератор, 7 – главни кондензатор парне турбине, 8 – изоловани фазни водови.

Технички подаци парног котла (100%-тно оптерећење)	Главна пара	Поново загревана пара
Проток паре (t/h)	2347	1951
Притисак (bar)	285	59
Температура (°C)	603	621
Температура напојне воде (°C)	305	
Гориво	увезени битуменски угаљ	
Емисија NO _x	100 mg/Nm ³ са катализатором са селективном редукијом	
Емисија CO ₂	150 mg/Nm ³	

Табела 1.1: Радне особине парног котла.

Каталитички претварач делује тако што врши каталитичко сагоревање преосталих угљоводоника, а оксиде азота редукује на елементарни азот да се умање емисије азотних оксида. Како суво сагоревање производи много O₂ као и

NO_x, могуће је употребити редукујући агенс да би се раздвојио NO_x од кисеоника, а резултат тога би били азот N₂ и вода H₂O.

Технички подаци турбине (100%-тно оптерећење)	Главна пара	Поново загревана пара
Притисак (bar)	285	59
Температура (°C)	600	620
Апсолутни притисак у кондензатору (mbar)	30	

Табела 1.2: Радне особине парне турбине.

Предности за корисника: 1) висока назначена снага и одличне радне карактеристике, 2) нето степен искоришћења електране преко 46%, 3) висока поузданост и одлична радна прилагодљивост, 4) најсавременија технологија са ултра-наткритичним параметрима паре, 5) компактна конструкција помоћу оптимизоване диспозиције, 6) значајно смањење у емисији CO₂ испод 740g/kWh.

На слици 1.18 је приказан ултра-наткритични турбоагрегат у термоелектрани на лигнит (и мрки угаљ) „Voxberg“ у Немачкој. Користи се за покривање основног оптерећења. Има нето степен искоришћења (за ДТМ) већи од 43,7%. Специфична емисија CO₂ износи 924 g/kWh. У делу високог притиска је: 1) ниво паре 1760 t/h, 2) дозвољени радни притисак 315bar-а, 3) температура на излазу из прегрејача паре 600°C. За међупрегрејач је: 1) дозвољени радни притисак 72bar-а, 2) температура на излазу из међупрегрејача паре 610°C.

Слика 1.18: Ултра-наткритични турбоагрегат (у блоку R) са парном турбином у термоелектрани на лигнит (и мрки угаљ) „Voxberg“ у Саксонији у Немачкој. Нови блок R је назначене снаге 675MW и пуштен је у рад крајем 2012. године. Кућиште машине је дуже од 15m.

1.2.1.2. Термоелектране са гасном турбином

A.2) Термоелектране на течна и гасовита горива су са гасним турбинама. Мало их има, јер користе скупа течна или гасовита горива (мазут, нафту или природни гас). Имају коефицијент искоришћења 35 – 40%. Оне траже мање времена за покретање из хладног стања у односу на парне турбине. Ове ТЕ се састоје од: коморе за сагоревање, гасне турбине, компресора ваздуха и електричног генератора. Радни флуид код њих је врели гас који се добија сагоревањем горива помешаног са ваздухом. Компресор ваздуха усисава ваздух из атмосфере, сабија га и предаје комори за сагоревање. Гориво се такође уводи у комору за сагоревање као течна или гасовита. Топли сагорели гасови се доводе у гасну турбину, ту се шире и покрећу лопатице ротора турбине. За покретање овог постројења потребан је асинхрони мотор за компресор ваздуха, јер се само помоћу њега може постићи висок притисак ваздуха потребан за рад ове ТЕ. Овај мотор је на истој осовини са генератором, турбином и компресором.

И ове ТЕ се састоје из независних блокова. Оне могу бити:

A.2.1) са отвореним циклусом (користе нафту и гас, а радни флуид у турбини им је мешавина ваздуха и производа сагоревања);

A.2.2) са затвореном циклусом (користе тешка течна горива (мазут), а радни флуид им је ваздух и врло су ретке).

Електране са гасном турбином су лакше и компактније него парне електране. Повољнији однос излазне снаге према тежини за гасне турбине их чини погодним за транспорт.

Идеалан Брајтонов циклус

Брајтонов циклус (или Џулов циклус) представља рад гасне турбине. Брајтонов циклус за гасну турбину се састоји из три дела: 1. компресора за гас, 2. ложишта (или коморе за сагоревање) и 3. турбине са ширењем гаса. Сагоревање горива у електрани са гасном турбином је нециклични процес. Радни флуид (смеша ваздуха и горива) се излаже сталној хемијској промени, с обзиром да се производи сагоревања избацују напоље, а свеже пуњење се убацује. Отуда, радни флуид не пролази кроз термодинамички циклус.

Како би се анализирао овај сложени, гасни, енергетски процес, претпоставља се стандардни циклус са ваздухом. Прописане претпоставке за ваздух су:

1) Радни флуид је ваздух, који стално кружи у затвореној петљи (циклусу). Ваздух се сматра идеалним гасом;

2) Сви процеси у (идеалним) енергетским циклусима су унутрашње повратни;

3) Процес сагоревања смеше ваздуха и горива се моделује помоћу процеса довођења топлоте споља;

4) Процес избацивања производа сагоревања се моделује процесом уклањања топлоте којим се враћа радни флуид (ваздух) у своје почетно стање.

Претпоставка да су непроменљиве специфичне топлоте за ваздух (при 25°C) се назива стандардном претпоставком за хладан ваздух.

На слици 1.19 је приказана блок шема саставних делова идеалног Брајтоновог циклуса.

Слика 1.19: Блок шема компоненти идеализованог Брајтоновог циклуса. $Q_{ул}$ – количина топлоте која се доводи у циклус, $Q_{из}$ – количина топлоте која се одводи из циклуса, $W_{нето}$ – нето механички рад.

Идеализација и поједностављење у разматрању овог енергетског циклуса подразумевају следеће:

1. Циклус не обухвата никакво трење. Према томе, радни флуид не подлеже било каквом паду притиска док протиче кроз цеви или уређаје, као што су измењивачи топлоте;
2. Сви процеси ширења и сабијања се дешавају на квази-равнотежан начин;
3. Цеви које повезују различите делове система су добро изоловане, а пренос топлоте кроз њих је занемарљив.

На слици 1.20 је представљен идеализовани Брајтонов циклус на: а) $p - V$ дијаграму и б) $T - S$ дијаграму.

Брајтонов циклус се састоји из четири процеса:

- 1 – 2: Изентропског, квази-статичног (или повратног) сабијања ваздуха (у компресору);
- 2 – 3: Довођења топлоте ваздуху из спољашњег извора под константним притиском;
- 3 – 4: Изентропског, квази-статичног (или повратног) ширења ваздуха (у турбини);
- 4 – 1: Одвођења топлоте из ваздуха под константним притиском и његовог враћања у почетно стање.

Слика 1.20: Идеализован Брајтонов циклус представљен на: а) $p - V$ дијаграму и б) $T - S$ дијаграму. $Q_{ул}$ – количина топлоте која се доводи у циклус и $Q_{из}$ – количина топлоте која се одводи из циклуса.

На $p - V$ и $T - S$ дијаграмима, површина коју обухвата крива циклуса представља нето количину топлоте која се доводи у циклус, а она је према првом принципу термодинамике једнака нето раду који се изврши помоћу циклуса.

Термодинамички коефицијент искоришћења идеалног Брајтоновог циклуса, који се добија из количника нето механичког рада и доведене количине топлоте, је зависан од односа притисака (p_2 / p_1) и износи:

$$\eta_{ТД} = 1 - \frac{1}{r_p^{\frac{k-1}{k}}} \quad (2)$$

где су: $r_p = p_2 / p_1$ – степен компресије у процесу (1 – 2) изентропског сабијања ваздуха, $k = c_p / c_v$ – адијабатски коефицијент (c_p и c_v – специфичне топлоте гаса при сталном притиску и запремини, респективно).

За фиксне вредности највише и најниже температуре (T_{max} и T_{min}), нето специфични рад Брајтоновог циклуса расте са односом притисака, онда достиже максимум при $r_p = (T_{max} / T_{min})^{k/[2(k-1)]}$ и на крају опада што је приказано на слици 1.21.

Повећање термодинамичког степена искоришћења Брајтоновог циклуса је могуће извршити: 1) повећањем температуре ложења котла (температуре на улазу гасне турбине); 2) повећањем степена искоришћења делова турбо погона (турбине, компресора); 3) додавањем измена у основном циклусу.

Слика 1.21: Примери идеалног Брајтоновог циклуса за фиксирану највишу (T_{max}) и најнижу температуру (T_{min}) и различите степене сабијања ваздуха. $w_{neto,max}$ – највећи специфични нето излазни рад.

Брајтонов циклус са обнављањем топлоте

У гасним турбинама, температура издувног гаса који напушта турбину је често значајно виша него температура ваздуха који напушта компресор. Према томе, ваздух под високим притиском који напушта компресор може да буде загрејан помоћу врелих издувних гасова у измењивачу топлоте са супротним протоцима (тзв. регенератору), као што је приказано на слици 1.22. Топлотни коефицијент искоришћења Брајтоновог циклуса (на слици 1.23) расте као резултат обнављања топлоте, пошто се мање горива користи за исти излазни рад.

Слика 1.22: Гасна турбина са регенератором топлоте.

Топлотни степен искоришћења зависи од односа најмање и највеће температуре, као и од односа притисака под прописаним претпоставкама за хладан ваздух:

$$\eta_{тд} = 1 - \left(\frac{T_1}{T_3}\right) (r_p)^{(k-1)/k} \quad (3)$$

Слика 1.23: $T - S$ дијаграм Брајтоновог циклуса са обнављањем топлоте. q_o , q_y , q_u – обновљена, доведена и одведена специфична количина топлоте.

Обнављање топлоте је најефикасније при нижим односима притисака и ниским односима најмање према највећој температури (слика 1.24).

Слика 1.24: Топлотни коефицијенти искоришћења идеалног Брајтоновог циклуса са и без обнављања топлоте.

Највиша температура (T_3) у циклусу је ограничена природом метала, односно максималном температуром коју лопатице турбине могу да поднесу, а која не прелази 1300K . Више температуре (до 1600°C) се могу добити са керамичким лопатицама турбине. Ово такође ограничава односе притисака који могу да се користе у циклусу. Издувни гасови су на температури до 630°C . Најнижа температура (T_1) је одређена помоћу температуре ваздуха на уласку у циклус.

Помоћу ваздуха се у гасним турбинама обезбеђује неопходно оксидационо средство за сагоревање горива и он служи као расхладно средство за одржавање температура различитих делова унутар безбедних граница. Није неуобичајен однос ваздух/гориво од 50 или више.

Стварни Брајтонов циклус

У изентропском или изоентропијском процесу се, у сврху инжењерске анализе и прорачуна, може претпоставити да се процес одвија од почетка до краја без пораста или опадања ентропије система, тј. ентропија система остаје константна ($dS=dQ/T=0 \rightarrow S=const.$). У термодинамици, адијабатски процес или изокалорични процес је процес у којем нема преноса топлоте према или из флуида. Услов $Q=0$ је потребан, али не и довољан за адијабатску промену. Према томе, сваки је изентропски процес уједно и адијабатски, а адијабатски процес је изентропски сваки онај који се одвија у трајној унутрашњој равнотежи (повратно). Или краће речено, изентропа је свака равнотежна (повратна) адијабата. Адијабатски процес без трења је отуда такође изентропски.

Стварни (адијабатски) процеси сабијања и ширења имају неки степен трења и ово ће:

- 1) створити топлоту која је у пракси пренос топлоте;
- 2) повећати ентропију;
- 3) направити коначну енталпију већом него што би иначе била;
- 4) направити коначну температуру већом него што би иначе била.

Према томе, разлози одступања стварног циклуса гасне турбине од идеализованог циклуса потичу од:

- А) неповратних процеса (услед трења) који стварају губитке у турбини и компресору и
- Б) падова притисака и губитака топлоте, што је илустровано на слици 1.25.

Слика 1.25: Одступање стварног циклуса гасне турбине од идеалног Брајтоновог циклуса, као резултат неповратних процеса (трења) у компресору и турбини и падова притисака током довођења и одвођења топлоте.

Енталпија је мера количине топлоте која се размени између система и околине када се физичко-хемијска реакција одвија при константном притиску и када се не врши никакав други рад осим р-V рада.

Изентропски рад је најмањи могући рад који је потребан адијабатском компресору. Према томе, стварни (адијабатски) рад је већи него изентропски рад. Изентропски коефицијент искоришћења компресора се одређује као:

$$\eta_c = \frac{W_s}{W_a} \cong \frac{H_{2s} - H_1}{H_{2a} - H_1} \quad (4)$$

где су: W_a и W_s – стварни и изентропски рад, а H_1 , H_{2a} , H_{2s} – енталпије гаса у почетној тачки и крајњим тачкама за стварни и изентропски рад, респективно.

Добро пројектовани компресори имају изентропске степене искоришћења у опсегу од 75 до 85%.

Изентропски рад је највећи могући излазни рад који адијабатска турбина може да произведе; према томе, стварни (адијабатски) рад је мањи него идеални (изентропски) рад. Пошто се коефицијенти искоришћења одређују да буду мањи од 1, изентропски коефицијент искоришћења турбине је:

$$\eta_T = \frac{W_a}{W_s} \cong \frac{H_3 - H_{4a}}{H_3 - H_{4s}} \quad (5)$$

где су: W_a и W_s – стварни и изентропски рад, а H_3 , H_{4a} , H_{4s} – енталпије гаса у почетној тачки и крајњим тачкама за стварни и изентропски рад, респективно.

Добро пројектоване велике турбине могу да имају изентропске степене искоришћења изнад 90%, док код малих турбина може да буде испод 70%.

1.2.1.2.1. Отворени циклус са гасном турбином

А.2.1) Стварни циклус гасне турбине је отворени циклус, са доводом ваздуха из околине и одводом производа сагоревања у околину. Типична блок шема термоелектране са гасном турбином у отвореном (Брајтоновом) циклусу је приказана на слици 1.26.

Отворени Брајтонов циклус се састоји из четири процеса:

1 – 2: Адијабатски процес – околни ваздух се увлачи у компресор, где се адијабатски сабија на већи притисак и загрева;

2 – 3: Изобарски процес – сабијени ваздух затим пролази кроз комору за сагоревање, где заједно са горивом (које се постепено убацује) учествује у процесу сагоревања. При томе се ослобађа топлотна енергија при сталном притиску, пошто је комора отворена за струјање производа сагоревања кроз њу;

3 – 4: Адијабатски процес – загрејани производи сагоревања под притиском предају енергију турбини и шире се адијабатски кроз њу. Део механичког рада који се добија помоћу турбине се користи за погон компресора;

4 – : Изобарски процес – ослобађање топлоте производа сагоревања у слободну атмосферу.

Слика 1.26: Блок шема термоелектране са гасном турбином у отвореном циклусу.

Предности електране са отвореним циклусом су:

1) Није потребно време за загревање. Једном када се турбина доведе до назначене брзине помоћу мотора за покретање и запали се гориво, гасна турбина ће да буде убрзана од почетка кретања у хладном стању до пуног оптерећења без времена за загревање. Када се електрана користи за покривање вршног оптерећења, често су одредбе о брзом покретању и преузимању оптерећења појединости које иду у прилог електрани са отвореним циклусом;

2) Мала тежина и величина. Тежина (у kg) по развијеном kW је мања;

3) Горива. Скоро сва угљоводонична горива, од високооктанског бензина до тешког дизел уља, могу да се користе у комори за сагоревање;

4) Заузимају сразмерно мали простор;

5) Не захтевају расхладну воду, изузев код оних електрана са отвореним циклусом које имају међухладњак.

Мане ове електране су:

1) Врло брзо опада ефикасност електране са отвореним циклусом са делимичним оптерећењем, пошто се значајан проценат снаге коју развија турбина користи за погон компресора. Према томе, мала је излазна снага електране коју она испоручује мрежи;

2) Систем је осетљив на ефикасност компоненти, нарочито на ону од компресора. Електрана са отвореним циклусом је осетљива на промене температуре, притиска и влажности атмосферског ваздуха;

3) Пошто температура производа сагоревања постаје сувише висока, на тај начин услови рада у погону бивају сложени чак и при осредњим притисцима;

4) Основно је да би требало да се спречи да прашина уђе у компресор, како би се минимизовало нагризање и стварање талоба на лопатицама турбине и цевима компресора и турбине и на тај начин избегло доношење штете њиховом профилу и ефикасности. Стварање талоба угљеника и пепела на лопатицама турбине није уопште пожељно, пошто оно такође смањује ефикасност турбине.

Према томе, неопходни су ваздушни филтери и обрада горива. Мора такође да се са пуно пажње управља процесом сагоревања;

5) Повратни атмосферски притисак на испусту турбине у електрани са отвореним циклусом умањује назначену вредност снаге;

6) Електрана са гасном турбином у отвореном циклусу има велики масени проток ваздуха у поређењу са другим циклусима што, према томе, доводи до повећаних губитака топлоте у издувним гасовима и потребан је велики пречник система цеви.

1.2.1.2.2. Затворени циклус са гасном турбином

А.2.2) На слици 1.27 је представљена блок шема рада термоелектране са гасном турбином у затвореном (Брајтоновом) циклусу.

Слика 1.27: Блок шема рада термоелектране са гасном турбином у затвореном циклусу.

Затворени циклус једино има предност над отвореним циклусом када је потребно да се користе лошији типови горива или чврста горива и ако на предложеном месту за електрану постоји довољно расхладне воде. Радни флуид кружи у затвореном циклусу и не проузрокује корозију или ерозију материјала турбине или система цеви. Међутим, електране са гасном турбином у затвореном циклусу се не користе за производњу електричне енергије, изузев у веома ограниченом броју случајева.

1.2.1.3. Термоелектране са комбинованим циклусом

А.3) Стални захтеви за већим степенима топлотног искоришћења су довели до побољшаних измена уобичајених електрана. Комбиновани циклус од највећег интереса јесте (Брајтонов) циклус гасне турбине који надвисује (Ранкинов) циклус парне турбине. Он има већи топлотни коефицијент искоришћења него сваки од циклуса извршен појединачно, због комплементарних температурних опсега Брајтоновог циклуса гасне турбине (1600 – 900К) и Ранкиновог парног циклуса (850 – 288К). На слици 1.28 је приказана блок шема електране која извршава комбиновани циклус.

Слика 1.28: Блок шема електране која извршава комбиновани циклус. $Q_{ул}$ и $Q_{из}$ – доведена и одведена количина топлоте.

Циклуси са гасним турбинама обично раде при значајно вишим температурама него парни циклуси. Највећа температура флуида на улазу у турбину је око 620°C за савремене парне електране, али преко 1425°C за електране са гасном турбином. Коришћење виших температура у гасним турбинама је учињено могућим скорашњим напрецима у хлађењу лопатица турбина и у облогама лопатица са високо температурно отпорним материјалима као што су керамике. Због више просечне температуре при којој се обезбеђује топлота, циклуси гасне турбине имају већи потенцијал за више топлотне коефицијенте искоришћења. Међутим, циклуси гасне турбине имају једну унутрашњу ману: гас напушта гасну турбину при веома високим температурама (обично изнад 500°C), што уклања све могуће добитке у топлотном степену искоришћења. Ова ситуација се може донекле поправити коришћењем обнављања топлоте, али је напредак ограничен. Инжењерски разумним се чини да се искористе веома пожељне карактеристике циклуса са гасном турбином при

високим температурама, у коме сагорева природни или синтетички гас из угља/биомасе/нафте, и да се употребе издувни гасови високе температуре као извор енергије за циклус који је надвишен, као што је парни енергетски циклус. Резултат је комбиновани гасно-парни циклус, приказан на слици 1.29.

Слика 1.29: Комбиновани гасно-парни термодинамички циклус. $Q_{ул}$ и $Q_{из}$ су доведена и одведена количина топлоте.

Принцип комбинованог циклуса јесте да се из врелих издувних гасова, који излазе из коморе за сагоревање у колу за погон гасне турбине, поново добија енергија путем претварања воде у пару у измењивачу топлоте који служи као генератор паре са надокнадом топлоте и да се том паром побуђује парна турбина. Уопште, да би се довољном топлотом снабдевала пара неопходно је више од једне гасне турбине. Такође, парни циклус може да обухвата обнављање топлоте као и поновно загревање. Енергија за процес поновног загревања може да се обезбеди помоћу сагоревања извесног додатног горива у издувним гасовима богатим кисеоником.

Скорашњи развоји у технологији гасних турбина су учинили комбиновани гасно-парни циклус веома привлачним са становишта исплативости. Без повећања почетних трошкова у великој мери, комбинованим циклусом се повећава степен искоришћења термоелектране, поузданост односно расположивост и економичност производње електричне енергије у основном оптеретном и цикличном радном корисничком погону. Као последица тога, многе нове електране раде у комбинованим циклусима и много више постојећих електрана са парним или гасним турбинама је претворено у електране са комбинованим циклусом. Електране са комбинованим циклусом (ЕКЦ) могу данас да достигну топлотни коефицијент искоришћења већи од 60%, у поређењу са гасним електранама са једним циклусом у којима је топлотни коефицијент искоришћења ограничен на око 35 до 42%.

На слици 1.30 је приказана електрана са комбинованим циклусом (ЕКЦ) код које гасна и парна турбина покрећу засебне турбогенераторе. То је систем за високо ефикасну производњу електричне енергије у коме се употребљавају чиста

горива, као што су нафта или природни гас. У великом делу производње електричне енергије, типична група би била гасна турбина снаге 270MW у спрези са парном турбином снаге 130MW које укупно дају 400MW. Карактеристична електрана би могла да се састоји из једне до шест таквих група.

Слика 1.30: Термоелектрана са комбинованим циклусом (са гасно-парним блоком са две осовине) у коме већа гасна турбина и мања парна турбина покрећу по један турбогенератор.

На слици 1.30 поједине ознаке имају следећа значења: 1 – довод ваздуха, 2 – компресор, 3 – гасна турбина, 4 – генератор паре са надокнадом топлоте, 5 – генератор, 6 – трансформатор, 7 – парна турбина, 8 – кондензатор, 9 – напојна пумпа, 10 – генератор, 11 – трансформатор, 12 – циркулациона пумпа.

Унапређења у технологији комбинованих циклуса су знатна и била су подстакнута применом најсавременијих прорачунских алата и различитим достигнућима и развојима у областима, као што су:

- гасне турбине са повишеним температурама сагоревања,
- унапређени основни материјали и керамике, нарочито у путањи врућег гаса у гасној турбини,
- напредне технологије хлађења, као што је хлађење ваздухом у танком слоју у првим редовима покретних и непокретних лопатица,
- смањени губици у обртној опреми путем усавршених конструкција и заптивки,
- побољшано пројектовани материјали и процеси за генератор паре са надокнадом топлоте (ГПНТ) тј. измењивач топлоте из издувних гасова;
- проточна (Venson-ова) конструкција ГПНТ ради смањења губитака;
- технологија парних турбина на високој температури која потиче из парних електрана.

Угаљ има ниску цену и стабилно снабдевање. Применом угља у електранама са комбинованим циклусом, може да се помоћу угља високо ефикасно произведе електрична енергија. У систему са комбинованим циклусом са интегрисаном гасификацијом (КЦИГ) су у одељку за гориво уграђени

гасификатор угља и постројење за пречишћавање гаса, као што је приказано на слици 1.31, што омогућава примену угљева у електрани са комбинованим циклусом.

Слика 1.31: Термоелектрана са комбинованим циклусом са могућношћу претварања угља у гас (тј. са интегрисаном гасификацијом) (КЦИГ).

1.2.1.3.1. Примена великих турбогенератора у електранама са комбинованим циклусом

На сликама 1.32 и 1.33 је приказан комбиновани циклус са једном осовином, са оптимизованом радном прилагодљивошћу и највећим степеном искоришћења.

Слика 1.32: Термоелектрана са комбинованим циклусом и једном осовином.

Степен искоришћења, који се дефинише као корисна електрична енергија која се производи у постројењу подељена са енергијом која се добија из горива, је одређен следећим чиниоцима:

- степеном искоришћења гасне турбине и друге обртне опреме посредством њихове: аеродинамичке конструкције, технологије хлађења и температуре горњег Брајтоновог процеса (улазне температуре турбине);
- пројектованим степеном искоришћења Ранкиновог циклуса посредством температуре и притиска паре произведене у циклусу са обнављањем топлоте од почетног притиска до троструког притиска, уз притисак у кондензатору као при процесу на нижој температури;
- технологијом хлађења, примењеном као: потпуно хлађење гасне турбине ваздухом, директно хлађење намотаја статора турбогенератора водом и убризгавање воде у парну турбину у случају потребе.

Слика 1.33: Комбиновани циклус са једном осовином и великом гасном турбином.

Прецизна контрола температуре паре је пресудан чинилац за безбедан и ефикасан рад електране. Контролор температуре паре врши процес при коме се прегрејана пара поново враћа у своје засићено стање или се температура прегревања смањује. Температура се контролише убризгавањем воде у струју паре унутар кола парног генератора. Овај директни додир између паре и воде проузрокује распршивање и испаравање, доводећи до опадања у температури паре. Услед високе температуре, притиска и густине масе паре, постоји значајан ризик од хабања компоненти и њиховог оштећења услед топлотног удара, што повећава ризик од квара и утиче на степен искоришћења електране.

Турбогенератори са потпуно водом хлађеним намотајима статора и високотемпературне парне турбине такође доприносе најнижим емисијама CO_2 , NO_x и SO_2 као и највећем степеном искоришћења за све фосилне електране. У придруженом парном/воденом циклусу, коришћење нових материјала као и усавршених генератора паре је овде такође помогло у повећању коефицијента искоришћења током последњих 17 година од око 50% до доказаног од 60,57%

(за ДТМ), који је измерен на гасно-парном блоку 4 са једном осовином снаге 570MW у термоелектрани „Иршинг“ у Немачкој средином 2011. године. Термоелектрана са комбинованим циклусом, снаге 570MW, уз примену нових достигнућа и побољшаних конструкционих особина је приказана на слици 1.34. Примењен је посебан распоред гасне турбине, генератора хлађеног водом/водоником и парне турбине.

Слика 1.34: Побољшане конструкционе особине и доказане технологије доводе до коефицијента искоришћења изнад 60%.

Најважније приметне иновације ради повећања коефицијента искоришћења комбинованог циклуса са једном осовином и гасном турбином су:

- 1) Повећани однос притисака гасне турбине (19,2);
- 2) Повећана улазна температура гасне турбине изнад 1500°C у комбинацији са оптимизованим хлађењем;
- 3) Побољшање коефицијената искоришћења компоненти (компресора, гасне турбине, генератора и парне турбине);
- 4) Предгревање горива до 215°C;
- 5) Побољшање циклуса вода/пара (600°C и 170 bar-a);
- 6) Смањење падова притисака (у генератору паре са надокнадом топлоте, у цевоводима, у компресорима);
- 7) Највећи масени проток издувних гасова који износи 820kg/s.

Гасна турбина која се користи у овој електрани је приказана на слици 1.35. Она има инсталисану снагу 375MW у појединачном гасном циклусу и 570MW у комбинованом циклусу. У првом случају коефицијент искоришћења је 40%, а у другом је > 60%. Ова турбина је конструисана за тешке непрекидне услове рада коришћењем најнапреднијих технологија, потпуно је унутрашње хлађена ваздухом са посебним особинама као што је хидраулична оптимизација међупростора турбине (осним померањем ротора наспрам смера протока током рада у устаљеном стању). Температура издувног гаса је 625°C. Тежина турбине износи 440t, дужина 13,2m, висина 5m и ширина 5,5m. Емисије гасне турбине: 25ppm NO_x и 10ppm CO.

Слика 1.35: Гасна тростепена турбина снаге 375MW у појединачном гасном циклусу и 570MW у комбинованом циклусу.

Гасна турбина приказана на слици 1.35 је била пројектована у циљу веће флексибилности при раду, са следећим кључним особинама:

1) турбина је у потпуности хлађена ваздухом, што доводи до могућности брзог пуштања у рад и брзог цикличног рада;

2) повећани степен промене оптерећења и убрзања смањује време пуштања у рад:

- за стандардно оптерећивање: 25 минута до 375MW,

- за брзо оптерећивање: 10 минута до 350MW;

3) повећање степена умањења протока да би се постигао висок степен искоришћења и ниске емисије, при раду са делимичним оптерећењем испод 50% називног оптерећења;

4) могућност брзог пуштања у рад за мање од 15 минута. Висока радна прилагодљивост да би се изашло у сусрет тренутним потребама у електроенергетским мрежама (за >500MW за мање од 30 минута, при врсти рада у комбинованом циклусу);

5) брзина свођења оптерећења електране на минимално оптерећење при 100MW (на ~ 20% оптерећења у комбинованом циклусу) или искључење за мање од 30 минута;

6) цикличан рад електране са преко 200MW промене оптерећења за мање од 7 минута.

Најновија гасна турбина је пројектована за снагу од 400MW у појединачном гасном циклусу и 600MW у комбинованом циклусу. У првом случају коефицијент искоришћења је 40%, а у другом је > 60%. Поред веће снаге, у односу на гасну турбину приказану на слици 1.35, најновија гасна турбина има већи масени проток издувних гасова 869kg/s, мању тежину 390t, мање димензије: дужину 13,1m, висину 4,9m и ширину 4,9m и већу температуру издувних гасова 627°C.

Смањење емисија CO_2 је такође директно повезано са побољшањем степена искоришћења, као што је приказано на дијаграму на слици 1.36. Новине у материјалима и процесима доводе до повећања коефицијента искоришћења и одговарајућег смањења емисије CO_2 у електранама са комбинованим циклусом. Данас, најнапредније електране са комбинованим циклусом могу да достигну нето коефицијент искоришћења од 61% и степен искоришћења горива (укључујући употребу комерцијалне топлоте) од преко 85%, уз емисије CO_2 мање од 325g/kWh.

Слика 1.36: Велико повећање степена искоришћења термоелектране са комбинованим циклусом.

Остале технике за побољшање одрживости електране и еколошке прихватљивости могу да се примене од случаја до случаја, зависно од захтева корисника:

- технологија малог сагоревања NO_x , да би се смањиле емисије NO_x на мање од 25 ppm (до појединачног броја);
- селективна каталитичка редукција за NO_x : примена каталитичког претварача заснованог на титанијум диоксиду са NH_3 (амонијаком), ради смањења емисија NO_x за даљих 70 до 90%;
- катализатор оксидације CO , ради оксидовања несагорелог CO у CO_2 и омогућавања ширег опсега рада;
- идеја флексибилне електране или брзог цикличног рада, ради смањења потрошње горива и емисија CO_2 током пуштања у рад путем интегрисане и иновираних хардверске и софтверске технологије;
- комбиноване технологије у циљу смањења потрошње воде на нулу (обнављањем воде из издувног гаса);
- сакупљање и складиштење угљеника (CCU) које је у развоју за електране које се заснивају на угљу и гасу. CCU може значајно да смањи емисије CO_2 при производњи електричне енергије (85%) и у другим индустријским огранцима. Уопште, одвајање CO_2 из извора природног гаса је релативно лак и јефтин процес, али је сакупљање CO_2 из процеса сагоревања прилично скупо и тешко.

1.2.1.4. Глобално загревање као последица емисија CO₂ и начини за њихово смањење у термоелектранама

Скоријих година глобално загревање је било главни проблем, услед непрекидног раста емисија гасова са ефектом стаклене баште из различитих извора. Процењено је да ће глобална просечна температура порастати за 1,4 – 5,8 °C до 2100. године. Доприносећи чиниоци ефектима стаклене баште су: угљендиоксид (CO₂), хлорофлуороугљеници (CFC) (тзв. фреони), метан (CH₄) и азотсубоксид (N₂O). Допринос сваког гаса ефектима стаклене баште је: CO₂ – 55%, фреони – 24%, CH₄ – 15% и N₂O – 6%. Угљендиоксид (CO₂) заузима велику запремину укупних емисија и он је главни гас са ефектом стаклене баште и најчешћи кривац за глобално загревање. На слици 1.37 је приказан правац развоја емисија CO₂ током година. Различити индустријски процеси, као што су електране, постројења за производњу: нафте, ђубрива, цемента и челика, су главни чиниоци који доприносе емисијама CO₂. Фосилна горива, као што су: угаљ, нафта и природни гас, су главни извор енергије за производњу електричне енергије и наставиће се производња електричне енергије из њих услед великих резерви и доступности. Очекује се да ће се у овом веку такође наставити са порастом искоришћења угља у производњи електричне енергије. 98% емисија CO₂ потиче од сагоревања фосилних горива, а 30 – 40% светских емисија CO₂ настаје помоћу сагоревања угља међу свим фосилним горивима.

Слика 1.37: Правац развоја емисија угљен-диоксида у свету током година.

Производња електричне енергије је најважнији извор CO₂. Савремене електране на сагоревање угља (степен искоришћења 43 – 44% за ДТМ) емитују 740 – 760 kgCO₂/MWh (до 6Mt CO₂ по години по 1000MW), са 13 – 14% CO₂ у димним гасовима по запремини. Комбиновани циклуси са природним гасом (55 – 56 % за ДТМ) емитују 370 – 380 kgCO₂/MWh, са 3 – 4% CO₂ у димном гасу. При производњи електричне енергије из атомске енергије емитује се 90 до 140 g CO₂ по kWh произведене електричне енергије, што представља низак ниво емисије CO₂. То је један од аргумената у прилог коришћења нуклеарне енергије.

У производњи електричне енергије, емисије CO_2 из сагоревања фосилних горива (слика 1.38) се могу сакупити: 1. пре сагоревања (сакупљање пре сагоревања или декарбонизација фосилног горива), 2. после сагоревања (сакупљање после сагоревања из димног гаса) или 3. посредством оксигоривног поступка (сагоревањем горива у гасној смеси богатој кисеоником, како би се произвео димни гас богат CO_2 који је спреман за транспорт и складиштење).

Слика 1.38: Електрана на сагоревање угља у Кини. Термоелектране производе три четвртине свих гасова са ефектом стаклене баште који настају у индустрији производње електричне енергије.

1. Сакупљање CO_2 пре сагоревања може да се користи са чврстим и гасним горивима (угаљ, природни гас) ради производње електричне енергије и у индустријским поступцима, као што су производња водоника и хемикалија из угљоводоника. Ако је примарна сировина чврсто гориво (нпр. угаљ), он мора прво да се претвори у гас (делимичном оксидацијом) са додатком кисеоника (O_2) и пређе у пару да би се произвео синтетички гас (смеша од највише H_2 и CO , са CO_2 , CH_4 и примесама, тј. сингас). Ако је примарно гориво природни гас, сингас може да се добије из преправке природног гаса. Онда се користи реакција оксидације са воденом паром да би се даље претворио CO у CO_2 и произвео високи притисак (до 70бар-а) смеше H_2 и CO_2 , са високом концентрацијом CO_2 (до 40%). CO_2 се коначно сакупља физичком адсорпцијом, док H_2 може да буде коришћен за производњу електричне енергије у комбинованим циклусима са гасном турбином. При физичкој адсорпцији, CO_2 се сакупља помоћу слабих веза створених при високом притиску и ослобађа при ниском притиску (за вишу концентрацију CO_2 , нижа енергија је потребна за компресију). Према томе, физичка адсорпција је много ефикаснија при високим концентрацијама CO_2 (>15%). Сакупљање пре сагоревања може да се примени и за комбиноване циклусе са интегрисаном гасификацијом (КЦИГ) и за комбиноване циклусе на природни гас (КЦПГ) (слика 1.39). У КЦИГ електранама, гасификатор претвара угаљ у синтетички гас ради производње електричне енергије. Ако се сакупљање и складиштење угљеника (CCU) придода процесу, сингас мора да буде послат у реактор оксидације са воденом паром и потребно је дубинско чишћење сингаса да би се

смањиле емисије загађивача и заштитила турбина на сагоревање H_2 . У принципу, КЦИГ технологија би могла да постане једна од најјефтинијих опција за ССУ у производњи електричне енергије, пошто се CO_2 чини расположивим као споредни производ из претварања угља у гас. Међутим, садашње КЦИГ електране су много скупље и мање поуздане, него уобичајене електране на угљену прашину са наткритичним стањем паре (НКУП) и уклапање ССУ технологије захтева комерцијално доказивање. Области унапређења процеса ССУ садрже: поузданост и расположивост гасификатора, степен искоришћења претварања (CO у CO_2) оксидацијом са воденом паром, радне карактеристике турбина на сагоревање H_2 (NO_x емисије и контрола температуре ради избегавања оштећења лопатица) и неиспитане методе одвајања CO_2 , на пример: нове мембране за одвајање, адсорпција са изменом притиска, адсорпција са изменом електричног поља, криогеника.

Слика 1.39: Термоелектрана са комбинованим циклусом на природни гас „Sengiz Enerji Samsun“ у Турској. Термоенергетски блок снаге 600MW је са великим турбогенератором хлађеним водом, са великом гасном турбином и парном турбином на истој осовини. Има степен корисног дејства 61%. Завршена је 2015. године за 23 месеца. Изузетно је флексибилна и пројектована за 200 пуштања у рад по години. Веома брзо реагује на промене у мрежи и може да прилагоди своју излазну снагу за више од 35MW у минути. После 6 сати застоја, електрана може да се покрене до пуног оптерећења за мање од 30 минута.

2. Сакупљање после сагоревања је највише доказана технологија сакупљања CO_2 . То је технологија избора за наткритичне електране на угљену прашину (НКУП), а коришћена је деценијама при пречишћавању и обради гаса. Сакупљање после сагоревања CO_2 укључује пречишћавање из издувног гаса, који садржи 4 до 8% CO_2 по запремини у електранама на сагоревање гаса и 12 до 15% CO_2 у електранама на сагоревање угља. CO_2 се сакупља помоћу хемијске адсорпције коришћењем растварача (обично, моноетаноламина) који мора онда да се загрева како би се обновио и ослободио скоро чист CO_2 спреман за складиштење. Хемијски растварачи стварају јаке хемијске везе са CO_2 и захтевају знатну топлотну енергију за ослобађање CO_2 . За разлику од физичког упијања, енергија потребна за хемијско упијање (тј. $0,3kWh/kgCO_2$) је незнатно осетљива

на концентрацију CO_2 (за 10% се смањи енергија, ако концентрација CO_2 порасте од 3 до 14% у запремини). Према томе, хемијска адсорпција је могућност избора при ниским концентрацијама CO_2 (на пример, код издувног гаса из комбинованог циклуса са природним гасом). Укупна енергија потребна за сакупљање после сагоревања је опала за трећину током прошле деценије и очекује се да опадне за још једну трећину током следећих година. Као последица тога, очекује се да ће се губитак степена искоришћења услед CSU , који је тренутно у опсегу од 8 до 12% (на пример, смањујући степен искоришћења електране од 45 до 35%) смањити на испод 8% до 2020. године. Упркос већој концентрацији CO_2 , губитак степена искоришћења у електранама на сагоревање угља тежи да буде већи него у КЦПГ електранама пошто су емисије CO_2 по kWh двоструко веће. Изазов је смањити енергију потребну за обнављање растварача, ослобађање CO_2 и сабијање. Такође је нежељена деградација растварача и она може да буде смањена помоћу ниских концентрација NO_x , SO_2 и O_2 у издувном гасу. Алтернативни растварачи који су на испитивању обухватају: стерно ометене аminer, калцијум карбонате и јонске киселине са мање енергије за обнављање, са мање ризика од деградације (вишом границом толеранције за сумпор) и са мањим ризиком од корозије. Соли аминокиселина показују потенцијал за смањење трошкова сакупљања CO_2 за 50% у НКУП електранама и за 40% у КЦПГ електранама. Неиспитани приступи такође обухватају: мембране за одвајање (од полимерског гела, од керамике, мембранске контакторе) које су развијене за примене сакупљања CO_2 и пре и после сагоревања и комбинације мембрана, растварача и процеса адсорпције на чврстом телу. Истраживање на сакупљању CO_2 после сагоревања је такође усредсређено на осавремењивање постојећих НКУП и КЦПГ електрана.

На слици 1.40 је приказана највећа термоелектрана са комбинованим циклусом рада на гас у Сургуту у Русији укупне инсталисане снаге 5597MW. Електрана ради удружено на течни нафтни гас (70%) и на природни гас (30%). Има укупно 8 блокова снаге: 6x800MW и 2x400MW.

Слика 1.40: Највећа термоелектрана на гас у Сургуту у Русији укупне инсталисане снаге 5597MW. Висина димњака је 273m.

3. Оксигоривно сакупљање обухвата сагоревање фосилног горива у богатој кисеоником (скоро чистој) O_2 атмосфери и рециклирани издувни гас да би се контролисала температура сагоревања. Ово доводи до издувног гаса са веома високим концентрацијама CO_2 (од 70% до више од 85%), који је скоро спреман за сабијање, транспорт и складиштење, без потребе за одвајањем. Кисеоник потребан за овај процес се добија из уређаја за разлагање ваздуха или из одвајања заснованом на мембрани. Оксигоривно сакупљање је доказано у индустрији производње челика у постројењу величине до 250MW. Неколико пробних електрана са оксигоривним сагоревањем (30 – 40MW инсталисане снаге) је у раду (у Немачкој) или у узрапредовалој изградњи. Ако је на располагању јефтин O_2 , овај поступак има потенцијала да постане јефтинији него сакупљање угљеника пре и после сагоревања.

Нето степен искоришћења комерцијалних НКУП електрана опремљених са оксигоривним сакупљањем или сакупљањем после сагоревања се процењује на око 35% за ДТМ. Оксигоривно сагоревање би могло такође да се примени на КЦИГ и КЦПГ електране са сакупљањем и складиштењем угљеника. Истраживачки напори се усредсређују: на чување енергије при одвајању O_2 , на материјале за високотемпературно сагоревање и на примене код индустријских пећи за печење и сушење цемента. Јака контрола азотних загађења у процесу сагоревања и концентрације сумпора у издувном гасу је неопходна да би се избегла корозија.

На слици 1.41 је приказана термоелектрана „Vohberg“ у Горњој Лужици у Немачкој укупне инсталисане снаге 2575MW са 4 блока.

Слика 1.41: Термоелектрана на лигнит „Vohberg“ у Немачкој укупне инсталисане снаге 2575MW.

1.2.2. Нуклеарне електране

1.2.2.1. Принцип рада нуклеарне електране

Нуклеарне електране се разликују од термоелектрана по томе што уместо котла за сагоревање горива имају реактор. Нуклеарни реактор је постројење у којем се одвија контролисана нуклеарна ланчана реакција. Он дели атоме урана у лакше елементе у процесу који се зове нуклеарна фисија, а резултат тог процеса је огромна количина ослобођене енергије у облику топлоте. Нуклеарни реактор је систем пројектован за самоодрживу фисиону реакцију. Да би се ослободила довољна количина енергије неопходно је да се користи модератор нуклеарне реакције и у нуклеарним електранама тај успоривач је најчешће вода, тешка вода или графит. Модератор окружује шипке нуклеарног горива те успорава слободне неутроне и тиме им повећава шансу за реакцију с реактивним атомима U-235, пре него што их улови нереактивни атом урана U-238. Тешка вода је добила назив по томе што је тежа од обичне воде за 10%. То је због тога јер тешка вода садржи већу концентрацију деутеријума, изотопа атома водоника.

Када се догоди судар слободног неутрона и атома урана U-235 долази до цепања атома U-235 на два мања атома и неколико слободних честица уз ослобађање огромне количине енергије. Тешка вода која се налази унутар реактора скупља ту енергију у облику топлоте и преноси је до резервоара (генератора паре) који садржи најчешће обичну воду. Обична вода (као радни флуид) се том приликом претвара у пару која покреће турбину ротора генератора електричне енергије (слика 1.42). После ширења у парној турбини радни флуид иде у кондензатор где се утечњава, а затим му се пумпом подиже притисак и транспортује се у парни котао. Кондензатор се хлади водом из секундарног круга са расхладним торњем, преко којег се одаје топлота у околину. У процесу производње електричне енергије код нуклеарних електрана остварује се претварање једног облика енергије у други, следећим редом: атомска → топлотна → потенцијална → механичка → електрична енергија.

Слика 1.42: Принцип рада нуклеарне електране.

Главна конструкција реактора јесте реактор са водом под притиском који има воду на преко 300°C под притиском у свом примарном расхладном/топлотном преносном колу и ствара пару у секундарном колу. Мање бројни реактори са кључалом водом производе пару у примарном колу изнад језгра реактора, при сличним температурама и притиску. Оба типа користе воду и као расхладно средство и за модератор, да би се успорили неутрони. Пошто вода нормално кључа на 100°C, они имају чврсте челичне судове или цеви како би се омогућиле више радне температуре. (Други тип реактора (тзв. КАНДУ реактор) за модератор користи тешку воду са атомима деутеријума. Отуда се појам „пака вода“ користи ради разликовања.)

Овде треба наравно споменути и да је одлагање нуклеарног отпада и даље највећи изазов код коришћења нуклеарне енергије. Будући да нуклеарне електране морају да задовољавају највише сигурносне стандарде – инциденти су веома ретки. Али нуклеарни отпад је потпуно друга ствар, јер отпад остаје радиоактиван више стотина, па и хиљада година. У том периоду потребно је да се обезбеди дуготрајно и сигурно место за чување од истицања радијације и од могућих крађа. Само нуклеарне електране у САД-у произведу око 2.000 тона нуклеарног отпада годишње. Уранијум-235 се распада већом брзином (са полуживотом од 700 милиона година), у поређењу са уранијумом-238, који се распада изузетно споро (са полуживотом од 4,5 милијарде година). Период полураспада (полуживота) једнак је броју година у којима се $\frac{1}{2}$ почетног броја атома U претвори у Pb.

Излазна снага реактора у нуклеарној електрани се наводи на три начина, као:

1) Топлотна снага (MW) која зависи од саме конструкције конкретног нуклеарног реактора и односи се на квантитет и квалитет паре коју производи;

2) Бруто електрична снага (MW) указује на снагу која се производи помоћу придружене парне турбине и генератора и такође узима у обзир температуру околине за кондензаторско коло (хладније окружење значи више електричне снаге, топлије значи мање). Назначеном бруто снагом се претпостављају одређени услови за обоје;

3) Нето електрична снага (MW) која представља снагу расположиву за слање споља из постројења према мрежи, после одузимања електричне снаге неопходне за рад: а) реактора (његово хлађење, рад пумпи за напајање водом итд.) и б) остатка електране.

Веза између ових снага се изражава на два начина, као:

А) Топлотни степен искоришћења (%), тј. однос бруто електричне снаге и топлотне снаге. Он се односи на разлику у температурама између паре из реактора и расхладне воде. Он је често 33 – 37%;

Б) Нето степен искоришћења (%), тј. однос постигнуте нето електричне снаге према топлотној снази. Он је мало мањи и узима у обзир корисност електране.

1.2.2.2. Број нуклеарних реактора у свету

До 16.03.2016. године, у 30 земаља широм света је укупно радило 442 блока нуклеарних електрана са укупном нето инсталисаном електричном снагом од 384081MW и у 15 земаља је било у изградњи 66 нових нуклеарних блокова са укупном нето инсталисаном елект. снагом 63703MW. У 2012. години 10,8% светске производње електричне енергије је потицао из нуклеарних електрана, упркос забринутости због сигурности и поступању са радиоактивним отпадом. У табели 1.3 су наведени подаци о нуклеарним реакторима који су тренутно у погону.

Тип реактора	Главне земље	Број	Укупна нето инсталисана електр. снага [MW]	Гориво	Расхладно средство	Модератор
Реактор са водом под притиском (РВП)	САД, Француска, Јапан, Русија и Кина	283	265020	обогаћени UO ₂	вода	вода
Реактор са кључалом водом (РКВ)	САД, Јапан, Шведска	78	75208	обогаћени UO ₂	вода	вода
Реактор хлађен и успораван са тешком водом под притиском (РТВП или КАНДУ)	Канада	49	24580	природни UO ₂	тешка вода	тешка вода
Реактор хлађен лаком водом, успораван графитом (РВСК и ЕGR-6)	Русија	15	10219	обогаћени UO ₂	вода	графит
Реактор хлађен гасом, успораван графитом (НГР)	Велика Британија	14	7685	обогаћени UO ₂	CO ₂	графит
Брзи, произвођачки реактор (БПР)	Русија	3	1369	PuO ₂ и UO ₂	течни Na	нема
Укупно		442	384081			

Табела 1.3: Нуклеарне електране у комерцијалном раду (подаци од 16.03.2016. године).

У 2014. години, 13 земаља се ослањало на обезбеђивању из нуклеарне енергије (тј. горива) бар једне четвртине њихове укупне произведене електричне енергије (ту спадају: Француска 76,9%, Словачка 56,8%, Мађарска 53,6%, Украјина 49,4%, Белгија 47,5%, Шведска 41,5%, Швајцарска 37,9%, Словенија 37,2%, Чешка Република 35,8%, Финска 34,6%, Бугарска 31,8%, Јерменија 30,7%, Јужна Кореја 30,4%; даље следе: Шпанија 20,4%, САД 19,5%, Тајван 18,9%, Русија 18,6%, Румунија 18,5% итд.). Највећу производњу електричне енергије из нуклеарних електрана у 2014. години су имале (у милијардама kWh): САД (798,6), Француска (418), Русија (169,1), Јужна Кореја (149,2), Кина (са Тајваном) (123,8), Канада (98,6), Немачка (91,8) итд. Највећу укупну нето инсталисану електричну снагу (у MW), 4.2.2016. су имале: САД (98708MW; 25,7%), Француска (63130MW; 16,5%), Јапан (40290MW; 10,5%), Кина (са Тајваном) (31667MW; 8,3%), Русија (25443MW; 6,6%), Јужна Кореја (23117MW; 6%), Канада (13500MW; 3,5%), Украјина (13107MW; 3,4%); Немачка (10799MW; 2,8%), Шведска (9648MW; 2,5%), итд. Од 20.12.1951. године до краја 2011. године, укупна производња електричне енергије из нуклеарних реактора је износила 69760 милијарди kWh.

1.2.2.3. Саставни делови нуклеарних реактора

Постоји неколико делова уобичајених за већину типова реактора:

1) Гориво. Уран је основно гориво. Обично су пелете уранијум диоксида (UO_2) припремљене у цевима да би се образовале горивне шипке. Шипке су распоређене у горивним елементима у језгру реактора. У новом реактору са новим горивом неопходан је извор неутрона да се постигне одвијање реакције. Обично је то берилијум помешан са полонијумом, радијумом или другим алфа емитерима. Алфа честице из распадања проузрокују ослобађање неутрона из берилијума, пошто се он претвори у угљеник-12. Поновно пуштање реактора у рад са нешто искоришћеног горива можда неће ово да захтева, пошто се може десити да постоји довољно неутрона да би се постигла самоодрживост нуклеарне реакције, када се уклоне управљачке шипке којима се регулише брзина фисије. Природни уранијум ($U_{\text{прир.}}$) се односи на уранијум са истим односом изотопа какав се може пронаћи у природи. Према тежини, он садржи: 0,71% уранијума-235, 99,28% уранијума-238 и траг уранијума-234 (0,0054%). У погледу количине радиоактивности, приближно 2,2% потиче од ^{235}U , 48,6% од ^{238}U и 49,2% од ^{234}U . Природни уранијум се за снабдевање реактора раније примењивао у виду чистог метала (U), а данас као уранијум-диоксид (UO_2) у керамичком облику. Гориво већине реактора је ниско обогаћено са 3 – 4 % ^{235}U , иако наравно неки реактори могу да користе природни или високо обогаћени уранијум. Пример реактора који користе обични природни (необогачени) уранијум је КАНДУ реактор.

2) Модератор. Материјал у језгру реактора који успорава неутроне ослобођене фисијом, тако да они проузрокују више фисије. То је обично вода, али може да буде тешка вода или графит.

3) Управљачке шипке. Оне су направљене од материјала који апсорбује неутроне као што је кадмијум, хафнијум или бор и умећу се или извлаче из језгра да би контролисале брзину реакције или је зауставиле. У неким реакторима са водом под притиском, посебне управљачке шипке се користе да би се омогућило да језгро успешно одржава низак ниво енергије. (Секундарни управљачки системи обухватају друге упијаче неутрона, обично бор у расхладном средству чија концентрација током времена може да се усклади, како гориво сагорева). Већина неутрона се брзо ослобађа током фисије, али неки касне. Ово је пресудно, да би се омогућило управљање и прецизно самоодржавање система ланчане реакције (или реактора). Ако је фисионо гориво помешано са неким успоривачем неутрона, такав реактор се назива спори или топлотни. Ако нема успоривача, онда је то брзи реактор.

4) Средство за хлађење. Флуид кружи кроз језгро реактора у циљу одвођења топлоте са њега. У реакторима са лаком водом, вода као модератор такође служи и као примарно расхладно средство. Осим у реакторима са кључалом водом, постоји секундарно расхладно коло у коме вода постаје пара.

5) Суд под притиском или цеви под притиском. Обично чврсти челични суд који садржи језгро реактора и модератор/расхладно средство, али може да буде комплет цеви које садрже гориво и преносе расхладно средство кроз околни модератор.

6) Генератор паре. Део расхладног система реактора са водом под притиском (РВП и РТВП), при чему се топлота довођена из реактора посредством примарног расхладног средства користи за стварање паре за турбину у секундарном колу. Систем за хлађење реактора, који се налази унутар армирано-бетонске заштитне зграде, се састоји из 2, 3 или 4 (до шест) расхладних петљи повезаних са реактором, од којих свака садржи пумпу за расхлађивање реактора и генератор паре.

7) Заштитна зграда. Конструкција око реактора и придружених генератора паре која је пројектована да га заштити од спољашњих продора и да заштити оне споља од ефеката радијације (тј. ослобађања радиоактивног материјала), у случају било каквог озбиљног унутрашњег квара. Она је обично метар дебела структура бетона и челика.

1.2.2.4. Реактор са водом под притиском (РВП)

Ово је најчешћи тип реактора за производњу електричне енергије. Реактори са водом под притиском (слика 1.43) користе обичну воду и као расхладно средство и као модератор. Ова конструкција се разликује по томе што има примарно расхладно коло које протиче кроз језгро реактора под веома високим притиском и секундарно коло у коме се ствара пара да би покретала турбину.

Слика 1.43: Типичан реактор са водом под притиском (РВП).

РВП има горивне елементе од 200 – 300 шипки сваки, вертикално распоређене у језгру и велики реактор би имао око 150 – 250 горивних елемената са 80 – 100 тона уранијума. Вода у језгру реактора достиже око 325°C и отуда се мора држати испод притиска од око 150 atm да би се избегло кључање. Притисак се одржава помоћу паре у компензатору притиска. У примарном расхладном колу

вода је такође успоривач неутрона и ако би се нешто од ње претворило у пару, реакција фисије би се успорила. Овај ефекат негативне повратне спреге је једна од безбедносних особина овог типа реактора. Секундарни систем искључења обухвата додавање бора у примарно коло. Секундарно коло је под мањим притиском и вода овде кључа у измењивачима топлоте који су тако генератори паре. Пара покреће турбину да производи електричну енергију и онда се кондензује и враћа до измењивача топлоте у додиру са примарним колом.

1.2.2.5. Реактор са кључалом водом (РКВ)

Ова конструкција (слика 1.44) има много сличности са реактором са водом под притиском, изузев да постоји само једно коло у коме је вода на нижем притиску (око 75 atm) тако да кључа у језгру на око 285°C. Реактор је пројектован да ради са 12 – 15% воде у горњем делу језгра као са паром и отуда тамо ради са мање ефекта успоравања неутрона и на тај начин са мање ефикасности. Блокови са реактором са кључалом водом могу да раде у режиму праћења оптерећења много спремније него реактори са водом под притиском.

Слика 1.44: Типични реактор са кључалом водом (РКВ).

Пара пролази кроз плоче сушионика (разделнике паре) изнад језгра и онда директно према турбинама (на истој осовини), које су тако део реакторског кола. Пошто је вода око језгра реактора увек загађена са траговима радиоизотопа, то значи да током одржавања турбина мора да буде оклопљена и да мора да буде обезбеђена радиолошка заштита. Трошкови за ово имају тежњу да се уравнотеже са уштедама услед једноставније конструкције. Већина радиоактивности у води је веома кратког трајања (углавном је то изотоп N-16, са полуживотом од 7 секунди), тако да се убрзо може ући у турбинску халу пошто се реактор искључи.

Горивни елемент реактора са кључалом водом садржи 90 – 100 горивних шипки и у језгру реактора постоји до 750 елемента, који усправно држе 140 тона уранијума. Секундарни управљачки систем укључује ограничавање протока воде кроз језгро, тако да више паре у горњем делу умањује успоравање неутрона.

На слици 1.45 је приказана нуклеарна електрана „Енрико Ферми“ у Њупорту у САД-у инсталисане снаге 1198MW (блока 2) са једним реактором са кључалом водом. Планира се као могућност изградња блока 3 снаге 1560MW са економски поједностављеним реактором са кључалом водом. Виде се идентични расхладни торњеви (висине 122m) блока Ферми 2, у којима се топла вода хлади природном циркулацијом са околним ваздухом. Блок 1 је ван употребе.

Слика 1.45: Нуклеарна електрана „Енрико Ферми“ у Њупорту у САД-у инсталисане снаге 1198MW (блока 2) са једним реактором са кључалом водом.

1.2.2.6. Реактор хлађен и успораван тешком водом под притиском (РТВП или КАНДУ)

Конструкција реактора са тешком водом под притиском је развијана од 1950-тих у Канади као КАНДУ (акроним за КАНада Деутеријум Уранијум) и много скорије такође у Индији. Први реактор овог типа изграђен је у Онтарију и радио је од 1962. до 1987. године. Реактори са тешком водом под притиском обично користе природни уранијум диоксид као гориво (са 0,7% U-235) и отуда им треба ефикаснији модератор, у овом случају тешка вода (D₂O). РТВП производи више енергије по килограму ископаног уранијума него остале конструкције, али такође ствара много већу количину коришћеног горива по јединици снаге. Са КАНДУ системом, модератор је обогаћен (тј. вода) а не гориво, као компромис у трошковима.

Основна структура КАНДУ језгра је горивни сноп, приказан на слици 1.46, који садржи природни UO_2 и састоји се од 37 горивних шипки (око 1,3cm у пречнику и 49cm дужине), обложених цирконијум легуром, које су одвојене са одстојницима. 12 горивних снопова је поређано с краја на крај цеви под притиском кроз коју протиче D_2O (деутеријум оксид) под притиском од 10MPa. Тешка вода (D_2O) улази у сваку цев под притиском при око $265^{\circ}C$, а на излазу достиже око $310^{\circ}C$ без кључања. Реакторско језгро се састоји од 380 учвршћених каландријских цеви у суду са D_2O модератором. Цев под притиском која садржи 12 горивних снопова се поставља унутар сваке каландријске цеви што доводи до пуњења реакторског језгра са око 100 тона природног UO_2 . Типично КАНДУ језгро је око 7m у пречнику и око 4m високо.

Слика 1.46: Канду горивни сноп.

Контролне шипке вертикално прожимају каландрију и систем за секундарно искључење обухвата додаток гадолинијума у модератор. Модератор тешка вода кружи кроз тело каландријског суда, такође производећи нешто топлоте (слика 1.47). Као у реактору са водом под притиском, примарно расхладно средство преко измењивача топлоте производи пару у секундарном колу са лаком водом ради покретања турбина.

Слика 1.47: Типичан реактор са тешком водом под притиском.

Конструкција реактора са цевима под притиском значи да реактор може да буде постепено пуњен горивом без искључења, помоћу издвајања појединачних цеви под притиском из расхладног кола. Она је такође мање скупа за изградњу него конструкције са великим судом под притиском, али се цеви нису показале као дуготрајне. Новије конструкције реактора, као што је напредни КАНДУ реактор (НКР), имају хлађење са лаком водом и незнатно обогаћено гориво (са 0,9 – 2% U-235).

КАНДУ реактори могу да прихвате различита горива. Они могу да раде са рециклираним уранијумом из поново прерађеног искоришћеног горива из реактора са лаком водом (које садржи незнатно више U-235 него природни уранијум) или са смешом њега и осиромашеног уранијума (са 0,2 – 0,35% U-235) који преостане из постројења за обогаћивање. Око 4000 MW из реактора са водом под притиском би онда могло да снабдева горивом 1000 MW производне моћи КАНДУ реактора, са додатком осиромашеног уранијума. Торијум може такође да буде коришћен у гориву.

1.2.2.7. Напредни гасом хлађени реактор (НГР)

Они су друга генерација британских гасом хлађених реактора, који користе графитни модератор и угљен-диоксид као примарно расхладно средство (слика 1.48). Гориво су пелете уранијум диоксида, ниско обогаћене са 2,5 – 3,5% U-235, у цевима од нерђајућег челика. Угљен-диоксид кружи кроз језгро, достижући 650°C и онда изван њега поред цеви генератора паре, али још унутар бетонског и челичног суда под притиском (отуда „интегрална“ конструкција). Управљачке шипке прожимају модератор и секундарни систем искључења садржи убризгавање азота у расхладно средство.

Слика 1.48: Напредни гасом хлађени реактор (НГР).

НГР је био развијен из Магнокс реактора, такође успораваног графитом и хлађеног са CO_2 . Он је као гориво користио природни уранијум у металном облику (U). Секундарно расхладно средство је била вода. У бившој нуклеарној електрани „Wylfa“ у Великој Британији, инсталисане снаге 2x490MW, је 30.12.2015. угашен последњи такав реактор (број 1) који је радио од 1971. године. Реактор 2, исте снаге и пуштен исте године као реактор 1, је био угашен 2012. године.

1.2.2.8. Реактор са лаком водом, успораван графитом (реактор велике снаге каналног типа (РВСК))

Ово је совјетска конструкција (слика 1.49), развијена из плутонијумских произвођачких реактора. У њој се примењују вертикалне цеви под притиском (дугачке 7 метара) које пролазе кроз графитни успоривач и хлади се помоћу воде којој се омогућава да кључа у језгру на 290°C , скоро као у реактору са кључалом водом. Гориво је ниско обогаћени уранијум диоксид (до 2% U-235) постављен у 3,5m дугачким горивним елементима. Са модерацијом углавном услед фиксираниог графита, претерано кључање једноставно смањује хлађење и апсорпцију неутрона без спречавања фисионе реакције и може да се појави проблем позитивне повратне спреге, што је разлог зашто они нису никада били уграђени изван Совјетског Савеза.

Слика 1.49: Шематски дијаграм реактора са лаком водом, успораваног графитом за напајање два турбоагрегата.

На слици 1.50 је приказана нуклеарна електрана „Лењинград“ у Русији укупне инсталисане снаге 4000MW. 4 нуклеарна блока су у раду, инсталисане снаге 4x1000MW, која користе реакторе велике снаге каналног типа. У сваком блоку, електрична енергија се производи помоћу пара турбогенератора назначене снаге 500MW. Ротори турбине и генератора су монтирани на истој осовини. Комбинована тежина ротора је скоро 200t, а њихова назначена брзина обртања је 3000об/мин. Турбогенератор је 39m дугачак и његова укупна тежина је 1200t.

У току је изградња два реактора хлађена и успоравана са водом бруто снаге 1170MW, а у плану је и изградња још два таква реактора. То су најновији реактори VVER-1200 са водом под притиском развијени у Русији. Особине тих реактора су: назначена топлотна снага 3200MW, улазна температура расхладног средства 298,2°C, излазна температура расхладног средства 328,9°C, притисак у реактору 16,2 МПа, притисак у секундарном колу 7 МПа.

Слика 1.50: Нуклеарна електрана „Лењинград“ у Русији.

1.2.2.9. Напредни реактори

Обично се разликује неколико генерација реактора:

1) I генерација реактора је била развијена 1950-60-тих. Код њих се углавном као гориво користи природни уранијум и графит као модератор;

2) Реактори II генерације су представљени од стране постојеће флоте САД-а и већином су у раду негде другде. Код њих се обично као гориво користи обогаћени уранијум и они су већином хлађени и успоравани помоћу воде;

3) III генерација су напредни реактори развијени из претходних, од којих су првих неколико у раду у Јапану, а други су у изградњи и спремни да буду наручени. Они су резултат развоја друге генерације са унапређеном безбедношћу. Нема јасне разлике између II и III генерације;

4) Пројекти реактора IV генерације су још на табли за цртање и неће бити у раду пре 2020. године најраније, вероватно касније. Код њих ће се тежити да имају затворене горивне циклусе и да сагоревају дуговечне актиноиде онда образујући део потрошеног горива, тако да су производи фисије једини отпад који садржи високорадиоактивне материјале који су опасни по околину. Од седам пројеката у развоју, 4 или 5 ће бити брзи неутронски реактори. Четири ће да користе флуоридно или течно метално расхладно средство, па ће стога да раде на ниском притиску. Два ће бити хлађена гасом. Већина ће да ради на много вишим температурама него данашњи реактори хлађени водом.

Више од дванаест пројеката напредних реактора (III генерације) је у различитим фазама развоја. Неки су се развили из конструкција: реактора са водом под притиском, реактора са кључалом водом и КАНДУ реактора, а неки представљају радикалнија одступања. У претходне се убраја напредни реактор са кључалом водом, од којих су неколико сада у раду са другима у изградњи. Најпознатија радикално нова конструкција има гориво као велике облутке и користи хелијум као расхладно средство на веома високој температури, вероватно да би се директно покретала турбина.

Имајући у виду затворене циклусе горива, реактори генерација I – III рециклирају плутонијум (и вероватно уранијум), док се очекује да реактори IV генерације имају пуни актиноидни рециклирајући горивни циклус.

На слици 1.51 је приказана нуклеарна електрана „Hanul“ у Јужној Кореји која је развијана у две фазе. Укупне је инсталисане снаге 5881MW. Има 6 нуклеарних блокова са реакторима са водом под притиском (снага 945MW, 942MW, 994MW, 998MW и 2 x 997MW). У току је изградња још два блока са напредним реакторима са водом под притиском (III генерације) снаге 2x1350MW.

Слика 1.51: Нуклеарна електрана „Hanul“ у Јужној Кореји.

1.2.2.10. Брзи неутронски реактори

Неки реактори немају успоривач и користе брзе неутроне, производећи енергију из плутонијума у исто време још га правећи из изотопа U-238 у или око горива. Док они добијају толико много као више од 60 пута енергије из првобитног уранијума у поређењу са обичним реакторима, они су скупи за изградњу. Даљи њихов развој је могућ у следећој деценији и главне конструкције које се очекују да буду изграђене за две деценије су брзи неутронски реактори. Ако су они структурисани да производе више материјала који се цепа (плутонијума) него што потроше, они се називају брзим оплодним реакторима.

1.2.2.11. Двостепена парна турбина

На слици 1.52 је приказана структура двостепеног парног постројења у побољшаним нуклеарним електранама кога чине: турбина високог притиска са двоструким протоком, три турбине ниског притиска са двоструким протоком, међупрегрејачи за издвајање влаге и кондензатор. Лопатице турбине високог притиска су са променљивим реаговањем.

Слика 1.52: Парно турбо постројење у побољшаним нуклеарним електранама, са идејом вертикалних међупрегрејача за издвајање влаге.

Међупрегрејач за издвајање влаге је уређај који служи за одвајање капљица воде из паре на испусти из парне турбине високог притиска и за њено поновно загревање пре него што се пошаље у топлотни циклус, чиме се спречава корозија и нагризање.

На слици 1.53 је приказана комбинација турбинских модула високог и ниског притиска различитих величина.

Слика 1.53: Комбинација турбинских модула високог и ниског притиска различитих величина.

Турбина високог притиска (слика 1.54) има двоструки проток, конструкцију са двоструким оклопом и хоризонтално раздвојеним спољашњим од унутрашњег кућишта. Предвиђена је за стања главне паре до 80бар-а и више од 300°C. Висока прилагодљивост током прелазног процеса и кратка времена пуштања у рад су резултат малих прирубница, услед релативно ниског притиска у спољашњем кућишту. Високи степен искоришћења турбине високог притиска се обезбеђује оптималним бројем турбинских степена и малим радијалним међупросторима између непокретних и обртних лопатица. Безначајне промене потиска током рада су резултат конструкције са двоструким протоком са симетрично размештеним степенима и млазницама. Радне предности чврстог једноделног ротора турбине високог притиска у поређењу са савитљивим роторима су: релативно мали зазори, нема нестабилности услед резонантних области током пуштања у рад, нема ограничења снаге на рачун вртлога паре и не могу да се појаве самопобуђене вибрације уљног филма између ротора и лежаја.

Слика 1.54: Турбина високог притиска.

После издвајања влаге и међупрегревања, пара улази у два или три турбинска цилиндра ниског притиска са двоструким протоком и двоструким оклопом. Конструкција са половичном брзином, са нижим центрифугалним силама у поређењу са пуном брзином, омогућава коришћење високо легираног хромираног челика за лопатице. Конструкција лопатица се заснива на принципу смањења секундарних губитака и променљивој реакцији. Поред тога, турбине ниског притиска су пројектоване са оптимизованим профилем и путањом покретних лопатица као и структуром дифузора, узимајући у обзир узајамно дејство при протоку паре да би се минимизовали издувни губици. Примењују се мере против корозије и нагризања помоћу напредних високо хромираних материјала и површинских облога и уклањањем воде путем устисних отвора у лопатицама и одвода у свим цевима за издвајање.

Ротор турбине ниског притиска има конструкцију са попречно напресованим дисковима (слика 1.55), посебно погодном за велике излазне снаге и велике величине ротора. Ова конструкција успешно излази на крај са три пресудна чиниоца, како би се избегла пукотинска напонска корозија, а то су: 1) нечистоће паре/кондензата (електрична проводност), 2) осетљивост

материјала на пукотинску напонску корозију (висока граница развлачења), 3) висока затезна напрезања на површинама дискова (концентрација напрезања). Поред ових пројектних мера, посебним топлотним и површинским процесима обраде се даље повећава отпорност дискова на пукотинску напонску корозију.

Слика 1.55: Попречно напесовани дискови на осовину турбине ниског притиска.

На слици 1.56 су приказани турбоагрегати снаге од по 1168MW у нуклеарној електрани „Вугоп“ у САД-у, у којој су оба реактора са водом под притиском.

Слика 1.56: Идентични турбоагрегати снаге 1168MW у нуклеарној електрани „Вугоп“ у Илиноису у САД-у.

1.2.2.12. Тростепена парна турбина

На слици 1.57 је приказана блок шема парне турбина нове генерације са по једним модулом високог и средњег притиска у комбинованом кућишту и три модула ниског притиска, која ће да ради у блоку 3 (слика 1.58) нуклеарне електране Flamanville у Француској.

Слика 1.57: Нова структура турбоагрегата. Пара се 60% шири појединачним протоком. МИВ – међупрегрејач за издвајање влаге.

Слика 1.58: Илустрација будућег блока 3 у нуклеарној електрани Flamanville у Француској.

Предности нове структуре тростепеног парног постројења су:

- 1) Краћа је и лакша парна турбина по MW излазне снаге у односу на претходне генерације нуклеарних парних турбина;
- 2) Двостепени међупрегрејачи за издвајање влаге (МИВ) умањују број комплета вентила за поновно загревање на четири уместо шест, што се огледа у смањењу одржавања;

3) Велики су издувни одељци последњег степена турбине ниског притиска преко којих се пара цевима води ка кондензатору. То резултира највећим излазним електричним снагама у комбинацији са нижим повратним притисцима кондензатора, чиме се минимизује губитак притиска који би смањео топлотни степен искоришћења турбине;

4) Лака је конструкција и мање је потребно одржавања. Код ранијих генерација турбина, унутрашње кућиште модула турбине ниског притиска је било причвршћено за спољашње кућиште, које је даље било причвршћено за постоље турбине. Изобличења спољашњег кућишта или промене оптерећења над постољем, проузроковане вакуумом или променама притиска кондензатора током рада, ће утицати на релативно центрирање обртних и непокретних делова. Овај проблем постаје критичнији код веома великих издувних структура које карактеришу савремене нуклеарне електране. Код нове конструкције турбине, цилиндри модула ниског притиска су пројектовани са независним структурама. Унутрашње кућиште је независно од спољашње издувне металне облоге, а обоје су повезани преко прстенастих гумених спојница. Унутрашње кућиште ниског притиска је повезано на сваком крају за крајњи зид, који интегрише кућишта лежајева ротора. Спољашње кућиште ниског притиска, које више не делује као потпора, једноставно постаје обвојница чврсто заварена за кондензатор, који је причвршћен за под у сутерену. Једноставна побољшања конструкције доносе многе предности:

а) Значајно је смањено оптерећење турбине на постоље.

б) На оптерећеност постоља турбине не утичу промене вакуума, нити силе пренете од стране кондензатора (путем промене нивоа воде);

в) Независна структура омогућава да се модули ниског притиска монтирају независно од кондензатора. Такође, то чини лакшим, прецизнијим и стабилнијим релативно центрирање покретних и непокретних делова дуж осовине, које може да се изведе без било какве потребе за демонтажом више издувне металне облоге. Резултат тога је веома предвидљиво понашање вибрација;

5) Улазне цеви за пару ниског притиска се у потпуности налазе испод постоља турбине (спрат испод). Овакав распоред помаже у смањењу времена и трошкова одржавања, јер није потребна демонтажа улазних цеви при одржавању модула турбине ниског притиска. Тако се омогућава лакши приступ модулима ниског притиска и обезбеђују велике расположиве области дуж цилиндара ниског притиска за полагање свих делова турбине током ремонта, чиме се даље упрошћава одржавање;

6) Примењује се технологија завареног ротора (слика 1.59), са великом отпорношћу на пукотинску напонску корозију и малом потребом за прегледима. У поређењу са једноделним роторима, заварене роторе карактеришу мањи исковани цилиндри (који се онда заварују заједно), што значи да је лакше и сигурније тражење снабдевача и испорука.

На слици 1.60 је приказана нуклеарна електрана Flamanville у Француској, укупне инсталисане снаге 2764MW, са два блока снаге 1382MW са по једним реактором са водом под притиском (РВП). Тренутно је још увек у изградњи трећи блок снаге 1650MW, са европским реактором са водом под притиском (ЕРП) III+ генерације, чији је завршетак планиран за 2017. годину. Планирана је уградња тростепене парне турбине бруто снаге 1750MW (са по једним модулом високог и средњег притиска и три модула ниског притиска) и великог четворополног турбогенератора (нето/бруто) снаге 1680MW/1750MW уз степен искоришћења блока од 38%.

Слика 1.59: Заварени ротор турбине ниског притиска током производње.

Слика 1.60: Нуклеарна електрана Flamanville у Француској приказана (на снимку из 2011. године) на страни изградње трећег блока.

На слици 1.61 је дата диспозиција турбоагрегата у новом блоку 3 који се гради у нуклеарној електрани Flamanville у Француској. На заједничкој осовини се налазе ротори: турбина високог и средњег притиска у заједничком кућишту, три турбине ниског притиска и турбогенератора. Њихова комбинована маса износи 1100t. Дужина заједничке осовине је 70m, пречник 6,5m, а брзина 1500об/мин. Улазни параметри паре: 75bar / 291°C. Излазни параметри паре: 44mbar / 31°C. Улазна топлотна снага турбине је 4524MW, излазна назначена снага четворополног трофазног турбогенератора је 1680/1750MW, а назначени напон 23kV.

Слика 1.61: Диспозиција турбоагрегата у новом блоку 3 који се гради у нуклеарној електрани Flamanville у Француској.

1.2.2.13. Мере заштите европског реактора са водом под притиском

Три функције су предуслов да би се осигурала безбедност реактора, под свим околностима:

1. Контрола ланчане реакције и електричне енергије која се њоме производи;
2. Хлађење горива такође после заустављања ланчане реакције, тј. уклањање преостале топлоте;
3. Издавање радиоактивних производа из околине.

1.2.2.13.1 Сигурносна конструкција

Идеја три заштитне баријере се односи на низ јаких и непропустљивих физичких баријера између радиоактивних производа и околине. Баријере спречавају ослобађање радиоактивних производа у свим околностима.

Прва баријера: керамичко уранијумско гориво у којем се образују радиоактивни производи је затворено у металној облози у виду горивне шипке.

Друга баријера: примарно коло је затворено коло направљено од дебелог челика. Реакторски суд под притиском образује део овог кола. Уранијумско гориво, затворено у металним горивним шипкама, је унутар овог суда у реакторском језгру.

Трећа баријера: примарно коло је потпуно затворено помоћу непропустљиве заштитне зграде са масивним бетонским зидовима. Двоструки бетонски зидови заштитне зграде реактора су изграђени на дебелој плочи у основи, а унутрашња заштитна зграда је покривена са непропустљивом металном облогом.

На слици 1.62 су дати примери главних сигурносних особина европског реактора са водом под притиском.

Слика 1.62: Главне сигурносне особине европског реактора са водом под притиском (ЕРП).

Све заштите реактора и безбедносне функције, потребне да буду сместа активирани при ненормалном радном стању или хаварији, се заснивају на аутоматским системима. Ово подразумева планирани период од 30 минута за поправне радње из командне просторије електране. У случају ненормалног рада, безбедносна конструкција реактора се заснива на идеји да ће постројење бити аутоматски пребачено у контролисано стање познато као топло искључење и даље, помоћу ручног управљања, у стабилно хладно искључење. Контролисано стање се постиже помоћу: нужног система за напајање водом, главног кола за ослобађање паре и система примарног кола за нужно убризгавање бора. Ниво при коме може да ради систем за уклањање преостале топлоте (30bar-а и 180°C) се достиже помоћу хлађења преко секундарног кола и помоћу снижавања притиска у примарном колу. Системи нужног хлађења или уклањања преостале топлоте се онда користе за постизање хладног искључења. Запремине највећих компоненти реактора, тј. суда под притиском, парних генератора и компензатора притиска су повећане у односу на конструкције претходних постројења, како би се успорило време напредовања прелазних процеса реактора и дало руковооцима више времена за отпочињање поправних радњи. Велика запремина паре код парног генератора значи да је потребно дуго време да би се испунио водом из примарног кола у случају сломљене преносне цеви. Пара се одводи из оштећеног парног генератора првенствено према кондензатору кроз заобилазне вентиле турбине, а не право у атмосферу. Када кондензатор није на располагању, ослобађања у околину са било ког пропусног места између примарног и секундарног кола у

парним генераторима се минимизују снижавањем притиска преко турбинских заобилазних вентила за растерећење и аутоматским издвајањем оштећеног парног генератора. Нивои активационих притисака нужних система за хлађење реактора су нижи него нивои притисака који отварају сигурносне вентиле парног генератора, тако да у случају места пропуштања између примарног и секундарног кола неће бити стављени у рад сигурносни вентили парног генератора.

1.2.2.13.2. Системи нужног хлађења језгра и уклањања преостале топлоте

Нужни систем за хлађење језгра се састоји из: пумпи за убризгавање воде ниског и средњег притиска, хидрауличних акумулатора под притиском азота и резервоара у заштитној згради за чување воде при промени горива. При нормалној примени, овај систем ради као систем за уклањање преостале топлоте, када се искључује блок у електрани до хладног искључења. Систем се састоји из четири одвојена одељка, од којих сваки може независно да пумпа воду у примарно коло коришћењем пумпи за убризгавање ниског и средњег притиска. Сваки подсистем је смештен у свом сопственом одељку заштитне зграде и сваки снабдева различиту од четири петљи примарног кола. Овакав распоред осигурава довољан капацитет за хлађење у случају губитка расхладног средства.

Конструкционом идејом хитног убризгавања бора се делује на сузбијању последица ретког догађаја поквареног аутоматског искључења реактора. Ако управљачки системи не успеју да искључе реактор када се подстакну услови за аутоматско искључење, заустављају се пумпе за хлађење реактора и отпочиње са радом систем за убризгавање бора који има две цеви и три пумпе. Клипне пумпе коришћене за хитно убризгавање бора могу да пумпају воду која садржи бор на притисцима до 260bar-a.

Током нормалног коришћења или у случају хаварије, вишак енергије и преостала топлота који се стварају помоћу горива могу да се пренесу преко парних генератора до секундарног кола. Парни генератори се снабдевају са водом преко система за напајање водом током нормалног коришћења и нужног система за напајање водом у случају хаварије. Систем за нужно напајање водом се састоји из четири паралелна подсистема који су независни један од другог, од којих сваки водом снабдева један од парних генератора. Свака пумпа за убризгавање има свој сопствени резервоар за напајање водом. Резервоари и системи су смештени у одвојеним просторима, у одељцима заштитне зграде. Преостала топлота може да се уклони или преко парних генератора ка секундарном колу и онда кроз кондензаторе према расхладном торњу (или мору, реци) или помоћу ослобађања паре у околни ваздух преко кола за ослобађање главне паре. У случају потпуног губитка расхладног средства у секундарном колу, притисак у примарном колу може да се снизи путем пражњења паре у заштитној згради кроз сигурносна кола компензатора притиска или сигурносне вентиле. У таквим случајевима, напојна вода се убризгава у примарно коло коришћењем пумпи за убризгавање ниског и високог притиска, а резервоар у заштитној згради од 2000t за чување воде при промени горива се хлади коришћењем посредног расхладног кола које се напаја помоћу нужног дизел генератора или применом независног система за уклањање топлоте у заштитној згради. Топлота се преноси кроз расхладни ланац, образован помоћу: расхладног система реактора, затвореног система за хлађење водом и основног помоћног воденог система, према крајњем топлотном понору. Усисне

цеви сигурносних система имају заштитну цев све до првог запорног вентила, да би се спречио губитак воде у случају лома усисне цеви.

Основни помоћни водени систем је безбедносни систем који се састоји из четири физички одвојена пумпна ланца, смештена у четири одељка заштитне зграде. Овај систем преноси топлоту од измењивача топлоте затвореног система са расхладном водом према расхладном торњу (или мору, реци). Поред четири главна ланца, основни помоћни водени систем има два наменска пумпна ланца која образују део независног ланца за пренос топлоте који се користи у случају тешке хаварије.

1.2.2.13.3. Приправност при тешким хаваријама реактора

При конструкцији ЕРП-а је придавана пажња тешкој хаварији реактора: чак и ако су били заказали сви вишеструки резервни и независни безбедосни системи, занемарљив би био утицај догађаја изван места електране у смислу времена и домета. Практично су уклоњене околности које би довеле до ослобађања било какве значајне количине радиоактивних производа у околину. Целовитост заштитне зграде реактора у случају топљења језгра се осигурава помоћу структура које успоравају напредовање растопа језгра и са пасивним системом за хлађење растопа језгра (слика 1.63).

Слика 1.63: Систем за хлађење растопа језгра. При високо ризичном догађају отапања језгра у реактору, растоп језгра се преноси до простора за ширење растопа језгра, где се охлади и очврсне.

На дну заштитне зграде, постоји простор за ширење растопа језгра који се састоји од металне структуре (прихватача језгра) покривеног са 10cm слоја потрошног бетона. Сврха прихватача јесте да се охлади растоп језгра и заштити плоча у основи зграде реактора од оштећења које би могло да доведе до цурења. Вода кружи у расхладним каналима испод простора за ширење растопа језгра и вода ће такође порастати изнад растопа језгра. Велика површина прихватача језгра

(170m²) обезбеђује хлађење растопа језгра. Ако откаже суд реактора под притиском, растоп језгра се сакупља на дну јаме реактора. Пренос растопа језгра из јаме реактора у простор за ширење се започиње као пасивни догађај, са врелим растопом језгра које крчи свој пут кроз алуминијумски затварач у прихватач језгра. Слој потрошног бетона од 50cm преко алуминијумског затварача се отапа у растопу језгра, тако одлажући квар затварача док се сав растоп језгра не нагомила у јами реактора испод суда под притиском.

Док растоп језгра улази у простор за ширење, систем за хлађење се пасивно активира. Потрошни бетон преко прихватача језгра се отапа у растопу језгра. Хлађење се наставља као пасивни процес са водом из резервоара унутар заштитне зграде реактора, која тече наниже путем гравитације у канале испод прихватача језгра и ка растопу језгра. Ефикасност расхладног система је довољна да очврсне растоп језгра у току неколико дана, после чега може да започне постхаваријско дуготрајно руковођење.

1.3. Конструкција турбогенератора

Упркос огромном развоју у величини назначене снаге, изолационим компонентама и процедурама пројектовања, основни саставни делови и начин рада синхроног турбогенератора су остали практично непромењени.

Основни делови синхроног генератора су: А) статор, Б) ротор, В) лежајеви, Г) побудни систем и Д) систем за хлађење.

1.3.1. Статор турбогенератора

А) Статор је активни магнетски и електрични непокретни део турбогенератора. Статор чине: А.1) статорски оклоп, А.2) статорско језгро и А.3) статорски намотај.

А.1) Статорски оклоп (слика 1.64) је заварена, челична, коадна конструкција. Он је направљен од заварених челичних профила и лимова, тако образујући чврст и робустан склоп, који је структурна основа машине и задовољава степен заштите према потребама околине.

Цео склоп оклопа пролази кроз топлотни поступак за отпуштање унутрашњих напона у металу који су проузроковани варовима. Статорски оклоп носи ламинарно језгро и статорске намотаје. Водеће шине су заварене или притегнуте завртњима унутар статорског оклопа, преко којих се монтира статорско језгро. Оклоп се пројектује да се обезбеди довољан проток флуида за хлађење језгра и намотаја турбогенератора. Оклоп мора да има природне учестаности вибрација изван опсега побудних учестаности (пре свега 50/60Hz и 100/120Hz). Статорски оклоп обухвата спољашњи плашт, обично назван плочасти омотач, на који су причвршћена ободна ребра и спојне шине. Крајеви статорског оклопа се затварају помоћу посебно произведених поклопаца, званих крајњи штитови. Чеони поклопци су израђени из два дела од чврстог материјала. Ово се ради због лакоће монтирања и уклањања ротора и самих поклопаца, као и других делова причвршћених за њих.

Слика 1.64: Статорски оклоп цилиндричног облика код двополног турбогенератора снаге 588MVA (за напон 20kV), током испитивања притиском.

Код турбогенератора хлађених ваздухом статорски оклоп може да садржи два хоризонтално развојива дела међусобно спојена завртњима. Раздвајањем оклопа на делове убрзава се испорука и олакшавају се радови на монтажи и одржавању статора.

Ако се турбогенератор хлади водоником, статорски оклоп мора да буде херметички затворен и конструисан да издржи радни притисак гаса. На чеоним поклопцима се смештају и ослањају лежачеви. Они такође омогућавају довођење и одвођење уља за лежачеве и служе за заптивање водоника. Тип челика који се користи у оклопу је обично високо заврљив материјал, са добром чврстоћом и малом температурном растегљивошћу (тј. нискоугљенични, конструкциони челик), како би био у могућности да одржи унутрашњи притисак водоничног гаса. Такође је неопходно да буде заптивен спој између две половине крајњег штита.

На спољној страни плашта је причвршћена заварена структура подножја да би се турбогенератор причврстио за темељ. Подножје и држачи оклопа су потребни да подносе тежину турбогенератора и оптерећења обртног момента, због ефекта овализације услед магнетских поља у турбогенератору. Тежина неких највећих статора достиже 500 тона. Статорски оклоп мора да има довољну структурну чврстоћу и крутост да би могао да подноси ниске вибрације и ненормалне појаве услед кварова (кратких спојева) у електроенергетском систему и турбогенератору који проузрокују велика прелазна механичка напрезања у оклопу. Тиме се омогућава да турбогенератор задовољава најстрожије захтеве.

У највећој мери, највише преовладава конструкција статора турбогенератора код које статорско језгро и статорски оклоп и плочасти омотач, који сачињавају суд под притиском, представљају једну структуру. Овај тип конструкције се назива „целовити“ статор. Када се статор јавља у виду засебног спољног кућишта са уклоњивим унутрашњим језгром и оклопом, он се назива „кавезно језгро“ (слика 1.65). Ова конструкција има једну предност у односу на

конструкцију целовитог статора, у томе што унутрашње језгро и оклоп могу да се уклоне и испитају (слика 1.66). Према томе, ако се појаве проблеми може да се ради у областима унутрашњег оклопа и јарма језгра, као и на унутрашњем делу спољног кућишта. Са целовитом конструкцијом, проблем приступачности постаје важан фактор и када постоје значајни проблеми језгра и оклопа, они се често не могу решити без премештања читавог статора и растурања пакета језгра из оклопа или, у најгорем случају, замењивања целог статора.

Слика 1.65: Нови статорски (унутрашњи) оклоп за статорско језгро и намотаје великог турбогенератора снаге 500MW, предвиђеног за рад са парном турбином. Предвиђено је да се статорски намотај хлади водом, а статорско језгро и роторски намотај помоћу водоника.

Слика 1.66: Конструкција кавезног језгра и оклопа је скоро потпуно извучена напоље из кућишта.

A.2) Статорско језгро је са спољне стране причвршћено за статорски оклоп машине, а са унутрашње стране је ожељбљено на такав начин да може да прими трофазне намотаје статора. Сви жлебови се потом затварају клиновима, како намотаји не би могли да испадну из језгра. Статорско језгро се прави од пакета танких изолованих ламината од хладно-ваљаног електричног челика високе магнетске пропустљивости и магнетске индукције засићења, у циљу достизања већег флукса и побудне снаге по јединици површине материјала. Дебљина ламината и врста челика се бирају тако да се минимизују губици услед вихорних струја и хистерезиса, а задрже добре механичке особине. Лимови су дебљине обично око 0,4mm. Статорски ламинати су обложени са обе стране топлотно отпорним синтетичким лаком или оксидом, како не би долазило до појаве циркулационих струја између ламината што би проузроковало загревање до неприхватљиво високе температуре.

Сваки ламинарни слој се састоји од појединачних сегмената. Сегменти су израђени од веома танких лимова од зрнасто-оријентисаног електричног челика, који има висок садржај силицијума (3 – 4% Si), и пажљиво су изглачани. Силицијум значајно повећава електричну отпорност челика, што смањује индуковане вихорне струје и сужава хистерезисну петљу материјала, тако умањујући губитке у језгру. Зрнасто оријентисани електрични челик се обрађује на такав начин да се оптимална својства постижу у правцу ваљања, услед чврсте контроле оријентације кристала у односу на лим. Густина магнетског флукса се повећава за 30% у правцу ваљања колута, мада се његова магнетска засићеност смањује за 5%. Међутим, зрнаста структура ствара метал тврдим и кртим, што неповољно утиче на обрадивост материјала, нарочито при ваљању.

Статорско језгро турбогенератора садржи десетине хиљада ламината језгра у мањим машинама и стотине хиљада ламината у највећим машинама који морају да буду чврсто одржавани заједно, посебно када је генератор остављен по страни када је монтиран и ради у погону. Језгро мора да се одржава чврстим или ће се појавити хабање између ламината. Мање хабање ће тежити да погорша интерламинарну изолацију, али ако језгро постане превише ослабљено, код ламината или одстојних блокова може чак да дође до замора материјала, што доводи до одвајања ослабљених делова материјала језгра и проузрокује штету.

Сегменти се састављају од слоја до слоја тако да се добије висока механичка чврстоћа и униформна пермеабилност према магнетском флуксу. Да би се ламинарни прстенасти сегменти одржали на месту у складу са сваким узастопним слојем, они се преко жлебова са ластиним репом (урезаних по спољном обиму) слажу на четвртасте спојне шине у структури статорског оклопа. Затим, да би се сјединило језгро у чврсту и круту масу, ламинати се притежу аксијално. Да би се постигла оптимална компресија и елиминисали губици током рада у погону, ламинати се хидраулички сабијају и загревају током процедуре паковања. Постоје два основна метода коришћена за постизање аксијалне силе притезања. Најчешћи начин је коришћење структуре спојних шина на којима се језгро монтира помоћу жлебова са ластиним репом у ламинатима језгра на јарму језгра, у комбинацији са великим притисним плочама у облику пуног прстена на сваком крају статора (слика 1.67а)). Други начин је накнадно коришћење гвоздених клинова, монтираних кроз рупе избушене на ламинатима у области јарма језгра, који се простиру дуж целе осне дужине статорског језгра и кроз притисне плоче

(слика 1.67)). Код обе ове методе, стални притисак се применом великих притисних плоча расподељује преко крајњих чеоних површина језгра.

Слика 1.67: Притисне плоче статорског језгра турбогенератора: а) алуминијумске притисне плоче (за нижи опсег снага <math>< 400\text{MW}</math>); б) ламинарне, слепљене, челичне притисне плоче (за виши опсег снага до

Међутим, у области зубаца језгра статорски намотај се пружа изван крајева језгра и, према томе, језгро не може бити сабијено директно помоћу притисних плоча у тој области језгра. Из овог разлога, значајно јаки наставци (слика 1.68) се монтирају на горњој површини зубаца језгра на крајевима, између ламината на крају језгра и притисне плоче, да би се раширio притисак притисне плоче на „пипке“ зубаца језгра. Поред оптерећења под високим притиском до

Слика 1.68: Структура за учвршћивање статорског језгра. Статорско језгро је флексибилно причвршћено за статорски оклоп помоћу опружних склопова.

Потпорна структура језгра мора такође да се прилагоди моменту машине присутном при раду турбогенератора. Стационарно оптерећење се јавља као стационарни момент према језгру, али прелазни режими доводе до вршних момената за које мора да се прилагоди конструкција машине. Ови моменти се преносе на статорски оклоп путем спојних шина монтираних на јарму језгра, где се налазе жлебови језгра у облику ластиног репа. Спојне шине су даље монтиране на статорском оклопу да би пружале подршку читавој структури статора. Језгро се монтира: 1) директно на статорски (унутрашњи) оклоп или 2) посредством опружних шина (слика 1.68), због високих нивоа сила и вибрација које се сусрећу током нормалног и ненормалног рада (код великих двополних машина). Потпорни систем статорског језгра са опружним шинама изолује вибрације статорског језгра да би се минимизовала штетна дејства на језгро и сам статорски оклоп, као и вибрације пренете на спољно кућиште и темељ. Надгледање вибрација језгра се може вршити помоћу мерача убрзања, монтираних на стратешким местима на јарму језгра, да би се одредила амплитуда и фаза и радијалних и тангенцијалних модалитета вибрација.

Статорско језгро се хлади расхладним флуидом кроз неколико радијалних канала између пакета ламината. Да би се ефикасно уклањала топлота, постављају се вентилациони размаци са одстојницима између сегмената у одговарајућим интервалима по дужини језгра (у аксијалном смеру). Тако се језгро дели у уздужне секције, како би се обезбедили широки радијални пролази за проток расхладног флуида. Постоје и конструкције са избушеним ламинатима језгра са аксијалним каналима за вентилацију. Дејство вихорних струја на крајевима језгра се накнадно повећава због расипног и крајњег одводног флукса, путем аксијалног деловања на зупце језгра у крајњој области. У циљу контроле температуре језгра, хлађење краја језгра се појачава путем доказаних пројектантских решења, као што су: разрезан зубац (у аксијалном правцу око 15cm од краја језгра), степеничато језгро, штитови за флукс и немагнетски материјали. На слици 1.69 је приказано разрезивање зубаца и степеновање језгра на крајевима.

Слика 1.69: Паковање ламината у статору. Такође су приказане спојне шине на крајњем спољном делу језгра и празни канали за клинове целом дужином језгра у области средине јарма.

А.3) Статорски намотаји за напоне преко 1kV су шаблонски мотани ради веће поузданости и учвршћени и постављени тако да би подносили динамичка напрезања створена појавом електромагнетских сила. Статорски намотај је трофазни, петљастог типа са тетивном конфигурацијом. Статорски проводници се код великих турбогенератора (слика 1.70) увек израђују од чистог бабра високе проводности. Потпорни систем крајева намотаја се пројектује да издржи јаке силе током нормалног рада и прелазних процеса. Већина статорских проблема се јавља због намотаја.

Слика 1.70: Крајеви намотаја статора турбогенератора: а) пре и б) после процеса намотавања. Проводници статора и ротора се хладе водом. $S_n=1500\text{MVA}$, $\cos\varphi_n=0,8$, $\eta_n=98,8\%$, $U_n=27\text{kV}$, $f_n=50\text{Hz}$.

Детаљни опис конструкције статорског намотаја турбогенератора се може наћи у 2. поглављу, док се систем изолације статорског намотаја турбогенератора посебно разматра у 3. поглављу.

1.3.2. Ротор и лежајеви турбогенератора

Б) Ротор се састоји од: Б.1) тела ротора, Б.2) осовине ротора и Б.3) намотаја ротора.

Б.1) Ротори код турбогенератора су цилиндричног облика. Тело ротора је машински израђено од откивка из једног комада (слика 1.71) од топлотно обрађене легуре челика високе магнетске пропустљивости и чврстоће. Веза према гасној турбини је искована као целовити део осовине. Веза према парној турбини је причвршћена на осовини. На телу ротора су урезане жлебне структуре за прихват намотаја ротора и поджлебови за пролаз гаса. Цилиндрични ротори и даље имају велики момент инерције, тако да су због велике брзине обртања изложени оштрим, динамичким, механичким оптерећењима, као и електромагнетским и топлотним напрезањима. Центрифугалне силе које су узроковане роторским намотајем и жлебним клиновима се преносе на роторске зупце у активном делу ротора.

Слика 1.71: Двополни откивак.

Излазна снага расположива из турбогенератора је углавном одређена магнетопобудном силом која се може одржавати на ротору, са прихватљивим температурама намотаја. Велика центрифугална напрезања чине неопходном цилиндричну конструкцију. Број, облик, величина и размак жлебова намотаја ротора морају да се оптимизују унутар изабраног пречника ротора, да би се добила максимална могућа магнетопобудна сила: са прихватљивим напрезањима у зупцима и жлебним клиновима, са адекватном изолацијом, са прихватљивим густинама магнетског флукса и са каналима за проветравање који омогућавају да се испуне температурне гаранције.

Природа ротора такође условљава да постоје области полова и области намотаја у главном телу. Код двополног ротора се може уочити да би ротор био природно слабији по осе која сече средиште обе области намотаја. Према томе, оса полова би била много крућа. Уједначавање крутости између ове две осе се постиже или помоћу попречних прореза преко лица пола (по попречном правцу) или помоћу додатних аксијалних жлебова или комбинацијом оба начина (видети слику 1.72).

Различите методе уједначавања крутости се примењују да би се на најмањим нивоима одржавале неједнака савитљивост и вибрације. У четворополним конструкцијама ротора, симетрија је мањи проблем и у многим случајевима није потребно уједначавање. Ипак, код неких четворополних ротора се примењују аксијални клинови, али су они више за пренос струја негативног редоследа и пригушење торзионих осцилација.

Аксијални жлебови
у лицу пола

Попречни прорези
на лицу пола

Слика 1.72: Уједначавање крутости ротора помоћу попречних прореза и аксијалних жлебова у лицу пола.

Б.2) Осовина (слика 1.73а)) се прави од кованог или ваљаног челика и машински је обрађена према спецификацијама. Крајеви осовине су обично цилиндрични или са прирубницом. На крајевима ротора, на његовој осовини, се учвршћују вентилатори којима се омогућује циркулација расхладног флуида кроз турбогенератор. Максимална ободна брзина обртања ротора је око 190m/s.

Б.3) Роторски намотај (слика 1.73б)) је симетрично расподељен у жлебовима ротора између полова. Састављен је од редно везаних навојака. Сви навојци који се односе на један појединачни жлеб обично се називају навојем тј. навој представља скуп свих електричних делова навоја који су обложени заједничком изолацијом. Навоји су концентрично мотани по одговарајућим позицијама на супротним странама полова.

а)

б)

Слика 1.73: а) Тело и осовина ротора и б) намотани навоји индуктора четворополног турбогенератора. Директно се хладе проводници статора и ротора помоћу цеви са водом. $S_n=1500\text{MVA}$, $\cos\varphi_n=0,8$, $\eta_n=98,8\%$, $U_n=27\text{kV}$, $f_n=50\text{Hz}$.

Намотај ротора у целини представља шаблонски мотане навоје са вишеструким навојцима. Намотај ротора се производи од бакра легираног сребром који има већу границу развлачења него обични нелегирани бакар. Он такође има потребну чврстоћу на замарање да би подносио високо механичко напрезање којем је изложен, услед деловања центрифугалних сила при великим брзинама обртања. Задржава квалитет тврдо ваљаног намотаја и при температурама доста изнад радне температуре роторског намотаја. Роторски намотај се држи непокретним унутар жлебова помоћу клинова на врху. Центрифугалне силе које делују на крајеве намотаја и крајње делове ротора подносе задржавајући прстенови. Они имају већи пречник од пречника главног тела ротора. Задржавајући прстенови су стегнути на крајевима тела ротора и направљени од немагнетског челика високе чврстоће (са по 18% Mn и Cr), што представља најбоље решење за пукотинску напонску корозију. Најкритичнији делови у турбогенератору су задржавајући прстенови и зато се ови делови веома пажљиво пројектују за рад при високом напрезању. За сталну брзину рада, што је већи пречник прстена, веће је напрезање у прстену. Очигледно, постоји ограничење практичног пречника прстена, засновано на могућностима материјала прстена и потреби за прекомерном брзином и факторима сигурности. Крајеви роторског намотаја су тврдо лемљени на превојима.

У неким конструкцијама већих турбогенератора постоји и одвојени пригушни кавезни намотај, испод клинова жлебова ротора и потпорних прстенова, који смањује торзионе осцилације ротора током наглих промена оптерећења. Такође спречава претерано загревање површине ротора услед циркулационих струја узрокованих неуравнотеженим оптерећењима. У неким случајевима пригушни кавезни намотај се образује посредством клинова ротора, уколико су они израђени од високо проводног материјала (алуминијума или легуре бакра) и затворени са бакарним краткоспојним прстеновима испод задржавајућих прстенова.

Зидови жлебова су изоловани од бакра намотаја с једне и језгра с друге стране коришћењем изолације са високом механичком, топлотном и диелектричном чврстоћом. Намотај је у крајњим областима изолован од роторских потпорних прстенова са неколико слојева изолације. Сваки навојак намотаја ротора се изолује од суседног навојка са међунавојном изолацијом. Сви изолациони материјали испуњавају захтеве топлотне класе F. Једносмерна струја која протиче кроз намотај ротора ствара значајне Џулове губитке. Намотаји и клинови обично имају канале или жлебове којима се омогућује проток расхладног флуида (одељак 1.7.2.), како би се елиминисао темепературни пад дуж главне изолације и одржао век трајања изолације.

В) Лежајеви су обично клизни. На њима се ослања тежина ротора. Пројектују се тако да се смање вибрације осовине и минимизују губици услед трења. Монтирају се обично на крајњим штитовима. Изоловани су од статора или крајњих штитова да би се спречио проток струје осовине. Материјал од кога се прави лежај треба да буде: издржљив, са малим трењем, са малим хабањем на додирној површини лежаја и осовине, отпоран на повишене температуре и отпоран на корозију. Унутрашња површина је направљена од легуре калаја (тзв. бабита). Клизни лежајеви могу да имају природно подмазивање (сопствено подмазивање) или принудно подмазивање (спољашње подмазивање). Клизни, бело-метализовани лежајеви цилиндричног облика са принудним уљним подмазивањем су такође, осим код малих турбоагрегата, снабдевени уљем под високим притиском за „подизање“ рукавца са лежаја. После искључења машине, пумпа за „подизање“ уља у зазору због велике тежине ротора омогућава да се турбоагрегат полако обрће (обично 3 – 20ob/min) на обртном преноснику, како би се ротори турбине и генератора охладиле пре него што се турбоагрегат потпуно не заустави. Без овога би се ротори савили због температурних градијената који би се појавили дуж пречника сваког ротора и догодиле би се вибрације при следећем пуштању у рад. Обртни преносник је мотор наизменичне струје са преносним механизмом.

1.3.3. Побудни систем турбогенератора

Г) Турбогенератор мора да има извор једносмерне струје да би се намагнетисао ротор. Да би велики турбогенератори испоручивали стабилно енергетско напајање када раде на мрежи и да би се напон генератора одржавао константним током рада без оптерећења или опслуживања електране, потребно је обезбедити побудни систем брзог одзива који је у могућности да брзо прилагоди флукс ваздушног зазора условима оптерећења и током прелазних режима. Аутоматским подешавањем напонског регулатора у управљачким колима,

односно контролом напона на прикључцима генератора, регулише се јачина једносмерне снаге којом се напаја ротор тј. величина побудне струје. Од величине побудне струје зависи да ли се реактивна енергија предаје или узима из мреже. Старији турбогенератори су имали једносмерни напон напајања побудног намотаја од 125V, док код новијих турбогенератора тај напон обично износи 500 и више волти.

Побудни системи намотаја ротора турбогенератора се разврставају у три широке категорије засноване на побудном извору напајања, па тако постоје:

- Г.1) једносмерни побудни системи,
- Г.2) статички побудни системи,
- Г.3) наизменични побудни системи.

Савременији турбогенератори се обично самопобуђују. Самопобудни систем са четкицама може да буде статички или покретан помоћу осовине. Самопобудни систем покретан осовином може бити са четкицама или без четкица.

Г.1) Код побудних система једносмерне струје се као извор напајања користи једносмерни колекторски генератор, који се покреће:

- Г.1.1) помоћу засебног примарног покретача, тј. наизменичног мотора или мале парне турбине или
- Г.1.2) преко осовине главног генератора, обично преко редуктора, да би се постигла одговарајућа брзина.

Први систем је са спољном или независном побудом, а други је са самопобуђивањем. Једносмерни побудни систем представља првобитни систем (од 1920-тих до 1960-тих), а средином 1960-тих губи предност због велике величине и бива потиснут од стране наизменичних главних будилица. Напонски регулатори обухватају опсег од првобитног, неконтинуалног, реостатског типа, до каснијег система код кога се користе обртни магнетски појачавачи.

Г.1.2) Самопобудна једносмерна будилица, покретана са главне осовине, напаја струјом побудни намотај главног генератора преко клизних прстенова (слика 1.74).

Слика 1.74: Једносмерни побудни систем. Изводи регулатора су повезани са непокретним пољем будилице.

На слици 1.75 је приказано регулисање побудне струје будилице помоћу амплидина који обезбеђује додатне промене поља у шеми за спуштање/подизање напона. Струја са једносмерног генератора се такође регулише и предаје турбогенератору преко четкица. Излазна снага будилице обезбеђује остатак свог сопственог поља помоћу самопобуђивања.

Амплидин је генератор једносмерне струје са попречном побудом и са два пара четкица. Ротор има два пара четкица: главне (А, А) постављене у правцу флукса побудног намотаја (Φ_p) и попречне (В, В) постављене нормално на правац овог флукса. Попречне четкице су кратко спојене.

Слика 1.75: Упрошћена шема типичног, једносмерног, побудног система са амплидинским напонским регулатором.

Г.2) Код статичког система нема обртних делова и снага побуде се узима директно са прикључака турбогенератора или са помоћних сабирница у електрани путем побудног трансформатора (слика 1.76). Снага са трансформатора је наизменична, тако да се исправља или претвара у једносмерну помоћу статичког тиристорског исправљача са ручно управљивим углом паљења тиристора. Једносмерном снагом се потом напаја побудни намотај турбогенератора, директно преко четкица и клизних прстенова.

Побудни трансформатор може да буде инсталиран у прикључној кутији турбогенератора. Спољни извор једносмерне струје је неопходан за почетну побуду роторског намотаја генератора. Највећи излазни напон побуде је зависан од улазног наизменичног напона. Регулатори побуде контролишу величину снаге једносмерног напајања ротора, којом се даље регулише напон на прикључцима турбогенератора. Током системских кварова смањује се расположива горња граница напона.

Слика 1.76: Побудни систем са напонским извором и управљивим исправљачем. Обично је познат као статички побудни систем, напајан са сабирница или из трансформатора. Има веома малу унутрашњу временску константу.

Г.3) Код наизменичних побудних система се користи машина наизменичне струје као извор напајања. Обично је наизменична будилица на истој осовини као турбогенератор. Осовином покретана наизменична будилица је слична статичком побудном систему. Принципијелна разлика је у наизменичном извору напајања исправљача. Наизменична будилица се самопобуђује, будући да једносмерна струја за магнетизацију (побуду) њеног ротора долази са исправљачког уређаја. Постоје такође регулатори напона као код статичког система. Код првобитних система је коришћена комбинација магнетских и обртних појачавача као регулатора. Код већине нових система се употребљавају електронски појачавачки регулатори.

Исправљач који напаја побудни намотај главног генератора може да буде непокретан или обртни. С тим у вези, наизменични побудни систем може да буде:

Г.3.1) са клизним прстеновима и четкицама и

Г.3.2) без клизних прстенова и четкица.

Г.3.1) Код наизменичних побудних система са непокретним главним исправљачем повезаним за статорски намотај будилице, главни генератор се напаја излазном једносмерном струјом из тог исправљача преко клизних прстенова. Наизменични излазни напон будилице може да се исправља помоћу неуправљивог (слика 1.77) или управљивог исправљача (слика 1.78). Када се користи неуправљиви главни исправљач, регулатор регулише побудну струју (побудно поље) наизменичне будилице. Када се користи управљиви главни исправљач, регулатор директно регулише излазни једносмерни напон будилице.

Слика 1.77: Побудни систем са наизменичном будилицом која напаја диодни главни исправљач.

Слика 1.78: Побудни систем са наизменичном будилицом која напаја управљиви главни исправљач.

За све до сада описане побудне системе напајања једносмерном струјом је заједничко да је побуда турбогенератора обезбеђена преносом струје из побудног система у побудни намотај путем клизних контаката – кроз угљене четкице и клизне прстенове. Побудни намотај турбогенератора се напаја једносмерном снагом преко челичних или бакарних клизних прстенова који су учвршћени на изолационим чаурама, монтираним на главчини осовине обично изван главних лежајева турбогенератора. Клизни прстенови су изоловани од осовине системом на бази епокси стакла или лискуна. Електричне везе ка клизним прстеновима су изоловане и пажљиво причвршћене да би издржале центрифугалне силе које делују на њих. Четкице од графита су монтиране у

месинганим држачима и држе се под сталним притиском на површинама клизних прстенова супротних поларитета помоћу опруга. Трење између површина четкица и прстенова и губици на контактном отпору између њих доводе до загревања. Пренос великих струја и велике снаге преко клизних прстенова и графитних четкица представља озбиљан технички изазов и чини машину много сложенијом и скупљом.

Г.3.2) Побудни наизменични системи са обртним исправљачем (слика 1.79) који напаја побудно поље главног генератора имају следеће особине:

- елиминишу потребу за клизним прстеновима, прибором за четкице и прекидачем побуде. Такви системи се називају побудним системима без четкица;
- одликују се једноставношћу, поузданошћу и идеално одговарају великим турбоагрегатима;
- минимални су трошкови при раду и одржавању. Уклањају се сви проблеми везани за пренос струје путем клизних контаката. Нема угљене прашине и није потребан дневни преглед.
- побуда је са високим одзивом уз деловање брзог аутоматског регулатора напона.

Ови побудни системи су били развијени како би се избегли проблеми са коришћењем четкица који су примећени да постоје када се врши напајање великих турбогенератора са високим побудним струјама. Они не дозвољавају директно мерење побудне струје или напона турбогенератора.

Слика 1.79: Побудни систем без четкица.

Постоје виšekонтактне електричне везе између главне будилице и побудног намотаја турбогенератора. Нису потребни додатни лежајеви. Побудни систем без четкица се састоји од: главне будилице наизменичне струје (ГБНС), обртног исправљача, аутоматског регулатора напона (АРН) и генератора са перманентним магнетима (ГПМ), као што је приказано на слици 1.80. Ови делови су у директној спрези са главном осовином на њеном крају. Статор главне будилице се напаја са једносмерном струјом помоћу регулатора напона и помоћне будилице. Ротор главне будилице напаја побудни намотај турбогенератора путем обртног трофазног исправљачког моста.

Слика 1.80: Блок дијаграм побудног система без четкица. ГПМ – помоћни генератор са перманентним магнетима, АРН – аутоматски регулатор напона, ГБНС – главна будилица наизменичне струје, ПТР – побудни трансформатор (као замена за ГПМ).

Ова системска конфигурација се највише препоручује у сваком пољу примене због њене највеће исплативости у погледу перформанси, лакшег одржавања захваљујући њеним стабилним радним карактеристикама, као и услед компактности. Међутим, уколико се тако захтева, побудни трансформатор (ПТР) може да послужи као замена за генератор са перманентним магнетима (ГПМ). Помоћна будилица или ГПМ је мали генератор уграђен са намером да се напаја енергетско коло регулатора напона. ГПМ је у директној вези са осовином на супротном спрежном крају главног генератора. ГПМ нема лежајеве пошто је прикачен на осовину главног генератора. Уместо уобичајеног побудног намотаја, монтирани су перманентни магнети на његовом ротору састављеном од пакета лимова, тако да је ГПМ тип генератора наизменичне струје са обртном побудом. Магнети су тако пројектовани да се никада не може десити демагнетизација, чак ни током уклањања ротора из статора. Коришћење помоћне будилице са перманентним магнетима (ГПМ) уместо побудног трансформатора (ПТР) омогућава предности у погледу: могућности пуштања турбогенератора у рад после испада са мреже и искључења прелазних струја у условима кратког споја. Захваљујући примени ГПМ, велика предност се огледа у томе да је главни генератор у могућности да довољно напоји успостављену струју кратког споја чак и у стању квара, тако да се на ВН прекидач делује да ради у координацији са придруженим заштитним уређајима.

Главна будилица наизменичне струје (ГБНС) има статор за побудни намотај и ротор за арматурни намотај, слично типу генератора са обртним индуктом. Монтирана је такође на супротном спрежном крају главног генератора. Полови на статору су истакнутог типа, направљени од слојева челичних лимова и притегнути завртњима за јарам. Роторско језгро је направљено од слојева пробушених лимова од силицијумског челика и монтирано на главчину ротора. Побудни намотај је обично концентрисани намотај. Сви намотаји су изоловани са нехигроскопским изолационим материјалима класе „F“.

Обртни трофазни диодни исправљач је монтиран на осовини главног генератора и састоји се из шест високо поузданих диода. Диоде су повезане на такав начин да се образује пуноталасно трофазно исправљачко коло. Обртни исправљач се монтира унутар блока за хлађење. Свака диода има вршни инверзни напон који је више од 10 пута већи од назначеног побудног напона, па стога има велику толеранцију у односу на могуће пренапоне. Комутациони пренапони који се појављују у колу исправљача се потпуно апсорбују отпорничко-кондензаторским колом у паралелној вези са сваком диодом. На излазним крајевима обртног исправљача везани су у паралелној вези: отпорник за пражњење (који штити диоде од превеликог индукованог напона) и побудни намотај турбогенератора.

Д) Систем за хлађење је описан у одељку 1.7.2.: „Врсте хлађења код турбогенератора“.

1.3.4. Примери конструкције великог турбогенератора

На слици 1.81 су дати основни конструкциони делови на попречном пресеку двополног турбогенератора за 1300MVA.

Слика 1.81: Приказ основних конструкционих делова турбогенератора за снагу од 1300MVA, са статором који се хлади водом и ротором који се хлади водоником.

Постројење које омогућава заптивање уљем на месту споја статора и осовине ротора, ради спречавања цурења водоника из турбогенератора, обухвата опрему која је потребна за напајање уљем и заптиваче осовине при одговарајућој температури, притиску и чистоћи уља. Исто постројење обично служи и за подмазивање клизних лежајева турбине и генератора.

На сликама 1.82 и 1.83 су респективно, у тродимензионалном приказу, дати основни конструкциони делови великог двополног, односно четворополног турбогенератора код којих се намотај статора хлади водом, а намотај ротора помоћу водоника.

Слика 1.82: Основни конструкциони делови код великог двополног турбогенератора. Побуда је изведена преко четкица. Постоје два аксијална вентилатора.

Слика 1.83: Основни конструкциони делови код великог четворополног турбогенератора (2222MVA, напона 27kV, 50Hz, фактора снаге 0,9). Побуда је изведена без четкица. Постоји један вишестепени вентилатор.

Као последњи практични пример конструкције турбогенератора, на слици 1.84 је приказан велики двополни турбогенератор хлађен водоником са статорским намотајима хлађеним водом који се производи за назначену привидну снагу у опсегу 675 – 940MVA.

Слика 1.84: Конструкција двополног турбогенератора са статором директно хлађеним водом и статорским језгром и ротором директно хлађеним водоником.

Значења појединих означених делова на слици 1.84 су следећа: 1. Четири вертикална независна измењивача топлоте (који се користе на турбинском покретачком крају турбогенератора предвиђеног за хлађење водоником); 2. Појединачни вишестепени компресор (на турбинском крају генератора, који циркулише водоник за хлађење ротора, статорског језгра и делова оклопа); 3. Механички распрегнут систем крајева намотаја статора (који осигурава максималну крутост и флексибилност према цикличном топлотном ширењу); 4. Статорски намотај (код кога се користи технологија вакумирања и импрегнација под притиском (VPI) за изолацију главног зида); 5. Роторски намотај (који се аксијално, директно хлади помоћу водоника који протиче кроз сваки навојак намотаја); 6. Ламинирано статорско језгро (које се хлади директно помоћу водоника који протиче кроз аксијалне вентилационе путање по дужини статорског језгра); 7. Опружни склопови (који пружају флексибилну подршку статорском језгру у спољном кућишту, чиме се спречава да вибрације утичу на спољно кућиште и на темељ машине); 8. Оклоп турбогенератора (чија конструкција омогућава да генератор буде монтиран напољу).

Технички подаци турбогенератора на слици 1.84 су: назначена учестаност 50Hz, фактор снаге 0,85, производи се за привидну снагу 675 – 940MVA и прикључни напон 15 – 21kV. Предности: степен искоришћења до 99%, униформни профил температуре унапређује поузданост, једноставна монтажа, конструкција заснована на конструкцијама делова генератора успешно потврђених у пракси, доказаном конструкцијом се избегава опструкција расхладних канала намотаја статора, заварени спојеви штите кружне прстенове од корозије. Притисак водоничног гаса као расхладног средства је 4 – 6бар-а. Према топлотној класификацији, изолациони систем је класе F. Тип оклопа је IP64. Побуда је статичка или без четкица.

1.4 Принцип рада турбогенератора

Синхрони турбогенератори су увек дво- или четворополне машине које имају цилиндрични ротор. Ротор делује као велики електромагнет. Ротор се принудно обрће помоћу парне турбине (уз коришћење фосилног или нуклеарног горива) или гасне турбине. Кроз роторски (побудни) намотај турбогенератора протиче једносмерна побудна струја, која производи једносмерно магнетско поље ротора. У односу на непокретни статор постојаће обртно наизменично магнетско поље, чије линије проласком кроз ваздушни зазор секу арматурне намотаје уграђене у статору и затварају се кроз јарам статора (слика 1.85). Магнетско поље које долази преко ваздушног зазора из ротора се у статорском језгру концентрише око бакарних проводника у навојима. Компоненте радијалног поља се јављају у области зубаца статора, а у ламинатима јарма статора магнетски флуks обухвата само тангенцијалну компоненту и ту је он знатно већи него у зупцима. При томе ће се у трофазном, симетрично расподељеном, бакарном статорском намотају (арматури) индуковати трофазне наизменичне струје и произвести трофазни (приближно синусоидни) напони. Статорски намотај је повезан са излазним прикључцима који су у одговарајућем редоследу повезани са електроенергетским системом и преко којих турбогенератор испоручује електричну енергију систему.

Слика 1.85: Облик линија главног флуksа код турбогенератора са: а) два пола и б) четири пола.

Поред расподеле основног флуksа унутар главних делова турбогенератора, постоји расподела лутајућих флуksева на граничним крајевима машине (у области крајева намотаја) који у турбогенератору стварају губитке услед расипања. Услед лутајућих флуksева долази до додатног загревања и до могућег засићења крајева језгра.

Брзина при којој се ротор обрће и излазна снага турбогенератора су одређени брзином којом се врти турбина и енергијом која се предаје турбини. Ако системско оптерећење изискује већу активну снагу, више паре (или горива код гасних турбина) би требало довести турбини да би се повећала излазна снага. Отуда се више енергије преноси генератору од стране турбине путем деловања механичког момента. Путем електромагнетског узајамног деловања између статора и ротора, у намотајима статора ће се индуковати веће активне струје које треба да компензују нарастајућу потрошњу. Отуда конструкција генератора мора да буде у стању да поднесе велике и брзе промене оптерећења, које се унутар машине огледају у знатним променама механичких сила и температура. Статор, иако је непокретан део турбогенератора, такође трпи значајна динамичка оптерећења у облику вибрационих и торзионих напрезања, као и електромагнетска, топлотна и високонапонска оптерећења. Најкритичнија компонента статора је неоспорно статорски намотај (слика 1.86), зато што је врло скуп и притом мора да буде пројектован тако да подноси сва груба дејства којима је изложен при раду турбогенератора.

Слика 1.86: Крајеви статорског намотаја великог четворополног турбогенератора снаге 1992MVA и напона 27kV, 50Hz.

Турбогенератори обично раде при 3000ob/min (за 50Hz) код двополних машина, а са двоструко мањом брзином код четворополних машина. Ротори турбогенератора се обрћу великим брзинама и подлежу озбиљним како механичким, тако и електромагнетским и топлотним напрезањима. Због јаких центрифугалних сила које се јављају при великим брзинама обртања, ротор се производи у облику чврстог висококвалитетног челичног отливка. Већи

турбогенератори са јачим флуksom ће имати механички веће, чешће дуже роторе. Са њима уравнотежење ротора може да буде теже. Момент инерције већих ротора помаже у ограничењу прекомерне брзине током развијања губитака при оптерећењу. Увек се ротор монтира водоравно. Такође, из разлога постизања одговарајуће механичке чврстоће, линеарна брзина било које тачке на површини ротора не сме да пређе 170 – 190m/s. Због овог захтева, пречник ротора код двополног турбогенератора је ограничен на 1,25 – 1,3m. Релативно мали пречник ротора доводи до његове велике дужине, због захтеване велике величине навоја. Међутим, дужина ротора је ограничена дозвољеним савијањем осовине турбине и не прелази 7,5 – 8,5m. Већи пречник ротора у великој мери повећава губитке на проветравање. На пример, површински губици услед трења, који представљају битан део губитака на проветравање и према томе и укупних губитака, расту као четврти степен пречника ротора и линеарно са растућом активном дужином. Повећање пречника ротора такође у великој мери повећава механичка напрезања: снажније центрифугалне силе у ротору проузрокују повећање механичких сила у зупцима, намотају и крајњим звонима (односно задржавајућим прстеновима), док у статору постају јаче магнетске силе које делују на ламинарно језгро и бочне везе намотаја.

Турбогенератори за нуклеарне електране имају извесне различите особине које су везане за релативно ниске параметре (притисак и температуру) паре која се производи у нуклеарном реактору. Због тога је мања количина енергије паре која се предаје турбини, па мора бити већа турбина. Притисци паре у циклусима турбина на фосилно гориво су много виши него у циклусима турбина на нуклеарно гориво, што има за резултат значајно другачије запремине паре и отуда различите димензије опреме. Комбинација великог масеног протока паре и релативно ниског почетног притиска паре везаног за турбине на нуклеарно гориво има за последицу веома велике запреминске брзине протока паре, што захтева лопатице са великим просечним пречницима и дужинама. Не би било безбедно обртати велику парну турбину са 3000ob/min (за $f=50\text{Hz}$). Турбине на нуклеарно гориво су услед дугачких лопатица пројектоване за половину брзине ротора турбине на фосилно гориво у циљу одржавања брзине врха лопатице унутар разумних граница. Према томе, параметри паре чине економски сврсисходним коришћење турбина са брзином обртања од 1500ob/min (25ob/s). Таква брзина захтева коришћење два пара полова на ротору турбогенератора и чини могућим конструисање ротора са великим пречником, тј. до 2m. Међутим, величина откивка ротора је ограничена технолошком остварљивошћу израде, пошто је максимална тежина откивка данас до 275 t. Тиме се редукује брзина осовине потребна за четворополне генераторе у поређењу са двополним генераторима, обично покретаним парним турбинама на фосилно гориво. Поред разлика у притисцима и температурама, пара у електранама са напредним реактором са кључалом водом (НРКВ) је благо радиоактивна. Већина откивака (за двополне турбогенераторе 3000/3600ob/min) има пречник до око 1,3m са тежином до 100 t.

Дужина ротора је углавном ограничена помоћу критичних угаоних брзина ротора. На критичној брзини, ротор има једну од својих механичких резонанција. Постоји неколико модалитета савијања за механику сваког ротора. При најнижој критичној брзини, ротор се савија као „банана“ имајући две чворне тачке. При другој критичној брзини, ротор се савија у „S“ облик са три чворне тачке итд. Такође постоје торзиони модалитети савијања који могу да ограниче употребу ротора. Велики турбогенератори обично раде између различитих критичних

брзина. Једна од тешкоћа при пројектовању ротора код турбогенератора јесте да они имају веома дугачке, танке компоненте велике брзине. Двуполни ротори имају већи однос дужине према полупречнику неко четворополни ротори, али, без обзира на то, они обоје раде изнад друге критичне брзине.

На слици 1.87 је приказан ротор четворополног турбогенератора, снаге 1992MVA и напона 27kV. Намотаји ротора се хладе коришћењем водоника, који се аксијално преноси кроз намотаје на притиску од 5бар-а. Водоник се хлади у измењивачима топлоте водоник/вода. Кружење водоника унутар генератора се покреће помоћу вишестепеног вентилатора монтираног на ротору.

Слика 1.87: Ротор турбогенератора са хлађењем водоником, који се обрће брзином од 1500ob/min, има тежину 250t, пречник ротора $D_r = 1,9\text{m}$ и дужину $l = 7,8\text{m}$. Дужина осовине ротора је 17m. Однос дужине према полупречнику ротора износи: $l / r_r \approx 8,2$.

На слици 1.88 је приказан турбоагрегат у блоку 3 нуклеарне електране „Olkiluoto“ у Финској. Блок 3 ће имати европски реактор са водом под притиском и треба да буде пуштен у рад 2018. године. Четворополни турбогенератор је привидне снаге 1992MVA, активне снаге 1793MW, напона 27kV и учестаности 50Hz. Температура расхладне воде је 45°C. Температура водоника као расхладног средства је 40°C. Прва два блока у електрани су снаге по 880MW и раде са по једним реактором са кључалом водом.

Слика 1.88: Турбоагрегат у блоку 3 нуклеарне електране „Olkiluoto“ у Финској.

1.5. Расипни флуксеви на крајевима језгра

Кварови електричне изолације (диелектрика) високонапонских намотаја, двострука учестаност вибрација магнетског језгра, изненадни кратки спојеви и земљоспојеви су особине турбогенератора. Проблеми везани за језгро су: дотрајалост интерламинарног диелектрика, нагризање магнетског материјала у зупцима језгра и топљење, што доводи до великих губитака услед вихорних струја и појаве средишта врућих тачака.

Унутар главног активног дела магнетског кола уобичајеног типа машине наизменичне струје, флукс има радијалну и тангенцијалну компоненту. Поред електромагнетике расподеле главног флукса дуж ваздушног зазора и у главном телу статора и ротора, постоје ефекти створеног флукса у области крајева. У области крајева великих турбогенератора, резултујуће магнетско поље обухвата аксијалну компоненту која углавном потиче од: ефекта избочавања поља дуж краја језгра преко ивица ваздушног зазора (слика 1.89), дејства струја у крајевима статорског и обртног роторског намотаја и утицаја диференцијалног засићења. Лутајући флуксеви због ових ефеката продиру у статорско језгро кроз зупце и управо иза дна жлебова у осном правцу, нормалном на површину ламината, као резултатни аксијални флукс и индукују вихорне струје у зупцима и јарму језгра, нарочито у првим ламинатама. Те индуковане вихорне струје стварају додатне губитке и повећавају интерламинарне напоне, који зависе од уземљења и контакта између језгра (и пакета) и уграђених штапова. Осим тога, аксијални флукс се брзо окреће у правцу главног радијалног флукса и сабира се са њим. Отуда, због овог додатног флукса постоји додатно загревање у крајевима језгра (услед суме главног и лутајућег флукса и загревања због вихорних струја) и јавља се магнетско засићење на крајевима језгра. Оба ефекта се мењају са фактором снаге и углом ротора турбогенератора, због промене у међусобном деловању између магнетских поља статора и ротора.

Слика 1.89: Приказ избочења линија магнетске индукције ваздушног зазора на једном од крајева турбогенератора када нема оптерећења.

Аксијални флуксеви створени статором и ротором у разним режимима рада су приказани на слици 1.90. Случај (а): У режиму без оптерећења, једини допринос флуксу на крају језгра потиче из ротора (ϕ_R), који је при назначеном напону једнак укупном аксијалном флуксу на крају језгра (ϕ_T) (представљеном помоћу дебеле стрелице).

Слика 1.90: Ротором и статором створени аксијални флукси (ϕ_R и ϕ_S) су представљени на овој слици као вектори. Овај приказ обухвата три случаја: (а): рад без оптерећења, (б): рад при индуктивном фактору снаге, (в): рад при капацитивном фактору снаге.

Случај (б): Рад при индуктивном фактору снаге (тј. када генератор даје индуктивну струју, а напон фазно предњачи струји). У овом стању ротор је натпобуђен, тј. већина флукса ваздушног зазора (и аксијални флуks краја језгра) се ствара посредством побудног намотаја. Статором створен флуks тежи да се супротстави роторском флуксу (ова појава је позната као реакција арматуре тј. индукта). Према томе, у опсегу индуктивног фактора снаге, ова два аксијална флуksа (статора и ротора) теже да се пониште и да смање ефекат загревања. Резултантни (укупни) аксијални флуks у области краја језгра је нешто мањи него у случају без оптерећења.

Случај (в): Рад при капацитивном фактору снаге (тј. када генератор даје капацитивну струју, а струја фазно предњачи напону). У овом режиму ротор је потпобуђен, тј. већи део флукса ваздушног зазора (и аксијалног флуksа краја језгра) потиче услед реакције арматуре. У опсегу капацитивног фактора снаге, аксијални флукси статора и ротора теже да се сумирају (векторско сабирање) и стварају веће губитке на крају језгра. Резултантни (укупни) аксијални флуks у области краја језгра је већи него у другим режимима рада. Како се турбогенератор учини све више и више потпобуђеним, резултанта аксијалног флуksа краја језгра се повећава до нивоа при коме се достижу штетне температуре краја језгра. Према томе, губици у крајњој области језгра су највећи када генератор ради далеко у подручју капацитивног фактора снаге. Када је генератор потпобуђен, побудни флуks ϕ_R је мањи него у натпобуђеном режиму. Машина у том режиму предаје реактивну енергију мрежи, јер је резултантни флуks већи него у натпобуђеном режиму. Према томе, засићење расте како се фактор снаге или побудна струја смањују и после тога расту температуре на крајевима језгра.

Дотрајалост интерламинарне диелектричне изолације магнетског језгра у турбогенераторима доводи до локалних врућих тачака. Ако би се догодио пробој изолације између суседних ламината, на пример због механичког оштећења на статорском зупцу, то би довело до повећања локалних вихорних струја и можда проузроковало локалну врућу тачку. Озбиљност оштећења језгра може да варира, од нагризања челичних сегмената до стапања мноштва ламината услед топљења. То доводи до дуготрајних искључења ради поправки и до губитка производње енергије.

Да би се у областима крајева језгра минимизовали губици услед вихорних струја, односно да би се компензовао повећани ефекат загревања, на крајевима језгра се примењују различити мере (слика 1.91), а то су: 1) дељење крајњих плоча, 2) посебно урезивање узаних усека у зупцима статора да би се продужила путања коју описују вихорне струје, на тај начин увећавајући отпорност путање и смањујући струју/губитке, 3) примена усечених разреза на притисним наставцима (који на крају језгра притежу зупце), 4) примена немагнетских притисних плоча да би се смањило магнетско поље (алиминијум, нерђајући челик), 5) стеновање крајњег пакета језгра (профилисање краја језгра, тј. локално повећање релуктансе зазора ротора/статора) да би се смањило поље, 6) примена ламинарних залепљених притисних плоча, 7) проводни екрани (штитови за флус) од бакра на крајњим плочама језгра, који делују као преусмеривачи флуksа (слика 1.92), 8) примена флуksне скретнице која представља додатну плочу на језгру са високо магнетски пропустљивом и ламинираном структуром, 9) методе ефикаснијег проветравања, 10) примена тањих лимова крајњег пакета језгра (сегментација ламината), 11) коришћење додатних премаза изолационог лака на ламинатима. Конструкција подручја краја језгра је према томе компромис између очувања малих губитака услед вихорних струја, али ипак уз одржавање подесних магнетских, топлотних и механичких особина.

Слика 1.91: Неке од мера против прегревања статорског језгра на крајевима.

Слика 1.92: Попречни пресек бочног изгледа краја машине на коме су приказани лутајући ефекти магнетског поља при оптерећењу, уз примену мера за смањење губитака, нпр. штита за флуks и степенастог краја језгра.

Додатни извор проблематичних вихорних струја у крајњим областима статорског језгра великих машина је проузрокован од стране „одводног флуksа са јарма језгра“ (слика 1.93). Он представља малу компоненту арматурног флуksа која није обухваћена језгром и која прожима простор иза језгра и тежи да буде увучена у граничне делове оклопа језгра. Кућиште машине је пожељна путања за такве индуковане вихорне струје произведене посредством одводног магнетског поља, и према томе, његово правилно моделовање би обезбедило важан расположиви податак за подесну конструкцију турбогенератора.

Слика 1.93: Тримерна слика лутајућих ефеката магнетског поља на крајевима статорског језгра.

Спојеви са потпорним шипкама на узастопним слојевима ламината статорског језгра су померени по ободу за обично половину или трећину корака ламинатног сегмента, тако да би флуks на чеоним спојевима могао да нађе лаку путању преко суседних ламината и тако одржи смањену укупну релуктансу гвоздене путање. Провођење струја јарма језгра периферно дуж јарма језгра не би представљало проблем, да се језгро не подвргава моментној реакцији и силама овалације. Релативни помераји односно вибрације језгра и оклопа које из тога произилазе, посебно када те две компоненте вибрирају ван фазе, проузрокују испрекидан контакт језгра према спојним шипкама. На крајевима језгра, струје спојних шипки настоје по ободу да пређу на следећу спојну шипку и настаје електрично лучно пражњење и горење јарма на крајевима језгра услед вибрационих ефеката. Да је остао очуван поуздан контакт, не би се појавило горење. Све ово се тиче механичке спреге између језгра и спојних шипки, у радијалном и тангенцијалном правцу. Према томе, горење јарма језгра се може јавити без презасићења на крајевима језгра, а биће горе код лоше магнетски пројектованог краја језгра. У већини случајева, електрично пражњење преко лука на јарму језгра само доводи до локалног заваривања језгра према оклопу и, као последица тога, на крају цело језгро постаје добро уземљено и електрично лучно пражњење ће престати. Међутим, могуће је да оштећење не буде ограничено само на јарам језгра. Да би се зауставило електрично лучно пражњење посредством преношења вихорних струја кроз контактну место између спојне шипке и језгра, заварује се краткоспојна шина од спојне шипке до спојне шипке око обода статора на обадва краја. У суштини, ове шине кратко спајају свако

протицање струја у спојним шипкама ка суседним спојним шипкама, као у типу структуре ротора у виду веверичјег кавеза. То спречава да струја протиче кроз језгро када прелази са једне на другу спојну шипку.

1.6. Узроци настанка вибрација статорског језгра

Унутрашњост статора великог турбогенератора (укључујући намотај, језгро, унутрашњи кавез статора итд.) је изложена једном броју устаљених наизменичних или прелазних електромагнетских сила и неуравнотежених сила у обртном роторском систему и стога могу да се појаве јаке вибрације које би могле да оштете изолациони слој и да изазову квар.

Ексцентрицитет ваздушног зазора је један од главних механичких кварова, који би могао да постоји у скоро сваком генератору. Овај квар може да проузрокује магнетску вучу по јединици површине која делује на статор и неуравнотежену магнетску вучу која делује на ротор. Услед тога је могуће да се: погорша радно стање лежишта, повећају статорске и роторске вибрације, изобличи статорско језгро и оштети изолација намотаја. Према томе, истраживање карактеристика неуравнотежене магнетске вуче и вибрационих особина статора и ротора ће бити корисно за дијагнозу квара турбогенератора услед ексцентрицитета ваздушног зазора.

Крај статорског навоја турбогенератора се побуђује на учестаности која је двоструко већа од обртне учестаности, посредством електромагнетске силе током производње електричне енергије. Ако је крај статорског навоја резонантан на овој учестаности, доћи ће до оштећења електричне изолације статорског навоја. Према томе, неопходна је одговарајућа конструкција у погледу вибрација да би се спречила резонанција. Више се о електромагнетским силама на крајевима статорског намотаја може наћи у одељку 4.4.3.

Мада често далеко од пожељног, вибрације језгра на двострукој учестаности су нормалан део рада турбогенератора, што доводи до хабања самог статора и до ризика од квара потпорних структура и помоћне опреме услед замора материјала. Порекло ове појаве је магнетско узајамно деловање између ротора и статора. Према томе, важно је да се оне разликују од промена вибрација услед потенцијално катастрофалног оштећења ротора.

Проблеми који се сусрећу обухватају: а) кратко спојене ламинате у статорском језгру, б) знаке прегревања и стварања пукотина у притисним плочама статорског језгра, в) попуштање крајњег дела статорског језгра, г) претеране вибрације и стварање пукотина у главном зиду изолације на крајњем делу статорског навоја, д) блокирање шупљих потпроводника статорских штапова и њ) вибрације ротора услед топлотне осетљивости.

Када је двополни турбогенератор у празном ходу, а ротор побуђен, статорско језгро образује део магнетског кола за роторски флуks. Магнетски полови се стога индукују на површини статорског отвора тако да је северни пол статора окренут ка јужном полу ротора и обратно. Ови различити полови онда делују привлачном силом и статор се изобличује. Када се ротор обрће, са њим се обрће и изобличење статора. Према томе, статорско језгро је изложено

унутрашњој, обртној, магнетској вучној сили на два дијаметрално супротна места са максималном густином флуksа ваздушног зазора, тако да језгро одступа неколико хиљадитих делова инча од кружног и образује овални облик који је видно не приметан. Ово је илустровано на слици 1.94 за турбогенератор за 50Hz. Међутим, то је последица првенствено модалитета вибрација спољашњег дела језгра са четири чвора, при учестаности која је једнака двострукој учестаности мреже (тј. двострукој учестаности по обртају), јер оба пола привлаче гвожђе статора.

Слика 1.94: Овализација језгра статора у двополном турбогенератору.

Када је турбогенератор под оптерећењем, овај ефекат и даље постоји. Осим тога, постоји узајамно деловање између струја ротора и статора. Ово узајамно деловање такође ствара четворополну расподелу сила, која је фазно померена у простору и времену од првог ефекта. Резултантна амплитуда овализације зависи од респективних амплитуда и фазних помераја оба ефекта.

Резултујуће вибрације могу да буду значајне и, према томе, турбогенератор мора да буде изолован на такав начин да се пригуше вибрације и да се не преносе на подлогу машине. Ово се постиже помоћу механичких пригушивача или опружним монтирањем језгра (одељак 1.3.1.). Детаљне конструкције од стране различитих произвођача се битно разликују, али све оне морају да обезбеде изолацију од вибрација док пружају потпору тежини језгра и подносе и трајни и вршни прелазни моменат развијен у статорском језгру.

Овализација језгра статора која доводи до вибрација јарма језгра, при оптерећењу на двострукој учестаности, потиче не само од радијалних сила код отвора статора, већ такође и од тангенцијалних сила. Ове тангенцијалне силе су претежно сразмерне статорској струји и, при назначеном оптерећењу, су упоредиве величине са радијалним силама. Према томе, укупна јачина вибрација зависи од комбинованог дејства радијалних и тангенцијалних сила. Оне су фазно померене једне у односу на друге у простору и времену.

Помераји проузроковани одвојеним системима сила су у супротности када је турбогенератор натпобуђен и међусобно се појачавају када је он потпобуђен.

Отуда су вибрације веће за генератор који ради при водећем фактору снаге, од оних када ради при заостајућем фактору снаге, при истом активном оптерећењу. У идеализованом случају бесконачно магнетски пропустљивог гвожђа, фазни угао је директно у вези са углом фактора снаге.

Такође је неопходно узети у обзир секундарне ефекте, посебно магнетско засићење и више хармонике магнетопобудне силе. Засићење је важно због његовог ефекта на унутрашње углове машине. Засићени турбогенератор ће да ради са мањим углом оптерећења него незасићени, при еквивалентном оптерећењу. Угао између радијалних и тангенцијалних сила је пресудан при одређивању јачине вибрација, а он је даље зависан од угла оптерећења.

Виши хармоници магнетопобудне силе, отуда и густине флуksа, постоје у ваздушном зазору услед чињенице да су и роторски и статорски намотај направљени од посебних проводника, повезаних тако да би се образовали полови и фазе. Поједини од ових хармоника се комбинују да би створили (четворополну) расподелу сила двоструке учестаности. Нарочито се трећи хармоник МПС ротора комбинује са основним хармоником МПС статора да се добије значајан допринос укупној сили овализације. У неким турбогенераторима је такође значајан пети хармоник МПС ротора, који се комбинује са трећим и седмим хармоником МПС ротора и седмим хармоником МПС статора. Виши хармоници МПС који потичу од статорског намотаја утичу на актуелну расподелу сила од зупца до зупца око статорског отвора, али имају веома мали ефекат на просечне вредности. Хармонички садржај вибрација статорског језгра се може детектовати из спектралног састава вибрација машине.

Ако је потребно да се на велике турбогенераторе (слика 1.95) примене шеме непосредног надгледања вибрација, важно је да ове природне вибрације статорског језгра не би требало да се помешају са оштећењем осовине. Разумевање њихових промена са оптерећењем је стога битно, ако иза тога треба да уследи широко распрострањено увођење такве технологије надгледања.

Слика 1.95: Велики турбоагрегат снаге 1118MW, део блока 1 са реактором са водом под притиском, у нуклеарној електрани „Diablo Canyon“ у САД-у.

1.7. Губици и начини хлађења турбогенератора

1.7.1. Губици који настају при раду турбогенератора

Велики турбогенератор ради у великом магнетском пољу, при великим струјама и великим брзинама, тако да у свакој компоненти генератора настају губици који потичу од:

- 1) губитака у намотајима статора и ротора,
- 2) губитака у статорском језгру,
- 3) додатних губитака услед оптерећења,
- 4) механичких губитака и
- 5) осталих губитака.

1) Губици у намотајима се деле на:

- 1.1) Џулове губитке у намотају статора и
- 1.2) Џулове губитке у намотају ротора.

Губици у баку се јављају када се турбогенератор оптерети, услед протицања електричне струје у намотајима статора и ротора. Џулови губици су сразмерни електричном отпору намотаја и квадрату електричне струје.

2) Губици у статорском језгру се деле на:

- 2.1) губитке услед вихорних струја и
- 2.2) губитке услед хистерезиса.

Губици у ламинатима језгра статора настају услед протицања променљивог магнетског флуksа кроз статорско језгро, неопходног за индуковање струје оптерећења у намотају статора и стварање излазног напона.

3) У додатне губитке услед оптерећења спадају:

- 3.1) губици услед вихорних струја индукованих на крајевима статорског језгра и статорског намотаја,
- 3.2) губици услед циркулационих струја у намотају статора,
- 3.3) губици услед флуksа расипања у статорским жлебовима,
- 3.4) губици услед паразитних вихорних струја индукованих у осталим металним деловима (завртњима, унутрашњем оклопу, кућишту, крајњим притисним плочама и наставцима језгра, екранима, итд.),
- 3.5) губици у зупцима статорског језгра услед виших хармоника флуksа ваздушног зазора.

4) У механичке губитке спадају:

- 4.1) губици при проветравању и
- 4.2) губици услед трења у лежајевима.

Губици при проветравању обухватају: губитке услед трења расхладног гаса о површину ротора, губитке снаге вентилатора и губитке у вентилационим каналима статора и ротора.

5) Остали губици обухватају:

- 5.1) електричне губитке на четкицама,
- 5.2) губитке за напајање спољне опреме (уређаја за побуду, уљних пумпи за подмазивање, уљних пумпи за заптивање водоника, водоничних и водених пумпи за хлађење) и
- 5.3) губитке на прикључним везама (изолованим фазним водовима).

Губици у бакру могу да буду смањени повећањем површине попречног пресека намотаја статора и ротора, тј. повећањем количине бакра. Губитак у гвожђу се може смањити повећањем величине статорског језгра и коришћењем магнетских челичних лимова са малим губицима. Међутим, као последица примене противмера којима се повећава површина попречног пресека намотаја статора и ротора и величина гвозденог језгра, такође се повећавају величина и тежина турбогенератора. Према томе, тешко је да се значајно смање губици у бакру и гвожђу. До неке мере, расипни губици услед оптерећења могу да буду редуковани смањењем величине електричних проводника изложених магнетским пољима. Тешко је квантитативно проценити расипне губитке услед оптерећења и губитке у гвожђу, тако да се они процењују коришћењем анализе магнетског поља. Осим тога, тешка је производња магнетских челичних лимова са малим губицима, тако да њихова примена има за последицу велику вероватноћу да ће се пробити време испоруке.

1.7.2. Врсте хлађења код турбогенератора

Услед губитака који се развијају на самим саставним деловима машине, долази до ослобађања топлоте и стварања локалних врућих тачака. Ако се овако развијена топлота не би одводила, изолација намотаја статора или ротора или изолација ламината језгра би се деградирала, што на крају може да доведе до кратког споја: штапа према маси, између потпроводника штапа статора, између навојака ротора, између прикључних веза или између ламината језгра. Зато је неопходно хлађење: статорског намотаја, статорског језгра, роторског намотаја и прикључних веза, подмазивање лежајева итд., како би се радна температура одржавала на довољно ниској вредности у свим деловима турбогенератора. Према томе, врста расхладног средства и начини расподеле хлађења у машини представљају важне елементе конструкције турбогенератора. Конструктивне радне особине и геометријске размере турбогенератора зависе од назначене снаге и система хлађења. На пример, повећањем назначене привидне снаге генератора са 100 на 800MVA, повећало би се линеарно струјно оптерећење статора 2,1 пут, при чему би губици намотаја порасли 4 – 5 пута.

За хлађење турбогенератора, у пракси се примењују следећа расхладна средства: 1) ваздух, 2) водоник и 3) вода. Вода има 4,16 пута већу специфичну топлоту него ваздух и 50 пута већу топлотну проводност. Водоник има 14,35 пута већу специфичну топлоту него ваздух и 1,44 пута већу топлотну проводност.

Намотаји турбогенератора могу да буду хлађени: 1) директно и 2) индиректно.

Сматра се да је намотај хлађен индиректно ако потпроводници намотаја нису у директном контакту са расхладним средством, услед присуства изолације намотаја. Топлота коју стварају потпроводници намотаја мора прво да прође кроз систем изолације намотаја. Код директно хлађених намотаја, расхладно средство протиче интерно кроз шупљине потпроводника или кроз цеви одмах до потпроводника.

Ради вршења циркулације расхладног гаса, у циљу хлађења и повећања ефикасности турбогенератора, на једном или на оба краја роторске осовине се причвршћују једностепени аксијални или радијални (центрифугални) вентилатори. Такође могу да се користе и вишестепени вентилатори. За хлађење са водоником под притиском оклоп машине представља суд са дебелим зидовима, док се за просто ваздушно хлађење у отвореном колу оклоп прави са танким зидовима.

С обзиром на велики опсег величина турбогенератора, водоник се користи као расхладно средство за веће снаге, зато што су његова маса и отпорност протоку ниске, док је његов расхладни капацитет велики. Пошто су маса и отпорност протоку водоника мали, губици услед трења генерисани на површинама су мали, без обзира на ободну брзину обртања ротора. Због велике расхладне ефикасности водоника, јачина расхладног протока и погонска енергија вентилатора такође могу да буду смањене.

С друге стране, расхладни капацитет ваздуха није тако велики зато што је велика густина ваздуха и отпорност његовом протоку, тако да главни проблем за радне особине турбогенератора могу да буду губици на проветравање и губици на трење ваздуха о површину ротора. Јачина проветравања је одређена величином топлоте створене губицима и унутрашњом температуром генератора. Смањење површинских губитака услед трења захтева смањење пречника ротора и ободне брзине обртања ротора, а смањење губитака на проветравање изискује умањење притиска вентилатора и јачине проветравања ваздухом, што има негативне ефекте по хлађење генератора. Потребно је велико редуковање читавих губитака, као и добра ефикасност хлађења, да се смање поменути губици ротора, али се притом стварају нови губици за извршење хлађења.

У погледу смањења буке, боље је да се користе дебљи челични лимови за статорски оклоп. Међутим, с тачке гледишта недостатка глобалних ресурса челика, пожељан је оклоп са танким зидовима. С обзиром на ове опречне чињенице, потребно је извршити анализу вибрација и чврстоће статорског оклопа како би се оптимизовала његова структура, уз минимум масе главног тела (статорског оклопа) турбогенератора укључујући и ротор. Сагласно томе, неопходно је прављење звучне изолације која може адекватно да смањи буку из статорског оклопа са танким зидовима.

У пракси у свету се најчешће сусрећу следећи случајеви хлађења турбогенератора:

- А) хлађење статорског и роторског намотаја ваздухом,
- Б) посредно хлађење статорског намотаја, а непосредно хлађење роторског намотаја помоћу водоника,
- В) директно хлађење водоником статорског и роторског намотаја,
- Г) непосредно хлађење водом статорског и роторског намотаја,
- Д) непосредно хлађење статорског намотаја водом, а роторског намотаја водоником.

Роторски намотај се може хладити гасом: 1) индиректно, аксијално или аксијално и радијално (слика 1.96) и 2) директно, аксијално или/и радијално (слика 1.97).

Слика 1.96: Индиректно хлађење ваздухом роторског намотаја код турбогенератора мале снаге: а) аксијално и б) аксијално и радијално.

Слика 1.97: Попречни пресеци жлебова ротора у којима се намотаји ротора директним путем хладе гасом: а) аксијално, б) радијално, в) аксијално и радијално.

Код аксијално хлађеног намотаја ротора, гас протиче кроз аксијалне пролазе у проводницима, при чему се напаја са обадве стране и испушта у ваздушни зазор на осном средишту ротора. На слици 1.97а) су поперечни пресеци потпроводника исте површине, али различите ширине, чиме је омогућена иста густина струје кроз сваки потпроводник и подједнака ширина зубаца на ротору. Код других конструкција (слика 1.97б)), радијални пролази у пакету проводника се напајају из поджлебова машински обрађених с краја на крај дужине ротора на дну сваког жлеба. Кроз редно везане проводнике ротора протиче једносмерна струја.

Статорски намотаји се код турбогенератора могу хладити гасом (ваздухом или водоником): 1) индиректно (слика 1.98) или 2) директно (слика 1.99).

Слика 1.98: Врсте поперечног пресека статорског намотаја издељеног на потпроводнике који је предвиђен за индиректно хлађење гасом (ваздухом или водоником). Под б) је намотај двослојни.

Слика 1.99: Врсте поперечног пресека статорског намотаја који је предвиђен за директно хлађење: а) водоником или б) ваздухом, при чему је гас унутар главног зида.

1.7.2.1. Хлађење намотаја статора и ротора помоћу ваздуха

А) Турбогенератори са хлађењем статорског и роторског намотаја помоћу ваздуха се праве за мале и средње снаге, од 3,125 до 400MVA. Двopolни турбогенератори (за 50Hz) хлађени ваздухом се углавном конструишу за напоне од 3,15 – 11,5kV (при 3,125 – 50MVA) и за напоне 11,5 – 21,5kV (при 50 – 400MVA), уз фактор снаге 0,8 или 0,85. Четворopolни турбогенератори (за 50Hz) са ваљкастим ротором се праве за снаге у распону од 5 – 70MVA, за напон у опсегу 6,3 – 15kV и фактор снаге 0,8 – 0,9. Статорско језгро се директно хлади ваздухом радијално, а код неких конструкција и аксијално. Постоје следећи начини хлађења ваздухом намотаја статора и ротора: 1. индиректно хлађење статорског и роторског намотаја, 2. директно хлађење роторског намотаја и индиректно хлађење статорског намотаја и 3. директно хлађење статорског и роторског намотаја.

Начини хлађења ваздухом су: А.1) OV (отворено проветравање ваздухом), А.2) TEAAC (потпуно затворено хлађење са ваздуха на ваздух) и А.3) TEWAC (потпуно затворено хлађење турбогенератора системом са воде на ваздух).

A.1) Систем хлађења турбогенератора са отвореним (само-) проветравањем ваздухом је стандардно опремљен цевима за улаз и излаз ваздуха, при чему нов ваздух долази из околине, а загрејани ваздух одлази натраг у околину на другом месту. Овај начин хлађења је подложнији условима околине, пошто нечистоће могу да буду унете у турбогенератор и тако изазове загађење. Ако нечистоће продру у главно расхладно коло оне могу да контаминирају намотаје, проводне изолаторе и електричне везе, проузрокујући дотрајалост целовитости изолације. Према томе, овај тип хлађења може да се користи тамо где је ваздух у непосредној околини релативно чист и где постоји адекватно кружење ваздуха.

Улазне ваздушне цеви морају да буду опремљене са филтерима (са активним угљем) и улазним пригушивачима звука. Расхладни ваздух се увлачи кроз ваздушне филтере, затим пролази кроз активне делове турбогенератора и на крају се испушта натраг у околину. Ако у просторији у којој се налази машина вентилациони систем за ваздух не може да компензује температурни градијент проузрокован топлим ваздухом, испусни отвор за ваздух може такође да буде прирубницом спојен за спољашњу цев да би се омогућило да се топли ваздух испразни напољу.

A.2) ТЕААС је потпуно затворен систем хлађења машине са ваздуха на ваздух (слика 1.100), да би се спречила слободна размена ваздуха између унутрашњости и спољашњости кућишта.

Слика 1.100: Проток ваздуха у потпуно затвореном колу код турбогенератора са директним хлађењем роторског намотаја и индиректним хлађењем статорског намотаја, помоћу измењивача топлоте са ваздуха на ваздух.

Унутрашњи расхладни ваздух циркулише у затвореном колу по активним деловима генератора (хладећи га) и кроз измењиваче топлоте са ваздуха на ваздух. Загрејани расхладни ваздух се хлади посредством циркулисања спољашњег ваздуха кроз цеви измењивача топлоте. Овај поступак хлађења

захтева додатни, унутрашњи, на осовини монтирани вентилатор да би се осигурао довољан проток ваздуха кроз хладњак. Расхладни ваздух у спољашњем колу се удувава у измењивач топлоте помоћу електричних вентилатора. Ово решење се обично користи у ситуацијама где је потребан расхладни систем у затвореном колу као што је хлађење са воде на ваздух, али где вода није лако на располагању. Измењивачи топлоте се морају одржавати чистим и деблокираним, како би се омогућио одличан пренос топлоте.

А.3) Најефикаснијим TEWAC системом се непрекидно, самопроветравањем рециркулише расхладни ваздух у затвореном колу по активним деловима турбогенератора (хладећи их) и кроз измењиваче топлоте са ваздуха на воду. Загрејани расхладни ваздух се хлади посредством циркулисања спољне расхладне воде кроз цеви измењивача топлоте. Расхладна вода се спољном пумпом принудно проводи кроз цеви у измењивачу топлоте. Машина садржи унутрашње компресоре монтиране као део ротора. Овако хлађени турбогенератори могу да раде у веома прашњавим и топлим условима, јер се топлота са њих одводи помоћу унутрашњег ваздуха под притиском и расхладне воде. Цеви и радијатор измењивача топлоте са ваздуха на воду морају да се периодично чисте, како би се спречило нагомилавање каменца. Овај систем хлађења тешко пропушта било какву топлоту у околну средину и представља идеално решење за случај када је неопходно хлађење у затвореном колу због: инсталације напољу, инсталације у ризичном окружењу и иначе кад год квалитет околног ваздуха није погодан за директно хлађење. Такође је идеалан за монтаже у машинској просторији са ограниченим проветравањем.

Хлађење ваздухом је просто, али ограничено у погледу максималне излазне снаге турбогенератора, због значајних губитака услед трења флуида о површину ротора. На слици 1.101 је приказан реверзни TEWAC систем хлађења турбогенератора снаге 400MVA (340MW) са статичком побудом, за напон 21kV, фактор снаге 0,85 и назначену температуру 40°C, који се користи у термоелектрани са комбинованим циклусом „AL-HIDD II“ у Бахреину.

Слика 1.101: Реверзни TEWAC систем хлађења турбогенератора ваздухом.

Основа за велики скок напред у технологији хлађења ваздухом је идеја реверзног хлађења, код кога се остварују оба доказана принципа проветравања: аксијално хлађење ротора и осна сегментација радијалног хлађења статора. Усавршени вишекоморни систем хлађења и добро уравнотежен проток хладног ваздуха преко крајева намотаја, у комбинацији са одличним Ребеловим преплитањем штапова статора, омогућава стварање потпуно хомогене осне температурне расподеле дуж индиректно хлађених статорских проводника. То доводи до уједначеног топлотног искоришћења изолације. Ово је основни услов за постизање 400MVA са ваздушним хлађењем. Концепт реверзног хлађења има вентилаторе распоређене узводно од хладњака. Овим се уклања предгревање хладног ваздуха од 17K помоћу вентилатора. Као код стандардне конструкције, постоје два симетрична расхладна кола у затвореној петљи, свако одговорно за једну половину машине. Губици читавог система се уклањају са шест хладњака са воде на ваздух учвршћених на подлози.

Изолација намотаја статора и ротора се прави помоћу терморективних материјала. Рад у погону је у складу са обичном IEC класом 130°C (B). С једне стране, ово је осигурано ограничењима задатим за уграђене температурне детекторе. С друге стране и према дуготрајној пракси, све вруће тачке се одржавају на 130°C. Статорски штапови су изоловани са системом изолације познатим као „Micadur“. Развијен пре више од 50 година, Micadur је систем за топлотну класу 155°C (F) или изнад. Топлотна резерва од најмање пуне класе преостаје као безбедносна граница. На пример, ово би могло да буде потребно при вршном раду гасне турбине, при чему вруће тачке остају у ограничењима класе 155°C.

Побудни намотај ротора се директно аксијално хлади ваздухом посредством поджлебова, тако да се постигне температурна равномерност целом дужином ротора. При томе се хладе све секције, укључујући и крајеве намотаја. На тај начин се продужава век трајања изолације. За улаз ваздуха на ротору постоје лопатице за вођење. За израду статорског језгра се користе електро-технички челици са малим специфичним губицима.

Предности савремених конструкција турбогенератора са ваздушним хлађењем су: 1) доказана поузданост и расположивост, условљена једноставношћу конструкције. Нема оклопа под притиском ни заптивки осовине; 2) смањење величине и електричне потрошње помоћне опреме; 3) једноставност и скраћење времена превентивног одржавања; 4) повећање капацитета праћења оптерећења (мање надгледања); 5) безбедније и једноставније опслуживање и рад у погону и мање заузетог простора; 6) висока погонска спремност турбоагрегата доказана у радним условима; 7) скраћено време монтаже и испоруке; 8) смањено гомилање резервних делова; 9) нема потрошње H₂ и CO₂, нити система за заптивање уљем.

1.7.2.2. Хлађење намотаја статора и ротора помоћу водоника

Б-В) Турбогенератори за назначене снаге изнад 400MVA захтевају много ефикаснију методу хлађења. Данас се двополни турбогенератори (за 50Hz) са хлађењем статорског и роторског намотаја помоћу водоника користе претежно код машина средњих снага, у опсегу од 78,75 – 880MVA, уз фактор снаге 0,8 – 0,85 и за напоне од 6,3 – 23kV. Статорско језгро и ротор се хладе директно, а статорски

намотај индиректно (слика 1.98) или директно (слика 1.99а)) зависно од назначених MVA. Директним путем водоником, роторски намотај двополног турбогенератора може да се хлади: 1) аксијално (слика 1.97а)), 2) радијално (слика 1.97б)), 3) аксијално и радијално (слика 1.97в)) и 4) дијагонално (слика 1.110), а статорски намотај само аксијално (слика 1.99а)).

Самопроветравање унутар кућишта статора је обезбеђено помоћу два аксијална вентилатора монтирана на сваком крају осовине ротора (слика 1.102). Гас под притиском кружи у затвореној петљи унутар турбогенератора, одводи топлоту са његових активних делова и онда се хлади помоћу измењивача топлоте са гаса на воду, који су део оклопа генератора. Губици настали у статорском језгру се одводе помоћу сабијеног водоника са површина неколико радијалних канала између пакета лимова. Директно хлађење побудног намотаја водоником омогућава равномерну расподелу температуре целом дужином ротора, ограничава порасте температура и продужава век трајања изолације.

Слика 1.102: Систем хлађења турбогенератора само водоником. 1 – статорско језгро, 2 – индиректно хлађени намотај статора, 3 – тело ротора, 4 – вентилатори са аксијалним протоком, 5 – проток гаса, 6 – хладњак водоника, 7 – кућиште статора.

Водоник је знатно боље расхладно средство од ваздуха. Јефтин је, има малу густину, велику специфичну топлоту и највећу проводљивост топлоте од свих гасова ($0,168\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$). Због мале густине, ствара сразмерно мањи отпор обртању ротора услед трења. Лако се открива помоћу детектора водоника и има одличне електричне особине. Омогућује изградњу мање, високо ефикасне и поуздане конструкције турбогенератора. Турбогенератор хлађен водоником (слика 1.103) може да се произведе за већу назначену снагу у односу на турбогенератор хлађен ваздухом који је исти по физичкој величини.

Мора да се одржава чистоћа водоника како би се контролисали губици активних делова и очувала висока ефикасност. Чак и мала загађеност водоника угљном паром, водом или ваздухом ће да доведе до повећања губитака на проветравање. На пример, 1% смањења чистоће водоника ствара 12% повећања у губицима на проветравање. Унутрашњост турбогенератора хлађених водоником

је стога заптивена у односу на околину, тако да прашина, влажност, со или хемикалије имају мали ефекат на рад и поузданост машине. Изолација статорског намотаја је начињена од терморективних везива, а изолација роторског намотаја од стаклених влакана и топлотно отпорних лакова.

Слика 1.103: Потпуно затворено хлађење турбогенератора водоником: роторског намотаја и статорског језгра директно, а статорског намотаја индиректно.

Главни изазов при коришћењу водоника као расхладног средства јесте да је експлозиван када се помеша са ваздухом и изложи извору паљења. Једини начин да се ово спречи, јесте одржавање високог нивоа чистоће водоника у турбогенератору путем одстрањивања ваздуха. Водоник неће експлодирати у одсуству ваздуха, чак и ако постоји извор паљења. Из безбедносних разлога, хлађење се спроводи у потпуно затвореном колу. Повећањем притиска водоника се повећава могућност преноса топлоте. Водоник је у машини под вишим притиском 3 – 6 бар-а у односу на ваздух, да би се избегло продирање кисеоника у машину које може да доведе до експлозије у ограниченом простору. Због недостатка кисеоника, нема опасности да се јави оштећење или горење изолације намотаја (услед парцијалних пражњења или дејства короне). Ово је значајан чинилац за поузданост машине. Из разлога сигурности, статор турбогенератора је довољно јак да ограничи разарајуће ефекте евентуалне експлозије смеше водоника и ваздуха само на кућиште и затворене делове генератора.

Квар у систему за хлађење може да проузрокује прегревање активних делова машине. Гас може да постане влажан услед цурења на хладњаку. Водоник представља скоро идеално расхладно средство, изузев што је запаљив. Водоник има велики опсег запаљивости (од 4 до 75% водоника у ваздуху при нормалној температури). Свако цурење водоника је разлог за забринутост, јер цурење може да доведе до концентрације водоника унутар турбогенератора испод горњег нивоа запаљивости. Према томе, веома је важно рано откривање и сузбијање цурења водоника. Из превентивних разлога, монтирани су разни сензори и други уређаји унутар турбогенератора или су повезани са њим, да би омогућили мерење температура намотаја и водоника, као и притиска и чистоће водоника.

Сви генератори хлађени водоником су опремљени са помоћним системима да би се омогућило пуњење и пражњење водоником, надгледање и заптивање осовине. Из безбедносних разлога, пре отварања кућишта турбогенератора ради одржавања оно мора да буде прочишћено, као и пре поновног пуњења водоником.

Током искљученог стања, водоник се замењује инертним гасом, па се инертни гас замењује ваздухом. Супротне радње се врше пре пуштања у рад. Углавном се као инертни гас користи угљен-диоксид, јер због велике разлике у густини лако истискује водоник и не реагује са њим. Систем за контролу гаса има двоструку улогу: а) у снабдевању турбогенератора како је захтевано, да би се одржао изабрани притисак и б) да би се генератор снабдео угљен-диоксидом и водоником приликом радњи прочишћавања и пуњења, респективно.

Оклопи турбогенератора су пројектовани да одржавају 99% чисти водоник под притиском до $7,124\text{atm}$. Систем за заптивање уљем турбогенератора спречава испуштање водоника дуж осовине ротора кроз спој осовине и непокретног дела и одржава непрекидни уљни филм између заптивног прстена и осовине ротора. Заптивање је потребно на сваком крају ротора генератора. Заптивни прстен плута над осовином и не обрће се. Размак треба да буде довољан да се одржи уљни филм, без непотребног великог протока уља и са минимумом губитака услед трења. Унутрашња површина заптивног прстена је од легуре калаја (калајног бабита). Заптивни прстен прима нову количину уља из система за подмазивање лежаја уљем. Заптивно уље улази у заптивно кућиште при око $0,341\text{atm}$ изнад притиска водоничног гаса у машини.

Заптивно уље протиче у оба смера дуж осовине (слика 1.104). Већина уља се троши за заптивање ваздуха (ваздух-уље) и тече према лежају (1atm), а нешто уља се користи за заптивање водоника (водоник-уље) и тече према њему ($7,124\text{atm}$), тако спречавајући ток водоника дуж осовине. Када се ваздух-уље помеша са уљем за подмазивање лежаја (лежај-уљем), нешто водоничног гаса постане повучено у водоник-уље. Код већине система произвођача турбогенератора, комбинују се уље за подмазивање лежаја и уље за заптивање водоника. Код других су уља одвојена, са незнатним узајамним дејством између њих.

Слика 1.104: Систем за заптивање водоника и подмазивање лежаја.

У великим двополним машинама (које су непрестано хлађене водоником) неопходан је неки облик флексибилне монтаже између језгра и кућишта и кућиште не би требало да има било коју природну учестаност близу $2f$. То је због тога да би се избегла претерана магнетска бука и ризик од неприхватљивих вибрација на кућишту, хладњацима или цевоводима.

1.7.2.3. Директно хлађење намотаја статора и ротора помоћу воде

Г) Двopolни турбогенератори (за 50Hz) са директним хлађењем водом статорског и роторског намотаја се производе за снаге од 78,75 – 1330MVA, уз фактор снаге 0,8 – 0,9 и напоне у опсегу од 6,3 – 24kV. Кућиште генератора је испуњено ваздухом на притиску од 1atm. У овом случају, постоје две врсте хлађења статорског језгра: 1) директно ваздухом (за мање снаге) или 2) директно водом (за веће снаге). На слици 1.105а) је приказан попречни пресек жлеба ротора, а на слици 1.105б) шема протока воде кроз намотај ротора. Са слике 1.105б) се види да су навоји везани електрично редно, али хидраулично паралелно како би се постигао мали пад притиска воде. На слици 1.106 су приказане врсте попречног пресека штапа статора који се директно хлади водом.

Слика 1.105: а) Попречни пресек роторског жлеба у коме се намотај директно хлади водом; б) развијена шема протока воде кроз намотај ротора.

Пошто је специфична топлота воде 50 пута већа од ваздуха, овакви турбогенератори су мањи по величини, захтевају мања улагања и погоднији су за рад. Конструкција турбогенератора са потпуно воденим хлађењем је безбедна од појаве експлозије или пожара и не захтева средства за гашење пожара. Ови турбогенератори имају највећу поузданост, унапређени су у погледу могућности учесталог пуштања у рад и капацитета преоптерећења, захваљујући ниским нивоима загревања и вибрација, одсуству присуства уљних заптивки осовине, вентилатора и хладњака гаса причвршћених за статор.

Слика 1.106: Различито пројектовани штапови статора који се директно хладе водом: а) једноструко паковање са шупљим потпроводницима, б) једноструко паковање са мешаним потпроводницима и в) двоструко паковање са мешаним потпроводницима.

Вода за хлађење електричног намотаја (при високом електричном напону до 30kV) мора да има високу електричну отпорност $\rho \geq 2 \cdot 10^3 \Omega m$. Вода мора да буде хемијски пасивна, иначе може да се појави корозија. Она мора да буде деминерализована, дејонизована и са ниским садржајем раствореног кисеоника. У случају веома велике брзине воде, шупљи бакарни проводници подносе ерозију. У неким случајевима се такође може десити кавитација. Према томе, брзина воде у бакру треба да буде испод 2m/s, а у проводницима или цевима од некорозивног челика прихватљиво је 3 – 4m/s.

Побољшани турбогенератор са директним хлађењем водом статорског и роторског намотаја и статорског језгра приказан је на слици 1.107. Основне особине ове конструкције су: 1) присуство „само-потискујућег“ система хлађења ротора у коме нема хидрауличне везе између намотаја ротора и вратила; 2) присуство комплетног пригушног система ротора; 3) примена пљоснатих хладњака од силумина у виду сегмената са снабдевањем њихових цеви из цеви од нерђајућег челика, смештених између пакета лимова ради хлађења активног челика језгра статора. Генератори се обезбеђују са системом пригушног намотаја, пројектованим тако да се пригуше њихања ротора после изненадних промена оптерећења. Он такође спречава претерано загревање површине ротора када су три фазе асиметричне.

Висока поузданост је обезбеђена: а) мерама које искључују појаву кавитације и нагризања у шупљим проводницима статора и ротора; б) повећаном механичком чврстоћом ротора; в) ниским нивоом попречних осцилација ротора и лежајева; г) учвршћивањем делова статорског намотаја у жлебовима, помоћу приступних клинова и еластичних трака; д) посебно пројектованом конструкцијом за учвршћивање крајњих делова намотаја статора; е) унапређењем образовања језгра статора у виду пакета лимова, због одсуства одстојника за проветравање између пакета.

Слика 1.107: Приказ расподеле и директног протока расхладне воде у намотајима статора и ротора, као и у статорском језгру.

1.7.2.4. Директно хлађење намотаја статора водом, а намотаја ротора ВОДНИКОМ

Д) За највеће снаге турбогенератора и до 2235MVA, тј. када захтеви за излазном назначеном снагом превазилазе могућности ваздухом или водоником хлађених турбогенератора, изузетно се добро користи директно хлађење статорског намотаја помоћу воде, а роторског намотаја и статорског језгра помоћу водоника (слика 1.108). Овако хлађени турбогенератори (за 50Hz) се производе као двополни за снаге 188,2 – 1400MVA, уз фактор снаге 0,85 или 0,9 и назначени напон у опсегу 15 – 24kV и као четворополни за снаге од 588,2 – 2235MVA, уз фактор снаге 0,85 или 0,9 и назначени напон 20 – 27kV. Пресеци уобичајено коришћених статорских штапова хлађених водом су приказани на слици 1.106. Систем за хлађење статора водом је систем у затвореној петљи који снабдева статорски намотај генератора водом високе чистоће да би се уклонила топлота створена електричним губицима.

Слика 1.108: Шематски приказ турбогенератора са директним хлађењем статорског намотаја водом и роторског намотаја и статорског језгра водоником.

Предности овако хлађених турбогенератора су: а) висока економична ефикасност, б) поузданост, в) могућност праћења промене оптерећења, г) побољшано стање вибрација, д) повећана отпорност на топлоту, ђ) једноставност при ремонту и раду под различитим климатским условима, е) могућност рада у режимима са потрошњом реактивне енергије.

Пошто су турбогенератори велике назначене снаге веома важни за укупну стабилност електроенергетског система, поузданост је основни захтев. Да би се побољшале радне карактеристике (тј. смањили губици и повећала излазна снага) турбогенератора са статором који се хлади водом, прибегава се: 1) оптимизацији структуре потпроводника штапа (укључујући однос шупљих и чврстих потпроводника), 2) побољшању конструкције и врсте изолације статорског штапа, 3) пројектовању статорског оклопа за мале вибрације, 4) повећању ефикасности вентилатора, 5) коришћењу техника топлотног протока при проласку флуида кроз побудни намотај, 6) унапређењу конструкције крајње области статорског језгра.

Кроз шупље бакарне потпроводнике који се налазе у статорском намотају протиче хладна, дејонизована вода која се обезбеђује из помоћног система у затвореној петљи и онда се топла вода празни на крају турбогенератора. Спољни помоћни систем је неопходан да би се путем измењивача топлоте уклонила топлота прикупљена посредством расхладне воде после њеног проласка кроз статорски намотај. Сви цевоводи и делови који су у контакту са дејонизованом водом су од нерђајућег челика, изузев бакарних легура које се користе за намотаје генератора, цеви измењивача топлоте и одређене инструменталне уређаје. Изолација намотаја статора је постојана, терморективна, топлотне класе F. Изолација намотаја ротора је на бази стаклених влакана и топлотно отпорних лакова, топлотне класе F. Лежајеви и заптивке за водоник се налазе на крајњим штитовима, што је најбоље решење да би се смањила дужина и према томе

постигло добро динамичко понашање. Трећа подршка укључује квачило, смештено између генератора и парне турбине.

На слици 1.109 је приказан статор који има радијално-тангенцијални систем проветравања. Прво расхладни гас пролази радијално дуж статорских канала према ваздушном зазору, онда се креће тангенцијално и даље се враћа ка периферији статора. Овај систем обухвата две осне препреке на унутрашњој површини статора, између наспрамних области проветравања статора, и неколико тангенцијалних скретница чији је положај усклађен у аксијалном правцу са областима проветравања ротора. Да би се смањила температура намотаја ротора, мора да се повећа проток гаса кроз расхладне канале ротора или/и смањи температура гаса који улази у ове канале. Да би се кроз расхладне канале ротора повећао проток гаса, примењује се успоравање гаса у ваздушном зазору изазвано помоћу осних препрека одговарајуће висине и профила, које су монтиране на страни отвора статора. Са њима је систем проветравања статора ослобођен од било каквих трагова поремећаја, на пример инверзних протока. Да би се смањила улазна температура гаса, у ваздушном зазору се примењује одређен број одвајајућих тангенцијалних скретница. Оне спречавају продирање топлог гаса у хладан гас, пре његовог уласка у ротор.

Слика 1.109: Статор турбогенератора са осним препрекама и тангенцијалним скретницама.

Код великих двополних турбогенератора се примењује дијагонално хлађење роторског намотаја „са прихватом из зазора“ (слика 1.110) које образује униформни профил температуре унутар генератора. На слици 1.110а) је приказан детаљни попречни пресек типичног побудног навоја са дијагоналним протоком. Гас протиче наниже кроз низ прорезаних отвора, са помаком у сваком слоју у односу на претходни слој. Доњи навојак представља канал који преусмерава гас у нови низ прорезаних отвора који присиљавају гас навише у дијагоналном напредовању ка врху навоја. Да би се обезбедио проток гаса, пумпно дејство се постиже при конфигурацији жлебних клинова који захтевају мало вентилаторског притиска за кружење гаса кроз роторски намотај. Отвори за улаз гаса су под

нагибом на такав начин да обртање побудног намотаја присиљава гас кроз клин и наниже кроз сукцесивне навојке навоја. Отвори за пражњење у клиновима имају уздигнути одељак који претходи отвору у смеру обртања. Овим се ствара смањење притиска на отвору, са нижим притиском изазваног протока гаса путем исисавања из краја за пражњење.

Слика 1.110: Директно дијагонално хлађење роторског намотаја водоником. а) Попречни пресек роторског жлеба, б) тродимензионални приказ дела ротора са жлебовима.

Дуж целог ротора постоји неколико наизменично распоређених улазних и излазних одељака (слика 1.111) који чине вишеструке паралелне путање кроз намотај ротора. Статорско језгро има одговарајуће улазне и излазне одељке, који се надовезују на оне код побудног намотаја турбогенератора.

Слика 1.111: Наизменично распоређени улазни и излазни одељци за дијагонално хлађење намотаја ротора гасом.

На слици 1.112 су у различитим пресецима приказане струјнице водоника којим се непосредно хладе статорско језгро, роторски намотај и кућиште двополног турбогенератора: снаге 588MVA, напона статора 21kV, фактора снаге 0,85, учестаности 50Hz, струје статора 16,17kA, притиска водоника 3,43bar-a,

напона ротора 340V и струје ротора 4,04kA. Статорски намотај, фазни прикључци и проводни изолатори се непосредно хладе водом.

Слика 1.112: Проток водоника као расхладног средства за директно хлађење ротора, статорског језгра и кућишта двополног турбогенератора снаге 588MVA приказаног у различитим пресецима: а) уздужном А-В, б) уздужном Е-Ф и в) попречном С-Д.

Губици топлоте који настају у унутрашњости генератора се расипају у секундарном расхладном средству (сировој води, кондензату итд.) путем водоника и примарне воде. Непосредним хлађењем се у основи уклањају вруће

тачке и различите температуре између суседних делова које могу да доведу до механичких напрезања, нарочито: бакарних проводника, изолације, тела ротора и статорског језгра.

Водоник кружи у унутрашњости генератора у затвореном колу помоћу вишестепеног вентилатора аксијалног протока који је учвршћен за ротор на турбинском крају. Топли гас се црпи из ваздушног зазора помоћу вентилатора и разноси према хладњацима, где се поново охлади и онда дели у три проточне путање иза сваког хладњака.

Прва проточна путања је усмерена ка ротору на турбинском крају испод главчине вентилатора ради хлађења половине ротора на турбинском крају. Друга проточна путања је усмерена од хладњака према појединачним одељцима кућишта ради хлађења статорског језгра. Трећа проточна путања је усмерена према простору краја намотаја статора на побуђивачком крају кроз водеће канале у кућишту у циљу хлађења половине ротора и делова краја језгра на побуђивачком крају. Три протока се мешају у ваздушном зазору. Гас се онда враћа према хладњацима путем вентилатора са аксијалним протоком. Аутоматски би требао да се контролише проток расхладне воде кроз хладњаке за водоник како би се одржао униформни ниво температуре генератора за различита оптерећења и температуре хладне воде.

У циљу хлађења језгра статора, хладан гас се доводи до појединачних одељака кућишта путем одвојених канала расхладног гаса. Из ових одељака на кућишту гас се онда улива у ваздушни зазор, после проласка кроз жлебове у језгру где упија топлоту из језгра. Да би се расули већи губици на крајевима језгра, жлебови за расхладни гас су ближе распоређени у областима крајева језгра у циљу обезбеђивања ефикасног хлађења. Ови канали за проветравање се снабдевају са расхладним гасом непосредно из простора крајева намотаја статора. Друга проточна путања је усмерена из простора крајева намотаја статора, поред притисних наставака, између притисне плоче и крајњег дела језгра према ваздушном зазору. Следећа проточна путања пролази према ваздушном зазору дуж друге стране флуksног штита. Сви протоци се измешају у ваздушном зазору и хладе површине тела ротора и отвора статора. Гас се онда враћа према хладњацима путем вентилатора аксијалног протока. Да би се осигурало да хладан гас, усмерен према побуђивачком крају, не може директно да се испразни према ваздушном зазору, на одговарајући начин је постављена препрека ваздушног зазора у области облоге крајева намотаја статора и задржавајућег прстена ротора на побуђивачком крају.

У циљу непосредног хлађења намотаја ротора, хладни гас се усмерава према крајевима намотаја ротора на турбинском и побуђивачком крају. Роторски намотај је симетричан у односу на средишњу линију генератора и осу полова. Свака четвртина навоја је подељена на две области хлађења. Прва област хлађења се састоји од краја намотаја ротора, а друга од дела намотаја између краја тела ротора и средње тачке ротора (слика 1.113). Хладан гас се усмерава према свакој области хлађења кроз засебне отворе, непосредно пре краја тела ротора. Водоник протиче кроз сваки појединачни проводник у затвореним каналима за хлађење. Капацитет уклањања топлоте се бира тако да се приближно добију идентичне температуре за све проводнике. Из прве области хлађења гас се празни из навоја на средини пола ка сабирном одељку у области пола испод

краја намотаја. Одатле топли гас полази у ваздушни зазор кроз жлебове на лицу пола на крају тела ротора. Топли гас друге зоне хлађења се празни ка ваздушном зазору на средини дужине тела ротора кроз радијалне отворе у шупљим проводницима и клиновима.

Слика 1.113: Хлађење роторског намотаја на крају и у жлебном делу.

Обрађена вода, коришћена за хлађење фазних прикључака и проводних изолатора намотаја статора, се означава као примарна вода да би се разликовала од секундарног расхладног средства (необрађене воде, кондензата, итд.). У примарном воденом хладњаку, примарна вода кружи у затвореном колу и расипа апсорбовану топлоту према секундарној расхладној води. Пумпа се снабдева са топлим водом из примарног воденог резервоара и шаље воду до турбогенератора путем хладњака. Проток охлађене воде се дели на две проточне путање (слика 1.114).

Првом проточном путањом се хлади статорски намотај. Она прво прелази у водени колектор на побуђивачком крају турбогенератора и одатле према статорским штаповима путем изолованих црева. Сваки појединачни штап је помоћу засебног црева повезан са колектором (слика 1.115). Унутар штапова расхладна вода протиче кроз шупље потпроводнике. На турбинском крају, вода пролази кроз слична црева до другог воденог колектора и онда се враћа ка примарном воденом резервоару. Пошто се примењује један пролаз протока воде кроз статор, само се постижу најмање вредности пораста температуре и за расхладно средство и за штапове. Тако се минимизују релативна померања услед различитих топлотних ширења између горњег и доњег штапа.

Другом проточном путањом се хладе фазни прикључци и проводни изолатори. Проводни изолатори и фазни прикључци се састоје од бакарних цеви са дебелим зидом кроз које кружи расхладна вода. Шест проводних изолатора и фазних прикључака, размештених у круг око статорских крајева намотаја, су хидраулично међусобно повезани, тако да се добију три паралелне проточне путање. Примарна вода улази у три проводна изолатора и излази из три

преостала проводна изолатора. Проток секундарне воде кроз примарни водени хладњак би требао да буде аутоматски контролисан, како би се одржао униформни ниво температуре генератора за различита оптерећења и температуре хладне воде.

На слици 1.114 је приказан упрошћени дијаграм примарног расхладног воденог система за статорски намотај великог турбогенератора снаге 588MVA, фактора снаге 0,85, напона статора 21kV и струје статора 16,17kA. Поједине ознаке на слици су: 1 – примарни водени резервоар, 2 – регулатор притиска, 3 – изbacивање гаса у атмосферу, 4 – пумпа, 5 – хладњак, 6 – филтер, 7 – заобилазни пут, 8 – расхладна вода за статорски намотај, 9 – измењивач јона, 10 – расхладна вода за главне проводне изолаторе и фазне прикључке, 11 – тефлонско црево, 12 – колектор расхладне воде, 13 – уређај за подизање рН вредности (смањење киселости) воде.

Слика 1.114: Упрошћени дијаграм примарног воденог система статорског намотаја за велики турбогенератор снаге 588MVA.

Азотно окружење се одржава изнад примарне воде у резервоару примарне воде из следећих разлога:

- 1) да би се спречило образовање вакуума услед различитих топлотних ширења примарне воде и резервоара;
- 2) да би се обезбедило да примарна вода у усисном доводу пумпе буде на притиску изнад атмосферског притиска, тако да се избегне кавитација пумпе;
- 3) да би се обезбедило да је коло примарне воде на притиску изнад атмосферског притиска тако да се избегне улаз ваздуха у случају цурења.

На слици 1.115 су приказани крајеви намотаја статора, начин на који се напајају са водом и метода њиховог учвршћења.

Слика 1.115: Приказ крајева намотаја статора. 1 – тefлонско црево, 2 – водени колектор, 3 – статорски оклоп, 4 – језгро, 5 – притезање, 6 – притисна плоча за језгро, 7 – изоловани пролазни завртањ, 8 – штит за флуks, 9 – потпорни прстен, 10 – притезни завртањ, 11 – доњи штап, 12 – горњи штап, 13 – притисна плоча за статорске штапове, 14 – разводна кутија за воду.

Чак и коришћењем воде са оскудним кисеоником, не може сасвим да се избегне корозија бакра у примарном воденом колу намотаја хлађеног водом. У појединачним случајевима производи корозије смањују попречни пресек проточне области система за расподелу воде. Поред тога, образовање проводних наноса може да се јави у ротирајућим улазним и излазним цревима за воду код намотаја ротора хлађених водом. Јачина дејства корозије може да буде увелико смањена помоћу повећања базности воде сиромашне кисеоником. Такође, систем постаје мање подложен на сметње које потичу од продирања ваздуха. Генератор који ради са базном водом при рН 8 до 9 има побољшану поузданост и расположивост. Рад при базном рН се омогућава помоћу саморегулишућег уређаја за алкализацију ради напајања са раствором разблаженог натријум-хидроксида (NaOH). Он се убризгава у примарно водено коло ниске проводности где преостаје као растворен, растављен раствор натријум-хидроксида. Концентрација OH^- јона одређује рН вредност. Измењивач јона у систему за обраду воде остаје непрекидно на услузи, тј. филтери са мешаном смолом са H^+ катјонским измењивачима и OH^- анјонским измењивачима. Он уклања из воде све јоне бакра, гвожђа, хлора, угљен-диоксида итд. Међутим, он такође уклања Na^+ јоне из раствора натријум-хидроксида. Ово уклањање натријума, које је сразмерно и количини запреминског протока кроз измењивач топлоте и концентрацији NaOH, мора да буде компензовано помоћу непрекидног напајања са раствором разблаженог натријум хидроксида.

На слици 1.116 су дати различити уздужни пресеци великог двополног турбогенератора за снагу од 1300MVA, са приказаним струјницама хладне и топле воде кроз статорски намотај и хладног и топлог водоника кроз роторски намотај, статорско језгро и кућиште турбогенератора. Турбогенератор је пројектован за напон 27kV, фактор снаге 0,85, притисак водоника од 5bar-а, учестаност 50Hz и брзину обртања од 3000ob/min.

Слика 1.116: Приказ протока хладног и топлог расхладног флуида у различитим уздужним пресецима двополног турбогенератора снаге 1300MVA, код кога се непосредно статор хлади водом, а ротор и језгро статора водоником.

На слици 1.117 је приказано хлађење роторског намотаја код двополног турбогенератора снаге 1300MVA, са асиметричним улазом и излазом расхладног водоничног гаса кроз отворе на самим навојцима у правом делу роторског намотаја. Крајеви намотаја ротора су тврдо лемљени на угловима. Навоји ротора су унапред обликовани у калупима.

Сви водоником/водом хлађени турбогенератори су опремљени помоћним системима, како би се омогућио безбедан рад и надгледање критичног водоника и расхладне воде.

Слика 1.117: Хлађење роторског намотаја двополног турбогенератора снаге 1300MVA, са асиметричним улазом и излазом расхладног гаса у правом делу полунавоја.

Много већи пречници великих четворополних генератора омогућују коришћење дубљих и ширих жлебова, како би се прилагодили већем попречном пресеку бакарних намотаја.

Како би се изашло у сусрет захтевима за примену највећих четворополних турбогенератора снаге 2222MVA у нуклеарним електранама са европским реактором са водом под притиском (ЕРП) III генерације, њихова се конструкција темељно заснива на другим турбогенераторима снаге 1500 – 1700MVA који су деценијама радили са високом поузданошћу и расположивошћу у нуклеарним електранама са претходним „Копвои“ реактором. У ствари, они садрже све њихове добро доказане карактеристике. Статорски намотај тих генератора карактерише изолациони систем за напон од 27kV. Они су опремљени са статорским намотајем директно хлађеним водом, док је роторски намотај непосредно хлађен водоником.

Кутија за прикључне проводнике носи главне проводнике хлађене водом. За четворополне турбогенераторе снаге 2222MVA, ради побољшања хлађења

ових проводника је унапређена шема протока примарне расхладне воде за шест прикључних проводних изолатора и главних извода. Уместо примене једне редне путање за проток примарне расхладне воде, у свакој фази турбогенератора за снаге 1500 – 1700MVA (који су били пројектовани за нешто више од 35kA), турбогенератори који раде са ЕРП-ом су реконструисани са две паралелне путање протока воде по фази. Једна проточна путања расхладне воде у свакој фази је за високонапонски проводни изолатор, а друга је за неутрални проводни изолатор. Са ова два паралелна протока расхладне воде, ови проводници су у могућности да проводе преко 50kA. Та могућност се захтева да би се удовољило захтевима корисника за рад при назначеним MVA-има и са 95% назначеног напона.

Да би се постигла већа захтевана реактанса расипања статора и ограничиле струје квара код великих турбогенератора, може да се конструише статор са више жлебова и да се направе жлебови дубљим и ужим, да би се поставили штапови статора још даље од ваздушног зазора. Ово утиче на повећање односа кратког споја и повећава стабилност машине, али захтева већу и много скупљу машину. Турбогенератори са већим односом кратког споја могу да поднесу већа преоптерећења. Ваздушни зазор има главни утицај у погледу релуктансе укупног магнетског кола и отуда на укупну стабилност турбогенератора. Што је већа дужина ваздушног зазора, већа је релуктанса магнетског кола и, према томе, већи је однос кратког споја. На слици 1.118 је приказано једно од конструкционих решења за жлебове намотаја ротора (који се хлади водоником) и жлебове намотаја статора (који се хлади водом) код турбогенератора велике снаге 2222MVA, назначеног напона 27kV, назначене струје 47,5kA, учестаности 50Hz и фактора снаге 0,9. Горњи и доњи штап намотаја статора унутар жлеба су различитог попречног пресека.

Слика 1.118: Изглед жлебова намотаја ротора (који се хлади водоником) и намотаја статора (који се хлади водом) код четворополног турбогенератора велике снаге 2222MVA.

Роторски крајеви намотаја се непосредно, интерно хладе помоћу гаса који протиче кроз канале изведене дуж навојака. Проток водоника кроз двосегментне проводнике ротора унутар жлеба је приказан на слици 1.119.

Слика 1.119: Хлађење намотаја ротора великог турбогенератора снаге 2222MVA.

На слици 1.120 је приказана расподела температура проводника и расхладног средства дуж горњег и доњег статорског штапа унутар жлеба, почев од улазног краја за воду, за велики турбогенератор снаге 2222MVA. Температура воде на улазу у сваки штап је 45°C .

Слика 1.120: Расподела температура проводника и расхладног средства дуж горњег и доњег статорског штапа унутар жлеба.

На слици 1.121 је приказана расподела температура проводника дуж полунавоја ротора, почев од краја тела ротора, за велики турбогенератор снаге 2222MVA.

Слика 1.121: Расподела температура проводника дуж полунавоја ротора.

Код великих четворополних турбогенератора се осим непосредног уздужног, примењује и директно радијално хлађење (слика 1.122). Оно се користи и код двополних турбогенератора мале и средње величине.

Слика 1.122: Директно радијално хлађење роторског намотаја водоником. а) Попречни пресек роторског жлеба, б) тродимензионални приказ дела ротора са жлебовима.

Пролази и отвори у бакру, ламинираној стакленој међунавојној изолацији, изолацији на дну, пузном блоку испод клина и клину стварају радијални канал од дна према врху унутар жлеба како би се омогућило хлађење намотаја ротора. Гас улази у ротор у области крајева намотаја (слика 1.123). Затим пролазећи у аксијалном смеру кроз поджлебове утиснуте испод намотаних жлебова, гас напаја радијалне расхладне пролазе у бакарном намотају, изолационим материјалима и клиновима и празни се у ваздушном зазору правећи проветравање у жлебном делу. Расхладни гас се доводи у директан додир са површином проводника, чиме се елиминише топлотни губитак кроз изолацију. Пузни блок је постављен између навоја и клина у жлебу ротора, у циљу изоловања дела између навоја и клина и ради преношења центрифугалне силе која делује на навој на осовину ротора помоћу клина, за време рада обртне машине у погону.

Слика 1.123: Уздужни пресек турбогенератора са приказом протока водоника кроз генератор, при директном радијалном хлађењу роторског намотаја.

Роторски жлеб на слици 1.122а) може да буде конусног облика, да би се омогућила оптимална равнотежа између напрезања укупног бакарног дела и роторског откивка. Величина и контура поджлеба, заједно са величином и бројем радијалних отвора у бакру и клиновима, су нарочито пројектовани параметри да би се унутар стандардних и материјалних ограничења очувале температуре бакра и изолације и напрезања откивка ротора.

Четворополни роторски намотаји су подвргнути много мањем оптерећењу него они са двополном конструкцијом. Четворополни ротори се обрћу са двоструко мањом брзином, па је значајно смањено центрифугално оптерећење бакарног намотаја на клинове и задржавајуће прстенове. Повећани пречник ротора такође повећава расположиву компресорску механичку енергију по јединици тежине ротора ради принудног хлађења струјањем. Сви ови чиниоци олакшавају проблем пројектовања расхладног кола ротора.

1.8. Повећање излазне снаге турбогенератора

Ефикасност турбогенератора је одређена многим појединачним особинама материјала, саставних делова и конструкције. Неке од њих као што су пречник језгра, активна дужина, расхладно средство итд. снажно утичу на величину излазне снаге, али такође имају велики утицај на трошкове материјала и трошкове током производње и рада у погону.

Уз сасвим једноставне измене у конструкцији намотаја статора, углавном променом попречног пресека бабра и дебљине изолације основног зида и употребом лискунске изолационе траке са најновијом технологијом, могу да се постигну битне промене или у радним особинама или у величини машине, без великог повећања у трошковима.

Током последњих 110-ак година у историји турбогенератора, неколико побољшања је довело до огромног скока у излазној снази и у неким случајевима до веома унапређене поузданости и ефикасности. Почетком 20-ог века је био измишљен „Ребелов штап“ (1912. године), јер са више бабра у намотају статора не би могла више да се повећава излазна снага. Прелазак са чврстог бабра на изоловане бакарне потпроводнике, касније заједно са извесним преплитањем, је пре стотину година створило прилику да се пројектују и направе турбогенератори, који су били у могућности да остваре растућу потребу за снагом уз разумне величине и број турбоагрегата. Око 25 година касније (1937. године), расхладно средство за статор и ротор је било промењено са ваздуха на водоник, што је опет довело до одређеног помака у излазној снази по турбоагрегату. Слично тој промени, увођење статорских намотаја хлађених водом је створило основу да би велике нуклеарне електране са огромним парним турбинама од 800MW и више могле да раде само са једним турбогенератором, производећи сву електричну снагу са једним турбоагрегатом. Поред тих важнијих измена у хлађењу и конструкцији, такође је потребно да се помене увођење два материјала као значајних побољшања код великих турбогенератора високог напона. Са увођењем лискуна уопште 1950-тих, али посебно са применом ситних лискунских љуспи заједно са синтетичком смолом, могао је да буде остварен следећи изванредан помак у поузданости и излазној снази генератора. Последње важно унапређење које је довело до повећања у излазној снази је било увођење рачунара и његових наменских програма, уз примену програма заснованих на коначним елементима за електричне и механичке прорачуне, као и прорачуне проветравања. Статички, и где је то неопходно, динамички и систематски прорачун свих делова је омогућио да се поништи разлика између њихових пројектних ограничења и стварног стања које се доказује помоћу мерења. На пример, примена вишекоморног хлађења или посебног преплитања потпроводника у „Ребеловим штаповима“ је средином 1990-тих довела до померања границе у величини назначене снаге турбогенератора посредно хлађених ваздухом на 300MVA, а посредно хлађених водоником на 500MVA.

У принципу, да би се повећала излазна снага, могу да се примене два начина:

- 1) повећање величине турбогенератора по дужини и/или унутрашњег и спољашњег пречника језгра и ротора са истом специфичним искоришћењем и
- 2) повећање специфичног искоришћења.

Појам који описује специфично искоришћење је формула Есона и одређена је за комплетну машину:

$$B = \frac{S_n}{n \cdot d_s^2 \cdot l} \quad (6)$$

где су:

B – специфично искоришћење [(VA·s)/(m³)],

S_n – назначена привидна снага [VA],

d_s – спољашњи пречник језгра [m],

l – активна дужина [m],

n – брзина обртања [ob·s⁻¹].

Док се одржава специфично искоришћење сталним и повећава излазна снага, битно је да се повећају димензије турбогенератора по дужини и пречнику. Ово подразумева коришћење више материјала, посебно гвожђа и бакра, тако чинећи турбогенератор скупљим. Насупрот томе, чисто повећање специфичног искоришћења доводи до веће излазне снаге са приближно истим димензијама и приближно истим материјалним трошковима турбогенератора.

У стварности, највише развоја у последњим деценијама је ишло у комбинацији повећања величине турбогенератора заједно са већим специфичним искоришћењем, постигнутим помоћу специфичних или локалних побољшања као што је смањење јачине електричног поља пројектовањем већег полупречника на угловима на активном делу нових штапова. Паметан, сјајан начин да се смање температуре локалних врућих тачака је једноставан начин да се повећа просечна температура компоненте без превазилажења горњих ограничења. Другим речима, изванредно инжењерско знање и искуство представља да се открију, током фазе развоја, различите могуће вруће тачке и пронађе техника или метода да оне буду под контролом и да се оствари корист од веће излазне снаге без повећања турбогенератора.

Табела 1.4 испод даје преглед процене основних измена које су направљене у развоју турбогенератора:

Промене / Изум	$B = \text{const.}$	$B \uparrow$	Високи трошкови рада и одржавања
Повећање дужине турбогенератора	+		
Повећање пречника турбогенератора	+		
Ребелов штап		+	
Индијектно хлађење водоником		+	+
Директно хлађење водом штапова статора		+	+
Ситне љуспе од лискуна заједно са синтетичком смолом		+	
Оптимизована Ребелова транспозиција		+	
Прорачуни рачунске динамике флуида и коначних елемената		+	
Повећање броја или паралелна кола	+	+	
Потхлађивање одређених области (статора и ротора)		+	
Унапређени параметри високонапонске изолације основног зида		+	

Табела 1.4: Процене основних измена током развоја турбогенератора.

2. Особине статорског намотаја, система уземљења, прикључних крајева и спољних веза

2.1. Конструкција намотаја статора

2.1.1. Уводни део

Статорски намотаји се улажу у жлебове који су на подједнаким растојањима урезани по унутрашњем пречнику ламинарног статорског језгра. Проводником се назива појединачни проводни део предвиђен за одређену електричну струју. Постављен је у жлебу машине у магнетском пољу и узима активно учешће у процесу претварања енергије. Напомена: Проводник може да се састоји од једног броја потпроводника. Сваки потпроводник је у облику: жице, шипке, шине или штапа, зависно од његовог попречног пресека. Сваки појединачни потпроводник може да буде неизолован или изолован, на пример да би се смањиле вихорне струје. Навојак чине два редно везана проводника међусобно раздвојена полним кораком, тако да се индуковане електромоторне силе сабирају.

Навојна секција је основни електрични елемент намотаја који се састоји из структуре једног или више навојака изолованих један од другог. Навој је физичка структура једне или више секција електричног навоја, обично окружених заједничком изолацијом. Сви навојци су мотани заједно у редној вези како би се обликовао један навој са вишеструким навојцима и сви навојци имају исту магнетску осу (слика 2.1). Навој са извесним бројем навојака има две стране. Страну навоја представља било који од два нормално права дела навоја који леже у суштини у аксијалном правцу машине. Број проводника у свакој страни навоја је једнак броју навојака у навоју. Активни део стране навоја је онај његов део који лежи у жлебу између крајева језгра.

Слика 2.1: Различити типови представљања навоја намотаја са истим навојним кораком.

Полунавој је било који од два дела навоја који би када се споје заједно образовали комплетни навој и он се састоји од стране навоја и одговарајућег краја намотаја. Напомена: термин штап се често користи уместо полунавоја, али обично само за половину навоја од једног навојака у великој машини. Крај намотаја је било

који од два дела навоја који повезују стране навоја. Групу навоја чини један навој или више редно повезаних суседних навоја. За намотај наизменичне струје број навојних група зависи од броја полова и броја фаза. Број група навоја по фази је једнак броју полова. Групе навоја које су повезане редно чине фазни намотај. Намотај је структура навојака и навоја који имају одређену функцију у обртној електричној машини.

Постоје различити типови структура намотаја. Избор типа намотаја се врши на основу неколико чинилаца, међу којима су: а. величина машине, б. број полова, в. геометрија жлебова, г. назначени напон и д. назначена струја.

Према броју заузетих жлебова једне фазе по полу, намотаји се код обртних машина деле на: 1) концентрисане и 2) расподељене. Код концентрисаног намотаја све стране навоја једне фазе заузимају један жлеб по полу.

Код расподељеног намотаја стране навоја једне фазе заузимају неколико жлебова по полу. По пару жлебова може бити намотан један или више навојака. Сви навојци су размештени у неколико навоја са пуним или разломљеним полним кораком. Ови навоји су затим смештени у жлебове, распрострањене око обода ваздушног зазора, како би се образовао фазни намотај. Делови намотаја у различитим жлебовима се спајају редно, а често се више делова намотаја спојених редно групише у паралелне гране. Располовом намотаја унутар расположивог простора се омогућава да се добије више навојака у статору машине. Предност расподељеног намотаја је побољшани, више синусоидни таласни облик напона. Намотаји индуктора и индукта турбогенератора су расподељени. Број жлебова треба да буде правилно изабран, пошто он утиче на цену и радне карактеристике машине. Нема правила за избор броја жлебова. Али увидом у предности и мане већег броја жлебова, бира се одговарајући број жлебова по полу и по фази. Предности су: а) смањена одводна реактанса, б) боље хлађење, в) смањени жлебни риплови. Мане су: А) већа цена, Б) зупци постају механички слаби и В) већа је густина флукса у зупцу.

Расподељени намотаји могу да буду: а) једнослојни или б) двослојни. Једнослојни намотај је расподељени намотај у коме постоји само једна страна навоја по дубини сваког жлеба. То значи да један навој заузима два комплетна жлеба. Број навоја у машини је једнак половини броја жлебова у арматури статора или ротора. Предности једнослојних намотаја су мањи број навоја и мање изолације (већи фактор пуњења бакром); мане су: већи број навоја различитих димензија, немогуће или отежано скраћење корака навоја намотаја.

Двослојни намотај је расподељени намотај у коме постоје две стране навоја у сваком жлебу, смештене једна изнад друге (слика 2.2). При томе, једна страна навоја лежи у жлебу изнад повратне стране различитог навоја. Број навоја је једнак броју жлебова у арматури статора. Осим код најмањих машина, арматура синхроних машина изнад неколико kW се мота са двослојним намотајем. Предности двослојног намотаја у односу на једнослојни намотај су следеће:

- а) Једноставнији је за производњу навоја и мањи су трошкови за навоје;
- б) Може да се употреби разломљени намотај;
- в) Могућ је скраћени намотај, односно скраћење корака навоја намотаја;
- г) Мања је реактанса расипања и, према томе, боље су радне карактеристике машине;

д) Бољи је таласни облик (тј. смањује се удео виших хармоника) електромоторне силе у случају турбогенератора.

Мане двослојног намотаја су: тешкоћа у поправци нижих слојева намотаја, отежано је убацивање крајњег навоја, више изолације је потребно за двослојни намотај (мањи је фактор пуњења бакром), шири је отвор жлебова – што повећава релуктансу ваздушног зазора.

Слика 2.2: Жлебови статора турбогенератора у развијеном облику, са две стране навоја по жлебу.

Као што је поменуто у 1. поглављу, намотај ротора турбогенератора је концентрични, једнослојни намотај једносмерне струје. Он представља расподељени намотај у коме су појединачни навоји по пару полова концентрични и имају различите навојне кораке. Према томе навоји се међусобно не преклапају, као што је приказано на слици 2.3. Неки навоји имају корак већи од полног корака, неки мањи од полног корака, али се са ефективним кораком који прави намотај он може посматрати као да има навоје са пуним кораком.

Слика 2.3: Концентрични једнофазни намотај.

2.1.2. Начини повезивања навоја

Одвојени навоји у двослојним статорским намотајима наизменичне струје могу да буду повезани на неколико различитих начина, али су код синхроних машина две највише уобичајене методе петљасти и таласасто повезивање. Петљасти (паралелни) намотај је двослојни намотај у коме су сви навојци једне фазе који леже испод једног пара главних полова повезани на ред, док су фазне групе навоја које леже испод узастопних парова главних полова повезане једна са другом у истом низу као ти парови полова. Таласасти (редни) намотај је двослојни намотај у коме је редослед веза такав да узастопне фазне секције навоја леже испод суседних парова главних полова у једном смеру око машине. Код машина наизменичне струје велике брзине обртања, као што су турбогенератори, користе се углавном петљасти, двослојни, трофазни намотаји индукта.

Слика 2.5: Дијаграм пречничког, петљастиг, трофазног намотаја статора четворополне машине наизменичне струје са 24 жлеба, односно 48 страна навоја.

Расподела жлебова фазног распореда ABC је приказана у следећој табели.

Фаза	Пол			
	N1	S1	N2	S2
A	1, 2	7, 8	13, 14	19, 20
B	3, 4	9, 10	15, 16	21, 22
C	5, 6	11, 12	17, 18	23, 24

Табела 2.1: Групе навоја по полу и по фази.

Горња страна навоја у жлебу број 1 треба да се повеже са доњом страном навоја у жлебу број $(1+6=) 7$, тј. ако је жлеб број 1 на почетку првог северног пола који је обележен са N1, жлеб број 7 ће бити на почетку првог јужног пола који је обележен са S1. Изражено у странама навоја, растојање за које навој напредује у односу на први проводник, односно задњи (навојни) корак износи $u_b = 13$. Растојање између почетака два узастопна навоја, мерено у странама навоја, назива се корак намотаја и износи $Y = +2$ (прогресивни намотај). Растојање између другог проводника једног навоја и првог проводника следећег навоја који су редно везани назива се предњи корак и износи $u_f = u_b - Y = 13 - 2 = 11$. У датом случају, стране навоја 1 и 14 образују навој. Страна навоја 14 је повезана са страном навоја $(14 - u_f =) 3$, а страна навоја 3 је повезана са страном навоја $(3 + u_b =) 16$. На тај начин, стране навоја 3 и 16 образују други и последњи навој ове фазне групе навоја по полу. Следећа табела представља табелу намотаја за фазе A, B и C.

Фаза А (A ₁ -A ₂)				Фаза В (B ₁ -B ₂)				Фаза С (C ₂ -C ₁)			
Број жлеба	Горња страна навоја (-y)	Број жлеба	Доња страна навоја (+y)	Број жлеба	Горња страна навоја (-y)	Број жлеба	Доња страна навоја (+y)	Број жлеба	Горња страна навоја (-y)	Број жлеба	Доња страна навоја (+y)
1	1	7	14	5	9	11	22	3	5	9	18
2	3	8	16	6	11	12	24	4	7	10	20
8	15	14	28	12	23	18	36	22	43	4	8
7	13	13	26	11	21	17	34	21	41	3	6
13	25	19	38	17	33	23	46	15	29	21	42
14	27	20	40	18	35	24	48	16	31	22	44
20	39	2	4	24	47	6	12	10	41	16	32
19	37	1	2	23	45	5	10	9	43	15	30

Табела 2.2: Табела намотаја за фазе А, В и С.

Напомена: У петљастих намотајима наизменичне струје, струјне петље испод северног пола су у смеру казаљки на часовнику, а испод јужног пола су у супротном смеру од смера казаљки на часовнику (слика 2.6).

Слика 2.6: Смерови струје у струјним петљама (фазним групама навоја по полу) испод два пара полова машине са петљастих намотајем.

2.1.3. Методе за уклањање виших хармоника из индукваног напона

Главни циљ приликом конструкције намотаја јесте постићи да се електромагнетским путем, при обртању ротора са једносмерном побудом, добију три уравнотежена и синусоидна напона који имају врло мало непожељних хармоничних компоненти. Под нормалним условима, стандардни трофазни генератори испоручују практично синусоидни напон. Величина напона индуквана у статорском намотају је сразмерна интензитету магнетског поља, брзини обртања ротора и броју навојака у статорском намотају. Карактеристике које доприносе стварању доброг таласног облика су: употреба расподељеног арматурног намотаја (тј. међу неколико жлебова по фази и по полу), навоја са скраћеним кораком (тј. навоја чији је корак мањи од 180° електричних) и расподела побудног намотаја међу неколико жлебова по полу код цилиндричних ротора. Извори хармоника у таласном облику излазног напона су несинусоидни таласни облици побудног флуksа. Степенаста крива на слици 2.7 представља таласни облик магнетопобудне силе ротора настале посредством расподељеног побудног

намотаја, ако се претпоставља да су жлебови комплетно испуњени бакром у странама навоја. Облик таласа магнетопобудне силе може да се провери према овој претпоставци, узимајући интеграле јачине магнетског поља \vec{H} дуж одговарајућих путања. Синусоида представљена испрекиданим линијама приближно представља основну компоненту таласа магнетопобудне силе.

Слика 2.7: Талас магнетопобудне силе цилиндричног ротора и његовог основног хармоника код синхроне машине.

Ваздушни зазор код машина са цилиндричним ротором је практично униформне ширине, изузев за жлебове у ротору и статору. Ако се занемаре ефекти жлебова и тангенцијална компонента \vec{H}_t (која је сасвим мала за мали однос ширине ваздушног зазора према луку који обухвата један пол у стандардним машинама), талас степенасте магнетопобудне силе на слици 2.7 производи просторни талас густине флукса на коме су крајеви корака заобљени. Према томе, када се занемаре ефекти жлебова, талас густине флукса је више ближи синусоиди него таласни облик магнетопобудне силе. Међутим, засићење гвожђа у области максимума магнетопобудне силе тежи да поравна врх таласа густине флукса. На слици 2.8 приказан је таласни облик магнетске индукције турбогенератора.

Таласни облик густине флукса турбогенератора у празном ходу је трапезоидног облика, због расподељености побудног намотаја и униформне ширине ваздушног зазора. Изостављени су упадљиви риплови проузроковани жлебовима и зупцима статора. Парни хармоници се обично не појављују у празном ходу, зато што им је таласни облик исти испод свих полова и симетричан око сваке средишње линије пола. Криве свих хармоника густине флукса пролазе кроз нулу на међуполарним осама.

Слика 2.8: Таласни облици густине флукса турбогенератора.

Када се униформно, несинусоидно расподељени флуks ваздушног зазора пресече са непокретном арматуром индуковаће се електромоторна сила у турбогенератору. Ако је оптерећење везано за прикључке генератора, тада протиче струја. Протицање трофазне статорске струје ће произвести сопствено магнетско поље. Ово статорско магнетско поље ће изобличавати оригинално роторско магнетско поље, мењајући резултантни фазни напон. Овај ефекат се назива реакцијом индукта, зато што арматурна (статорска) струја утиче на магнетско поље.

Расподела флуksа дуж ваздушног зазора турбогенератора је обично несинусоидна, тако да је електромоторна сила појединачног проводника индукта такође несинусоидна (садржи више хармонике). Електромоторна сила индукована у појединачном проводнику, који лежи паралелно са осом осовине, има исти таласни облик као талас флуksа. Она садржи све просторне хармонике у истој сразмери као и густина флуksа. Такав несинусоидни таласни облик се назива сложеним таласним обликом. Фурије је показао да било који периодични талас може да буде изражен као сума једносмерне компоненте (нулте учестаности) и синусних (или косинусних) таласа који имају основну и вишеструке или више учестаности, при чему се компоненте са вишим учестаностима зову хармоници. Према томе, коришћењем представљања у облику Фуријеовог низа могуће је изразити сложене несинусоидне таласне облике у виду низа синусоидних компоненти званих хармоницима, чије су учестаности цели бројеви учестаности основног таласа. Тип арматурног намотаја такође утиче на облик таласа. У случају генератора, пошто су навоји побудног система и статора симетрични, индукована електромоторна сила ће такође бити симетрична и отуда створена електро-моторна сила у генератору неће садржавати парне хармонике.

Пошто су навоји намотаја статора генератора смештени у жлебовима, индукују се неки хармоници електромоторне силе који се називају жлебним хармоницима. Жлебни хармоници су извор многих тешкоћа проузрокованих обртним машинама. Пошто се у случају генератора полови померају или постоји релативно кретање између статора и ротора, жлебови и зупци ротора

наизменично заузимају сваку тачку у ваздушном зазору. Услед тога ће се образовати непрекидна промена пулсација релуктансе у ваздушном зазору између роторских и статорских жлебова и зубаца. Ове пулсације образоване у ваздушном зазору ће индуковати риплове електромоторне силе назване жлебни хармоници. Највећа учестаност жлебних хармоника потиче услед изобличења у таласу густине флуksа ваздушног зазора, која су створена посредством статорских жлебних отвора. Ови хармоници се смањују унапређењем конструкције. Коришћењем више статорских жлебова по сваком фазном намотају боље се расподељује дејство намотаја и смањују хармоници. Хармоници могу такође да се смање скраћивањем корака статорског намотаја, помоћу премештања једног слоја намотаја у односу на други (нпр. за један жлебни корак као на слици 2.9).

Слика 2.9: а) Распоред страна навоја скраћених за један жлебни корак у случају двополне машине са 18 жлебова; б) структура два статорска навоја са петљастом везом са скраћеним навојним кораком (τ_p – полни корак, y – навојни корак, y_f – предњи корак); в) пример развијене шеме везивања страна навоја скраћених за један жлебни корак.

Најпростији пречнички намотај (са пуним кораком) има у жлебовима све стране навоја једне фазе изнад повратних страна навоја у истој фази. Код намотаја са скраћеним кораком, неки жлебови садрже стране навоја који припадају различитим фазама.

Сви непарни хармоници (трећи, пети, седми, девети итд.) су присутни у фазном напону до извесне мере и они треба да буду последица конструкције машине наизменичне струје. Због тога што је резултујући таласни облик напона симетричан око центра роторског флуksа, никакви парни хармоници нису присутни у фазном напону. Код спреге у звезду, трећи хармоник напона између било која два прикључка ће бити нула. Овај резултат се примењује не само на компоненте трећег хармоника, већ такође и на вишеструке компоненте трећег хармоника (као што је девети хармоник).

Навојни корак у полифазним машинама је обично мањи него полни корак и таква структура намотаја се назива скраћени намотај. У овом случају, постоји фазна разлика између електромоторних сила у двама странама навоја. Скраћени намотај има предност да индукована електромоторна сила постаје више синусоидна у поређењу са пречничким намотајем тј. сузбијају се или потпуно уклањају амплитуде одређених изобличујућих хармоника у таласним облицима фазних електромоторних сила. Уклањањем високофреквентних хармоника, смањују се губици услед вихорних струја и хистерезиса и према томе увећава се ефикасност. Скраћеним кораком се такође смањује употребљена количина бабра у бочним везама (крајевима намотаја), пошто неактивни крајеви намотаја постају краћи. На слици 2.10 је приказан пример скраћеног двослојног намотаја у обртној трофазној наизменичној машини са 24 жлеба.

Слика 2.10: Дијаграм трофазног, петљастог, двослојног, скраћеног (за један жлебни корак) намотаја статора четворополне машине наизменичне струје са 24 жлеба, односно 48 страна навоја (где су само за фазу А истакнуте међувезе између фазних група навоја по полу и прикључни изводи).

Мана коришћења навоја са скраћеним кораком јесте да је укупни напон навоја донекле смањен. Пошто благо нису у фази напони индуковани у два страна навоја са скраћеним кораком, њихова резултантна векторска сума је мања него аритметичка сума. Навојни корак обично варира од $2/3$ полног корака до пуног полног корака. Навојни размак мањи од $2/3$ полног корака се не користи у пракси, зато што би скраћење за више од $1/3$ полног корака значајно смањило фазну електромоторну силу. Једно од пројектантских разматрања при избору одговарајућег тетивног навојног сачиниоца је хармонични садржај у створеном таласном облику напона. Да би се смањиле или уклониле специфичне хармоничне учестаности у створеном таласном облику напона, тетивни навојни сачинилац може да се употребљава за: а) пун корак навоја који неће имати пригушни ефекат на било коју хармоничну учестаност; б) $2/3$ корака навоја који ће да уклони трећи хармоник и наредне троструке хармонике, на пример 9., 15., 21., 27., ... итд.; в) $4/5$ корака навоја који ће да уклони 5. хармоник; г) $6/7$ корака навоја који ће да уклони 7. хармоник; д) $5/6$ корака навоја који ће: 1) да минимизује 5. хармоник, али не и да га уклони као што би $4/5$ корака и 2) да минимизује 7. хармоник, али не и да га уклони као што би $6/7$ корака.

Расподељени намотаји се могу поделити и на: 1) целобројне и 2) разломљене. Целобројни намотај је расподељени намотај у коме је број жлебова по полу и по фази цео број и исти је за све половине. Разломљени намотај је расподељени намотај у коме је број жлебова по полу и по фази разломљен. Симетрични разломљени намотај је разломљени намотај у коме се симетрични полифазни систем напона индукује посредством главног поља ваздушног зазора. За разломљене намотаје, међутим, с тачке гледишта симетрије, број жлебова мора да буде дељив са бројем фаза, тј. са 3.

Ограничења разломљених намотаја су:

- а) може да се употреби само код двослојних намотаја;
- б) број паралелних грана је ограничен;
- в) разломљени намотај се разликује од целобројног намотаја у томе што мора да буде састављен од група навоја са различитим бројем навоја и свака фаза мора да заузима исти број жлебова, иначе би намотај био неуравнотежен;
- г) обично је разломљени намотај комбинација два типа група навоја: 1) једног у коме је број навоја у групи једнак целобројном делу жлебова по полу и по фази и 2) другог у коме је број навоја већи за један него код првог типа;
- д) углавном се користи код вишеполних машина код којих нема места за више од 3 или 4 жлеба по полу и по фази.

Предности намотаја са разломљеним бројем жлебова, када се упореде са намотајима са целим бројем жлебова, су: а) велика слобода избора, с обзиром на број жлебова, могућности да се достигне одговарајућа густина магнетског флукса; б) овај намотај омогућава више слободе у избору навојног корака; в) ако је број жлебова унапред одређен, намотај са разломљеним бројем жлебова може да буде примењен на шири опсег броја половина него намотај са целим бројем жлебова; г) боље се контролишу сегментне структуре великих машина коришћењем намотаја са разломљеним бројем жлебова; д) овим намотајем се смањују високофреквентни хармоници у таласном облику електромоторне силе.

Изобличења услед жлебних хармоника се могу смањити искошењем статорских жлебова, тако да они више нису паралелни са осом ротора, већ образују део спирале. Жлебови су често искошени за износ близак растојању између два жлеба. Искошеност статорских жлебова за један жлебни корак се користи да би се смањио основни хармоник жлебног рипла или за пола жлебног корака за хармоник другог реда. Искошење се често користи на малим генераторима, док постаје донекле неподесно и скупо на већим. Ако су жлебови намотаја искошени за неки угао у односу на осу осовине, постоји прогресивна промена у фази електромоторне силе дуж сваког проводника.

2.1.4. Фазни намотаји начињени од више паралелних грана

Двослојни намотај са скраћеним полним кораком навоја има предност да се код синхроних машина може образовати неколико идентичних паралелних грана по фази, што даје већу слободу за оптимизацију конструкције. Вишеструке паралелне гране су често неопходне пошто попречни пресек бакра, који је довољно велики да пренесе читаву фазну струју, може да доведе до неекономичне величине жлеба статора. За исту назначену снагу, како расте напон на прикључцима намотаја, смањује се потребна статорска струја и обратно. Претходни однос има битне последице на конструкцију турбогенератора, али је користан да би се омогућила оптимизација (најбоља ефикасност) сваке посебне конструкције турбогенератора (мања укупна величина машине, мања цена, најнижи губици).

Групе навоја по фази се повезују у тзв. паралелне гране. Ако је веза грана намотаја статора паралелна, напон на прикључцима тежи да буде нижи, а статорска струја виша. Да би било које две групе навоја по фази смеле да се споје паралелно, напони у њима морају бити једнаки по величини и по фазном положају. Напон паралелне гране једнак је фазном напону машине, док се укупна фазна струја која улази у намотај дели по паралелним гранама. Смисао паралелних грана је одабир напона и струје за статорски намотај турбогенератора, при чему се не мења густина струје по проводнику, нити напон по навоју. Паралелне везе се веома често користе за максималну излазну снагу код великих турбогенератора, пошто напони на прикључцима морају да буду ограничени између 13,8kV и 27kV. За мале машине напон је обично фиксиран при стандардном мрежном напону (на пример 6,6kV или 11kV), али за велике машине, код којих се користи генератор-трансформатор, пројектант има слободан избор. При истој назначеној снази, ако је веза грана намотаја статора на ред, напон на прикључцима ће бити виши, а струја нижа. Физичка последица тога је да виши напон машине захтева дебљу изолацију главног зида да би се издржао виши напон. Према томе, избегавају се тешкоће услед великих струја, али се вредан простор у жлебовима мора потрошити на изолацију. Компромис је тако око 15kV за машине од 100MW и 200MW и од 22 до 27kV за веће машине. Чак и тада турбогенератори већи од око 50MW ће имати две гране у паралелној вези по фази.

Трофазни арматурни намотај двополног турбогенератора се углавном прави од две паралелне гране по фази, тј. сваки фазни намотај се састоји из два дела. Фазне групе навоја су идентичне и симетрично расподељене. На пример, двополни турбогенератор може да има сваку од две паралелне фазне гране статорског намотаја повезане као две паралелне путање (слика 2.11а)) или

повезане на ред као једна путања (слика 2.11б)). За двополне турбогенераторе снаге веће од 1000MW, може чак бити неопходно коришћење специјалних структура намотаја које имају четири паралелне гране. Двоструки петљасти намотај је петљасти намотај у коме је број паралелних грана по фази једнак двоструком броју полова. Да би се прилагодиле већој струји статора, за паралелно везане гране намотаја била би потребна велика количина бакра и повећано хлађење.

Слика 2.11: Шематски приказ могућности повезивања две паралелне гране по фази код двополног трофазног намотаја: а) у две паралелне путање (са по једном граном) и б) по једној путањи, са две гране у редној вези.

На слици 2.12, представљен је шематски приказ трофазног скраћеног намотаја са две паралелне гране, распоређеног у 24 жлеба у два слоја. Неки жлебови имају оба полунавоја који припадају истој фази, док се у другим жлебовима налазе полунавоји који припадају двама фазама. Статор по ободу има 8 жлебова по фази или 4 жлеба по паралелној грани једне фазе.

Слика 2.12: Шематски приказ двополног, трофазног, скраћеног намотаја са две паралелне гране по фази. Три фазе су означене различитим бојама.

Код четворополних турбогенератора обично се јављају четири паралелне гране по фази у намотају статора. Две највише присутне конфигурације веза

намотаја су све четири гране по фази у паралелној вези (слика 2.13а)) и две путање по фази које се састоје од по две паралелне гране у редној вези (слика 2.13б)). Поред тога, постоје неке четворополне машине које имају специјалне краткоспојнике како би се распоредила четири пола помоћу намотаја са три паралелне путање по фази.

Слика 2.13: Шематски приказ могућности повезивања четири паралелне гране по фази код четворополног трофазног намотаја: а) у четири паралелне путање (са по једном граном) и б) у две паралелне путање, са две гране у редној вези.

2.1.5. Основни типови слагања навоја у жлебовима

Статорски петљасти намотај код турбогенератора се прави од правилно сложених навоја од бакра високе проводности и са истим обликом, тј. са једнаким навојним корацама. За назначени напон већи од 1000V, користе се два типа статорског намотаја: 1) правилно сложен намотај коришћењем навоја са вишеструким навојцима и 2) правилно сложен намотај коришћењем Ребелових штапова (са једним навојком).

1) Правилно сложен намотај је правилан намотај који се састоји из навоја којима је унапред задат облик пре њиховог монтирања у машини (уметања у жлебове арматуре). Навоји сувише велики за извлачење су израђени до исправног облика у калупима. Ови навоји могу да имају приближно од 2 до 12 навојака који су повезани на ред како би се формирао потребан број полова и навојака по фази у статорском намотају. Са порастом у излазној снази великих машина, постало је тешко убацавање у жлебове шаблонски мотаних навоја са вишеструким навојцима. 2) Ребелови штапови, настали 1912. године, се сада типично користе за статорске намотаје великих машина назначених за снаге веће од око 50MVA. Већина двополних и четворополних турбогенератора користи штапни тип намотаја и целокупни број жлебова по полу и по фази.

У машини у којој се користе правилно сложени навоји, промишљеном конструкцијом се обезбеђује да потенцијална разлика између суседних навојака буде што је могуће мања. Типично, напонска разлика између два суседна навојка у великој машини је реда 250V. Међутим, изолација навојка је изложена врло великом прелазном напону током комутационих процеса или удара грома. Статорски шаблонски намотаји са вишеструко мотаним навојцима и са Ребеловим штаповима су изложени релативно високим струјама и вибрацијама због потенцијалних електромагнетских сила.

Упоредне карактеристике два типа навоја (са једним и више навојака) су следеће:

- а) Потпуна транспозиција појединачних потпроводника навоја са једним навојком је неопходна да би се уклонили претерани губици услед вихорних струја;
- б) Навоји са вишеструким навојцима изискују еластичност на савијање, пошто су они постављени са једном страном у доњем слоју, а са другом у горњем слоју. Тако се постиже само смањење укупног лутајућег флуксног обухвата, али не потпуно уклањање губитака услед циркулационих вихорних струја у навоју. Савијање је потребно да буде изведено без оштећења електричне изолације, која тако мора да буде довољно еластична за ту сврху. Такви прегиви нису потребни у навојима са једним навојком;
- в) Навоји са вишеструким навојцима су, међутим, када је реч о изради, ограничени на ламинарне пакете дужине $0,3m$ и полне кораке $\tau_p < (0,8 - 1)m$;
- г) Замена навоја са вишеструким навојцима је тешка у поређењу са навојима са једним навојком;
- д) Крајње везе навоја са вишеструким навојцима су практичније него лемљење навоја са једним навојком;
- ђ) Навоји са вишеструким навојцима ($N_c > 1$) омогућавају већу прилагодљивост при избору броја жлебова за задати број струјних путања;
- е) Сваки навојак намотаја са вишеструким навојцима треба да буде исправно изолован, на тај начин повећавајући количину изолације и смањујући простор расположив за бакар у жлебу;
- ж) Навоји са вишеструким навојцима су унапред мотани или машински мотани, док су навоји са једним навојком ручно рађени;
- з) Случајни кратки спој у навојима са вишеструком навојцима са $a \geq 2$ струјних путања у паралелној вези производе циркулационе струје између струјних грана. Ова неравнотежа у струјама грана може да буде довољна да побуди одговарајући диференцијални релеј у струјном колу. Ово није случај код штапних навоја, где је та неравнотежа мање изражена;
- и) Склопни и атмосферски пренапони дуж преносних водова ка синхронном генератору стварају напонске импулсе са стрмим челом између суседних навојака у навоју са вишеструким навојцима; према томе, неопходна је додатна изолација. Ово није случај код штапних навоја (са једним навојком), за које се обезбеђује само међуслојна и жлебна изолација;
- ј) Иако су нешто скупљи, техничке предности штапних навоја (са једним навојком) би требало да их чине првенственим решењем у већини случајева.

2.1.6. Правилно сложени навоји са вишеструким навојцима

За већину мањих турбогенератора са снагом до (50 — 100) MVA користи се шаблонски намотај са навојима са вишеструким навојцима од бакарних проводника у облику петље. Израђују се од изолованих навоја који су унапред обликовани у калупима пре њиховог монтирања у жлебове (слика 2.14). Сви навоји имају исти облик, чиме се смањује машинска обрада потребна за

обликовање и изоловање. Слика 2.15 приказује скицу статорског жлеба са правилно сложеним навојима са вишеструким навојцима.

Слика 2.14: Високонапонски навој правилно сложеног двослојног намотаја статора, са неколико навојака N_c .

Слика 2.15: Попречни пресек жлеба који садржи правилно сложене навоје са вишеструким навојцима.

Завршна компонента статора је изолација. Изолација се може поделити на три дела: изолацију потпроводника, навојка и главног зида. Навојак навоја коришћеног у већој машини је изграђен помоћу једног броја појединачних потпроводника. То се ради како би се поништио „скин ефекат“ и вихорне струје и да би се оптимизовала површина проводника. Да би се очувала електрична целовитост потпроводника, потпроводници треба да буду изоловани један од другог. Пошто је потенцијална разлика између потпроводника веома мала, обично неколико десетина волти, изолација може да буде прилично танка. Међутим, топлотна и механичка својства изолације морају да буду добра. Ако је неколико потпроводника у кратком споју, то неће проузроковати тренутни квар, већ ће се повећати губици у намотају статора (губици у бакуру) доводећи до већег локалног загревања. Коришћењем изолације навојка спречава се да струја протиче између суседних навојака навоја и ка земљи (статорско језгро је обично уземљено). Навојци се онда обликују у навоје и изолују нечим што је познато као изолација главног зида. Изолација главног зида не обезбеђује само изолацију навоја, већ такође гарантује да нема шупљина између навоја и статорског зида. Пре него што се навој учврсти у статорском жлебу, статорски жлеб се облаже полупроводним изолационим премазом. Ова полупроводна облога регулише градијент напона и потпомаже расипање топоте.

На слици 2.16 представљен је тродимензионални приказ статорских жлебова са правилно сложеним навојима са вишеструким навојцима за турбогенераторе мањих снага до (50 – 100) MVA.

Слика 2.16: Тродимензионални приказ статорског жлеба који обухвата шаблонски мотане навоје са вишеструким навојцима.

У великим генераторима, што је већа излазна снага обично је сваки навој већи и механички чвршћи. У статорима турбогенератора за снаге веће од око 50MW, правилно сложени навој је довољно велики тако да постоје тешкоће у уметању оба крака навоја у уске жлебове у статорском језгру, без ризика од механичког оштећења на навојима током процеса уметања. Према слици 2.17, која представља убацивање правилно сложеног навоја, постаје јасно да је код

велике машине са повећим навојима лакше уметати полунавој у жлеб статора, него уметати две стране правилно сложеног навоја у два жлеба истовремено. Отуда већина великих генератора данас није направљена од навоја са вишеструким навојцима, већ управо од навоја са полунавојцима, често названих Ребеловим штаповима, који чине двослојни штапни намотај. Ови намотаји су петљасто повезани, при чему се сваки навој преклапа са следећим да би се образовао намотај. Петљастој вези се даје предност, зато што је једноставније повезати навоје. Са применом Ребеловог штапа, да би се направили „навоји“ потребне су електричне везе на обадва краја штапа (слика 2.18).

Слика 2.17: Уметање правилно сложеног навоја са вишеструким навојцима у малој синхроној машини.

Слика 2.18: Статорски намотај, начињен од Ребелових штапова хлађених ваздухом, који је уграђен у жлебове статорског језгра турбогенератора.

2.2. Начини израде Ребелових штапова

2.2.1. Порекло вихорних и циркулационих струја у полунавојима и начини за њихово смањење

Површина попречног пресека статорских проводника може да буде процењена на основу струје по фази и одговарајуће претпостављене вредности густине струје за намотај статора. Површина попречног пресека статорског проводника је: $S=I_s/J_s$, где је J_s – густина струје у намотају статора, а I_s – статорска струја по фази. Одговарајућа вредност густине струје мора да буде претпостављена имајући у виду предности и мане. Предности високе вредности густине струје су: 1) смањење попречног пресека, 2) смањење тежине и 3) смањење цене. Мане високе вредности густине струје су: а) повећање отпорности, б) повећање губитака у баку, в) повећање пораста температуре, г) смањење ефикасности.

Велике трајно дозвољене струје баку у статорском штапу стварају значајну топлоту. Губици услед протицања струје се називају губици у баку намотаја. Струја статора (I) проузрокује расипни жлебни флукс (Φ_z). Унутар самих штапова такође постоје вихорне струје које протичу у сваком штапу, а узроковане су локалним променљивим расипним магнетским пољем, односно расподелом магнетског флукса самоиндукције. Магнетско поље тежи да буде интензивније око врха жлеба и, према томе, горњи штапови обично стварају више топлоте него доњи штапови.

На слици 2.19, расипна жлебна густина флукса (B_z) пулсира са мрежном учестаношћу, пролазећи са стране кроз жлебни штап. Високи жлебни штап образује „масивну краткоспојну петљу“. Индукују се вихорне струје (I_v) у самом проводнику које стварају додатне губитке услед оптерећења. Што је већа проводност проводника, веће су вихорне струје развијене у проводнику.

Слика 2.19: Приказ настанка вихорне струје у статорским проводницима. I – главна струја у проводнику, B_z – расипна магнетска индукција која пролази кроз жлеб, I_v – вихорна струја, B_{zr} – резултантна расипна магнетска индукција, B_{zv} – густина флукса услед вихорних струја.

Може се видети да вихорна струја (I_v) протиче у вишем делу штапа у смеру струје штапа (I), а у доњем делу штапа у супротном смеру. Вихорне струје се надограђују на струју штапа и проузрокују неравномерну расподелу густине струје, при чему је резултантна густина струје штапа већа у горњем делу штапа. Према томе, услед високе учестаности струја протиче већим делом у горњој половини проводника, односно премешта се према вишем делу штапа („скин ефекат“). Само се смањени попречни пресек штапа притом користи за протицање струје. Као резултат тога, отпорност при провођењу наизменичне струје кроз проводник је већа него еквивалентна отпорност при протицању једносмерне струје исте амплитуде, што доводи до већих губитака у бакру у машини и већих топлотних напрезања.

Премештање струје (слика 2.20) расте са повећањима: учестаности, проводности штапа, висине штапа (h) и магнетске пермеабилности проводника. Резултантна лутајућа жлебна густина флукса ($B_{zr\sim}$) је смањена због жлебне густине флукса услед вихорних струја ($B_{zv\sim}$). Услед смањења резултантне расипне жлебне густине флукса ($B_{zr\sim}$), смањује се резултантни расипни жлебни флукс ($\Phi_{zr\sim}$). Отуда је еквивалентна индуктивност штапа при наизменичној струји мања од еквивалентне индуктивности штапа при једносмерној струји исте амплитуде.

Слика 2.20: Неравномерна расподела густине струје у жлебном проводнику услед „скин ефекта“. I – главна струја у проводнику, $B_{zr=}$ и $B_{zr\sim}$ – резултантна магнетска индукција која пролази кроз жлеб при једносмерној и наизменичној струји, $J_{=}$ и J_{\sim} – једносмерна и наизменична густина струје која пролази кроз штап, \vec{B}_z – вектор магнетске индукције која пролази кроз жлеб, b_z – ширина жлеба, b – ширина штапа, h – висина штапа.

Постоје механички и електрични разлози за секционисање арматурних проводника или штапова у правилно сложеном намотају на мање делове, у изван број паралелних потпроводника. То је слично расуђивању да се статорско језгро изграђује из ламината, уместо од чврсте масе челика. Код правилно сложених навоја, ови потпроводници су обично правоугаони да би се постигао добар просторни фактор. Како назначена снага у MVA-има расте, струја

која се преноси преко намотаја расте. Ово значи да површина попречног пресека проводника мора да се повећа, да би се подржала све већа струја. Проводник са великом површином попречног пресека је тешко савити и начинити у захтеваном облику. Лакше је обликовати проводник направљен од вишеструких потпроводника.

Са електричне тачке гледишта, постоје јасни разлози за секционисање проводника и изоловање потпроводника једног од другог. Поделом проводника на појединачне потпроводнике са димензијама таквим да се искоришћава цела површина попречног пресека проводника, поништавају се „скин ефекат“ и пратећи губици. Други разлог за секционисање проводника је због смањења губитака услед вихорних струја. Губици услед вихорних струја у масивном проводнику су мали: а) ако је велика дубина продирања и б) ако је велика проводност. При мрежним учестаностима (50 или 60Hz), дубина продирања у баку је реда 1cm.

Међутим, мада су потпроводници изоловани један од другог у штапу, они су на крају кратко спојени на сваком крају статорског штапа тј. на улазу и излазу из жлебне области (односно, на крајевима језгра статора). На тај начин, додатна циркулациона вихорна струја би могла да протиче, од горњих ка доњим потпроводницима у појединачном штапу (слика 2.21). Ове струје морају такође да протичу кроз бочне везе, тако да је ефективна проводност смањена.

Слика 2.21: Шематска илустрација главне струје, вихорне струје на нивоу потпроводника и циркулационе струје за два нетранспонована потпроводника у жлебу.

Узрок постојања циркулационе струје између потпроводника је разлика у магнетском пољу, односно неуниформна расподела флукса од дна ка врху жлеба језгра и флуксева расипања у областима крајева језгра. Лутајући флуксеви у областима неактивних делова арматурног намотаја потичу од крајева намотаја статора и ротора и ивичних ефеката на крајевима језгра. Ако би цео штап био подвргнут истом магнетском пољу, струје би претежно биле подједнако велике у сваком потпроводнику. Међутим, услед промене јачине магнетског поља по целом жлебу, биће већа електромагнетска индукција у потпроводницима најближим отвору жлеба, него индукција у удаљенијим потпроводницима.

Пошто је велика густина енергије ускладиштена по јединици запремине у магнетском пољу створеном струјом код великих турбогенератора, циркулационе струје у овим генераторима могу бити велике (слика 2.22). Што је већа површина попречног пресека проводника, већи је магнетски флукс који се може обухватити

пућањом на површини проводника и већа је индукована струја. Ово доводи до великих губитака у баку који произилазе из великих циркулационих струја и зато их је потребно смањити.

Слика 2.22: Шематска илустрација циркулационих вихорних струја, у случају четири паралелна нетранспонована потпроводника у жлебу.

Да би се смањили ефекти услед циркулационих струја између паралелних потпроводника, односно да би се обезбедило да су индуковани напони у сваком потпроводнику приближно исти, неопходно је у сваком штапу применити Ребелову транспозицију. Ребелова транспозиција је шема преплета у којој потпроводници заузимају две колоне по висини полунавоја и, у правилним интервалима по дужини језгра, највиши потпроводник и најнижи потпроводник прелазе из једне колоне у другу на такав начин да сваки потпроводник заузима сваки радијални положај у свакој колони (слика 2.23). Другим речима, положај сваког потпроводника се мења по читавој дужини статорског штапа, тако да је он равномерно много присутан у свим положајима у штапу. Преуређивањем свих потпроводника на овај начин, промене у јачини магнетског поља по висини штапа ће се расподелити равномерно по свим потпроводницима. Када се разматра површина попречног пресека жлеба, таква преплитања доводе до нешто простора између потпроводника и отуда је мањи проценат бакура по коришћеној запремини. Смањењем површине потпроводника смањују се расипни магнетски губици. Да би се минимизовали расипни губици на крајевима намотаја, потпроводници горњег и доњег штапа су раздвојено лемљени и изоловани један од другог.

Слика 2.23: Тродимензионални структурни модел Ребеловог штапа.

2.2.2. Расипни флуксеви на крајевима намотаја

Када струја протиче кроз проводник, магнетски флукс се јавља попреко жлеба који ће да индукује напоне и вихорне струје у проводнику. Сличне структуре флукса пресецају делове крајева навоја изван жлеба и уз нешто флукса расипања из ротора проузрокују сличне индуковане напоне у крајњим деловима статорског намотаја. Унутрашњи флукс расипања на крајевима намотаја статора је створен струјом (I) у намотају. Вредност ове струје за сваки потпроводник је назначена струја подељена са бројем потпроводника.

Уопште узев, флуксеви расипања који доводе до циркулационих струја у штаповима су следећи (слика 2.24):

- а) жлебни флукс расипања,
- б) унутрашњи флукс расипања на крајевима навоја,
- в) спољашњи флукс расипања на крајевима навоја.

Слика 2.24: Расипни флуксеви: а) у жлебу и б), в) на крајевима намотаја који доводе до циркулационих струја. B_{rs} и B_{ps} – радијална и попречна компонента спољашње магнетске индукције.

Бочне везе намотаја статора су такође изложене јакој радијалној компоненти расипне магнетске индукције (B_r), која се мора узети у обзир за расипне губитке у веома великим машинама. У мањим машинама она може да се занемари, пошто је површина расипног флуксног обухвата за радијалну магнетску индукцију много мања него за попречну магнетску индукцију (B_p).

Линије расипне магнетске индукције (B) које пресецају главу навоја су илустроване на слици 2.25.

Слика 2.25: Расипна магнетска индукција у глави навоја под оптерећењем.

На слици 2.26 су приказани крајеви намотаја статора код турбогенератора.

Слика 2.26: Крајеви намотаја статора турбогенератора.

2.2.3. Начини извођења Ребелове транспозиције

Уобичајено је изводити Ребелову транспозицију само унутар жлебног дела намотаја. Мноштво транспозиција се користи, укључујући преплитање за 180° , 360° и 540° . У транспозицији за 180° унутар активног дела навоја, потпроводници се окрену за пола циклуса по дужини језгра, чиме се смањује циркулациона струја. Према томе, преплитање за 180° значи да се поништава напонска разлика између потпроводника услед крајњих делова навоја. Међутим, индуковани напони који потичу из жлебне области не могу да се пониште коришћењем овог типа транспозиције.

Оригинална транспозиција са углом од 360° је измислио Лудвиг Ребел 1912. године. У овом типу преплитања, потпроводници се окрену за један циклус између оба краја језгра, односно сваки потпроводник заузима сваки положај једанпут по дужини штапа (слика 2.27). Као последица тога, практично нема разлике у напону између потпроводника унутар активног дела коришћењем транспозиције за 360° . Код преплитања за 360° циркулационе струје настају услед флуксева расипања на крајевима намотаја, зато што се читаво преплитање обично изводи само у жлебном делу.

б) Ребелов штап на врху

в) Ребелов штап са стране

Слика 2.27: Ребелов штап. а) Упрощена представа два суседна потпроводника. б), в) Фотографије које илуструју конструкцију Ребеловог штапа.

Ребелов штап (полунавој са једним навојком) обухвата вишеструке потпроводнике распоређене у два колонема. На слици 2.28 је приказано преплитање 10, а на слици 2.29, 20 потпроводника једног штапа за 360° .

Слика 2.28: Илустрација Ребелове транспозиције за 360° : а) типичан избочени потпроводник, б) група од 5 потпроводника који образују половину проводника, в) комплементарна група, г) скупина.

Слика 2.29: Преплитање 20 потпроводника за 360° у штапу.

На слици 2.30а) су дуж висине жлеба приказане линије и повећање јачине жлебне магнетске индукције која потиче од струје оптерећења. На слици 2.30б) је приказана расподела линија радијалне магнетске индукције која потиче од побудне струје ротора.

Слика 2.30: а) Линеје и пораст интензитета жлебне магнетске индукције која потиче од струје проводника (\vec{B}_z) дуж висине жлеба статора; б) линеје радијалне магнетске индукције (\vec{B}_r) која потиче од ротора; τ_q – жлебни корак.

На слици 2.31. је приказано поништавање дејства попречне и радијалне компоненте магнетске индукције, унутар штапа са транспонованим потпроводницима за 360° .

Слика 2.31: а) и б) поништавање магнетске индукције која попречно пресеца жлеб (\vec{B}_z), преплитањем за 360° потпроводника 1 и 10 (односно 2 и 8); в) поништавање радијалне компоненте магнетске индукције која пролази кроз жлеб (\vec{B}_r), преплитањем за 360° потпроводника 2 и 8.

На приказима под а) и б) се може закључити да сваки произвољно изабрани пар паралелних потпроводника (нпр. 1 и 10, 2 и 8, итд.) образује петљу, при чему позитивно и негативно оријентисане површине имају исти облик и релативни положај. Према томе, обухват линеарно растуће жлебне густине флукса (\vec{B}_z) који потиче од струје проводника се потпуно поништава за сваки пар. Такође, на исти начин се за сваки пар потпроводника потпуно поништава и обухват радијалне жлебне густине флукса (\vec{B}_r) који потиче од главног магнетског поља ротора (слика 2.31в)).

Код већих турбогенератора (на пример, снаге 500MVA), расипна магнетска поља крајева намотаја могу да проузрокују значајне циркулационе струје у потпроводницима навоја. Да би се уравнотежили индуковани напони, и у жлебу и у крајњим деловима, а избегавајући компликоване везе између суседних проводника навоја, неопходна је Ребелова транспозиција потпроводника у жлебу за 540° . Транспозиција за 540° , која се приписује Рингланду и Розенбергу (1959. год.), је често примењивана зато што филтрира (минимизује) већину циркулационих струја у штапу. Преплет за 540° означава да сваки потпроводник заузима сваки положај 1,5 пута, односно да се потпроводници окрену за један и по циклус између крајева језгра. Тиме се реверзирају положаји потпроводника штапа на једном крају намотаја релативно у односу на други и приближно се поништавају електромоторне силе које потичу од расипних поља крајева намотаја, претпостављајући да су подручја крајева намотаја слична на оба краја језгра. Ово је најсложеније преплитање у жлебном делу (слика 2.32).

Слика 2.32: Шематски приказ структуре навоја при транспозицији за 540° између крајева језгра.

Као што се види на слици 2.32, корак транспозиције није исти. Жлеб је подужно подељен на три дела, при чему је дужина сваког од 2 крајња дела једнака $1/4$ дужине језгра.

Потпуно поништавање индукованих напона потпроводника из области крајева навоја је могуће под претпоставком да нема разлике у флуксу у двама областима крајева намотаја. Када се уравнотеже супротно дејствујући индуковани напони потпроводника у супротним крајњим деловима, потпроводници могу да буду међусобно кратко спојени на оба краја проводника (слика 2.33).

Слика 2.33: Геометрија краја двослојног намотаја турбогенератора са Ребеловим штаповима: a – прави део бочне везе, b – криви део бочне везе.

Међутим, разлика у расипним флуксевима у крајњим деловима навоја, која је вероватно проузрокована: дужинским одступањем крајева навоја, коракком намотаја и присуством везних прстенова, може да индукује неуравнотежени напон у потпроводницима статорског навоја, што повећава губитке услед циркулационих струја чак и у преплетеним навојима у жлебу за 540° . Према томе, транспозиција потпроводника у крајњим навојима обично није задовољавајућа у великим турбогенераторима наизменичне струје.

На слици 2.34 су приказане попречне компоненте унутрашње (B_{pu}) и спољашње густине флукса расипања (B_{ps}) које у збиру дају укупну попречну густину флукса расипања (B_p) која делује на један од крајева штапова у секцији (a).

Слика 2.34: Расипна густина флукса бочних веза намотаја у Ребеловим штаповима. 1) попречни пресеци штапова у секцији (a); 2) сопствена магнетска индукција штапа на штапној оси (B_{pu}); 3) спољашња магнетска индукција од штапова из другог слоја на штапној оси (B_{ps}); 4) укупна попречна компонента густине флукса расипања (B_p).

Потребно је напоменути да велика брзина турбогенератора значи мали број полова, односно велики полни корак, из чега следе дугачке бочне везе намотаја. Због тога је код двополних турбогенератора неопходна транспозиција потпроводника на крајевима намотаја (слика 2.35). Услов за уклањање вихорних струја у бочним везама намотаја: преплитањем потпроводника у бочним везама намотаја мора да се елиминише лутајући флуksни обухват резултујућег попречног расипног магнетског поља (H_p) ($= H_{pu} + H_{ps}$), насталог због сопственог магнетског поља и спољног магнетског поља. Сваки произвољно изабрани пар паралелних потпроводника (на пример 2. и 5., ...) образује петље, при чему позитивно и негативно оријентисане површине имају исти облик и релативни положај. Тако да се флуksни обухват линеарне промене сопственог поља (H_{pu}) и флуksни обухват (више или мање константног) спољашњег поља (H_{ps}) комплетно поништавају за сваки пар. Ако је H_r константно дуж z -осе, онда се његов флуksни обухват такође поништава. Обично $H_r(z)$ опада са повећањем растојања од гвозденог пакета. Тако транспозиција $180^\circ/360^\circ/180^\circ$ не поништава у потпуности радијални расипни флуksни обухват. Напомена: специјална (веома скупа, због сложености у производњи) транспозиција $180^\circ/540^\circ/-180^\circ$ такође елиминише флуksни обухват због $H_r(z)$ које се мења са координатом.

Слика 2.35: Пример: укрштање потпроводника за 180° у бочним везама намотаја ($180^\circ/360^\circ/180^\circ$); 1) и 2) уклањање попречних компоненти расипног флуksног обухвата крајева намотаја због (H_{ps}) и (H_{pu}) у Ребеловим штаповима; 3) уклањање радијалне компоненте расипног флуksног обухвата крајева намотаја у Ребеловим штаповима. H_r - компонента радијалног поља, на пример из ротора.

Закључак

Употреба непрекидно транспонованог проводника доприноси једном броју предности за конструкцију електричне машине, а оне су: 1) смањење губитака услед наизменичне струје, 2) повећање механичке чврстоће намотаја, нарочито његове способности да поднесе електродинамичка напрезања проузрокована кратким спајањем, 3) повећање просторног фактора намотаја услед смањене

дебљине изолације, 4) побољшано расипање топлоте, 5) смањено време намотавања за велике навоје, 6) прилагодљивост конструкције, тј. корака транспозиције и струјног капацитета.

Ребелови штапови су неизбежни део турбогенератора велике снаге. Услед своје посебне структуре, ови навоји стварају мање површинске струје него стандардни навоји. Ова предност омогућава већу производњу енергије и ефикасност. Испреплетани потпроводници у Ребеловом штапу су пројектовани тако да имају много већу површину него стандардни навоји чиме се елиминише „скин ефекат“ и редукује стварање топлоте и пражњење. Као резултат тога, Ребелови штапови штите турбогенераторе од прегревања и обично повећавају излазну снагу за 15 до 25%.

На слици 2.36 је приказан турбоагрегат са парном турбином и двополним генератором снаге 1230MVA у нуклеарној електрани Leibstadt у Швајцарској. Реактор је са кључалом водом.

Слика 2.36: Турбоагрегат снаге 1230MVA у нуклеарној електрани Leibstadt у Швајцарској.

2.2.4. Индиректно хлађени Ребелови штапови

На сликама 2.37 и 2.38 су приказани индиректно хлађени Ребелови штапови у двослојном намотају у тродимензионалном и дводимензионалном облику.

Слика 2.37: Тродимензионални приказ жлеба који обухвата два бакарна штапа са индиректним хлађењем.

Слика 2.38: Попречни пресек статорског жлеба са уграђеним „индиректно хлађеним“ статорским штаповима и системом за заклињавање.

2.2.5. Директно хлађени Ребелови штапови

На слици 2.39 су на попречном пресеку жлеба приказани директно водом хлађени Ребелови штапови у двослојном намотају.

Слика 2.39: Попречни пресек статорског жлеба са уграђеним статорским штаповима са „директним хлађењем водом“ и системом за заклињавање.

У Ребеловим штаповима који обухватају шупље потпроводнике са директним хлађењем водом, висина потпроводника је повећана услед висине канала. Ипак, попречни пресек бабра је исти као у збијеном потпроводнику без канала.

На слици 2.40 су приказани директно водом хлађени двоструки Ребелови штапови двослојног намотаја, на примеру два жлеба дела статора у тродимензионалном облику.

Слика 2.40: Тростандардни приказ двоструких Ребелових штапова са директним хлађењем водом, уграђених унутар сваког статорског жлеба.

2.2.6. Двоструки Ребелови штапови код великих турбогенератора

У синхроним машинама, нарочито у врло великим турбогенераторима (на пример, снаге 1800MVA) са директним хлађењем водом намотаја статора, штапови се састоје из два једноставна Ребелова штапа обједињена у двоструком штапу у једном слоју жлеба. Четири колоне потпроводника по штапу су неопходне да преносе струје великог оптерећења, док се димензије појединачних потпроводника одржавају довољно малим да се минимизују вихорне струје. На слици 2.41, лево је приказан попречни пресек једне стране навоја са 2 паралелна Ребелова штапа, а десно двослојни намотај са таквим полунавојима. Сваки од Ребелових штапова је направљен од преплетених потпроводника.

Шупљи потпроводници се равномерно распоређују унутар штапа. Код неких савремених турбогенератора су измешани чврсти бакарни потпроводници за провођење електричне струје и шупљи потпроводници од нерђајућег челика за провођење расхладног средстава (слика 2.41а)). Коришћење шупљих потпроводника за хлађење од нерђајућег челика је уклонило извесне индустријске проблеме ерозије бабра и корозије статорских штапова. Овакви штапови су много чвршћи него потпуно бакарни штапови и омогућавају веће притиске заклињавања у жлебу.

Слика 2.41: а) Попречни пресек двоструког Ребеловог штапа са директним хлађењем водом (8 од 56 потпроводника по једном Ребеловом штапу су шупљи потпроводници). б) Двослојни намотај са двоструким Ребеловим штаповима (6 од 54 потпроводника по једном Ребеловом штапу су шупљи потпроводници).

Постоји додатни проблем са циркулационим струјама који се јавља у статорским полунавојима са два раздвојена упоредна штапа, ребеловски транспонована и чврсто заједно спојена на обадва краја (слика 2.42а)). Додатне вихорне струје се индукују путем радијалног поља, што проузрокује накнадне губитке. Мада је очигледно да су постављени паралелни штапови тако близу један другом, постоји значајна разлика у магнетском пољу од једне до друге половине двоструког штапа, зато што магнетско поље пресеца штапове. Услед тога се јавља одређени износ циркулационих струја из једног штапа у други, што може да проузрокује температурне разлике између леве и десне половине двоструког штапа до 10°C у просеку. То за крајњи ефекат има смањење расположиве излазне струје статора током рада. Стварају се локални губици који могу да доведу до прегревања расхладног средства.

Очигледно, уклањањем ове температурне разлике би се омогућила већа излазна снага из истих димензија жлеба двоструког штапа, ако би температуре врућих тачака могле да се смање. Због тога су осмишљена посебна решења. Једно од њих је унакрсно спајање упоредних Ребелових штапова једне стране навоја са упоредним Ребеловим штаповима друге стране навоја, на месту повезивања крајева навоја (тј. левог штапа једне стране навоја са десним штапом друге стране навоја и обрнуто) (слика 2.42б)). На супротном крају, где су прикључци навоја, кратко су спојени паралелни штапови сваке стране навоја засебно. Овакав начин везивања страна навоја доводи до краткоспојне петље четири Ребелова штапа, при чему две половине краткоспојне петље имају супротан флуksни обухват. Због тога се поништава укупни флуksни обухват радијалне густине флуksа ваздушног зазора по целој краткоспојној петљи. Нема индуковања додатних струја.

Слика 2.42: Повезивање две стране навоја са двоструким Ребеловим штаповима: а) паралелни штапови сваке стране навоја су кратко спојени на обадва краја и то на левом крају засебно, а на десном крају и међусобно чинећи навој; б) унакрсно се спајају паралелни штапови две стране навоја на десном крају, да би се избегле кружне вихорне струје између штапова.

2.2.7. Укрштање код двоструких Ребелових штапова

Уместо паралелне везе два Ребелова штапа у једном слоју по жлебу (слика 2.41), развијена је метода која доводи до равномерније температурне расподеле дуж колоне потпроводника и назива се укрштена Ребелова транспозиција четири колоне потпроводника (слика 2.43).

Слика 2.43: Потпуно преплитање четири колоне потпроводника груписаних у два паралелна Ребелова штапа.

Код ове методе најпросто су сви потпроводници транспоновани, тако да они заузимају обе половине двоструког штапа, а не само једну половину. Укрштена двострука Ребелова конструкција обезбеђује уравнотежену расподелу индукованих напона потпроводника у штаповима и минимизује циркулационе струје између штапова и резултујуће загревање са значајним смањењем губитака у намотају статора (неколико стотина киловата) и, према томе, повећава ефикасност (редукује потрошњу горива за турбину и емисије загађивача). Такође ствара хомогенију расподелу циркулационих струја између штапова, која резултира у побољшаној расподели температура унутар двоструког штапа, тако да су сви расхладни потпроводници температурно изједначени. Механичка напрезања унутар двоструког штапа се затим много равномерније расподељују, чиме се остварује већа поузданост двоструког штапа и тако продужава његов век трајања, нарочито ако турбогенератор ради на цикличној основи.

На слици 2.44а) је приказан попречни пресек жлеба са двоструким штапом, а на слици 2.44б) укрштено преплитање двоструког Ребеловог штапа за 540° по дужини жлеба. Проводник је потпуно транспонован и радијално и попречно. Четири колоне потпроводника се попречно транспонују унутар жлеба, на начин којим се реверзирају позиције штапова с једне стране жлеба ка другој. На овај начин, сваки ефекат радијалне компоненте флукса на делове крајева навоја се уравнотежава и све четири колоне потпроводника могу да буду повезане заједно на сваком крају, без узроковања непожељних циркулационих струја. Ова метода је веома скупа, тако да се ретко користи.

Слика 2.44: а) Попречни пресек двоструког Ребеловог штапа укрштеног за 540° , са 42 потпроводника по једном штапу (од тога 6 шупљих), б) уздужни приказ укрштене Ребелове транспозиције двоструког статорског штапа.

2.3. Системи уземљења намотаја статора

2.3.1. Увод

Намотај статора турбогенератора је увек повезан у звезду и неутрална тачка је најчешће повезана за земљу, посебно код великих турбогенератора. Постоје важни разлози зашто су намотаји статора турбогенератора везани у звезду. Они сигурно имају везе са разматрањима о њиховој ефикасној заштити, као и конструкцији (изолацији, уземљењу, итд.).

Веза у звезду има предност у односу на спој у троугао из два разлога:

- 1) Напон по фази је само $1/\sqrt{3}$ или 58% од напона између фаза. То значи да је највећи напон између статорског фазног проводника и уземљеног статорског језгра само 58% од линијског напона. Према томе, ми можемо да смањимо количину изолације по жлебовима, што нам даље омогућава да повећамо попречни пресек проводника. Велики проводник нам допушта да повећамо струју и, отуда, излазну снагу машине;
- 2) Када је синхрони турбогенератор под оптерећењем, напон индукован у свакој фази постаје изобличен и таласни облик више није синусоидан. Изобличење је углавном услед нежељеног трећег хармоника напона, чија је учестаност три пута већа од основне учестаности. Са везом у звезду, изобличујући трећи хармоници напона фаза према неутралној тачки се не појављују у напонима између фаза, зато што се они ефикасно међусобно поништавају. Из тог разлога, линијски напони остају синусоидни под свим условима оптерећења. Нажалост, када се користи спој у троугао, хармонијски фазни напони се не поништавају, већ се сабирају. Пошто је троугао сам по себи затворен, они производе трећи хармоник кружне струје која повећава I^2R губитке.

Главни разлози за уземљење неутралног проводника код синхроних турбогенератора су: а) ограничење пренапона у режимима земљоспојног квара на генераторима и са њима повезаним уређајима и б) омогућавање примене одговарајуће земљоспојне релејне заштите. Турбогенератори би требали да буду опремљени са уређајима за ограничење струје у неутралним колима, како би се ограничиле струје квара намотаја и резултујућа механичка напрезања. Метода уземљења неутралне тачке је важна у том погледу; одговарајућом импедансом према земљи ће се ограничити кружне струје при квару појединачне фазе према земљи. Међутим, ако се појави више од једног квара услед земљоспоја, јаке струје ће кружити и као последица тога статорско гвожђе ће бити тешко оштећено. Према томе, може да се закључи да велика импеданса уземљења само спречава штету на машини због првог земљоспојног квара. За сваки следећи земљоспојни квар, гвожђе машине ће бити изложено опасности. Према томе, за велике машине је од изузетног значаја да се открије први земљоспојни квар, чак и ако се налази на звездишту машине.

Постоје четири могуће различите шеме за уземљење намотаја статора турбогенератора.

Уобичајено, неутрална тачка код савремених турбогенератора се уземљује путем отпорника и зависно од пројектних услова прикључног система, уземљивачки систем статорског намотаја ће бити:

- 1) директни отпорник,
- 2) трансформатор за уземљење неутралне тачке са секундарним отпорником.

Могуће је да неутрална тачка турбогенератора није повезана са земљом. У том случају, уземљивачки систем је инсталиран на сабирницама турбогенератора на два различита начина:

- 1) помоћу трансформатора за уземљење на сабирницама или
- 2) преко уземљења неутралне тачке на блок трансформатору.

У свим случајевима, статор мора да буде уземљен само у једној тачки тако да се могу открити кварови фазе према земљи. Област генерисања напона, укључујући: статорске намотаје, сабирнице, нисконапонске намотаје трансформатора подизача напона и високонапонске намотаје блок-трансформатора, мора да има само један спој са земљом да би се осигурало да приликом земљоспојног квара сва струја фазе према земљи протиче кроз њега.

Критеријуми при пројектовању уземљивачког система су: а) да се струја квара фазе према земљи одржи испод одређене границе и б) да се смање пренапони на неоштећеним фазама.

2.3.2. Директни отпорник

Овом методом уземљења намотаја статора отпорник се повезује између неутралне тачке и земље (слика 2.45). Отпорник у неутралној тачки врши контролу потенцијала намотаја статора турбогенератора. Увођење отпорника у неутралној тачки ће довести до смањења струје земљоспојног квара. Може се занемарити ризик од озбиљних оштећења турбогенератора, ако је струја земљоспојног квара мања од око 20А.

Слика 2.45: Намотај статора турбогенератора уземљен помоћу директног отпорника.

Ова метода уземљења има следеће предности:

- а) врло је једноставна;
- б) мали су трошкови одржавања;
- в) обезбеђује веома лак начин мерења напона нултог редоследа, уз низак ниво поремећаја из мреже;
- г) омогућава монтажу главне земљоспојне заштите намотаја статора са кратким временом реаговања и резервног релеја на сабирницама турбогенератора;
- д) дозвољава примену два релеја за надгледање кварова на различитим местима.

Да би се избегла могућност штетног јаког пренапонског прелазног процеса услед ферорезонансе, испитивањем је откривено да отпорност отпорника не би требало да буде већа од:

$$R = \frac{10^6}{6\pi f C} \quad (1)$$

где су:

C – капацитет статорског кола турбогенератора према земљи по фази, у микрофарадима;

f – системска учестаност, у херцима.

Неутрална тачка турбогенератора ће бити нормално на нултом потенцијалу, међутим, у случају јаког земљоспоја он може да порасте до потенцијала устаљеног стања према земљи који достиже назначени фазни напон. Већина турбогенератора има назначени линијски напон већи од 10kV, типично око 20kV, и у том случају пројектовани напон отпорника би био, на пример:

$$U_R = \frac{U_N}{\sqrt{3}} = \frac{20kV}{\sqrt{3}} = 11,5kV.$$

Ова вредност пројектованог напона захтева велику омску вредност отпорности, са великим назначеним напоном. Такође изискује појачану изолацију отпорника, тако увећавајући трошак отпорника који је сразмеран вредностима импедансе и напона. Вредност импедансе може да буде висока и до неколико стотина ома. Зато се директни отпорник за уземљење не препоручује у случају турбогенератора са назначеним напоном већим од 10kV, јер је веома скуп. Трошак, физичке димензије и вредност импедансе директног отпорника могу да буду смањене ако се отпорник веже индиректно на секундарној страни дистрибутивног трансформатора, што представља савремену праксу.

2.3.3. Трансформатор за уземљење неутралне тачке оптерећен са секундарним отпорником

У овом случају, стварна вредност импедансе отпорника може да буде смањена коришћењем трансформатора за уземљење са односом навојака N_1/N_2 . Назначени напон трансформатора у неутралној тачки не сме да буде мањи од назначеног напона фазе турбогенератора према земљи.

Трансформатор за уземљење (слика 2.46) може да буде стандардни суви једнофазни трансформатор са веома малим трошковима одржавања. Примарна вредност отпорника ће бити:

$$R' = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \cdot R \quad (2)$$

Ова импеданса је диктирана величином отпорника повезаног преко трансформатора. Она се бира тако да омогући да максимално око 3 – 10 ампера протиче у случају земљоспоја на високонапонском крају статорског намотаја.

На пример, у случају трансформатора 20kV/220V, веза између стварне (R) и пресликане примарне вредности отпорника (R') ће бити:

$$R = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 \cdot R' = \left(\frac{U_2}{U_1}\right)^2 \cdot R' = \left(\frac{220}{20 \cdot 10^3}\right)^2 \cdot R' = (1,1 \cdot 10^{-2})^2 \cdot R' = 1,21 \cdot 10^{-4} \cdot R'.$$

Према томе, вредност импедансе отпорника везаног у секундару трансформатора је значајно нижа него у случају директног отпорника.

Током процеса настанка квара, неутрални напон веома брзо расте од нуле до напона нултог редоследа. У случају јаког квара фазе према земљи, за време навалног прелазног процеса када примарни напон достиже назначену вредност током неколико циклуса, трансформатор за уземљење са назначеним примарним фазним напоном би могао да се засити. У овом случају, секундарни намотај би због засићења имао нижи напонски ниво од оног који би требао да има. Да би се избегло засићење, назначени примарни напон трансформатора за уземљење мора да буде већи од назначеног примарног напона фазе према земљи. Заштитни систем надгледа секундарни напон (линеарни однос).

Слика 2.46: Трансформатор за уземљење неутралне тачке са секундарним отпорником.

Да би се избегле навалне струје ка трансформатору у нултој тачки, он би требао да има препоручени стандардни (назначени) примарни напон једнак међуфазном назначеном напону турбогенератора. Секундарни назначени напон је обично стандардни, попут 127V или 220V. Међутим, у случају било каквог квара заштитног система или кола за реаговање током прекидања квара, трансформатор за уземљење ће бити трајно преоптерећен. Ова врста преоптерећења ће на трансформатору за уземљење сувог типа довести до озбиљне штете, као на пример до унутрашњих кратких спојева или до квара његовог намотаја, проузрокујући преспајање секундарног отпорника за уземљење. Зато се препоручује да назначена снага трансформатора за уземљење буде довољно велика да би се избегло преоптерећење трансформатора.

Ова метода уземљења има следеће предности:

- а) – д) исто као у претходном случају, с тим што су трошкови одржавања веома мали,
- ђ) димензије секундарног отпорника су мање када се користи са трансформатором за уземљење неутралне тачке, него када се отпорник монтира директно, због ниже вредности напона на отпорнику.

Мана ове шеме за уземљење јесте да је много скупља него коришћење директног отпорника, због додатног трошка трансформатора за уземљење неутралне тачке са стандардним примарним напонем једнаким назначеном међуфазном напону турбогенератора.

2.3.4. Уземљивачки трансформатор на сабирницама са отпорником у секундару

Ова уземљивачка шема се заснива на трансформатору повезаном на сабирнице, са отпорником у свом секундарном намотају у спреси отворени троугао (слика 2.47).

Слика 2.47: Уземљивачки трансформатор на сабирницама, са отпорником у секундарном намотају.

Отпорник се користи као оптерећење за ограничавање струје квара фазе према земљи у области генерисања напона. Однос броја навојака трансформатора обезбеђује величину пресликаног примарног отпорника који ће бити под оптерећењем само у случају квара. Због везе секундарна у отворени троугао, на секундарном отпорнику је трећина збира три фазна напона. Овај збир је напон нултог редоследа и његова вредност је нула под нормалним околностима.

Током квара фазе ка земљи, секундарни индуковани напон расте ка вредности одређеној трансформаторским односом и отпорник је под напоном ограничавајући примарну струју краткоспојног кола. Овај уземљивачки систем се може наћи у случају малих неуземљених генератора, али се не препоручује за велике турбогенераторе.

Предности:

- а) Ова шема обезбеђује уобичајену методу уземљења генератора у случају када неутрална тачка статорског намотаја није доступна;
- б) Елиминише се трећи хармоник струје у намотају у спреси троугао;
- в) Са овом конфигурацијом се такође надгледа сваки квар на сабирницама.

Мане:

- а) У случају турбогенератора, неутрална тачка је обично приступачна и јачина трећег хармоника струје је обично довољно мала због конструкције машине;
- б) Овај метод је осетљив на мрежне поремећаје који утичу да напон нултог редоследа буде надгледан;
- в) Да би се избегло непажљиво искључење, време активирања заштите од квара фазе према земљи мора да буде дуже него када је она монтирана у неутралној тачки генератора;
- г) Није могуће користити препоручену шему главне и резервне заштите од квара фазе према земљи, да ти релеји надгледају кварове на различитим местима;
- д) Овај систем уземљења је много скупљи него шема са трансформатором за уземљење неутралне тачке са секундарним отпорником, зато што је за ову шему потребан трофазни енергетски трансформатор, а за шему уземљења неутралне тачке се захтева само једнофазни трансформатор.

2.3.5. Уземљење неутралне тачке блок трансформатора

Ова шема се заснива на отпорнику за уземљење монтираном у неутралној тачки блок трансформатора повезаног на сабирнице. Неутрална тачка блок трансформатора може бити уземљена:

- преко директног отпорника (слика 2.48) или
- коришћењем секундарног отпорника на уземљивачком трансформатору.

Ово није сасвим честа шема за уземљење турбогенератора, али се може наћи у неким електранама у свету.

Слика 2.48: Уземљење неутралне тачке блок трансформатора преко директног отпорника.

Предности:

- а) Ова шема обезбеђује начин за уземљење у случају генератора код којих неутрална тачка статорског намотаја није приступачна;
- б) У овој уземљивачкој шеми се не користи посебни уземљивачки трансформатор;
- в) Уземљивачки отпорник се монтира у неутралном споју постојећег блок трансформатора;
- г) Ову шему карактерише једноставност и веома ниска цена.

Мане:

- а) – д) исто као у претходном случају.

2.4. Конструкција крајњих извода намотаја статора и прикључне кутије

Намотај статора турбогенератора је расподељен, отворен намотај чији се крајеви завршавају на одговарајућем броју прикључака. Неутрални и фазни проводници (тј. почеци и крајеви) трофазног статорског намотаја се изводе из турбогенератора на дну кућишта кроз шест проводних изолатора који се налазе у прикључној кутији генератора од немагнетског челика на побудном крају генератора. Прикључна кутија је заварена и састоји се од аустенитних челичних плоча, да би се уклонили расипни губици услед вихорних струја који узрокују претерано загревање. Проводни изолатори су углавном направљени од материјала порцеланског типа или на епокси бази са нехигроскопним својствима. Сваки прикључни крај статора преноси исту струју, као суму струја свих паралелних грана у једној фази. Према томе, прикључни крајеви су изложени великим губицима и загревању и такође у великим турбогенераторима морају да буду хлађени принудно. Оно се обично врши или помоћу унутрашњег расхладног

гаса у кућишту турбогенератора или помоћу воденог хлађења, као дела расхладног воденог система статорског намотаја (слика 2.49).

Слика 2.49: Хлађење водом извода у прикључној кутији турбогенератора.

Мада су три неутрална извода у суштини на нултом потенцијалу или потенцијалу земље, они стварно преносе пуну статорску струју као и високонапонски изводи, тако да им се мора обезбедити исто хлађење као и високонапонским изводима. Они су такође изоловани од земље, изузев на стварном споју или звездишту, да би се осигурало да се не појаве кружне струје или кварови било где другде у систему намотаја. Осим тога, у свим затвореним турбогенераторима који имају унутрашњи простор испуњен водоником, велика пажња се мора предузети да би се осигурала гасно-непропусна радијална заптивка на месту где високонапонски или неутрални проводни изолатор излази из статорског кућишта. Водоник је веома опасан гас и може да се самозапали када цури из суда под притиском. Такав пламен је по својој природи невидљив.

Кварови на везама турбогенератора су врло ретки при нижим напонима, али постају чешћи при вишим напонима, при којима се повећавају диелектрично напрезање на проводним изолаторима и силе на проводницима. Кварови на изолацији се такође јављају с времена на време на проводним изолаторима који

спроводе електричне везе кроз кућиште машине. На турбогенераторима они су монтирани у заптивеном кућишту под притиском и, према томе, морају да поднесу радни притисак у машини. Квар на проводном изолатору се може појавити: или услед механичких напрезања или због вибрација на проводнику који пролази кроз проводни изолатор, које проузрокују да напрсне, или услед остатака који се таложе на изложеним површинама и омогућавају протицање електричне површинске струје. Поред тога, рани показатељ представља дејство пражњења. Код високонапонских машина влага и загађење образују проводни филм на површини проводног изолатора, услед чега долази и до озбиљних површинских струја. Високо диелектрично напрезање на површини проводног изолатора је допуштало да дође до површинских струја током продуженог периода времена, вероватно од више месеци и могуће чак дужег од годину дана. Ова врста квара тежи да се појави тамо где су проводни изолатори изложени околини изван машине. Она се ретко јавља унутар машине, осим ако постоји цурење расхладне течности комбиновано са кружењем чврстих загађивача у унутрашњем расхладном колу. Ова врста квара се може утврдити помоћу: физичког испитивања, мерења парцијалних пражњења или термографије.

На слици 2.50 приказана је високонапонска прикључна кутија великог четворополног турбогенератора назначене снаге 2222MVA, ефективних вредности струја фаза 47,5kA (50kA при 95% напона), назначеног линијског напона 27kV и фактора снаге 0,9.

Слика 2.50: Веза главног извода и проводног изолатора преко флексибилног спојног склопа у високонапонској прикључној кутији великог четворополног турбогенератора.

Требају да се обезбеде сребром обложене бакарне прикључне спојнице погодне за везу главног извода са проводним изолатором кроз прикључне траке. Између сваког главног извода и високонапонског проводног изолатора постоји по 12 савитљивих паралелних прикључних спојница (слика 2.51) између којих постоји подела струја са одступањем само +/- 5%!

Слика 2.51: Савитљиви спојни склоп.

Земљоспојни кварови у статорском намотају су најчешћи кварови код синхроног генератора. Такви кварови могу да проузрокују велику штету и дуго време ван погона и због тога се предузимају мерења, да би се открили такви кварови и ограничиле последице које би требале да уследе. Ради мерења струје у фазним проводницима користе се обухватни струјни трансформатори (слика 2.52).

Слика 2.52: Високонпонска прикључна кутија са проводним изолаторима, главним изводима намотаја и обухватним струјним трансформаторима. Статорски намотај се хлади водом, а роторски намотај водоничним гасом.

Ободним сабирницама (слика 2.53) се називају кружно обликоване сабирнице за фазне везе код великих турбогенератора које се налазе на колекторском крају турбогенератора. Оне су неопходне да би се направиле везе паралелних путања у статорском намотају, као и везе ка статорским прикључцима којима се преноси снага изван турбогенератора.

Слика 2.53: Ободне сабирнице на великом четворополном генератору који се покреће парном турбином.

Надгледање напона на крајевима намотаја статора турбогенератора је такође кључно и врши се по фази. Неопходно је да би се обезбедило да сво време постоји напонска равнотежа и да би се избегли ефекти загревања услед струја негативног редоследа фаза, а оно је најкритичније током синхронизације турбогенератора на систем. За високонапонске проводнике се предвиђају неопходна заштита и уређаји за мерење. Отуда, генератор са парном турбином и трансформатор чине један блок. Мањи агрегати могу да деле заједнички генераторски трансформатор подизач напона са појединачним прекидачима за везу генератора са заједничким преносним системом.

2.5. Изоловани фазни вод

2.5.1. Конструкција секције

Турбогенератор мора да буде у стању да испоручује назначену привидну снагу при напонима на прикључцима који одступају од назначене вредности до $\pm 5\%$, према важећим међународним стандардима. Ови стандарди такође наводе опсег учестаности преко кога излазна снага може да се испоручи, а који произвођач мора да предвиди. Пошто постоје три фазе у турбогенератору, да би се испоручила снага створена у машини неопходни су појединачно оклопљени високонапонски изводи трофазних проводника који на безбедан и ефикасан начин преносе велике струје. Они се користе да би се направила веза од статорског намотаја унутар турбогенератора, споља кроз оклоп и кућиште генератора, ка преносном систему са изолованим фазама и даље према главном трансформатору подизачу напона.

Пошто је свако немагнетско метално кућиште фазног преносног проводника изоловано од себи суседног ваздушним размаком, користи се појам изоловани фазни вод. За сваку фазу турбогенератора се користи алуминијумска цев окружена са концентричним кућиштем од истог материјала (слика 2.54). Цевасти проводници обезбеђују најефикаснији систем за провођење струје, нарочито великих струја. Густина струје је максимална на површини проводника и опада брзо према средини.

Слика 2.54: Проводник изолованог фазног вода је центриран унутар кућишта.

Проводник сваке фазе се у центру кућишта обезбеђује са еквиливантним изолаторима. Ови изолатори од порцелана или полимера су круто причвршћени око обода кућишта. Они омогућују ограничено радијално померање проводника (слика 2.55).

Мали турбогенератори са турбином покретаном сагоревањем горива, који се углавном користе ради покривања вршног оптерећења у електричној мрежи, често имају каблове између прикључних крајева генератора и главног трансформатора подизача напона.

Слика 2.55: Системи изолатора за обезбеђивање фазних проводника.

Због трошкова њихове конструкције и губитка енергије, није могуће излити у калупима велике секције за изоловани фазни вод у пуном кружном, шестоугаоном или осмоугаоном облику. Он се обично производи у малим секцијама изливеним у калупима (слика 2.56). У великим електранама је дужине до 250m између генератора и главног трансформатора.

Међутим, кружне секције могу такође бити изваљане из лимова у две половине да би се добила жељена величина. Осредње величине кружних секција су такође расположиве у облику изливеном у калупу. За шестоугаони и осмоугаони облик, дебљина и дужина таквих секција ће зависити од праксе усвојене од стране произвођача секција изливених у калупима. Проводници и кућишта жељене величине се могу онда купити произведени из ових секција, бирањем најближе следеће расположиве величине, да би их обликовали у захтеваној величини проводника и кућишта.

Мали рубни отвори су додати кућиштима за окна за преглед и одржавање и изводе, који могу да утичу на њихову назначену величину струје. Ове секције су заварене по ободу да би им се дао захтевани облик (кружни, шестоугаони или осмоугаони). Оне су затим заварене подужно, да би се обликовале у захтеваној дужини и конфигурацији. Најстрожија пажња се мора предузети када се праве такви спојеви на кућишту, да би се учинили непропустљивим за ваздух и да би се осигурала максимална непрекидност струје.

Проводник не може да има било каква окна за испитивање или одржавање, али може да се обезбеди са површинским процепима, да би се расипала његова унутрашња топлота у кућиште ради даљег расипања посредством површине кућишта у околину. Међутим, ова могућност не може да буде на располагању код мањих кружних проводника ако су они изливени у једном комаду (што је могуће код мањих секција).

Слика 2.56: Образување проводника или кућишта из расположивих секција изливених у калупима. *Зазори су остављени ($\cong 50\text{mm}$ ширине) да би се олакшало расипање топлоте са унутрашње површине проводника (кућишта су потпуно затворена). Напомена: Број секција ће зависити од димензија проводника или кућишта.

2.5.2. Начини хлађења

Конструкција изолованог фазног вода смањује ефекте топлоте на другу опрему повезану са њом и такође може да проводи струје кратког споја високог нивоа. Облик изолованог фазног вода такође смањује укупну потрошњу фаза у ватима. Уопште, изоловани фазни вод се сматра најпоузданијом конструкцијом у погледу укупног ефекта провођења струја фаза у трофазном електроенергетском систему. Изоловани фазни водови имају конструкцију отпорну на временске услове. Како расте струја проводника неопходно је да се расипају створени I^2R губици топлоте, да би се вод одржао унутар свог дозвољеног топлотног пораста. Инсталација изолованог фазног вода има назначену вредност струје која се заснива на порасту температуре при максималном оптерећењу изнад задате температуре околине и на његовој могућности да издржи земљоспојни или трофазни кратки спој било где у генераторском систему без оштећења. Да би се ограничио температурни пораст до прихватљивих назначених нивоа, неопходно је или повећати физичку величину проводника и оклопа или активно расипати топлоту са неким од метода хлађења.

Преносни изоловани фазни вод може да буде:

- 1) са сопственим хлађењем или
- 2) принудно хлађен посредством гаса или течности.

1) Код конструкције изолованих фазних преносних водова са сопственим хлађењем, могуће таложење влаге унутар оклопа кућишта се спречава монтирањем спољних назначених исушујућих затварача филтерског типа. Све турбогенераторске јединице које имају назначену снагу мању од 660MW користе природно хлађен систем главних веза. Јединице које имају већу назначену снагу обично се заснивају на конструкцијама са принудним хлађењем система главних веза.

2) Изразито практична и економична метода активног одвођења вишка топлоте је коришћење затвореног принудног система хлађења ваздухом. Код њега се сув ваздух каналише дуж кућишта изолованих фазних водова кроз или централну или спољне две фазе. Одмах после достизања крајева конструкције са водовима (на крајевима генератора и трансформатора) ваздух се враћа кроз неуведене фазе (фазу). Осим на веома кратким деоницама вода, измењивач топлоте се обично поставља што је могуће ближе средишту линеарне деонице вода. Ваздух протиче од измењивача топлоте према трансформатору и турбогенератору. Док топли ваздух истиче из повратних фаза (фазе) у измењивач топлоте, он се распршује помоћу уједначавајуће скретнице и онда прелази преко расхладних спиралних цеви измењивача топлоте на којима се акумулира влага из кућишта. Ова кондензација се онда просушује, тако што ваздух пролази кроз одстрањивач воде пре поновног уласка у оклоп (оклопе) ради рецикулације. Принудно хлађење ваздухом може приближно да дуплира снагу у односу на ону која се преноси проводницима исте величине, коришћеним у систему са самохлађењем.

У великим машинама, изоловани трофазни вод је скоро увек принудно хлађен са једним или чешће два вентилатора независно покретана индукционим моторима, при чему је сваки од њих димензионисан да обезбеди сво потребно хлађење за пун капацитет рада преносног система са изолованим фазама. Поред губитка у расхладним вентилаторима, губитак хлађења може да се проузрокује губитком (или смањењем) протока воде ка измењивачима топлоте. С друге стране, проток воде можда мора да се прекине услед развоја цурења. Ова цурења могу да подигну влажност ваздуха затвореног у преносном систему са изолованим фазама, повећавајући вероватноћу развоја земљоспојева. Додатни трошкови губитака и потрошње енергије расхладних вентилатора морају да буду избалансирани са нижим капиталним трошковима изолованог фазног преносног система.

2.5.3. Испрекидано кућиште

Испрекидана кућишта изолованог трофазног вода су била коришћена све до раних 1960-тих година и отада више нису с обзиром на битне предности непрекидног кућишта. У испрекиданим кућиштима су електрично изоловане једна од друге појединачне секције, које се додају једна за другом да би се добила захтевана дужина и структура шеме вода. Оне су такође изоловане од својих монтажних структура преко изолационог меког уметка од гуме или стаклених

влакана или сличног материјала. Ово се ради због спречавања уздужног протицања струје из једне секције система водова у другу као и из једног кућишта фазе у друго. Не постоји спољни повратни пут за индуковане струје. Али локалне индуковане струје стварно протичу кроз сваку изоловану секцију и могу да проузрокују назначене напоне додира и корака. Свака секција је уземљена само у једној тачки за своју сопствену одвојену шину за уземљење која је даље повезана за шину за уземљење електране само у једној тачки да би се начинио проток индуковане струје само у једном смеру (тј. избегле кружне струје). Та шина за уземљење која може бити од бакра или алуминијума (само од немагнетског материјала, а не од поцинкованог гвожђа) за сваку фазу се протеже непрекидно и у могућности је да проводи краткотрајну вршну струју главног система водова у току две секунде. Овај систем изолације и уземљења минимизује напоне корака и додира дуж сваке секције кућишта. Индуковани напон дуж сваке секције се одржава што је могуће нижим, пожељно испод $2V$, када је вод у погону при назначеној струји. Секције кућишта изолованог фазног вода имају наменски ваљане експанзионе прстенове „типа мехова“, заварене по обиму за крајеве секција кућишта изолованог фазног вода (слика 2.57). Ове секције кућишта су онда планиране да се убаце у деоницу изолованог фазног вода, тако да њихово ширење изискује да су проводник и кућиште у истој равни (са заједничком осом симетрије).

Еластични материјали за
кратко спајање кућишта

Гумени или
метални мехови

Слика 2.57: Права деоница изолованог трофазног вода (24kV, 20kA) и изводи.

Овакво решење, мада адекватно у неким аспектима, има неке недостатке као што је даље напоменуто:

(а) има већих губитака у кућишту услед већег ефекта близине, пошто индукована струја није непрекидна по целом кућишту;

(б) обезбеђује неповољно магнетско екранирање према спољним металним структурама у близини. Магнетско екранирање је изузетно важан захтев да би се минимизовали губици услед вихорних струја ($\sim B^2$) и хистерезиса ($\sim B^{1.6}$) у

свим таквим металним структурама и да би се смањиле електродинамичке силе развијене између њих и главних проводника вода.

Топлотна разматрања су пресудни део сваке конструкције система изолованог фазног вода. IEEE и корисничке спецификације одређују температурна ограничења преко којих систем може да ради. Пошто материјали проводника и кућишта, сваки за себе, имају различита максимална топлотна ограничења, свака компонента мора да се избори са различитим ширењем својих пратећих делова.

2.5.4. Непрекидно кућиште

Систем се назива електрично непрекидним када су појединачне секције кућишта изолованог фазног вода електрично састављене заједно, да би се добила захтевана дужина и структура. Струје које протичу кроз проводнике стварају велика магнетска поља око себе. Ова поља индукују струје у кућиштима и стварају силе између свих тих проводника и кућишта. Екстремни крајеви сваког фазног кућишта су попречно кратко спојени заједно да би се смањиле ове силе (слика 2.58). Кратким спајањем се омогућује да се индукована струја, која протиче уздужно путем оклопа једне фазе, враћа путем оклопа других двеју фаза. На тај начин се индуковане струје појединих кућишта усклађују између себе и чине скоро уравнотежени систем струја. Амплитуда струје сваког кућишта је скоро једнака оној код одговарајућег главног проводника, док је смер супротан. Овај систем се назива електрично непрекидни изоловани трофазни вод са кратким спојем.

Слика 2.58: Кружне струје изолованог трофазног вода са непрекидним омотачима по фази.

Према томе, из сасвим практичних разлога конструкције са непрекидним изолованим трофазним водом немају спољашњи магнетски флуks, пошто магнетски флуksеви формирану једнаким и супротним струјама у проводнику и кућишту делују насупрот један другом (слика 2.59).

Услед магнетског екранирања и великог централног одстојања, скоро на нулу се смањују ефекти близине између главних проводника суседних фаза који проводе струју. То значи да се уклањају додатне силе и индуковано загревање и у суседном металу, као што су: оклопи изолованих фазних водова, структурни потпорни елементи (ослонци), проводне цеви, цевоводи или бетонске арматуре. Такође је важно да нема потребе излазити на крај са лутајућим напонима, индукованим у осетљивим мерним или управљачким колима.

Слика 2.59: Поништавање магнетског поља у простору око непрекидних кућишта.

Додатни резултат једнаке и супротне индукције се налази када се појаве услови споја фазе са земљом. Пројектована конструкција изолованог трофазног вода чини унутрашње једнофазне кварове својствено ретким. Када би се једнофазни квар догодио у са њим повезаној опреми, у њему се обично не би осетио квар, нити пратеће силе квара. Узајамно поништавање флукса ће уклонити наизменичну компоненту краткоспојних сила. Једносмерна компонента силе услед кратког споја се смањује до тачке када би могла лако да се сузбије ослонцима изолованог вода. На графичком приказу (слици 2.60) се види да је чак сила створена једносмерном компонентом струје кратког споја нешто нижа и одређена са разликом сила саставних делова фазног вода, зависно од магнетске временске константе система за изолованим трофазним водом. Услед присутне електричне изолованости проводника, систем је изграђен за временске константе које смањују максималне силе створене у проводницима у квару на вредности мање од половине максималне теоријски прорачунљиве силе без временског кашњења. Напрезања на проводницима и изолаторима су знатно смањена, до нивоа сасвим испод њихових пројектованих безбедносних максимума. Да би се обезбедио потребан ниво магнетског екранирања, неопходан је оклоп одређене дебљине и величине како би он остао ван дејства струја квара.

Међуфазни кварови формирају највеће краткоспојне силе. Присуство преносног система изолованих фаза чини изненадни трофазни кратки спој на прикључцима сваког великог турбогенератора појавом са незнатном вероватноћом настанка. Код великих блокова, изоловани трофазни вод је пројектован да сведе сваку струју кратког споја између генератора и главног и помоћног трансформатора на једнофазни земљоспој. Ово је могуће због уземљивања машине преко високе импедансе и чињенице да су сви трансформатори повезани на турбогенератор у спречи троугао на страни генератора, што доводи до веома малих струја земљоспојева. Међутим, „безопасан“ једнофазни земљоспој унутар турбогенератора се може развити у високоразорни међуфазни кратки спој и то је главни разлог зашто би земљоспојеви унутар генератора морали одмах да побуде искључивање блока.

Слика 2.60: Укупна сила (F_{tot}) као резултат збира сила проводника и кућишта.

Непрекидне конструкције кућишта елиминишу електрично изоловане секције везане за испрекидане конструкције. Са конструкцијом непрекидног изолованог фазног вода, кућиште такође делује као површина за уземљење, елиминишући потребу за посебном шином за уземљење. Кућиште је на потенцијалу земље преко своје целе дужине. Обично, једна веза са уземљењем електране може да омогући комплетно уземљење. Кућишта се обезбеђују помоћу система изолованих подножја да би се изоловала од подлоге.

Првенствено код заварене конструкције, непрекидна конструкција кућишта смањује улазак прашине, влажности и страних загађивача. Проводници и површине потпорних изолатора су добро заштићени од загађујуће околине. Уземљени оклопи изолованих фазних водова обезбеђују електричну изолованост од затворених проводника. Они обезбеђују комплетну заштиту за радно особље од великих напона додира и корака дуж кућишта и металних структура, који су проузроковани паразитским (електромагнетским) струјама.

Носачи изолатора су пројектовани тако да се омогући приступ при одржавању, ради прегледа и чишћења целе површине изолатора и прегледа и

учвршћивања потпорних делова. Места где постоје спојеве на завртањ су пројектована на такав начин да се омогући приступ ради прегледа и учвршћивања.

Непрекидна конструкција кућишта поједностављује монтажу и смањује трошкове и време пројектовања, при чему се спојеве одржавају минимално. С обзиром на предност себи својствене структурне чврстоће непрекидне конструкције кућишта, потребно је мање потпорних места, могу да се произведу и отпреме веће дужине и може да се примени једноставнији структурни потпорни систем. Алуминијумска кућишта су природно отпорна на корозију, лакша по тежини и једноставнија за руковање, што омогућава безбеднију и бржу инсталацију и примену једноставније потпорне челичне структуре.

Кружне струје кроз кућишта се контролишу посредством њиховог изоловања од свих система у електрани који су повезани са проводницима. Гумени мехови се користе да би се повезала кућишта за системе у електрани. Ови мехови обезбеђују електричну изолацију кућишта од система у електрани, као и физичку заштиту проводника.

Неки елементи као нпр. прекидачи, мерни трансформатори, кондензатори и одводници пренапона се праве у кућиштима спојивим са преносним изолованим системом фаза.

На слици 2.61 је приказан део непрекидног изолованог трофазног вода на месту прикључења на генераторски трансформатор подизач напона.

Слика 2.61: Непрекидни изоловани трофазни вод на месту прикључења на енергетски трансформатор подизач напона (блок трансформатор).

Генераторски (блок) трансформатори у електранама повезују турбогенераторе у електранама на мрежу и служе за подизање генераторског напона на ниво напона преносне мреже. Њихов примарни напон је одређен

напоном турбогенератора, секундарни напон мрежом на коју су прикључени, а називна привидна снага је одређена називном привидном снагом генератора.

На слици 2.62 је приказан комплетан систем веза посредством изолованог трофазног вода, од турбогенератора према блок трансформатору.

Слика 2.62: Главне генераторске везе – општи распоред типичног постављања опреме.

На слици 2.63 је приказана упрошћена шема главних генераторских веза.

Слика 2.63: Главне везе турбогенератора – упрошћена шема.

3. Врсте и особине материјала за израду система изолације штапних намотаја статора

3.1. Увод

Изолациони систем статорског намотаја се састоји од више различитих материјала и делова. Пошто су први турбогенератори били конструисани пре више од сто година, било је много револуционарних и развојних промена овог изолационог система. Данас се користи велики број изолационих система намотаја статора и сваки има своје сопствене предности и мане. Избор електричних система изолације зависи од: расположивих материјала, њихове цене, техничких потреба примене турбогенератора и релативних трошкова тренутно расположивих производних процеса. Да би се извршила процена стања ових изолационих система, мора да се зна тип изолационог система коришћен у одређеној машини. У овом поглављу се описују основне карактеристике главних изолационих система намотаја статора великих турбогенератора са Ребеловим штаповима, тако да се може утврдити изолациони систем посебне машине што је неопходно при одржавању.

Да би се подаци о савременим изолационим системима изнели с разумљиве тачке гледишта, у овом поглављу се даје историјат развоја изолационог и учвршћујућег система намотаја статора турбогенератора, праћен описима савремених система. Описи су дати на бази саставних делова изолационог система (нпр. изолација основног зида, потпроводника, учвршћења, итд.), пошто су материјали коришћени у овим деловима често настајали у различитим временима.

Током година су побољшања различитих изолационих система обично била мотивисана жељом да се повећа назначена снага машине. Понекад је ово значило пројектовање изнад првобитних ограничења, нпр. путем развоја бољих материјала. Алтернативно, произвођачи понекад пројектују око тих ограничења, нпр. путем уклањања топлотног напрезања коришћењем воденог хлађења намотаја код великих турбогенератора.

Помоћу унапређеног програма за механичко, топлотно и електрично пројектовање методом коначних елемената, као и поступцима производње који имају узана процесна ограничења и изузетну контролу димензија, пројектују се радни намотаји при вишим напрезањима него у прошлости и при томе су јефтинији.

Захтеви за високим радним карактеристикама и поузданошћу заједно са високом продуктивношћу турбогенератора непрекидно расту. Произвођачи електричне енергије се суочавају са новим изазовима, највише наметнутим захтевима за енергетском ефикасношћу у електричној дистрибутивној мрежи, који јако утичу на конструкцију и избор изолационих материјала.

3.2. Изолација потпроводника намотаја статора са Ребеловим штаповима

Како расту назначене снаге великих турбогенератора, проблеми настају са пробојем изолације потпроводника у штаповима (навојима са једним навојком). Он је био проузрокован расипним напонима и вихорним струјама индукованим у потпроводницима, посредством жлебних расипних флуксева који теку попреко статорског жлеба између потпроводника. Ови расипни напони стварају значајне потенцијале између потпроводника. Као резултат тога они пробијају, слабе међупотпроводничку изолацију и индукују велике циркулационе струје. Повишена температура која потиче од ових циркулационих струја проузрокује убрзано топлотно старење и пробој суседне потпроводничке изолације, на крају доводећи до квара основног зида. Топлотно старење такође слаби органску смолу коришћену за међусобно везивање потпроводника. Ово омогућава релативно померање између потпроводника, што доводи до хабања потпроводничке изолације и евентуалног квара.

До 1920-тих година, конструктори су били превазишли ове проблеме преплитањем потпроводника (првобитно за 180° , па затим за 360°), како би се смањили напони услед вихорних струја и циркулационе струје индуковане у њима. Коришћење транспонованих потпроводника је са собом донело неке механичке проблеме, у томе да изолација потпроводника има тенденцију да постане слаба у тачкама преплитања услед механичког савијања. Ово захтева ојачавање при транспозицији. Међутим, док су више температуре намотаја у опсегу од 130° до 155°C биле достигнуте коришћењем побољшаних везивних и помоћних материјала основног зида, органска и азбестна потпроводничка изолација су већином биле адекватне.

Друге главне предности у потпроводничкој изолацији су дошле са развојем меког азбеста везаног са фенолним лаком (табела 3.2) и танких стаклених влакана која су могла да буду обмотана или оплетена око бакарног проводника. Ови материјали су били механички јачи и имали су много веће назначене температуре. У ствари, проводник прекривен стакленим влакнима се данас још увек широко користи. Једино значајније побољшање од њиховог првобитног увођења је смола коришћена да их веже за проводник. Данас је то обично епоксидна смола.

Касних 1940-тих година је била развијена друга важна влакнаста потпроводничка изолација. То је био материјал од стаклених влакана и влакана од сраслог полиестера са трговачким именом Dacron™ (дакрон-стакло). Овај материјал се састоји од композитне траке од стаклених влакана и линеарних полетилен-терефталат полиестерских влакана која су срасла (Dupont-ов производ је познат као Mylar™). Срасла и затим очврснута полиестерска влакна везују стаклена влакна за проводник и међусобно. Овим се знатно ојачава ова облога и, у поређењу са свим стакленим влакнима, прави се мање осетљивом на оштећења због радњи савијања, обликовања и намотавања.

Упоредо са развојем облога бакарних потпроводника од високо-температурних влакана, дошло је до даљег иновирања транспонованих потпроводника. Ово је било започето у касним 1950-тим годинама брзим порастом у назначеним снагама машина, што је било праћено много већим расипним

флуксевима у крајњој области навоја. Код Ребелове транспозиције под-проводника за 360° само се води рачуна о вихорним струјама индукованим од стране жлебних расипних флуксева, док би крајњи одводни флуксеви могли да индукују значајне струје овог типа у нетранспонованом крају намотаја. Овај проблем је био решен развојем транспозиције статорског штапа у жлебу за 540° . Сви главни произвођачи сада користе преплитања до 540° (слика 3.1), којим се ваљано поништавају и жлебни и крајњи индуковани расипни напони.

Савремени пакет проводника у Ребеловом штапу (навоју са једним навојком) обично има потпроводнике прекривене стакленим влакнима, заједно везане и учвршћене са терморективној епокси смолом помоћу врелог пресовања.

Слика 3.1: Попречни пресек статорског жлеба са уграђеним намотајем статора транспонованим за 540° . ОДТ – отпорнички детектор температуре.

3.3. Изолација основног зида статора

3.3.1. Старији термопластични изолациони системи

Од 1892. године лискун је био кључни материјал помоћу кога су били направљени добри изолациони системи високонапонских турбогенератора. Јединствена комбинација његових електричних, механичких и топлотних особина још не може да се постигне помоћу било ког синтетичког материјала. Међутим, лискун има неке слабости као изолатор:

- није расположив у непрекидном танком слоју, али се јавља у облику љуспи или плочица различите величине;
- тежи да се раслоји ако није подржан;
- његова одлична диелектрична својства су нормална на плочицу (не може се лискун самлети у прах и поново произвести, да би се постигле исте електричне особине као код плочице).

Ови недостаци изискују употребу помоћног материјала за механичку чврстоћу и коришћење везивног средства да би се љуспе одржале заједно. Главни развој ових помоћних и везивних материјала се одигравао од раних година прошлог века. Сама примена лискуна је такође унапређена помоћу развоја техника обраде ручног и машинског цепања, ручног и машинског постављања и побољшањем папира од лискуна.

Због претходно наведених чињеница, није изненађујуће да је у раном делу прошлог века изолација од лискуна била мало коришћена због тешкоћа у њеном руковању. У то време су били коришћени материјали као што је лакирана тканина од батиста, зато што су они били механички чврсти па су могли да се примене много круће него лискунски материјали и сматрало се да имају изванредну топлотну проводност. Међутим, пошто веће величине машина диктирају веће радне напоне, материјали без лискуна се кваре услед лоше отпорности на пражњење (тј. на електрично варничење и корону). У том тренутку је била постала цењена добра отпорност на пражњење лискуна, због тога што се машине које су имале лискун у основном зиду нису квариле.

Потреба за бољим материјалима од лискуна за велике турбогенераторе са дугим језгрима је подстакла први велики напредак у високонапонској машинској изолацији. То је у Европи био развој материјала у облику листа фолије од лискуна и Haefely-јевог процеса његове примене на правом делу дугачког навоја. Овај материјал се првобитно састојао од листова изграђених од великих лискунских љуспи подржаних папиром и везаних са смолом од шелака или копала. Ова изолација је била примењена на правом делу навоја, помоћу Haefely-јеве машине која загрева и намотава листове на навоје. Крајеви навоја су онда били изоловани са вишеструким слојевима лакиране траке од батиста примењене ручно. Овај систем је био уведен у Северној Америци 1911. године и био је коришћен око 15 година. Његова главна мана је био ограничени век трајања који потиче:

- од електричног квара на споју између лискунске фолије и изолације краја намотаја од лакираног батиста, услед механичких напрезања изазваних ширењем и скупљањем проводника док машина пролази кроз топлотне циклусе;
- од сушења и пуцања везивног средства од смоле шелака или копала, које образује шупљине у којима се развија пражњење и пробој везивног и помоћног материјала, што доводи до електричних кварова;
- од ограниченог топлотног века трајања органске изолације краја намотаја, који проузрокује појаву земљоспојева.

Следећи важнији развоји су се десили 1920-тих година, када је релативно крто везивно средство од шелака било замењено мекшим асфалтним типом материјала, а асфалтом повезане лискунске љуспе у тракастом облику су замениле траку од лакираног батиста на крају намотаја. Ове промене су донеле следећа побољшања:

- изолација основног зида је постала много савитљивија и мање осетљива на пуцање и раслојавање;
- диелектрични губици су били смањени и навоји се нису тако много надимали као услед ослобађања растварача у шелаку;
- топлотна стабилност и век трајања изолације краја намотаја су значајно побољшани.

Упркос овим побољшањима, проблеми са спојем између омотача од лискунске фолије и лискунске изолације краја намотаја су проузроковали кварове на већим машинама са дугим статорским језгрима. Ови проблеми и захтев за већим генераторским напонима (16 – 22)kV су довели до развоја изолационог система у виду непрекидне траке од лискуна касних 1920-тих година. Везивно средство коришћено у овом систему је било донекле еластично, термопластично асфалтно једињење са следећим предностима:

- оно је дозвољавало до одређене мере да се изолација самостално прилагоди на промене димензија чији је настанак проузрокован ширењем и скупљањем проводника. Ово је помогло да се смање парцијална пражњења (или корона), која постају много значајнија како напон расте;
- пошто је асфалтни материјал био без растварача, он је могао да се примени путем вакумирања и импрегнација под притиском (ВИП) на изолацију од лискунске траке, после примене лискунске изолације основног зида на навоје. Лакови и смоле припремљени са растварачима не могу да се ефикасно користе у ВИП процесу, зато што кључају и стварају шупљине, пошто растварач испарава путем процеса печења неопходног да се очврсне смола после импрегнација. Коришћење асфалта смањује број шупљина у основном зиду и чини га мање осетљивим на погоршање због унутрашњих парцијалних пражњења.

До раних 1960-тих година, непрекидно тракасто намотавани изолациони системи од лискуна везани са асфалтним једињењем су били прилично распрострањено коришћени и са добрим успехом у високонапонским машинама мале и средње величине. Једини значајни помаци направљени током овог периода су били:

- замена папирног помоћног материјала са траком од стаклених влакана или Dacron™ траком од полиестерских стаклених влакана, првобитно развијеном од стране Dupont-а. Овим се побољшава механичка чврстоћа потпомогнуте траке од лискуна и омогућава јој се да буде много чвршће примењена. Тиме се такође смањује осетљивост изолације на топлотно, електрично и механичко старење;
- побољшања у особинама асфалтних везивних материјала која им омогућају достизање виших температура пре отпочињања цурења.

Пошто су излазне назначене величине настављале да расту и машине биле преоптерећене током година II светског рата, јавили су се проблеми у великим турбогенераторима са дугачким језгрима који су имали непрекидно тракасто намотану изолацију основног зида од лискунских љуспи везаних асфалтом. Ови проблеми су се јавили у виду квара изолације основног зида, при или близу крајева жлебова, услед миграције једињења и одвајања траке подстакнутих диференцијалним топлотним ширењем. Истраживања су показала да ови кварови потичу од термопластичне природе асфалтног везивног материјала када се изложи високим температурама.

3.3.2. Савремени терморективни изолациони системи

Недостаци у асфалтним једињењима, као везивним средствима у изолацији основног зида великих турбогенератора, су убрзали истраживање и развој нових и побољшаних везивних материјала који би задржавали стабилност при вишим радним температурама. Из овог почетног рада, који се одвијао 1940-тих и раних 1950-тих година, појавиле су се синтетичке полиестерске и епокси терморективне везивне смоле. Ова везивна средства су пружила главној изолацији навоја жељену топлотну и механичку стабилност.

До средине 1950-тих година, синтетичке смоле су биле широко коришћене од стране произвођача машина. У то време су полиестери били много више популарни него епоксиди, зато што су се били развили облици полиестера без растварача којима је било могуће непосредно заменити асфалтна везивна једињења примењивана у ВИП процесу. Нови полиестери се нису приметно ширили у поређењу са термопластичним системима, задржавали су добру механичку чврстоћу када се загреју и имали су веома малу вискозност у стању када нису хемијски очврснути. У ствари, они су тако лако протicali кроз изолацију намотаја да су се појавиле тешкоће у њиховом задржавању, док нису били полимеризовани посредством загревања.

Westinghouse је био први значајнији северноамерички произвођач који је увео изолациони систем основног зида везаног терморективном синтетичком смолом. Његов THERMALASTIC™ систем (табела 3.1), првобитно развијен за турбогенераторе, био је непрекидни тракасти систем састављен од великих лискунских љуспи. Оне су биле уметнуте између два слоја помоћног папирног материјала, везане путем ВИП процеса са терморективном полиестерском смолом и хемијски очврснуте пре постављања намотаја у језгро. Турбински генератори су били произведени са овим системом 1949. године.

Главни проблем са првобитним епоксидима је био да су им вискозности биле сувише велике да би омогућиле њихову примену у ВИП процесима. Да би се добио одговарајући материјал са довољном еластичношћу, морао је вискозитет еоксида да буде смањен додавањем растварача, који су били уклоњени после изоловања навоја и пре топлотног очвршћавања.

General Electric је блиско пратио Westinghouse. Код његовог MICAPAL™ система (табела 3.2), такође развијеног за турбогенераторе, као везивно средство коришћена је терморективна еокси смола. Развој овог система је створио две важне компоненте изолације основног зида које се још увек данас примењују:

- лискунски папир који се састоји од веома малих плочица од лискуна које се заједно одржавају помоћу електростатичких сила да би образовале непрекидни, самоподржавајући лист. Главни разлог за прелазак на овај облик лискуна, из претходно коришћеног великог љуспастог материјала, је била његова једнообразност и отуда много више предвидиве особине;
- везивни материјал од терморективне синтетичке еокси смоле који је задржавао стабилност на високим температурама.

Из ових материјала је била развијена изолација основног зида која се састојала углавном од полупреклопљених слојева трака од лискунског папира, прошараних са неколико слојева тракастог материјала од лискунских љуспи. Друга важна особина овог система је била да су пре примене траке биле импрегнисане са везивном епокси смолом. Смола је онда била очвршћавана постављањем навоја у аутоклав и применом топлоте и притиска. Ова трака је сада обично позната као материјал „богат смолом“. Први велики турбогенератор на коме је био примењен MICAPAL™ систем је стављен у погон 1954. године.

Од раних 1950-тих година, главни напори су били улагани у развој високонапонске изолације основног зида. Ови напори су довели до побољшања квалитета лискунског папира, помоћних материјала, механичког својства смоле и процеса у коме је синтетичко везиво било примењено и хемијски очврснуто. Значајни напреси у овој области од тог времена су:

- увођење пост-ВИП процеса (или глобалног ВИП процеса) за турбогенераторе мале и средње величине, тј. навоји се изољују, намотају и повежу пре везивања ВИП процесом са терморективно смолом и хемијског очвршћавања.
- готово искључиво коришћење епокси смола као везивног средстава. У поређењу са полиестерима, откривено је да епокси смоле имају изванредне механичке особине и отпорност на влагу и хемијско дејство. Такође, оне се не скупљају тако много после очвршћавања. Такође су развијене и класе епоксида без растварача, погодне за примену у ВИП процесу. Практично сви намотаји статора великих турбогенератора се данас праве пре коришћењем епоксида него полиестера.

3.3.3. Начини импрегнасања савремене изолације основног зида

Савремена високонапонска изолација основног зида садржи папир од лискуна везан са терморективно смолом за стаклену или Dacron™ подлогу. Комбинована изолациона трака се примењује преко целе дужине штапа у неколико слојева. Она се хемијски очвршћава до тврде завршне обраде, чији је резултат изоловани проводни штап жељеног облика и величине. Посебно се распрострањено употребљава у намотајима статора великих турбогенератора за назначени напонски ниво преко 14kV.

Лискунски папир обезбеђује баријеру за пражњење која може да задовољи могућност дуготрајног напонског напрезања изолације. Већина испоручилаца турбогенератора сада користи овај облик лискуна. Он садржи значајно мање кристала лискуна у поређењу са листићима лискуна коришћеним раније, на тај начин осигуравајући његову сталну расположивост, пошто нестају извори висококвалитетног лискуна. Он такође има хомогеније диелектричне и димензионе особине.

Скоро све постојеће машине имају диелектричну баријеру од лискуна у једном или другом облику (листићи од лискуна, лискунски папир, итд.). Засебно коришћење листића од лискуна или у комбинацији са папиром од лискуна је било популарно између 1950-тих и 1980-тих година.

Други део изолације основног зида је подлога. Њена улога је да обезбеди затезну чврстоћу за радњу обмотавања траком и механичку подршку за лискун у завршеном систему, без смањења отпорности изолације на парцијална пражњења. Друге неопходне карактеристике су: диелектрична чврстоћа, топлотна издржљивост и могућност апсорпције везива. Плетена тканина од стаклених влакана или Dacron™ су коришћени за ову сврху преко 50 година. У неким системима (видети табелу 3.3) се користе две подлоге, укључујући неплетиви слој.

Последњи део је везиво. Терморееактивна епокси смола без растварача се користи за везивање лискуна за подлогу у савременим системима. Постоје два различита метода импрегнасања. У систему „богатом смолом“, изолациона трака се преимпрегнише са довољном количином смоле „у Б-фази“ (неочврснуте или делимично очврснуте), како би се премашио захтев за смолом готове изолације. У ВИП систему, већина смоле се импрегнише после примене изолационе траке на проводни штап. У даљем тексту су дати типични процеси обраде за Ребелове штапове.

3.3.3.1. Систем „богат смолом“

Постоје две главне методе за очвршћавање импрегнисаних трака у овом систему. Прва метода је да се ограда штап у металним калупима, док се примењују топлота и притисак. Друга метода обухвата коришћење аутоклава: после примене преимпрегнисане траке „богате смолом“ или „у Б-фази“ на проводни штап, штап се ставља у хидрауличне калупе или у подршке за обликовање и обично се вакумира и подвргава притиску у аутоклаву.

Следећи задаци се остварују током ове процедуре:

- под примењеном топлотом, смола у траци почиње да тече;
- под комбинованим ефектима вакуума и притиска, даље се побољшава хомогено импрегнасање смолом преко целог основног зида. Док се збија изолација, одстрањују се ухваћени ваздух и испарљиве супстанце да би се минимизовале шупљине;
- штапови се формирају према захтеваним димензијама и облику. Може засебно да се оствари обликовање жлебног дела и краја навоја;
- даљим загревањем у аутоклаву се очвршћава терморееактивна смола до тврдог и хомогеног стања.

По уклањању из аутоклава и калупа, штап је спреман да буде намотан у машини, изузев због примене оклапања жлеба (ако се користи) и полупроводне облоге.

3.3.3.2. Систем вакумирања и импрегнасања под притиском (ВИП)

Да би се олакшало да се лискунски папир (слика 3.2) и подлога очувају заједно током руковања и обмотавања траком, изолациона трака се примењује у „сувом“ или „сировом“ стању у коме је присутна минимална количина смоле. Навоји обмотани траком се постављају у резервоар под притиском вакуума. Даље, сува изолација се вакумира да би се уклонио ваздух, тако омогућавајући

висок степен пуњења са импрегнантом (који се касније уводи под притиском). Штапови се онда уклањају из резервоара, очвршћавају топлотом и притискају до коначних димензија и захтеваног облика.

Као што је већ наведено, пре појаве епоксида без растварача 1970-тих година, примена епоксида за изолацију основног зида је захтевала коришћење растварача. Ово је имало више утицаја на процес производње него на карактеристике током рада, пошто је било неопходно уклонити растварач током периода вакуума у аутоклаву. Такође је било неопходно припремити, испитати и одржати растварач.

Полиестер је био друга синтетичка смола широко коришћена 1950-тих и 1970-тих година. Још увек се данас користи од стране неких компанија. Његова мала вискозност је била изразита предност над ранијим епоксидима, који су били сувише вискозни да би се применили без растварача. Процес производње је био сличан оном коришћеном код епоксида.

Коначно, типична данашња изолација основног зида код великих турбогенератора, коришћењем лискунског папира подржаног стакленим или Dacron™ влакнима и одговарајуће импрегнисаног са термореактивном епоксидном смолом, би требала да обезбеди дугорочан и поуздан рад у погону. Овим се претпоставља да је она одговарајуће одржавана и учвршћена (као што је наведено у одељку 3.5.) и да није изложена проблемима као што је механичко оштећење од спољних страних предмета. ВИП процес је још увек од пресудног значаја за данашњу производњу изолације основног зида.

Слика 3.2: Траке од лискуна за примене у ВИП процесу.

3.4. Контрола електричног пражњења и степеновање напонског напрезања намотаја статора

Блиско у вези са развојем изолације основног зида за високонапонске машине био је развој заштитних материјала за минимизовање старења изолације, услед пражњења у жлебном делу или делу краја намотаја штапа или навоја.

Чим су наизменични ефективни напони проводника првобитних машина према земљи достигли вредности реда 3000 до 4000V, појавили су се кварови изолације основног зида услед електричних пражњења унутар крајњих области жлеба и језгра. Откривено је да су ова пражњења очигледно „разједала“ шупљине или чак стварала бразде кроз основни зид са спољне стране. Овај ефекат је био најизраженији на оштрим ивицама обликованим каналима за хлађење и на крајевима статорског језгра. Одмах је висока отпорност на пражњење лискуна постала цењена, пошто је примећено да су навоји са лискунским омотачима били изложени релативно малом старењу.

Раних година 20. века, коришћење лискуна у изолацији основног зида је сматрано довољним за спречавање тешког оштећења због пражњења из жлебне и крајње области. Међутим, кварови који се појављују како се повећавају величине и напонски нивои машина, проузроковани су дотрајалошћу спољног слоја навоја под утицајем пражњења, попуштањем навоја и пуцањем изолације услед померања навоја. До 1920-тих година је закључено да би се довођењем спољашње површине навоја на потенцијал земље у жлебној области решио проблем, пошто не би било могућности за развој напрегнутог ваздушног простора између изолације и ове уземљене површине (пробојни напон ваздуха је око 1/100 у односу на чврсту изолацију). Према томе, у неким машинама су испробани метални премази и омотачи од станиола. Међутим, да би био ефикаснији, захтева се да проводни филм има довољну отпорност да се спречи ток вихорних струја између ламината и ток циркулационих струја кроз материјал за облагање. Такође је откривено да је постојала горња граница отпорности проводног филма, тј. највећа вредност која ће још увек омогућити пражњење капацитивности између проводника и филма до пуног потенцијала машине током половине једног наизменичног циклуса.

До касних 1920-тих година, развијене су специјалне графитне боје са захтеваним карактеристикама отпорности. Други материјал обично коришћен у прво време је била ацетиленска чађ. У многим случајевима, ови материјали су били примењени на спољни оклапајући слој од азбестне траке или на жлебни заштитни уметак направљен од вештачке коже или пресованог папира.

Други проблем је постао очигледан 1930-тих година, када су напони машине порасли до опсега 14 — 24kV. Почела је да се појављује дотрајалост графитних премаза на крајевима статорског језгра. Парцијална пражњења су се појављивала на крајевима проводног жлебног премаза баш изван жлеба. Пражњења су потицала од оштрих ивица на крају проводног слоја на правим навојним деловима. Овај проблем је био решен применом материјала за електрично степеновање напрезања, као што је азбест импрегнисан са високоотпорним материјалима или уградњом заштитних слојева металне фолије на основни зид навоја на крајевима правих навојних делова. У скорије време,

коришћен је нелинеарни отпорни материјал као што је силицијум-карбид, да би се растеретило електрично напрезање на жлебним излазима. Такви материјали смањују електрично напрезање и ефикасно завршавају сваки крај штапа, на сличан начин као код завршетка високонапонског кабла.

У последње време се нису десили значајнији помаци у методама за обезбеђивање заштите од парцијалних пражњења на крају жлеба и језгра. Једини стварни напредак је био еволуцијски развој нових и побољшаних полупроводних материјала и техника њихове примене за заштиту жлебне изолације, као и степеновање напона на крајевима жлебног полупроводног слоја. Обично ће савремени високонапонски турбогенератор на равним навојним деловима имати полупроводни слој напуњен графитом или угљеником у виду траке или лака, који је на крајевима прекривен са обвојима од силицијум-карбидног премаза или траке за степеновање напонског напрезања.

3.5. Системи за заклињавање статорског жлеба и учвршћивање крајева намотаја

Потреба за добрим учвршћивањем крајева намотаја и заклињавањем навоја у статорском жлебу је била уважавана у веома раним данима производње турбогенератора. Лоше учвршћење (или његов недостатак) је омогућавало јако савијање крајева намотаја, услед великих електромагнетних сила праћених струјама кратког споја турбогенератора, и доводило је до квара изолације. Машине велике брзине, са својим релативно дугачким крајевима намотаја, су биле најосетљивије на такву штету. Лоше жлебно заклињавање такође доводи до померања навоја и оштећења изолације основног зида путем хабања и жлебног пражњења. Да би се супротставили изобличењу крајева намотаја (слика 3.3) и последичним кваровима изолације, произвођачи су испробали различите конфигурације за обезбеђивање крајева намотаја са мање или више успеха. Често је проблем био решен за одређену величину машине, али како су расле назначене снаге и величине машина, поново се јавио проблем изобличења крајева намотаја.

После много изведених огледа, измишљене су следеће конструкционе особине како би се минимизовали проблеми везани за изобличење крајева намотаја:

- отворена конструкција статорског жлеба са два штапа (или два навојна крака) по жлебу;
- проводници или потпроводници правоугаоног облика са разумно великим попречним пресеком да би се обезбедила унутрашња крутост навоја;
- наставци крајева намотаја који се нагињу из ротора под углом до 60° према уздужној оси статорског отвора, омогућавајући да се примени адекватно радијално учвршћење преко монтирања подршки које се пружају са потпорне структуре краја језгра статора;
- убацивање редова блокада између навоја и веза крајева намотаја, како би се контролисало изобличење које потиче од тангенцијалних и аксијалних електромагнетних сила.

Материјали коришћени у овим првобитним системима за учвршћивање су обухватили:

- блокове од тврдог дрвета за међунавојне блокаде и жлебне клинове од тврдог дрвета (они су били импрегнисани са лаком да би се смањило упијање влаге);
- изоловане челичне подршке за радијално учвршћивање;
- челичне завртње за заједничко притезање дрвених материјала за учвршћивање.

Од почетног дела 1920-тих година, додатна побољшања су била уграђена у највећим турбогенераторима:

- учвршћивање заједно два слоја крајева намотаја спајањем завртњима металних потпора између њих;
- коришћење моделованих лискунских жлебова како би се ојачала изолација између металних потпора и навоја;
- прављење арматурне реактансе да буде велика као практична, како би се ограничиле краткотрајне краткоспојне струје и, према томе, силе које делују на учвршћивање краја намотаја.

Како су 1930-тих година расле назначене снаге турбогенератора изолованих асфалтним лискуном, били су коришћени челични држачи за подршку изолованим везивним обвојима на којима је био положен крај намотаја. Траке од влакана су раздвајале вршне штапове од доњих штапова. Та структура је заједно била стегнута ужетом. 1940-тих година унапређени модел везивања ужетом, назван „ланчано“ увезивање, је повећао способност учвршћења краја намотаја да издржи изненадне силе кратког споја. Пре развоја „тврдих“ система типа терморективне смоле, није било револуционарних развоја у системима учвршћивања и жлебног заклињавања за велике турбогенераторе. Увођење лакиране импрегнисане ламинарне дрвне грађе, од испоручиоца као што је Permal, је побољшало материјале за: учвршћујуће прстеневе и подршке, тканине везане смолом за међунавојно учвршћивање и учвршћивање прикључака и немагнетске клинове. Ово је помогло код великих турбогенератора где је уклањање опреме за потпору од магнетског металног материјала смањило загревање због губитака услед вихорних струја у области крајева намотаја.

Развој материјала за везивање да би се учвршћивање одржало у месту је довело до коришћења ужета од стаклених и синтетичких влакана пре него од органских материјала као што је памук, који има тенденцију да се много лакше олабави и одреши. Коришћење стаклених ужади за чврсто везивање проузрокује извесне проблеме, зато што ови материјали теже да просеку изолацију и да откажу, када су подвргнути индуктивним вибрацијама при 100Hz.

Првобитни изолациони системи везани терморективном синтетичком смолом (епоксидном или полиестерском) су проузроковали изванредан број проблема са учвршћивањем, првенствено због тога што се ова нова крута изолација основног зида не надима да испуни расположиви простор у жлебовима или да се прилагоди учвршћујућим подршкама и паковању краја намотаја.

Узроци проблема претрпљених у 1950-тим и раним 1960-тим годинама (видети одељак 4.4. за детаље) су следећи:

- било је тешко учинити (и одржати) чврстим навоје у жлебу монтирањем равног тврдог дрвета или ламинарних клинова из једног дела. Дакле, уграђени део равних делова навоја се померао под утицајем електромагнетних сила. Ова појава је израженија код директно хлађених проводника турбогенератора, пошто су више густине струје у проводницима ових машина, а силе су сразмерне квадрату струје. Радијално померање навоја у жлебу проузрокује:
 - механичко хабање изолације услед трења и удара;
 - електрично нагризање површине изолације услед високо-енергетских варница између навоја и језгра (жлебно пражњење);
- неприлагодљива природа основног зида је такође учинила много тежим да се постигне круто учвршћење крајева намотаја (слика 3.3). Велике електромагнетске силе које делују на крајеве намотаја, посебно током наглих кратких спојева на турбогенератору, су проузроковале слабљење учвршћења и претерано померање. Ово је довело до следећих механизма старења и квара који су проузроковали међунавојне, међуфазне или земљоспојне кварове:
 - хабање изолације крајева намотаја или прикључних веза, услед релативног померања између навоја и материјала за учвршћивање;
 - стварање пукотина у изолацији крајева намотаја или веза, због механичког пренапрезања и замора материјала;
 - ужад просецају свој пут кроз изолацију.

Слика 3.3: Крајеви намотаја статора хлађени водом код великог турбогенератора.

Истраживања проблема који потичу од слабљења навоја у „тврдим“ изолационим системима су подстакла и проста и сложена решења. Главни развоји у овој области обухватају:

- коришћење филцева или канапа импрегнисаних са терморективном смолом као: жлебно паковање, паковање између крајева намотаја и радијалних потпорних престенова и међунавојно паковање. Када се користи у машинама са великим међунавојним размацама у крајевима намотаја, овај материјал се обично обавија око блока од влакана везаних синтетичком смолом да би се побољшала крутост. Суви филцеви или канапи се користе код већине намотаја везаних посредством ВИП процеса, пошто ће они да упију потребно пуњење и везивну смолу током даље обраде;
- коришћење ужади и трака од стаклених влакана импрегнисаних терморективном синтетичком смолом за везивање крајева намотаја. Она се не усецају у изолацију, за разлику од обичних ужади.
- коришћење дводелних клинова који делују високим радијалним притиском на навоје када се они угурају на место (одељак 4.4.2.1.). Раних 1950-тих година су били коришћени памучни или азбестни фенолни листови, као што су Textolite™ и Micarta™. Данас се клинови обично праве од полиестерски или епокси везаних ламинарних тканина које имају много боље механичке особине;
- у великим машинама, коришћење вршних или бочних таласастих опруга, које су биле развијене 1970-тих година, је ограничило радијално или бочно померање навоја (одељак 4.4.2.2.). Неки произвођачи користе подесне полупроводне материјале за паковање, како би били сигурни да је ограничено померање навоја у жлебу;
- коришћење сложених учвршћујућих система за велике турбогенераторе који омогућују аксијално померање навоја, пошто се они шире и скупљају током топлотних циклуса (одељак 4.4.4.1.).

Терморективни полимери се широко користе за производњу ламинарних електричних изолационих материјала, који се обично примењују као: клинови, блокирајући материјали и траке са испуну статорског намотаја. Ламинати се припремају почев од импрегнасања папира, нетканих простирки или тканина из котурова са раствором терморективне смоле. Растварач се уклања сталним пропуштањем материјала који се обрађује кроз загрејану пећ са добрим проветравањем. Осушени материјал обично познат као да је у стању „Б-фазе“ и назван преимпрегнисаним, се поново умотава и чува до када је потребан. Делови преимпрегнисаног материјала се наслажу у калуп или у пресу састављену из више равних плоча за вршење притиска. У процесу пресовања, при повишеној температури и притиску, смола постаје нетопљива и влакнасти материјали се везују у јединствени систем.

3.6. Примери изолационих система штапних намотаја познатих светских произвођача великих турбогенератора

Претходни развоји су минимизовали проблеме везане за слабљење учвршћења и заклињавања статорских навоја у савременим машинама са „тврдим“ изолационим системима. Детаљи нарочитих метода и материјала коришћених од стране појединих произвођача се могу наћи у табелама 3.1 – 3.4. Оне детаљно описују посебне изолационе системе коришћене у већини великих турбогенератора (слика 3.4) у погону. Подаци су табеларно приказани према типу машине, трговачком имену изолације, произвођачу и датуму производње, како би се омогућило да се много лакше одреди изолациони систем намотаја статора у посебном великом турбогенератору.

Слика 3.4: Велики двополни турбогенератор снаге 1120MVA, 50Hz у производном постројењу (лево). Статорски оклоп померан дизалицом у производном постројењу пре испоруке (десно).

Тип машине: Турбогенератор

Место и тип намотаја: статор, директно хлађење водом

Трговачко име и тип система изолације произвођача	Температурна класа и опсег напона	ИЗОЛАЦИЈА			Жлебно заклињавање и паковање	Учвршћивање крајева намотаја и одговарајући материјали	Извод и изолација продужетка намотаја	Испитивања ради осигурања доброг квалитета	Коментари
		Потпроводник	Основни зид	Заштита од парцијалних пражњења					
Westinghouse „THERMALASTIC“	Класа „В“, 130 °С; до 25kV	Сваки потпроводник је обмотан са непрекидним вишеслојним стакленим влакнима филаментног типа. Овај стаклени покривач се затим третира са епокси лаком.	Трака од лискунских љуспи са подлогом од дакрона, импрегнисана са терморективном епокси смолом, се примењује у слојевима преко читавог проводног штапа, коришћењем аутоматске машине за обмотавање траком. Импрегнација смолом се употпуњује коришћењем технике вакуумског притиска у купатилу, са епокси смолом ниског вискозитета. Штап се топлотно очвршћава до крајњих димензија, док бива пресован у калулу.	Проводни лак на тракастом оклопу са полиестерском подлогом и Соглох-ом високе отпорности, примењен на крајњим навојима.	Срж од моделованог стакленог материјала micarta, NEMA класе G11, са облогом од кевлара. Полупроводни стаклени материјал micarta коришћен на једној страни жлеба ради жлебног паковања.	Потпорни држачи, распоређени око машине и фиксирани за статорско језгро, обезбеђују спољну границу за крајњу „корпу“. Стаклени епокси потпорни прстенови омогућују причвршћивање у радијалном правцу. Два прстена се ослањају на потпорне носаче. Један прстен се налази између горњег и доњег слоја, а други прстен унутар горњег слоја намотаја. Последња два прстена су радијално одвојена, хидраулично понаособ монтирана и настали зазор се испуњава да би се поново створио непрекидни прстен. Према томе, затезањем се уводи радијално стишњавање навоја. Блокирање и повезивање обезбеђује тангенцијално стишњавање. Повезивање стаклом уједињује сваку фазну групу у издвојену структуру. Фазни блокови онда повезују све фазне групе заједно, путем обезбеђења трајног тангенцијалног причвршћења крајева намотаја. Подесни импрегнисани материјали се примењују између навоја како би се утврдили крајеви намотаја. Учвршћивање се окончава док се крајеви намотаја загревају.	-	Обликвани навоји се проверавају због унутрашњих кратких спојева између потпроводника. Изоловани навоји се проверавају ради правилне примене изолације основног зида. Коначне вредности краткоспојног и високонапонског испитивања се потврђују после испитивања готових навоја. Током процеса намотавања изводе се: испитивање земљоспоја доњих навоја, провере кратких спојева, провере унутрашњих кратких спојева између цеви и проводника и високонапонска испитивања.	Овај систем изолације је уведен 1949. године са полиестерском импрегнишумом смолом. Она је била замењена са терморективном епокси смолом око 1970. године.

Одобрено од стране произвођача 19. августа 1987. године.

Табела 3.1: Westinghouse Thermalastic.

Тип машине: Турбогенератор

Место и тип намотаја: статор, директно хлађење течношћу

Трговачко име и тип система изолације произвођача	Температурна класа и опсег напона	ИЗОЛАЦИЈА			Жлебно заклињавање и паковање	Учвршћивање крајева намотаја и одговарајући материјали	Извод и изолација продужетка намотаја	Испитивања ради осигурања доброг квалитета	Коментари
		Потпроводник	Основни зид	Заштита од парцијалних пражњења					
General Electric „MICAPAL“	Класа „В“, 130°С; 10 – 26kV	Чврсти и шупљи бакарни потпроводници су изоловани са „пахуљастим“ азбестом, везаним са фенолним лаком. Две „вертикалне“ уске траке за раздвајање, које садрже епокси смолу „у Б-фази“ за везивање потпроводника, су постављене између парова потпроводничких низова после преплитања. Штапови широки четири и шест потпроводника се израђују од комплекта ових преплетених низова широких два потпроводника. Потпроводници жлебног дела се утврђују калупљењем, пре обмотавања траком основног зида.	Трака „богата смолом“ се машински примењује преко целог штапа у неколико непрекидних слојева. Затим се она очвршћава у процесу под вакуумским притиском. Примарна диелектрична трака се састоји од лискунских гъуспи и лискуног папира. Лискун је у овим материјалима укљештен између тканог стакленог влакна и танког слоја нетканог полиестерског материјала. Епокси смола са растварачем се користи као везиво. Смола је садржана у преимпрегнисаној траци и примењује се током обмотавања траком. Она се отврђава путем топлотног очвршћавања у аутоклаву, коришћењем модификованог битумена као медијума за притисак. Ваздух и растварачи се уклањају током циклуса под притиском вакуума, да би се минимизовале шупљине.	Жлебни оклоп се састоји од азбестне ткане траке обложене са полупроводним лаком. Пригушење на крајевима жлеба се обезбеђује траком на бази азбеста која степенасто опада по дебљини на излазу из жлеба.	Памучно ткани фенолни дводелни конични клин за примену радијалног притиска. Бочна таласаста опруга за обезбеђивање бочног притиска. Подесни материјал у дну и на средини жлеба. Садржаји жлеба се утврђују моделовањем помоћу црева, при чему се црево поставља између горњег штапа и привременог клина и сабија се док се намотај загрева. Одговарајући материјал у дну и на средини жлеба се импрегнише са епокси смолом. Бочна таласаста опруга је напуњена са полупроводним материјалом да би се осигурао електрични контакт са зидовима жлеба.	Читав кавез крајева намотаја се обезбеђује, да би се спречило радијално и тангенцијално померање. Потпорни систем може осно да се помера, као одзив на циклусе топлотног ширења. Спољашњи аксијални потпорни држачи се монтирају на прирубници статора, помоћу потпорних носача који дозвољавају осни померај. Потпорни прстенови од полиестерске смоле и стаклених влакана се монтирају на потпорним држачима и постављају између горњег и доњег штапа. Смолом импрегнисане везе од стаклених влакана учвршћују прстенове за потпорне држаче, горње штапове за доње штапове и горње штапове за прстенове. Додатни „вршни“ прстен од стаклених влакана са полиестерском смолом се налази на слоју од вршних штапова, баш унутар низа петљи. Он је причвршћен за потпорне држаче помоћу одговарајућих затезних, смолом импрегнисаних завоја од стаклене пређе, који обезбеђују додатно радијално стишњавање. Статорски штапови се утискују дубоко у одговарајуће радијалне блокирајуће узане траке, постављене између штапова и прстенова. Ови блокови такође обезбеђују тангенцијално стишњавање, као што то чине смолом импрегнисани завоји од стаклених влакана који окружују суседне штапове.	Оклопљен са смолом импрегнисаном стакленом траком. Одржаван у ламинарним стезаљкама од полиестерског стакла, са одговарајућим очвршћивањем материјалом ка површинама извода. Такође се за подршку користи стаклена пређа за тешке услове рада.	Испитивање реактивности смоле, вискозности и друга испитивања материјала, испитивање потпроводника према потпроводнику, високонапонско испитивање у 4 корака и провера отпорности изолације. Узорак штапа из сваке машине се излаже опсежном скупу испитивања, укључујући оглед тангенс делта и испитивање са разарањем.	Прва машина са овом изолацијом је пуштена у погон 1954. године. Она је постепено престајала да се користи током неколико година, пошто је нови систем био уведен 1976. године. Систем за учвршћивање крајева намотаја који је описан има трговачко име Tetra-Loc.

Одобрено од стране произвођача марта 1987. године.

Табела 3.2: General Electric Micapal.

Тип машине: Турбогенератор

Место и тип намотаја: статор, директно хлађење водом

Трговачко име и тип система изолације произвођача	Температурна класа и опсег напона	ИЗОЛАЦИЈА			Жлебно заклињавање и паковање	Учвршћивање крајева намотаја и одговарајући материјали	Извод и изолација продужетка намотаја	Испитивања ради осигурања доброг квалитета	Коментари
		Потпроводник	Основни зид	Заштита од парцијалних пражњења					
Brown Boveri „MICADUR“	Класа „F“, 155 °C; до 28kV	Сваки потпроводник је обмотан са стаклестим свиленим концем и импрегнисан у синтетичкој смоли. Потпроводници се заједно везују под топлотом и притиском, да би се повећала механичка чврстоћа.	Непрекидна трака аутоматски обмотана преко читаве дужине штапа. Трака је онда вакуумски импрегнисана са синтетичком смолом и очврснута. Примарни диелектрик су мале лискунке љуспе. Полеђина је стакласта тканина на којој се лискунке љуспе одржавају заједно помоћу електростатичких сила, без било којег везива. Импрегнант је смола без растварача, примењена под вакуумом и притиском. Штап се онда пресује у калупима и очвршћава у пећи.	Жлебни део се облаже са проводним лаком ниске отпорности против короне. Он се примењује преко површине основног зида готовог штапа. Унутрашња заштита против короне се обезбеђује помоћу полупроводног стакленог епокси ламината, између проводничког пакета и изолације основног зида. Делови превеса изолованих штапова се премазују са полупроводним лаком који има напонски зависну отпорност у циљу степеновања напрезања.	Жлебни клин је једноделни или дводелни коничног типа, направљен од стакленог епокси ламината. Стакласти епокси ламинати се такође користе управо испод клина, између штапова, са стране жлеба и на дну жлеба као: испуна, одстојник и изолациона узана трака.	Користи се систем носача и прстенова у коме се померање (радијално и тангенцијално) избегава првенствено помоћу сопственог сабијања. Аксијално померање читаве конструкције се омогућава помоћу еластичних стаклених лиснатих опруга. Такође је предвиђена структура клинова и притезних завртања, за поновно учвршћивање током прекида рада због одржавања. Одстојне плоче, одстојни блокови, клинови са притезним завртњима, лиснате опруге и терморективно паковање су остале компоненте подршке крајевима намотаја. Оне су направљене од стаклених влакана ојачаних са епокси смолом. Ова конструкција се онда потапа да би се добио слој облоге од смоле дебљине 1mm, како би се спречило померање и обезбедила заштита од нечистоћа.	Изолација веза намотаја се постиже одржавањем потребног растојања и помоћу лискунке изолационе траке са синтетичком смолом.	Сирови материјали су контролисани приликом приспећа. Евиденциони листови, којима се прати сваки елемент намотаја током производње, се статистички процењују за сваку машину. Аутоматско испитивање потпроводника при наизменичном напону 110V између потпроводника. На готовом штапу, испитивања тангенс делта до двоструког назначеног напона, испитивање високим наизменичним напонам при четвороструком назначеном напону и у исто време проверавање заштите крајева намотаја од парцијалних пражњења.	Овај систем изолације је уведен око 1960. године.

Одобрено од стране произвођача 18. марта 1987. године.

Табела 3.3: Brown Boveri Micadur.

Тип машине: Турбогенератор

Место и тип намотаја: статор, директно хлађење течношћу

Трговачко име и тип система изолације произвођача	Температурна класа и опсег напона	ИЗОЛАЦИЈА			Жлебно заклињавање и паковање	Учвршћивање крајева намотаја и одговарајући материјали	Извод и изолација продужетка намотаја	Испитивања ради осигурања доброг квалитета	Коментари
		Потпроводник	Основни зид	Заштита од парцијалних пражњења					
General Electric „MICAPAL II“	Класа „В“, 130 °C; до 30kV	<p>Код првобитних машина се користи „пахуљаста“ азбест са фенолним лаком. После приближно 1979. године, сваки потпроводник је био обавијен са два слоја непрекидних филамената од стаклених влакана и третиран са епокси смолом. Овај процес је био увођен у фазама током неколико година. Две „вертикалне“ раздвојне уске траке, које садрже епокси смолу „у Б-фази“ за везивање потпроводника, су смештене између парова потпроводничких врста. Штапови широки четири и шест потпроводника се изграђују од комплета ових преплетених врста широких два потпроводника.</p> <p>Потпроводници се утврђују под топлотом и притиском пре обмотавања траком основног зида.</p>	<p>Трака „богата смолом“ се машински примењује непрекидно преко целог штапа у неколико слојева. Затим се она очвршћава у процесу под вакуумским притиском.</p> <p>Примарни диелектрик се састоји од лискунског папира. Он је уметнут између ткиног стакленог влакна и танког нетканог полиестерског материјала. Трака се преимпрегнише са епокси смолом без растварача.</p> <p>Основни зид се термореактивно отврђава у аутоклаву, који поседује модификовани битумен као притисни медијум. Дебели L-обликовани потпорни делови ограђују штап, да би послужили у обликовању и димензионисању жлебне секције у аутоклаву.</p>	<p>Жлебни оклоп се састоји од азбестне ткине траке обложене са полупроводним лаком. 1981. године азбестни оклоп је био постепено уклањан и замењиван стаклом.</p> <p>На крајевима жлеба пригушење се обезбеђује полупроводном импрегнисаном траком.</p>	<p>Памучно ткино фенолни дводелни конични клин за примену радијалног притиска. Бочна таласаста опруга за обезбеђивање бочног притиска. Подесни материјал у дну и на средини жлеба. Садржаји жлеба се утврђују моделовањем помоћу црева, при чему се црево поставља између горњег штапа и привременог клина и сабија се док се намотај загрева.</p> <p>Одговарајући материјал у дну и на средини жлеба се импрегнише са епокси смолом. Бочна таласаста опруга је напуњена са полупроводним материјалом, да би се осигурао електрични контакт са зидовима жлеба.</p>	<p>Читав кавез крајева намотаја се обезбеђује, да би се спречило радијално и тангенцијално померање. Потпорни систем може осно да се помера, као одзив на циклусе топлотот ширења. Спољашњи аксијални потпорни држачи се монтирају на прирубници статора, путем потпорних носача који дозвољавају осни померај. Потпорни прстенови од полиестерске смоле и стаклених влакана се монтирају на потпорним држачима и постављају између горњег и доњег штапа. Смолом импрегнисане везе од стаклених влакана учвршћују прстенове за потпорне држаче, горње штапове за доње штапове и горње штапове за прстенове. Додатни „вршни“ прстен од стаклених влакана са полиестерском смолом се налази на споју вршних штапова, баш унутар низа петљи. Он је учвршћен за потпорне држаче помоћу одговарајућих затезних, смолом импрегнисаних завоја од стаклене пређе, који обезбеђују додатно радијално стишњавање. Касних 1970-тих година „вршни“ прстен и завоји су били замењени са блокирајућим и од стаклених влакана изграђеним везивним системом између: низа петљи, низа петљи и крајева спојних прстенова и запречних спојних прстенова и потпорне структуре, да би се обезбедила боља подршка у овој области.</p> <p>Статорски штапови се утискују дубоко у одговарајуће радијалне блокирајуће узане траке, постављене између штапова и прстенова. Ове блокаде такође обезбеђују тангенцијално стишњавање, као што то чине смолом импрегнисани завоји од стаклених влакана који окружују суседне штапове.</p>	<p>Оклопљен са смолом импрегнисаном стакленом траком. Одржаван у ламинарним стезаљкама од полиестерског стакла, са одговарајућим очвршћивањем материјалом према површинама извода. Такође се за подршку користи стаклена пређа за тешке услове рада.</p>	<p>Испитивање реактивности смоле, вискозности и друга испитивања материјала, испитивање потпроводника према потпроводнику, високонапонско испитивање у 4 корака и провера отпорности изолације. Узорак штапа из сваке машине се излаже опсежном скупу испитивања, укључујући оглед тангенс делта и испитивање са разарањем.</p>	<p>Прва машина са овом изолацијом је пуштена у погон 1976. године. Разлике у односу на претходну су:</p> <p>а) елиминисање лискунских гљупи и искључиво коришћење лискунског папира као диелектричне препреке у изолацији основног зида;</p> <p>б) коришћење епокси везива које може да буде коришћено без растварача;</p> <p>в) додатак подлоге од нетканог материјала мешавини изолационе траке.</p> <p>Промене су биле направљене да би се избегло непоуздано снабдевање лискунским љуспама, да би се поједноставила и унапредила контрола производних процеса и да би се побољшале механичке особине.</p>

Одобрено од стране произвођача марта 1987. године.

Табела 3.4: General Electric Micapal II.

3.7. Особине изолационих материјала намотаја статора

3.7.1. Увод

Век трајања изолационог система, брзина са којом она стари и њена осетљивост на квар су блиско везани за особине њених саставних материјала. У табелама 3.5 — 3.7 се описују главна својства многих материјала или компоненти изолационих система намотаја статора турбогенератора објашњених у 3. поглављу. Ове табеле такође приказују развој побољшаних материјала за системе изолације и учвршћивања и слабости које чине да су одређени материјали изложени старењу при неприхватљивој брзини.

Особине материјала које покривају ове табеле су: топлотна, електрична, механичка, хемијска отпорност и отпорност на упијање воде. На неке од ових особина могу да утичу следеће околности:

- својства извесних материјала могу да буду побољшана или ослабљена, када се комбинују са другим материјалима у изолационом систему;
- изнета својства су карактеристична и могла би, према томе, да буду боља или лошија за савремене комерцијалне материјале; Такође, неадекватна технике контроле квалитета и/или производње би могле да учине много лошијим стварне особине;
- већина особина материјала су за „нове“ изолације и биће до неке мере ограничене старењем због рада у погону;
- одговарајуће одржавање, чишћење, сушење итд., током рада у погону, могу да продуже очување корисних особина за већину материјала.

Многе особине материјала задате у табелама 3.5 — 3.7 су засноване пре на процењеним, него на апсолутним појмовима, пошто су обично расположиви квантитативни подаци. Следеће смернице би требало користити, када се процењују особине одређене на овај начин:

- 1) Слаба особина: ова особина материјала ће бити осетљива на одређене механизме квара;
- 2) Осредња особина: ова особина материјала може да буде осетљива на деградацију због нарочитих типова старења;
- 3) Добра особина: процеси старења који би могли да утичу на ову особину материјала, не би требали да проузрокују значајну дотрајалост под нормалним условима рада;
- 4) Одлична особина: на ову особину материјала ће утицати једино озбиљни, ненормални процеси старења.

Приметити да би особина материјала оцењена као „слаба“ или „осредња“ могла да пружи сасвим задовољавајући век трајања, у посебној примени где та особина није значајна.

У даљем тексту, садржаји табела 3.5 — 3.7 са особинама изолационих материјала су тумачени испод наслова компоненти изолационог система намотаја статора.

3.7.2. Изолациони материјали потпроводника

Влакнасто или влакнастим филмом обложени проводници (у табели 3.5) се користе углавном као изолација потпроводника за високонапонске намотаје статора, због њихове ниске диелектричне чврстоће.

3.7.3 Изолациони материјали основног зида

У табели 3.6 су приказане особине система изолације основног зида за назначене напоне од 13,8kV и више и доказана су надмоћна својства лискунских материјала везаних епокси смолом, над полиестером и асфалтом - везаним типовима.

3.7.4. Материјали за учвршћивање крајева намотаја

Првобитни материјали за учвршћивање, коришћени за жлебне клинове, облагање жлеба и обезбеђивање крајева намотаја, су били направљени од органских супстанци као што су дрвена и памучна влакна и од метала као што су: челик, алуминијум и бакар. Од раних 1950-тих година (видети одељак 3.5) постојала је постепена преоријентација на композите за жлебне клинове, облагање жлеба, учвршћивање крајева намотаја, итд. У почетку су били коришћени: фенолно везани папир (табела 3.7.1) и азбестни папир и памук (табела 3.7.2). Они су даље били замењени влакнастим материјалима, везаним полиестерском или епокси смолом (табела 3.7.3), који се користе у садашњим конструкцијама.

Филцеви импрегнисани са синтетичким смолама су такође били широко коришћени последњих 40 година. Ови подесни материјали омогућавају деловима намотаја са којима су у контакту да се утврде и, једном када импрегнишућа смола очврсне, фиксирају намотај у месту да би га ограничили. Ови филцеви су помогли у превазилажењу почетних проблема са „тврдим“ изолационим системима, који нису могли да буду адекватно учвршћени са спонама и крутим блокирајућим материјалима.

Опис материјала	Влакнима прекривен бакарни проводник			
Примена	Изолација потпроводника за навоје статора			
Влакно	Стакло	Полиестерско стакло	Емајл + стакло или стаклена влакна	Азбест
Историја	Уведено 1930-тих година, као побољшање над: памуком, свилом, азбестом, итд.	Обично познато као дакрон стакло. Појавило се било у раним 1950-тим годинама, како би пружио боље топлотне и механичке особине у односу на оне код стаклених влакана.	Уведени паралелно са развојем појединачних облога.	Био је уведен од 1920-тих година. Од тада, главна побољшања су била у везивним материјалима.
Топлотне особине: NEMA MW1000 – назначена темп. (°C)	Органским лаком обрађено: 155°C. Силиконским лаком обрађено: 200°C.	Нетретирано: 155°C. Органским лаком обрађено: 180°C. Силиконским лаком обрађено: 200°C.	155°C, 180°C или 200°C зависно од најниже назначене вредности за материјале коришћене у комбинацији.	Зависи од везивног лака, тј. 130°C за лак класе „В“.
Изддржљивост на топлотно напрезање	Добра.	Добра.	Добра.	Осредње добра.
Електричне особине: Диелектрична чврстоћа (kV/mm) 25°C/при назначеној температури Диелектрична константа (25°C/200°C) Фактор губитака (25°C/200°C) Отпорност на парцијална пражњења	-/3,54 -/ -/ Добра	-/3,54 -/ -/ Добра	Емајл kV/mm + 3,4/ -/ -/ Добра	3,4/ -/ -/ Добра
Механичке особине: Чврстоћа Еластичност Отпорност на гребање	Добра када је са везивом. Лоша у поређењу са емајлом. Добра када је са везивом.	Одлична када су влакна везана. Осредња. Добра када су влакна везана.		Сасвим добра. Лоша. Сасвим добра.
Отпорност на воду	Добра када је са везивом.	Лоша.		
Хемијска отпорност	Добра за све класе.			
Отпорност на зрачење	Добра за нетретирано дакронско стакло и епоксидно и силиконски везане класе материјала. Лоша за органском смолом везане класе материјала.			

Табела 3.5: Влакнима прекривени проводник, за изолацију потпроводника навоја статора.

Опис материјала	Лискунска тракаста изолација основног зида						
Примена	Изолација основног зида статора за генераторе са парном турбином назначене за 13,8kV и више						
Особине / Материјали	Асфалтно везани листићи лискуна – са папирном основом	Асфалтом везани листићи лискуна – са основом од стаклених или дакронских влакана	Модификованим битуменом везани листићи лискуна – са основом од стаклених влакана	Полиестерском смолом везани листићи лискуна – са папирном основом	Епокси смолом везани листићи лискуна – са основом од стаклених или дакронских влакана	Епокси смолом везани лискунски папир – са основом од стаклених или дакронских влакана	Епокси смолом везан лискунски папир – са подлогом од смешаних слојева лискунских љуспи и стаклених влакана
Топлотне особине: Температурна класа (°C) / (словна класа) Коефицијент ширења ($\times 10^{-5}$ cm/cm °C) Радијално Подужно	130/B 30 0,685	130/B - -	130/B - 1,06	130/B 7,2 0,666	155/F - -	155/F - 1,2	155/F - 1,0
Електричне особине: Диелектрична чврстоћа (kV/mm) при 120°С са сузбијањем парцијалних пражњења (нова изолација/1000h) Фактор губитака (нове изолације) (25/125°С) при назначеном напону Отпорност на парцијална пражњења	11,8/5,3 0,05/0,18 Одлична	14,5/6,5 0,02/0,1 Одлична	18,9/7,7 0,035/0,1 Одлична	15,6/7,0 0,02/0,05 Одлична	18,4/8,3 0,02/0,05 Одлична	21,0/10,0 0,01/0,045 Веома добра	21,6/9,5 0,02/0,06 Одлична
Механичке особине: Затезна чврстоћа (МПа) при 25/130°С Савојна чврстоћа (МПа) при 25/130°С Притисна чврстоћа (МПа) при 25/130°С	13,8/0,62 (100°С) 276/8,6 -/-	59/11,8 (90°С) -/- -/-	28,2/5,2 -/- -/-	45,5/19,3 -/- -/-	-/ -/ -/258	172/ 250/220 265/235	116/83 167/122 286/251
Упијање воде	Лискуном изоловани навоји са асфалтним основом имају добру отпорност на влагу, све док је добрим очувано везивање између слојева. Епоксидом везани материјали имају одличну отпорност на влагу. Полиестери могу бити изложени хидролизи, деградирајући механичка и електрична својства.						
Хемијска отпорност	Асфалтом везане траке – могу да буду деградиране помоћу растварача и влаге. Полиестером и епоксидом везане траке – ови материјали имају одличну отпорност на већину слабих киселина, база и растварача. Они такође имају добру отпорност на већину уља за подмазивање.						
Отпорност на зрачење	Лоша за класе везане асфалтом и са папирном подлогом. Добра за остале класе.						

Табела 3.6: Изолација од лискунске траке за изолацију основног зида статора, назначену за 13,8kV и више.

Опис материјала		Ламинарни и ојачани пластични листаста материјали							
Примена		Клинови и паковање жлебова, учвршћивање и паковање крајева намотаја							
NEMA класа		X	XP	XPC	XX	XXP	XXX	XXXP	XXXPC
Смола/Ојачавајући материјал		Фенолна смола / Папир	Фенолна смола / Папир	Фенолна смола / Папир	Фенолна смола / Папир	Фенолна смола / Папир	Фенолна смола / Папир	Фенолна смола / Папир	Фенолна смола / Папир
Испитни стандард или референца	Особине								
NEMA LI3	Топлотне: Температурна класа (°C) Коефицијент ширења (10 ⁻⁵ cm/(cm·°C))	105 2,0	105 2,0	105 2,0	105 2,0	105 2,0	105 2,0	105 2,0	105 2,0
NEMA LI1 за материјал дебљине 1/8 инча (3,175mm)	Електричне: Диелектрична чврстоћа (kV/mm) Нормално на ламинат (корак по корак / краткотрајно) Паралелно ламинату (корак по корак / краткотрајно) Диелектрична константа (60Hz/1MHz) Фактор губитака (60Hz/1MHz) Отпорност на парцијална пражњења	14,2/19,7 -/ 4,8/6,0 -/0,06 -----	12,6/18,5 -/ -/ -/ -----	11,4/16,7 -/ -/ -/ -----	14,2/19,7 -/ -5,5 -/0,045 -----	14,2/19,7 -/ -5,0 -/0,04 -----	12,6/18,5 -/ 4,5/6,0 -/0,038 -----	12,6/18,5 -/ -4,6 -/0,035 -----	12,6/18,5 -/ -4,6 -/0,035 -----
NEMA LI1	Механичке: Затезна чврстоћа (MPa) Подужна (25/130°C) Попречна (25°C)	137,8/68,9 110,2	82,7/41,3 110,2	72,3/36,1 58,6	110,2/55 89,6	75,8/37,9 58,6	103,3/51,6 82,7	85,4/42,7 65,4	85,4/42,7 48,2
NEMA LI1	Притисна чврстоћа (MPa) Дуж равни (25/130°C) Дуж ивице (25°C)	248,0/168,6 130,9	172,2/117 -	151,6/103 -	234,3/165,4 158,5	172,2/117 -	220,5/149,9 172,2	172,2/117,1 -	172,2/117,1 -
NEMA LI1	Савојна чврстоћа (MPa) Подужна (25°C) Попречна (25°C)	172,2 151,6	89,6 75,8	68,9 55,1	103,3 96,5	96,5 82,7	93,0 81,3	82,7 72,3	82,7 72,3
NEMA LI1	Модул савијања (10 ³ MPa) Подужна (25°C) Попречна (25°C)	12,4 8,96	8,27 6,2	6,89 5,51	9,65 7,58	6,2 4,82	8,96 6,89	6,89 4,82	6,89 4,82
NEMA LI1	Чврстоћа на смицање (MPa) (25°C) Распон дебљине (инча/cm) Минимум Максимум	- 0,01/0,025 2,0/5,08	- 0,01/0,025 0,25/0,635	- 0,03125/0,079 0,25/0,635	- 0,01/0,025 2,0/5,08	75,8 0,015/0,038 0,23/0,635	68,9 0,015/0,038 2,0/5,08	75,8 0,015/0,038 0,23/0,635	75,8 0,03125/0,079 0,1875/0,476
ASTM D229	Апсорпција воде 24h, 3,175mm дебљине (%)	3,3	2,2	3,0	1,3	1,1	0,095	0,075	0,055
	Хемијска отпорност	- Све класе изузев G-5 и G-9 су отпорне на разблажене растворе већине киселина. - Класе G-5 и G-9 су отпорне на разблажене базне растворе; на друге би могли да утичу такви раствори. - На ове материјале не утиче већина органских растварања, изузев ацетона који може да размекша класе са претежно ароматичним угљоводоникима, а хлорисани алифатици могу да утичу на силиконску класу G-7.							
	Отпорност на зрачење	Лоша за све класе.							

Табела 3.7.1: Ламинарни и ојачани пластични листаста материјали за клинове и паковање жлебова, учвршћивање и паковање крајева намотаја.

Опис материјала		Ламинарни и ојачани пластични листасте материјали							
Примена		Клинови и паковање жлебова, учвршћивање и паковање крајева намотаја							
NEMA класа		A	AA	C	CE	L	LE	G-3	G-5
Смола/Ојачавајући материјал		Фенолна смола / Азбестни папир	Фенолна смола / Азбестна тканина	Фенолна смола / Памук	Фенолна смола / Памук	Фенолна смола / Памук	Фенолна смола / Памук	Фенолна смола / НФСТ*	Меламинска смола / НФСТ*
Испитни стандард или референца	Особине								
NEMA LI3	Топлотне: Температурна класа (°C)	130	130	105	130	105	105	105	105
	Коефицијент ширења (10 ⁻⁶ cm/(cm·°C))	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8	1,0
NEMA LI1 за материјал дебљине 1/8 инча (3,175mm)	Електричне: Диелектрична чврстоћа (kV/mm) Нормално на ламинат (корак по корак / краткотрајно) Паралелно ламинату (корак по корак / краткотрајно)	3,3/5,5 -3,1	-3,8 -/-	8,7/14,2 -4,72	8,7/14,2 -4,72	8,7/14,2 -4,72	8,7/14,2 -/-	17,7/23,6 -/-	6,3/10,2 -/-
	Диелектрична константа (60Hz/1MHz)	-/5,2	-/6,25	7,5/5,5	-/5,3	-/5,8	-/5,8	-/5,5	-/8,0
	Фактор губитака (60Hz/1MHz)	-/0,2	-/0,45	-/0,01	-/0,05	-/0,055	-/0,055	0,02/0,03	-/0,02
	Отпорност на парцијално пражњење	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
							- Свуда лоша --		
NEMA LI1	Механичке: Затезна чврстоћа (MPa) Подужна (25/130°C) Попречна (25°C)	68,9/- 55,1	82,7/67 68,9	68,9/31 55,1	62,0/28,3 48,2	89,6/40,3 62,0	82,7/37,2 58,6	158,5/125,2 137,8	254,9/201,4 206,7
NEMA LI1	Притисна чврстоћа (MPa) Дуж равни (25/130°C) Дуж ивице (25°C)	275,6/- 117,1	261,8/170 144,7	254,9/147,8 161,9	268,7/155,8 168,8	241,1/139,8 161,9	254,9/147,8 172,2	344,5/227,4 120,6	482,3/318,3 172,2
NEMA LI1	Савојна чврстоћа (MPa) Подужна (25°C) Попречна (25°C)	89,6 75,8	124,0 110,2	117,1 110,2	113,7 96,5	103,3 96,5	103,3 93,0	275,6 206,7	303,2 261,8
NEMA LI1	Модул савијања (10 ³ MPa) Подужна (25°C) Попречна (25°C)	15,85 9,65	11,0 9,65	6,9 6,2	6,2 5,5	7,6 5,86	6,9 5,86	10,3 8,27	11,7 10,3
NEMA LI1	Чврстоћа на смицање (MPa) (25°C) Распон дебљине (инча/cm) Минимум Максимум	- 0,025/0,0635 2,0/5,08	82,7 0,0625/0,1587 2,0/5,08	- 0,03125/0,0794 10,0/-	- 0,03125/0,0794 2,0/5,08	- 0,01/0,0254 2,0/5,08	- 0,015/0,0381 2,0/5,08	124,0 0,01/0,0254 2,0/5,08	- 0,01/0,0254 3,5/8,89
ASTM D229	Апсорпција воде 24h, 3,175mm дебљине (%)	0,95	2,5	2,5	1,6	1,6	1,3	2,0	2,0
	Хемијска отпорност	<ul style="list-style-type: none"> - Све класе изузев G-5 и G-9 су отпорне на разблажене растворе већине киселина. - Класе G-5 и G-9 су отпорне на разблажене базне растворе; на друге би могли да утичу такви раствори. - На ове материјале не утиче већина органских раствараца, изузев ацетона који може да размекша класе са претежно ароматичним угљоводоникима, а хлорисани алифатички могу да утичу на силиконску класу G-7. 							
	Отпорност на зрачење	Лоша за све класе.							

*НФСТ – непрекидна филаментна стаклена тканина

Табела 3.7.2: Ламинарни и ојачани пластични листасте материјали за клинове и паковање жлебова, учвршћивање и паковање крајева намотаја.

Опис материјала		Ламинарни и ојачани пластични листаста материјали											
Примена		Клинови и паковање жлебова, учвршћивање и паковање крајева намотаја											
NEMA класа		G-7	G-9	G-10	G-11	FR-1	FR-2	FR-3	FR-4	FR-5	GPO-1	GPO-2	GPO-3
Смола/Ојачавајући материјал		Силиконска смола / НФСТ*	Меламинска смола / НФСТ*	Епоксидна смола / НФСТ*	Епоксидна смола / НФСТ*	Фенолна смола / Папир	Фенолна смола / Папир	Епоксидна смола / Папир	Епоксидна смола / НФСТ*	Епоксидна смола / НФСТ*	Полиестерска смола / Сталени материјал	Полиестерска смола / Сталени материјал	Полиестерска смола / Сталени материјал
Испитни стандард или референца	Особине												
NEMA L13	Топлотне: Температурна класа (°C) Коефицијент ширења (10 ⁻⁵ cm/(cm·°C))	180 1,0	180 1,0	155 0,9	155 0,9	105 2,0	105 2,0	105 2,0	155 1,0	155 0,9	155 2,0	155 2,0	155 2,0
NEMA L11 за материјал дебљине 1/8 инча (3,175mm)	Електричне: Диелектрична чврстоћа (kV/mm) Нормално на ламинат (корак по корак / краткотрајно) Паралелно ламинату (корак по корак / краткотрајно) Диелектрична константа (60Hz/1MHz) Фактор губитака (60Hz/1MHz) Отпорност на парцијално пражњење	9,8/13,8 -/- 4,5/4,2 -/0,003 -----	10,8/13,8 -/- -7,2 -/0,017 -----	13,8/21,6 -/- -5,2 0,03/0,025 -----	13,8/21,6 -/- -5,2 -/0,025 -----	-/- -/- -/- -/- -----	12,7/20,2 -/- -4,8 -/0,04 -----	14,2/17,0 -/- -4,8 -/0,04 -----	14,2/19,8 -/- -5,4 -/0,035 -----	14,2/19,8 -/- -5,4 -/0,035 -----	-/11,8 -/- 4,5/4,3 0,05/0,03 -----	-/11,8 -/- 4,5/4,3 0,05/- -----	-/11,8 -/- 4,5/4,3 0,05/- -----
NEMA L11	Механичке: Затезна чврстоћа (MPa) Подужна (25/130 °C) Попречна (25 °C)	158,5/- 127,5	344,5/- 275,6	310/238 275,6	310/238 275,6	82,7/41,0 62,0	86,1/43,0 65,4	96,5/- 82,7	275/212 241,1	275/212 241,1	82,7/- 68,9	69,9/- 62,0	69,9/- 62,0
NEMA L11	Притисна чврстоћа (MPa) Дуж равни (25 °C) Дуж ивице (25 °C)	310,0 86,5	482,3 172,2	413,4 241,1	413,4 241,1	172,2 -	172,2 -	172,2 -	413,4 241,1	413,4 241,1	206,7 137,8	206,7 137,8	206,7 137,8
NEMA L11	Савојна чврстоћа (MPa) Подужна (25 °C) Попречна (25 °C)	137,8 124,0	379,0 241,1	379,0 310,0	379,0 310,0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
NEMA L11	Модул савијања (10 ³ MPa) Подужна (25 °C) Попречна (25 °C)	9,65 8,27	17,2 13,8	18,6 15,2	19,3 15,8	8,3 6,2	7,6 6,2	9,0 6,9	18,6 15,2	19,3 15,8	6,9 6,2	6,9 6,2	6,9 6,2
NEMA L11	Чврстоћа на смицање (MPa) (25 °C) Распон дебљине (инча/cm) Минимум Максимум	117,1 0,01/0,025 2,0/5,08	137,8 -/- -/-	130,9 0,01/0,025 1,0/2,54	- 0,01/0,025 1,0/2,54	- -/- -/-	- 0,03/- 0,25/0,635	- - 0,03125/- 0,25/0,635	- - 0,01/- 1,0/2,54	- - 0,01/- 1,0/2,54	96,5 0,0625/0,159 2,0/5,08	96,5 0,0625/0,159 2,0/5,08	96,5 0,0625/0,159 2,0/5,08
ASTM D229	Апсорпција воде 24h, 3,175mm дебљине (%)	0,35	0,7	0,15	0,15	2,2	0,55	0,5	0,15	0,15	-	-	0,5
	Хемијска отпорност	- Све класе изузев G-5 и G-9 су отпорне на разблажене растворе већине киселина. - Класе G-5 и G-9 су отпорне на разблажене базне растворе; на друге би могли да утичу такви раствори. - На ове материјале не утиче већина органских раствара, изузев ацетона који може да размекша класе са претежно ароматичним угљоводонцима, а хлорисани алифатици могу да утичу на силиконску класу G-7.											
	Отпорност на зрачење	Добра за класе материјала силиконска смола/стакло, епоксидна смола/стакло и полиестерска смола/стакло. Лоша за класе материјала фенолна смола/папир и епоксидна смола/папир.											

*НФСТ – непрекидна филаментна стаклена тканина

Табела 3.7.3: Ламинарни и ојачани пластични листаста материјали за клинове и паковање жлебова, учвршћивање и паковање крајева намотаја.

3.8. Развој изолационог система намотаја статора

Поред века трајања и поузданости, други параметри правилно одређују ефикасност коришћене изолације при раду у погону. У њих спадају: пројектована највиша температура, електрично напрезање (јачина поља) и топлотна проводност. Комбинација електричног напрезања и топлотне проводности је описана помоћу коефицијента топлотног преноса (λ/d). Он одређује могућност преноса топлоте кроз изолацију услед губитака у бакру, према гвозденом језгру и каналима за проветравање. Што је већи коефицијент преноса топлоте, мања је температура бабра током рада у погону. Снага топлотног преноса се израчунава из једначине:

$$P = S \cdot \Delta T \cdot \frac{\lambda}{d} \quad (1)$$

где су:

P – снага топлотног преноса [W],

S – површина кроз коју се преноси топлота [m²],

ΔT – разлика температура [K],

λ – топлотна проводност [W/(m·K)],

d – дебљина изолације [m].

Другим речима, што је тања изолација бољи је релативни топлотни пренос и што је већа топлотна проводност бољи је пренос топлоте. Ако је непроменљива површина кроз коју се преноси топлота (S) и разлика температура (ΔT), могућност за пренос топлоте је одређена само помоћу количника λ/d . Поред коефицијента топлотног преноса, такође је добро познато да уколико је већи дозвољени просечни пораст температуре, утолико могу да се распу већи губици створени помоћу веће струје и напона.

3.8.1. Основни начини за побољшање квалитета изолације

Висока топлотна класа. Очигледан начин за повећање назначене излазне снаге за задату величину турбогенератора је повећање струјног оптерећења. Цена која се плаћа за то је повећано топлотно оптерећење. Данашњи турбогенератори се конструишу на такав начин да се њихов изолациони систем сврстава у класу F (155°C), док они раде у класи В (130°C). Због овог дуготрајног обичаја да се има топлотна класа у резерви, турбогенератори са повећаном назначеном струјом морају да буду надограђени са изолационим системом предвиђеним за топлотну класу Н (180°C). Поред задовољавања општих захтева, као што је описано међународним стандардима (на пример, IEC 216), свака појединачна компонента изолације мора да се провери са врстом оптерећења које мора да подноси и с обзиром на нову појаву која се јавља услед повећане температуре.

Висока топлотна проводност. Поред веома малих и неизбежних ваздушних шупљина, епокси-смола је састојак изолације основног зида са најнижом топлотном проводношћу. Делимична замена смоле помоћу материјала са високом топлотном проводношћу је начин да се она побољша за 20% или више, док се барем одржава довољна краткотрајна и дуготрајна електрична чврстоћа.

Побољшање расподеле јачине електричног поља у Ребеловом штапу. Електрично поље у изолацији основног зида Ребеловог штапа је нехомогено. Очигледно повећање у јачини поља је присутно на ивицама штапа (слика 3.5). Због правоугаоног облика штапа, на четири оштра угла се стварају веома јаки пикови електричног поља. Ови пикови ограничавају највећи електрични напон који може да се примени на статорске штапове и даље ограничавају оствариву снагу.

Слика 3.5: Утицај полупречника угла ивице штапа на електрично поље (E).

При испитивању пробоја и електричног старења је последично откривено да је у угловима штапа повећана вероватноћа пробоја изолације. Повећање у јачини електричног поља у угловима изолације основног зида је одређено обликом бакарног проводника. У најједноставнијој конструкцији штапа, полупречник угла изолације основног зида је одређен полупречником угла бакарног потпроводника. Израдом полупречника угла од око 2mm, са додатком полупроводног уметка, јачина поља у углу штапа се смањује за око 50%. Ограничавајући чинилац је оптимизовани садржај бакра у жлебу.

3.8.2. Изолациони систем класе Н

Развојни рад је био започет заснован на добро доказаном изолационом систему Micadur®, који испуњава захтеве барем класе F и са њим се има одлично радно искуство током последњих 50-так година. Овај постојећи систем је онда био преправљен, да би испунио захтеве класе Н. Овај побољшани систем је потом био назван Micadur® - класе Н. Он задовољава или превазилази све механичке и диелектричне особине првобитног система Micadur. Према доказаном принципу, развој и верификација се одвијају приступом корак по корак: вредновање и испитивање материјала, системско испитивање и прототипско испитивање елемента намотаја.

Главне радње су усредсређене на: смолу за импрегнавање, измењену епокси-смолу и лискунску траку, коришћене за изолацију основног зида. Измена стакленог носача лискунске траке подразумева промену завршне обраде стаклених влакана и својеврсно ткање стаклене траке.

Изолација потпроводника већ задовољава захтеве класе Н. Побољшање смоле за импрегнасање и оптимизација лискунске траке су довели до постизања далеко бољих особина од оних задатих за класу Н.

Ова достигнућа су била доказана на узорцима, применом бројних краткотрајних и дуготрајних истраживања у погледу: мерења парцијалних пражњења и фактора губитака $\tan\delta$, могућности напонске издржљивости, топлотно-механичког старења као и анализе квара. Ова испитивања су била извршена у циљу вредновања и оптимизације утицаја материјала и процеса производње на физичке особине изолационог система. Процес производње је накнадно морао да се прилагоди. Били су одређени технички подаци за постизање поузданог укупног нивоа квалитета.

Процењени систем онда подлеже испитивању за квалификацију, као систем класе 180°C, према стандарду IEC 60505 „Процена и квалификација електричног изолационог система“. Овај стандард је био изабран како би се било у вези са последњим достигнућима у испитивању изолације. Ова испитивања захтевају поређење постојећег система са побољшаним системом, при чему је сваки систем оптерећен са одговарајућим напрезањем које проузрокује старење. За квалификациона испитивања су били коришћени узорци са сличном геометријом и истим процесом производње, као што се сада користе за турбогенераторе са изолационим системом класе Н. Према IEC 60505, ова испитивања су показала одличне резултате за Micadur – класе Н, као што је дато у табели 3.8. Поред тога, успешно су била извршена нестандардна испитивања (нпр. испитивање раслојавања).

Критеријум	Micadur – класе Н (185°C) у односу на Micadur (160°C)	Micadur – класе Н (205°C) у односу на Micadur (180°C)	Micadur – класе Н (225°C) у односу на Micadur (200°C)
Парцијална пражњења: Q_{max}	=	+=	++
Максимално $\Delta\tan\delta$	++	+=	++
$\tan\delta$ (називни напон)	=	=	=
Диелектрична пробојна чврстоћа (1,5U _n /1мин.)	=	=	=

(+ : боље, = : исто)

Табела 3.8: Квалификациони резултати за Micadur – класе Н.

За исти пропис издржљивости се на основу добијених резултата види добитак од барем 25К у температури за нови Micadur – класе Н, у поређењу са стандардним системом Micadur. Према овим поредбеним испитивањима, Micadur – класе Н се показује поузданим као и добро доказани Micadur.

Овај нови изолациони систем омогућава доградњу назначене снаге турбогенератора од неких 10% без промена у спољним димензијама и доводи чак до незнатног побољшања у ефикасности.

3.8.3. Развој изолације са великом топлотном проводношћу за навоје статора турбогенератора

3.8.3.1. Особине турбогенератора индиректно хлађеног водоником

У поређењу са статорским навојима турбогенератора директно хлађених водом, за статор турбогенератора индиректно хлађеног водоником није потребан ни уређај за снабдевање статорских навоја расхладном водом, нити његов систем цеви и учињене су могућим уштеда у простору и једноставна конструкција. Могуће је уклањање ризика својствених за генератор хлађен водом, као што су зачепљења расхладних путања статорских навоја и цурења воде и стога му се унапређује поузданост. Индиректно хлађени генератор је повољнији у погледу краћег укупног времена производње и нижих укупних трошкова током века трајања, због нижих радних трошкова (укључујући погодности при раду у погону) и могућности извршења одржавања и поправки. Поред тога, статорски навој генератора индиректно хлађеног водоником се састоји само од пуних чврстих потпроводника и није потребно припремити површину попречног пресека статорског навоја за расхладне путање, што даље чини могућим да се обезбеди већа бакарна површина проводника и смањи густина струје у статорском навоју. На тај начин, статорски навоји генератора индиректно хлађених водоником потенцијално остварују већу ефикасност. Међутим, слабије радне карактеристике хлађења њихових статорских навоја представљају ограничавајући фактор.

У турбогенераторима са директним расхладним системима, где статорски штапови имају шупље потпроводнике хлађене водоничним гасом или водом, топлота створена у проводнику се директно преноси до расхладног средства и топлотна проводност изолације главног зида има мали утицај на ефикасност система хлађења. Ситуација је различита код турбогенератора са индиректним системом хлађења, где се челично језгро статора хлади водоничним гасом или ваздухом, а електрични губици створени у проводницима стварају топлоту која мора да прође кроз изолацију основног зида до расхладног средства. При томе, лискунска изолација делује као топлотна баријера ограничавајући ефикасност расхладног система (слика 3.6) и тако ограничава густину снаге и инсталисану снагу турбогенератора.

Слика 3.6: Топлотне проводности саставних делова статора. Лискунска изолација представља топлотну баријеру у изолацији намотаја статора индиректно хлађеног генератора.

Концепција изолације засноване на лискуну и његовим применама у високонапонским турбогенераторима је била развијана и оптимизирана током последњих 60-так година и достигла је ниво где даља побољшања изгледају тешка за остваривање. Компоненте изолације основног зида су: папир од лискуна (око 65% по тежини), смола (25%) и стаклена тканина или други потпорни материјали (10%). Нажалост, сви ови материјали који имају одличне особине електричног изоловања – имају релативно малу топлотну проводност (табела 3.9).

Лискун	0,3 – 0,6 W/(m·K)
Стакло	0,8 – 1,2 W/(m·K)
Везивна смола (епоксидна)	0,2 W/(m·K)

Табела 3.9: Топлотне проводности материјала коришћених у лискунској изолацији основног зида намотаја статора.

3.8.3.2. Предности и састав изолације основног зида намотаја статора са великом топлотном проводношћу

Постоје два принципијелна начина да се побољша пренос топлоте са проводника на расхладно средство:

- 1) смањењем дебљине изолације основног зида;
- 2) повећањем топлотне проводности лискунске изолације.

Прво решење захтева изолацију основног зида са већом диелектричном чврстоћом која за сада није расположива за турбогенераторе. Други приступ тј. примена изолационог система са великом топлотном проводношћу (ВТП) је много реалнија (слика 3.7).

Слика 3.7: Смањење температуре статорског навоја које може да се достигне са ВТП изолацијом. Пљоснатији профил температуре такође смањује топлотно напрезање унутар изолације главног зида.

Нова технологија нуди значајно смањење радне температуре статорског навоја и већу ефикасност машине. На овај начин радне карактеристике генератора могу да се побољшају, без било какве промене добро доказане конструкције навоја (односно жлеба) и дебљине изолације главног зида. Ово значи да је осигурана дуготрајна поузданост рада генератора. Ако је топлотна проводност изолације већа, топлотни градијент у изолацији ће бити смањен доводећи до мањег топлотног напрезања.

На следећој слици 3.8, приказан је утицај примене ВТП изолационог система са двоструком топлотном проводношћу на конструкцију турбогенератора индиректно хлађеног водоником. ВТП изолациони систем може да се користи за смањење радне температуре навоја статора за $\geq 10^\circ\text{C}$ или за повећање ефикасности машине тј. густине снаге (снаге по јединици тежине) за $\geq 10\%$, без промене величине оклопа и са истим порастом температуре статорског навоја. Укупни пораст у густини снаге од 20% се може остварити у комбинацији са оптимизовањем система проветравања. Поред тога, резултујућа побољшана ефикасност турбогенератора доприноси заштити околине, помоћу очувања природних ресурса и смањења емисије CO_2 .

Слика 3.8: Утицај ВТП изолационог система на конструкцију турбогенератора.

Основна концепција ВТП изолационог система обухвата додавање материјала за испуну са великом топлотном проводношћу. Међутим, није тако једноставно изабрати одговарајући материјал за испуну и уметнути га у лискунску изолацију. Захтеви које мора да задовољи материјал за испуну да би се користио у високонапонској изолацији су:

- висока топлотна проводност;
- велика могућност електричног изоловања;
- висока отпорност на парцијална пражњења;
- усаглашеност са везивом (имрегнишућом смолом);
- хемијска стабилност и ниска токсичност;
- расположивост уз доследни квалитет;
- нижи практични трошкови.

Избор неорганских чврстих супстанци са изолационим особинама и великом топлотном проводношћу је дат у следећој табели:

Неорганска супстанца	Топлотна проводност
Дијамант	2000 W/(m·K)
BN (кубни)	1300 W/(m·K)
BeO	370 W/(m·K)
AlN	150 W/(m·K)
BN (шестоугаони)	40 – 120 W/(m·K)
SiC	25 – 100 W/(m·K)
Si ₃ N ₄	50 W/(m·K)
MgO	25 – 50 W/(m·K)
Al ₂ O ₃	25 – 40 W/(m·K)

Табела 3.10: Чврсти неоргански материјали са електроизолационим особинама и високом топлотном проводношћу.

Ако се претходно наведени захтеви примене на ову листу неорганских чврстих супстанци, два типа материјала за испуну су одговарајућа за коришћење у високонапонској изолацији: h-BN (бор-нитрид шестоугаоне структуре) и Al₂O₃ (алуминијум-оксид).

Од нове изолације се захтева следеће:

1. двострука топлотна проводност;
2. једнаке радне карактеристике изолације;
3. иста опрема за производњу;
4. безбедност по људско здравље.

Уобичајена лискунска изолација коришћена у високонапонским обртним машинама се састоји од: лискунског папира, смоле и стаклене тканине (слика 3.9).

Слика 3.9: Структура материјала коришћених у лискунској изолацији.

Количина пуњача која може да буде уграђена у лискунску траку је наравно ограничена. Ограничавајући фактори су:

- Особине руковања траком, као што су крутост и јачина траке при великим брзинама намотавања;
- Пропустљивост изолације у ВИП процесу;
- Механичке и електричне особине изолације главног зида (савојна чврстоћа, фактор губитака, диелектрична чврстоћа и напонска издржљивост).

Могуће је додати пуњач лискунском папиру, али су испитивања показала да свако уметање материјала за пуњење у лискунски папир ремети оријентацију и кохезију лискунских плочица. Резултат је опадање механичких и електричних особина лискунског папира, док топлотна проводност показује мали пораст. Пошто је везивна смола компонента са најмањом топлотном проводношћу у поређењу са лискуном и стаклом, пожељније је додати пуњач везивној смоли између слојева лискунског папира, тј. у мрежама стаклене тканине. Према томе, током процеса производње лискунске траке пуњач мора да се дода везивној смоли у стакленој тканини.

Топлотна проводност изолације главног зида је функција типа и количине додатог пуњача. Циљ 100%-тног повећања проводности се може постићи са нижом запремином дела h-BN у поређењу са Al_2O_3 . Друга предност h-BN је његов облик; кристални BN има облик плочица сличан лискуну, док су Al_2O_3 честице сферичне. Према томе, h-BN је подеснији пуњач у лискунској траци, мање је храпав и лакши за примену. Једина мана h-BN је његова цена; цена h-BN пуњача је већа него цена Al_2O_3 . Ово је разлог зашто је Al_2O_3 био бирао као материјал за пуњење за прве лискунске траке са повишеном топлотном проводношћу. Али пошто је повећање у проводности било само око 50%, није било распрострањене примене овог производа.

Опсежна електрична, топлотна и механичка испитивања ВТП изолације на Ребеловим штаповима у пуној величини су дала резултате који су били добри као код оних са уобичајеним изолационим системима. Лоша механичка кртост и мања истегљивост изолације би се могле избећи, помоћу пажљивог бирања типа и садржаја пуњења.

Основни корак ка проширењу излазног опсега инсталисане снаге индиректно хлађеног турбогенератора водоничним гасом или ваздухом је путем коришћења ВТП изолационог система (слика 3.10). На тај начин се смањује температура навоја статора, посредством побољшања ефикасности система за хлађење.

Слика 3.10: Повећање опсега снаге индиректно хлађених турбогенератора са ВТП изолацијом намотаја статора.

Технологија ВТП ће имати нарочити утицај не само на нове турбогенераторе, већ такође и на премотане (реновиране) машине. Различити опсеги инсталисаних снага турбогенератора, задати помоћу њихових расхладних система, могу да се сада значајно прошире, без промене њихове основне (или првобитне) конструкције. Са ВТП изолационим системом, горња граница снаге индиректно хлађених турбогенератора (слика 3.11) би могла да се подигне до 480MVA за ваздух и 750MVA за водоник, респективно.

Слика 3.11: Индиректно хлађен турбогенератор снаге 620MVA са ВТП изолацијом намотаја статора.

Од појављивања ВТП изолације на тржишту, такође су развијене ВТП лискунске траке за системе смоле (за процес ВИП) различите од епоксидних анхидрида. ВТП траке су расположиве за полиестеримидне смоле и за тзв. хибридне системе смоле који се обично састоје од мешавине епоксидне и полиестерске смоле, заједно са киселинским анхидридом и органским мономером. Поред тога, развијена је ВТП трака за примену у процесу „богатом смолом“, која даје исти пораст у топлотној проводности као и ВТП изолација коришћена за ВИП процес.

3.8.4. Унапређења процеса вакумирања и импрегнасања под притиском

Развојни кораци су чак могући у производној ВИП технологији изолационих система. Micadur™ изолациони систем је био уведен 1955. године од стране предузећа Brown Boveri, са методом вакумирања и импрегнасања појединачних штапова под притиском. ВИП процес се може окарактерисати помоћу својих главних фаза поступка. Ребелови штапови се састоје од изолованих бакарних потпроводника, који се консолидују у правом делу помоћу хемијског очвршћавања епоксидом преимпрегнасане облоге уграђене у штапу. После тога се врши преобликовање штапова у делу краја намотаја. Затим се главна изолација примењује помоћу обмотавања, обично машински (слика 3.12), са неколико слојева траке од лискунског папира са подлогом од стаклених влакана преко целе дужине штапа. Процес дубинског импрегнасања ВИП поступком отпочиње са испумпавањем суда (тј. процесом сушења), како би се уклонили ваздух и влага

унутар трака. После овога следи убризгавање смоле под умереним притиском, до постизања потпуно импрегнисане лискунске траке. У процесу импрегнасања користи се измењена епокси смола мале вискозности (без растварача). Затим се штапови полажу у притисне калупе за један или више штапова где се пресују и на крају се хемијски очвршћавају у пећи. Употребом сличних материјала још увек наставља да се користи исти процес код највећих турбогенератора.

Слика 3.12: Машина велике брзине за обмотавање штапова са траком.

У данашњој стандардној технологији импрегнасања, у њеном општем облику, користе се огромне количине смоле за потапање штапова у судовима и отуда су неопходни огромни резервоари за смолу. Само мала количина ове смоле прожима лискунску траку. Остатак смоле мора да се ускладишти у резервоарима, ради поновне употребе за следеће импрегнасање. Управљање складиштењем великих количина реактивне смоле је скупо и увек са собом носи проблем да би смола могла да пропадне са временом ускладиштења или услед уноса влаге.

На почетку 21. века, Alstom Power је увео нови начин обраде штапова за веома велике турбогенераторе који се назива „цевно вакумирање и импрегнасање под притиском“. Процес цевног вакумирања и импрегнасања под притиском се састоји од машинске обраде дводелног челичног калупа, с намером да се тачно прилагоди коначном облику за два статорска штапа. Некада раздвојене фазе предсушења, импрегнасања под притиском, хемијског очвршћавања и пресовања штапа обмотаног лискунском траком се сада извршавају у једној фази процеса (у једном затвореном циклусу). Ово доводи и до високог, поновљивог квалитета изолације. Пошто се смола убризгава у штап у његовом затвореном притисном калупу, није потребна додатна смола за потапање штапова. Једино је смола потребна за импрегнасање два штапа. Уместо складиштења и поступања са хиљадама литара смоле, само је неких 10 литара потребно по циклусу импрегнасања. Тражене предности су: збијенија изолација основног зида са више лискуна, бржа обрада (око 12h за два штапа), мали губитак смоле, нема ослобађања испарења у околину, мали ризик од загађења смоле и смањена потрошња енергије, јер је потребно само да тражена смола буде загрејана. Недостатак је да калуп мора да буде направљен за сваку величину штапа (тј. за сваку назначену снагу турбогенератора).

3.8.5. Смањење дебљине лискунске изолације главног зида статорског намотаја турбогенератора

Постоје различити начини да се утиче на радне особине стаклене тканине коришћене у лискунским тракама. Може да се мења количина и дебљина влакана коришћених у стакленој тканини. Овим ће да се непосредно утиче на механичке особине стаклене тканине и даље на лискунску траку. Структура влакана је такође везана за механичко понашање. Чврста, кеплована предива (у кепер везу) и новије развијена паралелна пређа се користе за лискунске траке. Велики утицај на топлотне радне особине је везан за материјал за завршну обраду коришћен на влакнима. Стаклена фина влакна више нису упредена, али су уместо тога правилно положена паралелно, као што је приказано на слици 3.13. Могућности за побољшања стаклене тканине су појачање топлотног преноса и унапређење механичких особина.

Слика 3.13: а) Стандардно предиво стаклене тканине (са упреденим финим влакнима), б) равно предиво стаклене тканине (са паралелним филаментима).

Стаклена тканина новијег типа, коришћена у технологији вакумирања и импрегнасања под притиском као подлога за високонапонске изолационе материјале код великих турбогенератора, је тања за 25 – 33% у поређењу са стакленом тканином која се обично користи, мада је исте укупне тежине. Разлог за ово потиче од новије методе производње стаклених тканина. Свако појединачно фино влакно је обложено са материјалом за завршну обраду (приказаним црвеним кругом на слици 3.14). Услед паралелних филамената, попречни пресеци вертикалних и хоризонталних предива су много мањи и спречавају да се створе шупљине у овој критичној области током процеса вакумирања и импрегнасања под притиском. За приближно 15% је смањена дебљина траке од лискуна, а отуда и укупна дебљина изолације основног зида.

Слика 3.14: Разлика у дебљини попречног пресека између: а) обичне и б) побољшане стаклене тканине.

Предности лискунске траке са побољшаном технологијом израде стаклене тканине су:

- 1) повећање специфичне излазне снаге,
- 2) оптимизовање и уштеда необрађених материјала и производних трошкова,
- 3) рад у погону при нижим температурама проводника статора и
- 4) продужење интервала одржавања.

Главна особина које је за ово заслужна је смањена дебљина изолације главног зида, са њеним великим утицајем на пренос топлоте од проводника према гвозденом језгру. Ово смањење дебљине има одраза на много различитих гледишта, као што су:

- а) Са истим попречним пресеком жлеба:
 - повећан попречни пресек проводника (већа назначена струја, смањени губици у бакру, већа излазна снага, већи степен искоришћења машине),
 - повећан број слојева изолације главног зида (већи садржај лискуна, повећана електрична издржљивост током радног века),
 - утицај на дужину машине;
- б) Са смањеним попречним пресеком жлеба:
 - смањење димензија машине са истом излазном снагом (повећање односа снаге према тежини);
- в) Побољшање преноса топлоте између проводника и гвозденог језгра (уз бољу топлотну проводљивост изолације).

Велике се уштеде могу постићи, нарочито за велике турбогенераторе код којих се могу направити значајне конструкцијске промене система хлађења.

За постојећи турбогенератор индиректно хлађен водоником, чији су технички подаци дати у табели 3.11, било је прорачунато повећање снаге уз примену побољшане изолације главног зида.

$S_n = 440 \text{ MVA}$	$P_n = 352 \text{ MW}$	$\cos\varphi_n = 0,8$
$U_n = 20 \text{ kV}$	$I_n = 12,702 \text{ kA}$	$f_n = 50 \text{ Hz}$

Табела 3.11: Технички подаци за турбогенератор.

Овај турбогенератор према задатом радном параметру има температуру у статору која је под ограничењем IEC класе В. Назначена јачина поља изолације главног зида је $E_{n1} = 2,7 \text{ kV/mm}$, а топлотна проводност $\lambda_1 = 0,27 \text{ W/(mK)}$.

Пошто димензије жлебова статора не могу да се промене на врло једноставан начин, новонастали простор услед мање изолационог материјала (применом лискунске траке са тањом стакленом тканином) је попуњен са бакром. Повећање количине бакра у жлебу статора је око 9,5%. Ради прорачуна, назначена јачина електричног поља изолације главног зида је била промењена на $E_{n2} = 3,5 \text{ kV/mm}$, а топлотна проводност на $\lambda_2 = 0,37 \text{ W/(mK)}$. Да би се достигла иста температура бакра статора као у првобитном случају, струја индукта може да се повећа до око 20,5%, што је једнако повећању снаге за исту вредност, односно $\Delta S_n = 90,2 \text{ MVA}$. Према томе нова привидна снага износи: $S_{n2} = 530,2 \text{ MVA}$.

4. Процеси и знаци старења електричне изолације намотаја статора

4.1 Увод

Изолација намотаја статора турбогенератора је при раду у погону изложена: високој температури, високом напону, вибрацијама и другим механичким силама, као и неким неповољним условима средине. Ови различити чиниоци делују заједно и појединачно у смислу истрошености или старења изолације. Топлотно старење изолационог материјала услед високих температура је највише проучавано и можда најбоље схваћено. Тај процес може да се посматра као феномен хемијске брзине (описан помоћу Аренијусове релације) и обухвата: губитак супстанци које лако испаравају, оксидацију, деполимеризацију, скупљање, губљење жилавости, итд. У стварном погону, губитак целовитости изолационог система намотаја статора се погоршава посредством цикличних и прелазних механичких сила, које проузрокују релативно померање и абразивно хабање изолације. Осим тога, изолација изложена високом напону може да пропада услед парцијалних пражњења (короне). На крају, горе наведена напрезања ће толико ослабити изолацију да долази до пробоја. Уопште, што је веће напрезање (тј. температура, механичка сила или напон), изолација ће брже да стари.

Може да постоји неколико начина развоја квара у намотајима статора, проузрокованих различитим напрезањима која делују самостално или удружено, али да би смо знали колико ће се дуго такав механизам збивати да би проузроковао квар то зависи од неких чинилаца, као што су:

- пројектовани ниво напрезања и колико дуго материјали могу да издрже (на пример, радне температуре или механичка напрезања);
- начин производње намотаја и коришћени поступци (нпр. сабијања и импрегнација);
- радно стање машине (нпр. стална величина оптерећења или преоптерећење);
- загађење (нпр. влага, уље или друге проводне честице);
- одржавање (нпр. степен чишћења и причвршћивање ради спречавања вибрација).

У табели 4.1 се укратко описују процеси старења, начини развоја квара и уобичајени симптоми за изолациони систем намотаја статора великог турбогенератора. Она може да буде коришћена за утврђивање највероватнијих узрочника квара или дотрајалости у изолацији. Табеле су уређене према типу напрезања (тј. електричном, топлотном и механичком) које проузрокује старење изолације намотаја статора и квар у погону. Пошто су многи механизми старења у ствари „вишеструко напрежући“, укључујући истовремено или узастопно дејство неколико фактора старења, сврставање процеса старења према топлотном, електричном или механичком напрезању је понекад произвољно.

У табели 4.2 су представљени слични подаци као у табели 4.1; међутим, подаци су другачије сређени. Карактеристични заједнички симптоми су приписани посебним процесима старења. Ово ће нешто лакшим да учини задатак утврђивања механизма старења из приметних симптома. У наставку су дата

карактеристична обавештења о већини процеса старења за које се зна да се појављују под одређеним околностима. С обзиром на разне типове изолационог система намотаја статора коришћене у великим турбогенераторима, као и на широко мноштво напрезања која проузрокују старење, постоји огроман број могућих процеса дотрајавања. Пошто процеси старења зависе од типа изолационог система намотаја статора, пре коришћења табела 4.1 и 4.2 за турбогенераторе, препоручује се да би он требао да се одреди (3. поглавље и табеле 3.1 – 3.4). Многи од механизма старења описаних надаље у тексту имају заједничке симптоме. Већином, ови симптоми су видни показатељи када се јавља процес старења или су то предзнаци основног узрока проблема када се десио квар. Ови симптоми проширују обавештеност при визуелној контроли великог турбогенератора (слика 4.1), која је описана у одељку 5.3.4.

Слика 4.1: Турбоагрегат снаге 900MW кога чине парна турбина и велики генератор у нуклеарној електрани Коеберг у Јужној Африци. Електрана има два уранијумска реактора са водом под притиском која омогућавају рад два велика турбогенератора (2x900MW) и обезбеђује 5% потреба за електричном енергијом у Јужној Африци.

ТОПЛОТНИ		ЕЛЕКТРИЧНИ		МЕХАНИЧКИ	
Узроци	Начини настајања квара и заједнички симптоми	Узроци	Начини настајања квара и заједнички симптоми	Узроци	Начини настајања квара и заједнички симптоми
Релативно померање између проводника и језгра услед топлотног цикличног дејства (4.2.3.)	Стварање праха, надутост, губљење жилавости, љуспање и раслојавање изолације	Дејство радног диелектричног напрезања током времена (4.3.1.)	Бело или браон обезбојавање и стварање праха услед парцијалних пражњења, нарочито између фаза, близу блокирања и испод клинова.	Штапне вибрације услед магнетских сила 100Hz (4.4.1.)	Слабљење жлебних клинова, бочног паковања
Хемијске промене током времена у везиву и потпорним материјалима услед радне температуре (4.2.1.)	Одвајање траке, напрслине по обиму и шупљикавост	„Гранање“ и парцијална пражњења (4.3.1.)	Тамно или црно обезбојавање и стварање праха услед електролучног пражњења и горење дуж лузних стаза и дуж облога за контролу напрезања.	Вибрације крајева намотаја услед магнетских сила 100Hz између фазних појасева, резонанција и губитак механичке подршке (4.4.1.)	Трење и лабавост блокирања, веза и извода крајева намотаја
Губитак испарљивих супстанци (4.2.1.)	Промена у боји и структури	Упијање влаге (воде, уља) (4.3.2.)	Нагризање оклапајуће траке и површине изолације штапа	Губитак везивног материјала између подпроводника (4.4.)	Виша температура услед „подрхтавања“ штапа и последичног смањења у преносу топлоте посебно на укрштањима.
Улажење влаге и загађивача током периода искључења, ремонта (4.5.1.1.)	Мирис горења	Недовољна изолација на изводима	Виша температура услед повећаних диелектричних губитака	Неадекватна подршка и осно задржавање краја намотаја (4.4.2.)	Раздвајање и кавитација потпроводника
[горња четири узрока су мање вероватна у системима са термо-реактивном смолом]	Раздвајање потпроводника		Прескок и земљоспојни квар	Дотрајалост радијалне потпоре у жлебовима, клинова, опруга и паковања (4.4.1.)	Бука
Неадекватно хлађење услед „мртвих“ тачака, слабе расподеле и смањења у преносу топлоте (4.2.)	Пораст у парцијалним пражњењима			Вибрације које проузрокују смањење међупростора (нпр. квар услед замора материјала прикључних веза)	Прескок и земљоспојни квар
Блокада расхладног средства	Течење изолације у случају термопластичног везива као што је битумен				Стварање праха
	Прескоци по површинама или у зазорима под електричним напрезањем, услед оближњег електролучног пражњења или екстремно високих температура метала (нпр. у отпорном споју који преноси велику струју) у присуству загађеног гаса.				
	Повећање пада притиска воде				
	Промена у хемији воде				

* Бројеви унутар заграда се односе на одељке са детаљним описима.

Табела 4.1: Процеси старења намотаја статора са Ребеловим штаповима (са једним навојком) за велике турбогенераторе.

Назив	Изложени типови изолације	Опис процеса	Модалитет квара	Уобичајени симптоми
Топлотно старење – термопластична изолација	асфалтни лискун, лискунска фолија	Рад на високој температури ($t_{\text{одт}} > 100^{\circ}\text{C}$) проузрокује да везивни материјали теку и/или испаравају, стварајући раслојавање, слабљење, миграцију траке; процес је убрзан посредством смањења топлотне проводности.	кратки спојеви потпроводника услед померања; пробој изолације основног зида услед пражњења и хабања	надутост изолације основног зида, висока активност унутрашњих парцијалних пражњења, обезбојавање изолације, високе температуре намотаја
Топлотно старење – термореактивна изолација	епокси лискун, полиестерски лискун	Рад при високој температури проузрокује смањење у физичкој чврстоћи, скупљање; процес је убрзан посредством смањења топлотне проводности.	долази до других процеса као што су жлебна пражњења	лабавост у жлебу, обезбојавање изолације, високе температуре намотаја, губљење жилавости изолације
Пуцање по обиму	примарно асфалтни лискун и лискунска фолија	Топлотно циклично дејство проузрокује раздвајање траке, релативно померање између бакра и изолације основног зида.	пуцање изолације баш изван жлеба, што доводи до пробоја	надутост изолације основног зида, висока активност унутрашњих парцијалних пражњења, слабљење блокирања и учвршћења крајева намотаја
Квар на косом преклопном споју	намотаји са косим преклопним спојевима	Као претходни процес, уз коси преклопни спој између жлебне изолације и почетка изолације краја намотаја.	електрични пробој на косом преклопном споју	као претходно наведени симптоми
Жлебна пражњења – механичко дејство	епокси лискун, полиестерски лискун	Лоша монтажа или скупљање изолације и потпорног система доводи до лабавости и хабања полупроводне облоге и изолације, доводећи до парцијалних пражњења.	смањење дебљине изолације основног зида, електрични пробој	стварање праха проузрокованог хабањем, лабавост бочног паковања и клинова, висока активност парцијалних пражњења између језгра и намотаја (жлебна пражњења), висока отпорност полупроводне облоге
Жлебна пражњења – електрично дејство	епокси лискун, полиестерски лискун	Лоша примена полупроводне облоге или уземљења, што проузрокује парцијална пражњења, доводећи до слабљења изолације основног зида и хабања.	као претходно наведен начин квара	као претходно наведени симптоми
Пражњења услед раслојавања	сви типови, али су најподложнији термопластични	Парцијална пражњења унутар изолације основног зида чине шупљине већим; почетне шупљине настају услед лошег импрегнасања, топлотног цикличног дејства, рада при високој температури.	пробој изолације основног зида	умерени симптоми на високу активност унутрашњих парцијалних пражњења, надутост у термопластичној изолацији
Пражњења на крајевима намотаја	сви типови	Мало одстојање крајњих држача штапова, мање од размака 1,524mm, лоше облоге за степенување електричног поља и/или контаминација крајева намотаја са нечистоћама, што омогућава висока електрична напрезања на површинама крајева намотаја.	нагризање изолације посредством пражњења, стварање електричних проводних стаза, што доводи до пробоја	ниска отпорност изолације и/или индекс поларизације, висока парцијална пражњења, појас дотрајалости на граничној површини степенасте и полупроводне облоге, прах на местима блокирања и учвршћења
Захваћеност влагом	сви типови, али је најосетљивији полиестерски лискун	Влага из расхладног система или кондензација се сједињује са везивом, чиме се смањује електрична и механичка чврстоћа изолације.	повећана осетљивост на механичке вибрације, већи губици, што доводи до пробоја	низак индекс поларизације, већи фактор губитака
Вибрације на 100Hz	сви типови, али је најосетљивији епокси лискун	Магнетске силе проузрокују вибрације између намотаја и жлеба (доводећи до жлебних пражњења) или у тачкама блокирања на крајевима намотаја; тако доводе до хабања изолације.	смањивање зида изолације, парцијална пражњења, што доводи до пробоја фазе према фази или фазе према земљи	стварање праха изолације, посебно на местима блокирања и учвршћења; прекид везивних спона; висока парцијална пражњења ако су унутар жлеба; сломљене таласасте опруге
Механички нагли поремећај	сви типови	Високе нагле долазне струје током неисправне синхронизације турбогенератора стварају велике механичке силе, које превазилазе чврстоћу изолационог система.	прекинуте везе и лабаво блокирање на крајевима намотаја доводи до хабања изолације и пробоја	лабаво учвршћење и блокирање; прекинуте споне на крајевима намотаја; стварање праха изолације

Табела 4.2: Процеси старења изолационог система намотаја статора разврстани у складу са симптомима.

4.2. Топлотно старење

Топлотно старење се јавља када је температура изолације довољно висока да проузрокује деградацију електричних и механичких својстава изолације. Циклична промена температуре може такође да изазове механичка напрезања проузрокујући дотрајалост, чак и ако сама температура није довољно висока да проузрокује штету. За изолационе системе уведене пре средине 1950-тих година, топлотно старење је било главни механизам који је одређивао век трајања намотаја. Под извесним околностима, топлотно старење је још увек важан процес у савременим намотајима.

На слици 4.2 је сликовито приказана расподела губитака и температуре код двоструког Ребеловог статорског штапа хлађеног водом у великом турбогенератору. Примећују се веће температуре и губици дуж горњег штапа.

Слика 4.2: Илустрација расподеле губитака и температуре код двоструког Ребеловог штапа хлађеног водом.

4.2.1. Деградација при стално високим температурама

Сви изолациони и потпорни материјали дотрајавају са временом услед топлоте из намотаја. Брзина са којом саставни материјали пропадају је функција њихових топлотних особина и температура којима су они изложени. Ако су на одговарајући начин изабране назначене топлотне вредности саставних материјала (видети табеле особина материјала 3.5 – 3.7), топлотно старење и пратеће пропадање ће се постепено појавити током прихватљивог века трајања при раду у погону. С друге стране, следеће појаве могу да доведу до неприхватљиве брзине старења:

- преоптерећење или високе температуре расхладног средства, што доводи до радних температура знатно изнад пројектованих вредности;

- неадекватно хлађење услед лоше конструкције, производње или процедура одржавања, што резултира општим (нпр. недовољна расхладна вода) или локалним „мртвим“ тачкама у расхладном колу;
- коришћење материјала који имају неадекватне топлотне особине и због тога дотрајавају при неприхватљивој брзини, када се користе у погону унутар пројектованих температурних ограничења (то је мало вероватно код савремених система пошто је већина њих топлотно окарактерисана према неком међународном стандарду);
- струје негативног редоследа у намотају статора услед системске неравнотеже напона, итд.

Материјали који су најосетљивији на топлотну деградацију су органски везивни и потпорни материјали. Неорганске компоненте, као што су лискун, стакло и азбест нису угрожене при нормалним радним температурама турбогенератора.

Следећи карактеристични просеци дотрајавања изолационог система намотаја статора су засновани на претпоставци да су обухваћени материјали осетљиви на топлотно старење.

4.2.1.1. Пропадање везива између потпроводника

Главни извор топлоте за статорски изолациони систем су I^2R губици у бакарним проводницима намотаја статора. Највише температуре у намотају статора се јављају у бакарним проводницима. Најнижа температура намотаја је тамо где је изолација у додиру са статорским језгром.

Први корак у процесу топлотног пробоја је обично квар везива између два потпроводника и потпроводника према основном зиду, пошто је ту највећа температура. Једном када се ово деси, појединачни потпроводници постају лабави и топлотне, магнетске и механичке силе производе релативно кретање које проузрокује хабање изолације потпроводника и изобличење проводника. Ово доводи до даљег убрзања процеса старења, услед слабог преноса топлоте између проводника и основног зида. Резултујућим кратким спојевима између потпроводника у Ребеловим штаповима (са једним навојком) се не ствара интензивна топлота изазвана циркулационим струјама. Више је вероватно да ће овај тип навоја бити подложен механичком квару потпроводника и последичном пуцању основног зида. Поред тога, код директно водом хлађених машина (слика 4.3), навоји са једним навојком могу да буду подложни ломљењу потпроводника, што изазива цурење воде у основни зид, раслојавање и евентуалне земљоспојеве. Рани показатељ овог начина настанка квара може бити вишак гаса у расхладној води, ако се користи хлађење водоником и пуцање основног зида у области краја намотаја. Увођење директно хлађених намотаја статора (слика 4.4) је веома смањило температурни градијент дуж изолације основног зида. Према томе, топлотно изазвана дотрајалост изолације потпроводника је много мање вероватна ако систем за хлађење ради правилно. У ствари, са таквим намотајима, главни топлотни градијент је од једног краја штапа до другог.

Много је мање вероватно да се код данашњих изолационих система догоде кварови услед високих температура на изолацији потпроводника. Пакет

проводника се обично очврсне са термореактивном смолом пре примене основног зида и добро се веже за основни зид помоћу истог или сличног типа смоле.

Уобичајени симптоми: „шупље“ одјекивање штапова/навоја када се лако ударе, раздвајање пакета проводника од основног зида и раздвајање потпроводника праћено знаковима горења у области пакета проводника. Повећање у буци машине, могуће на шест пута већој линијској учестаности, ако су све три фазе обухваћене.

Слика 4.3: Напојање водом намотаја статора и учвршћивање крајева навоја код великог турбогенератора.

Заварене везе

Слика 4.4: Разводни прикључци за воду за хлађење намотаја статора изведени посредством заварених спојева, уз функционално раздвајање електричних и хидрауличних веза.

4.2.1.2. Пропадање везивног средства основног зида

Убрзано старење везивних материјала за лискун и последично пуцање изолације основног зида или раслојавање ће се појавити ако је присутна једна или комбинација следећих околности:

- везивна смола или лак је осетљив на топлотну деградацију;
- потпорни материјали за лискун су осетљиви на топлотно пропадање;
- основни зид је лоше импрегнисан, доводећи до слабе повезаности између слојева и стварања ваздушних џепова (раслојавања).

Једном када нестане међуслојно везиво основног зида, убрзано топлотно старење услед лошијег преноса топлоте, као и електрично старење услед парцијалних пражњења унутар изолације основног зида у машинама назначеним за високе напоне, ће довести до евентуалног електричног квара. Најчешћи процеси који доводе до квара се зову „пуцање по обиму“ и „одвајање траке“.

Пуцање по обиму се уобичајено највише јавља у системима изолације основног зида који садрже материјале који се исушују и постају крти под утицајем топлотног старења. Према томе, нарочито су осетљиви стари изолациони системи везани помоћу асфалта или лака. Ослабљена, крта изолација доводи до пуцања. Те пукотине се обично развијају на спољном слоју изолације основног зида у области краја намотаја и преносе се кроз изолацију и тангенцијално и радијално унутра према проводнику. Ако овај механизам квара прође непримећено, основни зид ће бити ослабљен до те мере да ће се развити земљоспој због стварања електропроводне стазе између изложеног проводника и језгра. Као што је наведено у одељку 4.2.3, циклична промена температуре може да убрза овај процес.

Ако је из било ког разлога слабо или је бивало ослабљено везиво између слојева у тракасто намотаном изолационом систему основног зида, изолација ће даље пропадати и на крају се покварити услед топлотног старења и механичких напрезања изазваних циклусима загревања и хлађења. Једном када се поквари међуслојно везиво, слојеви изолације су слободни да се осно померају, релативно један у односу на други, јер се бакарни проводници шире и скупљају под циклусима загревања и хлађења. Ово релативно померање ствара шупљине у лискунској баријери, проузрокујући значајно смањење у диелектричној чврстоћи услед миграције (постепеног помицања) траке. Ово може да доведе до земљоспојева.

Уобичајени симптоми: надутост слојева изолације основног зида заједно са релативним осним померањем су симптоми миграције траке и раних стадијума пуцања по обиму.

Савремени изолациони системи основног зида би требали да буду мање осетљиви на овај процес развоја квара ако се правилно импрегнишу са одговарајућом терморективном смолом и ако се при раду у погону користе унутар пројектованих температурних ограничења.

4.2.1.3. Деградација жлебног паковања, заклињавања и учвршћења крајева намотаја

Ако су, под утицајем топлоте из намотаја, материјали коришћени за жлебно паковање, навојне клинове или учвршћивање крајева намотаја подложни губитку жилавости, скупљању, распојавању итд., они више неће бити у могућности да обезбеде потребну подршку под нормалним или ненормалним радним условима. Материјали коришћени у ранијем добу, као што су блокови и клинови од чврстог дрвета, су били нарочито осетљиви на овај тип старења.

Последице губитка механичке целовитости материјала жлеба или краја намотаја су претерано померање и савијање навоја, који доводе до механичког старења (видети одељак 4.4.) и, ако се не изврши поправка, проузрокују евентуални електрични квар.

Уобичајени симптоми: скупљање, пуцање материјала итд., праћено померањем навоја, често наговештено стварањем праха изолације у потпорним тачкама намотаја. Веома танке пукотине у лаку или смоли дуж међуповршина суседних делова могу да дају рани показатељ лабавости навоја у његовим почетним фазама.

Увођење подесних материјала паковања и учвршћења је прешло дугачак пут ка уклањању проблема овог типа. Међутим, лоша монтажа или импрегнација таквих материјала још може да учини намотаје осетљивим.

4.2.2. Диференцијално ширење између навоја и потпорних материјала

Ово доводи до лабављења блокирајућих материјала између навоја, зато што се навој више шири током циклуса загревања, проузрокујући релативно померање између блокова и навоја. Као последица тога, наставља се хабање и јавља се повећана лабавост. Као код других процеса старења који олабављују компоненте учвршћења крајева намотаја, евентуални начин настанка квара је механичке природе, као на пример пуцање основног зида.

Уобичајени симптоми: стварање праха изолације праћено лабавим блокирањем, без знакова топлотног старења материјала за учвршћивање.

4.2.3. Топлотно циклично дејство

Топлотно циклично дејство може да доведе до механизма старења и квара описаних у даљем тексту. Вероватноћа њиховог појављивања је функција осне дужине језгра, радног циклуса машине и употребљеног типа хлађења (тј. намотаји са директним хлађењем водом су много мање осетљиви него намотаји са индиректним хлађењем гасом, зато што порасте температуре проводника нису тако високи и намотаји се не шире и не скупљају тако много при раду у погону).

4.2.3.1. Одвајање траке и пуцање по обиму

Одвајање траке и пуцање по обиму због топлотног цикличног дејства се углавном јављају у изолацији основног зида турбогенератора са дугачким језгром, код којих се користе термопластични изолациони везивни материјали (као што је асфалт). Основни зид са термопластичним везивом тежи да се радијално надује баш изван статорског жлеба, нарочито када су намотаји загрејани. Због тога, мала количина изолације која мигрира са краја жлеба, када се проводници шире за време циклуса загревања, остаје заробљена када се проводници скупе током циклуса хлађења. Као последица тога, изолација на крајевима жлеба се растеже и сабија како се намотај скупља током следећих циклуса хлађења. Ово проузрокује да се слојеви трака раздвоје и осно (одвајање траке) и радијално (пуцање по појасу). Такво старење ће се појавити много брже ако се везивни материјал изолације основног зида подвргне топлотној деградацији, као што је описано у одељку 4.2.1.2.

Уобичајени симптоми: знакови растегнућа и одвајања, са могућим кваром основног зида при или близу краја жлеба. Надутост изолације око отвора за хлађење и управо изван жлеба.

Увођење терморективних везивних средстава, као што су полиестери и епоксиди, је значајно умањило овај проблем, пошто се навоји импрегнисани са овим материјалима (видети табелу 3.6) врло мало испупчују и не подлежу значајном смањењу механичке чврстоће када се загреју до радних температура.

4.2.3.2. Дотрајалост косих преклопних спојева

У неким намотајима статора, у жлебном делу изолације основног зида се користи жлебни омотач, док се траке користе у области краја намотаја. Међуповршина између две области, звана коси преклопни спој, може да се отвори при топлотним цикличним напрезањима. На крају, може да се јави земљоспој као резултат стварања електропроводног трага дуж пукотине.

Уобичајени симптоми: раздвајање споја између делова основног зида са омотачем и са траком. Доказ о стварању површинске електропроводне стазе.

4.2.3.3. Лабавост учвршћења и паковања крајева намотаја

Механичка напрезања се проузрокују када су намотаји обезбеђени помоћу система за учвршћење крајева намотаја који не дозвољавају слободно осно померање крајева навоја, пошто се они шире током циклуса загревања и скупљају током циклуса хлађења. Ово је нарочито важно за велике, јако брзе машине са дугачким крајевима намотаја (слика 4.5). Ова циклично изазвана напрезања могу да буду довољно велика да попусте материјали за учвршћење и паковање крајева намотаја; једном када се ово деси, механизми механичког старења описани у одељку 4.4. могу да изазову кварове намотаја. Такође, ако је обезбеђено сувише много сузбијања, основни зид може да се изложи великим цикличним сабијајућим напрезањима, која могу да изазову пуцање и, због тога, електрични квар.

Уобичајени симптоми: настајање изолационе прашине на међуповршинама намотаја и материјала за учвршћење, прањено попуштањем потпорних материјала крајева намотаја, али без доказа о топлотној деградацији.

Већина савремених конструкција учвршћења краја намотаја статора турбогенератора омогућава крајевима навоја да се осно шире и скупљају, док се одржава добро радијално задржавање (одељак 4.4.4.1.). Због тога, претходне врсте старења не би требале да се појаве у турбогенераторима са овим особинама.

Слика 4.5: Двополни турбогенератор снаге 700MW, који ради у блоку 2 (пуштеног у рад 1998. године) у термоелектрани Nanao-Ohta у Јапану.

4.2.3.4. Попуштање навоја у жлебовима

Пошто се статорски штапови и навоји шире у жлебу током циклуса загревања, високе тачке на површини основног зида које током производње можда нису биле збијене, се сабијају путем високих локалних притисака. Последица овога је попуштање навоја у жлебној области, што доводи до електричног старења од парцијалних пражњења (видети одељак 4.3.) и до механичког старења од штапних вибрација (видети одељак 4.4.). Ако слабљење навоја није откривено за време испитивања ради одржавања, оно може на крају да изазове квар изолације.

Прост систем жлебног заклињавања може да попусти, због тога што ширење навоја током циклуса загревања тежи да осно извади напоље клинове и/или материјал за паковање. Када се навоји скупљају током хлађења, трење између клинова и њихових успорних жлебова држи клинове у месту и они не прате навоје уназад како се они скупљају. Овај „зепречни“ ефекат проузрокује да клинови постепено пробијају себи пут осно изван жлебова. Навоји постају ослабљени у жлебовима, уводећи у игру механички и електрични механизам старења који ће проузроковати квар, ако се помицање клинова не открије на време. Проблеми ове природе могу да се спрече, обезбеђивањем конфигурације клинова или система задржавања клинова који не дозвољава клину да следи навој током топлотних циклуса, на пример, обезбеђивањем клизне површи испод клина.

Уобичајени симптоми: доказ попуштања статорског навоја, жлебног паковања или клина и/или знаци осног померања изван жлеба.

Савремени терморективни намотаји су више склони попуштању штапова унутар жлебова, него осној миграцији клинова, пошто они имају релативно мање ширење изолације када се турбогенератор загреје.

4.2.3.5. Хабање

Други тип старења који се може јавити, када се навоји статора шире и скупљају током топлотног циклочног рада, јесте хабање изолације или оклапајуће облоге док се она таре о стране жлебова или жлебно паковање. Поред тога, ако се не открије у раним фазама, ово ће довести до попуштања навоја и каснијих процеса старења.

Уобичајени симптоми: доказ о попуштању и абразији навоја, праћен знацима стварања прашине изолације у жлебовима, нарочито близу крајева жлебова.

Овај тип абразије се обично контролише применом абразивно-отпорних оклапајућих облога на спољашности уграђеног дела навоја.

4.3. Електрично старење

Електрично старење се јавља када напон на крајевима изолације проузрокује дотрајавање. Мада једносмерни и прелазни напони могу да проузрокују старење, наизменични напон је обично најозбиљнији. Ради погодности и по дефиницији, електрично старење се јавља када је напон основни разлог процеса старења.

По дефиницији, намотај се квари када се електрична чврстоћа његовог изолационог система смањи на ниво који не може дуже да издржи радни напон или прелазне напоне. Међутим, важно је запазити да процеси старења који проузрокују смањење у диелектричној чврстоћи и доводе до квара намотаја нису неизоставно по природи електрични, пошто топлотно и механичко старење могу такође да произведу овај ефекат.

Процеси електричног старења који следе могу да буду изазвани основним наизменичним напонем на 50Hz или помоћу прелазног ударног напона, због системских поремећаја нападања.

4.3.1. Електрична пражњења

Обично се електрична пражњења јављају само у намотајима са ефективним назначеним напонима 5kV и више. Прво се разматрају општи ефекти електричних пражњења, обично познатих као парцијална пражњења (такође, понекад названих короном), да би се омогућило боље разумевање старења изазваног посебним типовима пражњења. Највеће потенцијалне разлике постоје између крајњих штапова или навоја фаза статорског намотаја и земље и између фазних крајева намотаја. Пратећи процеси старења који се односе на парцијална пражњења преовладавају у овим областима намотаја.

Парцијално пражњење је појава пробоја гаса који се јавља у џеповима испуњеним гасом који имају чврсте изолационе зидове. Потпуни пробој се спречава присуством чврсте изолације, која има диелектричну чврстоћу око 100 пута већу него гас. Парцијално пражњење је окарактерисано напонским прагом за настанак, који је у вези са концентрацијама локалног електричног напрезања. У ствари, потребан је минимални напон пре него што могу да се појаве пражњења. Директно дејство пражњења на изолационе површине ће да изазове распадање чврсте изолације. Брзина дотрајавања материјала је функција њихових особина отпорности на пражњење. Уопште узев, органски помоћни и везивни материјали (као што су полиестер, Mylar™, епоксид и асфалт) и синтетички емајли много брже пропадају него неоргански материјали (као што су лискун и азбест), када се изложе парцијалном пражњењу. Деградација услед парцијалних пражњења ће се јавити у изолацији која има шупљине створене током производње или путем топлотног или механичког старења током рада у погону.

Дејство парцијалних пражњења у турбогенератору јако зависи од неколико чинилаца и помало зависи од других фактора. Они обухватају:

- статорски напон (повишени напон јако увећава парцијална пражњења);
- притисак гаса (повећање притиска водоника јако умањује парцијална пражњења);
- влажност (повећање влажности ће обично смањити било каква парцијална пражњења услед стварања електропроводних стаза). Ако се амплитуда парцијалних пражњења смањује са влажношћу, тада се парцијална пражњења вероватно јављају на крају намотаја, услед стварања електропроводних стаза;
- температуру намотаја (ако је основни зид раслојен, онда парцијална пражњења опадају како температура расте, јер се шупљине скупљају по величини услед ширења компоненти);
- оптерећење машине (ако су навоји/штапови олабављени у жлебу, повећање оптерећења ће да повећа магнетске силе над штаповима/навојима, повећавајући парцијална пражњења).

Већа влажност у расхладном водонику смањује пробојни напон гаса, што доводи до већег дејства парцијалних пражњења на крајевима намотаја статора.

4.3.1.1. Пажњења на површинама проводника

Шупљине се обично налазе у области између изолације основног зида и потпроводника штапа. Оне се налазе на местима створеним помоћу танких узаних трака и путем укрштања (у штаповима са транспонованим потпроводницима) која нису адекватно попуњена импрегнишућим лаковима или смолама. Током рада у погону, такве шупљине се такође могу створити топлотним цикличним процесима, који могу да проузрокују да се бакарни проводници одвоје од изолације основног зида (одељак 4.2.3.). Парцијална пажњења изазвана у овим шупљинама ће захватити и изолацију основног зида, проузрокујући „електрично гранање“, и изолацију потпроводника изазивајући кратак спој између потпроводника. Највероватнији модалитети квара због овог типа парцијалних пажњења обухватају земљоспојеве, услед „грананања“ у навоју са једним навојком.

Уобичајени симптоми: предзнаци старења услед овог типа парцијалних пажњења су доказ „грананања“ кроз основни зид и његово горење, као и горење изолације потпроводника на њеној граничној површини са основним зидом, праћено са кратким спојем између потпроводника.

Старење овог типа се може најбоље избећи обезбеђујући да су шупљине у области изолационе међуповршине између основног зида и потпроводника адекватно попуњене током производње и да постоји добра повезаност између потпроводника проводника и основног зида. Ово је могуће са данашњим техникама производње.

4.3.1.2. Пажњења унутар основног зида

Шупљине у основном зиду се могу створити лошим импрегнасањем са везивним лаком или смолом током производње или путем других механизма квара, описаних у одељку 4.2.1, који проузрокују раслојавање изолационих слојева. Парцијална пажњења која се догађају у овим шупљинама ће са временом да униште потпорне материјале, као што су: памук, Mylar™ и Dacron™, и слојне везивне материјале, као што су: асфалт, лак, полиестер, епоксид, итд. Разарање ових материјала ће увећати попуштање навоја у жлебу и смањити његову могућност за расипање топлоте од I^2R губитака у бакру, што убрзава процес старења. Старији системи изолације начињени од великих љуспи од лискуна (листића од лискуна) су много отпорнији на парцијална пажњења него системи од лискунског папира, направљени од лискунске прашине или од ситних лискунских плочица. Турбогенератори хлађени водоником су мање осетљиви на овај електрични механизам старења, зато што ће гас под високим притиском да потисне дејство парцијалних пажњења. Мада постоје изузеци, унутрашња пажњења су вероватно мање опасна од оних на проводнику (где се може јавити кратак спој потпроводника) или на површини навоја (где је енергија у пажњењима нормално много већа).

Ако се остави да истраје, овај процес старења може да доведе до кварова изолације основног зида који потичу од електричног „грананања“ или механичког киданања.

Уобичајени симптоми: раслојавање основног зида, праћено са горењем везивних и потпорних материјала.

Добро импрегнасање и везивање изолације основног зида, са материјалом који има адекватне топлотне и механичке особине, ће минимизовати могућност кварова услед овог типа старења.

4.3.1.3. Жлебна пражњења

Као што је наведено у одељку 3.4., од 1920-тих година, произвођачи су користили полупроводне површинске облоге по равним деловима навоја и степенасте превлаке и материјале на крајевима навоја изван жлеба, како би се минимизовали ефекти површинских пражњења. Међутим, при раду у погону ови материјали могу да пропадну до те мере да постану неделотворни. Овај тип пражњења која се дешавају између површине изолације у статорском жлебу и зида жлеба и/или полупроводне облоге и зида жлеба, може да буде веома штетан за изолацију основног зида намотаја статора. Веома је зависан по питању конструкције, производње и монтаже, како би се одржала целовитост изолационог система ради поузданог и дугог века трајања у погону. Следећи описи показују како се ово пражњење може догодити и које су последице.

Полупроводне облоге су потпуно ефикасне у обезбеђивању адекватног контакта између спољашње површине навоја и језгра. С друге стране, ако навој у жлебу постане лабав, услед губитка притиска заклињавања или бочног паковања, капацитивне струје пуњења за изолацију основног зида могу да буду каналисане кроз врло мали број контактних тачака. Ово доводи до веома високих густина струја на овим спојевима велике отпорности, што ствара претерано загревање, горење и варничење (жлебно пражњење) полупроводне облоге. Овај процес такође тежи да истроши и тако електрично изолује делове полупроводног слоја.

Релативно кретање између навоја и жлеба може такође да проузрокује уклањање ове облоге путем хабања. Како се хаба полупроводна облога, делови штапа на крају постају тако оскудно уземљени, да се на површини нагомилава значајно наелектрисање које варничи преко према језгру. Расте површинска отпорност штапа и овај ефекат се једноставно увећава. На слици 4.6 је приказан електрични модел тога како изоловано парче полупроводног слоја може да на крајевима капацитивности гасног процепа C_2 нагомилава напон до тачке пробоја, доводећи до жлебног пражњења. Ово жлебно пражњење садржи значајну енергију, пошто може да буде обухваћена капацитивност велике површинске области и на крају се у области пражњења у потпуности уништава полупроводна облога. Када се ово догоди, пражњења захватају основни зид који се електрично нагриза и издубљује и, ако се проблем не открије на време, неће више бити довољно изолације основног зида да задржи статорски напон и појавиће се земљоспој. Полупроводни слој је изузетно важан у контролисању капацитивних деловања жлебних пражњења, осигуравањем да је отпорност између штапа и статорског језгра довољно мала, да се не дозволи нагомилавање напона које ће да подстакне пражњење. Капацитивна жлебна пражњења могу да се прошире чак и даље, услед: површинских пражњења, унутрашњих шупљина и раслојавања и одвајања основног зида од бакра, и свака од ових појава показује различите карактеристике при мерењу парцијалних пражњења.

Слика 4.6: Електрични модел жлебног пражњења.

Следећи облик жлебног пражњења може да се јави услед протицања струја у облози за заштиту од короне, због померања (тзв. „подрхтавања“) статорског штапа релативно у односу на зид жлеба (слика 4.7). Током рада у погону се индукује напон преко дужине статорског штапа, помоћу наизменичних магнетских поља која су повезана са статорским језгром. Овај напон ствара малу осну струју у полупроводној облози која тече од једног контакта са зидом жлеба до другог путем облоге. Ако се један од контаката отвори да прекине струју онда, зависно од растојања између контаката и амплитуде струје у штапу, постоји ризик од парцијалних пражњења. Овај тип жлебних пражњења се може означити индуктивним, пошто потиче од индуктивног напона дуж статорског језгра.

Слика 4.7: Жлебна пражњења индуктивног типа због вибрација штапа.

Без обзира како започиње, процес старења услед жлебних пражњења може брзо да поквари изолацију основног зида статора, пошто и пражњења и хабање нагризају изолацију. Дакле, ограничавање померања штапа у жлебу и одговарајућа примена полупроводног материјала су пресудни за остваривање доброг контакта и минимизовање било каквих зазора који се могу јавити.

Уобичајени симптоми: нагризање површина навоја праћено доказом о горењу језгра и бела или светло браон прашкаста облога, поготово на штаповима или навојима фазних крајева. Полупроводна облога често недостаје на штаповима фазних крајева, изузев на радијалним отворима за хлађење у језгру (што се зове „лествичаста ефекат“).

Системи изолације основног зида са термопластичним везивним материјалима (као што је асфалт) не подлежу знатно овом типу старења, зато што се навоји шире у жлебу када се машина загрева. На тај начин, постоји добар

електрични контакт између полупроводне облоге и језгра. Ова ситуација се променила када су били уведени „чврсти“ навоји са везивом од терморективне епокси смоле, пошто многи од њих нису били чврсто заклињени и запаковани у жлебу. Ови проблеми су на крају били решени увођењем побољшаних система заклињавања и паковања, који су обезбедили очување доброг електричног контакта између површине штапа и језгра (видети одељак 4.4. за детаље).

4.3.1.4. Пажњења на жлебним излазима

Облога за степеновање напрезања преко изолације навоја на жлебним излазима такође може да пропада у присуству електричног и топлотног напрезања. Спојно место између облоге за степеновање напрезања и полупроводне облоге може на крају да се распадне, услед загревања које потиче од струје која пуни капацитивност основног зида између слоја за степеновање и проводника. Брзина пропадања је већа при вишим температурама средине. Коначно, процеп се формира на површини навоја између полупроводне облоге и облоге за степеновање, тако да облога за степеновање није више електрично повезана са земљом. Постојана електрична пажњења се јављају на крајевима овог процепа, растући по интензитету како се разједају ивице облога. Ова пажњења могу да постану и велика и бројна, али пошто је варница у суштини паралелна површини изолације, није лако угрожена целовитост потповршинске изолације.

Старији типови облога за степеновање напрезања су били подложнији овом типу старења. Новије облоге које садрже силицијум карбид су донекле боље.

Уобичајени симптоми: светло-обојени појас се може запазити око обима штапа или навоја на преклопу облоге за степеновање и полупроводне облоге, блиско изван жлеба, на штаповима или навојима фазних крајева.

4.3.1.5. Пажњења на крајевима намотаја

Турбогенератори са назначеним напонима у опсегу 15kV и више, могу да се изложе погоршању изолације крајева намотаја услед парцијалних пажњења у областима где су високе разлике потенцијала, тј. између навоја линијских крајева или прстенастих шинских веза струјних кола различитих фаза. Атмосфера водоника под притиском тежи да сузбије пажњења у великим турбогенераторима.

Јачина ових пажњења је функција: растојања између навоја или веза, типова коришћених површинских заштитних облога, њиховог обликовања (на пример, оне могу да имају оштре углове који нагомилавају концентрације напонског напрезања) и чистоће крајева намотаја. Као са другим облицима пажњења, јака пажњења на крајевима намотаја ће постепено „појести“ изолацију, при брзини одређеној издржљивосту коришћених материјала на пажњење, док се не појави међуфазни или земљоспојни квар.

Уобичајени предзнаци: бело или светло браон прашкасте облоге на површинама у областима где се јављају високе разлике потенцијала, на пример,

где су навоји фазних крајева у два различита фаза причвршћени један наспрам другог.

Квар због овог типа пражњења може да се избегне: помоћу адекватно размакнутих делова намотаја који имају високе потенцијалне разлике, са пројектованим конфигурацијама које минимизују вероватноћу концентрисања напрезања и са правилним избором завршних површинских превлака.

4.3.2. Стварање површинских електропроводних стаза и упијање влаге

4.3.2.1. Стварање површинских електропроводних стаза

Загађење намотаја статора доводи до много проблема, укључујући брже топлотно дотрајавање (услед блокирања хлађења водом намотаја статора), хемијско дејство и стварање површинских електропроводних стаза. Уље потиче од система за заптивање уљем у турбогенераторима хлађеним водоником и од лежишта, док влага потиче од цурења воде из система за хлађење намотаја статора и/или из система за заптивање уљем. Стварање перманентних проводних (угљенисаних) стаза по површини изолације, посебно у области крајева намотаја, је проузроковано наизменичним електричним напрезањем. Ове струје деградирају изолацију основног зида и на крају проузрокују да се она поквари. Овај проблем има већу вероватноћу настанка у турбогенераторима са високим радним напоном. Повећана влажност у водонику смањује пробојни напон гаса, доводећи до већег дејства парцијалних пражњења између навоја на крајевима намотаја статора услед стварања електропроводних стаза. Кварови који потичу од овог типа старења су обично међуфазни или земљоспојни квар.

Површина статорског навоја у области крајева намотаја је обично високо отпорна. Ипак се при нормалном раду у погону могу јавити благо проводне области услед загађења, као што је прашина, комбинована са танким слојем влаге и/или уља. Ови проводни делови ће накупити капацитивно пуњење из високонапонских проводника. Одводне струје ће протицати између проводних парчића на различитим напонима на суседним навојима (преко загађених изолационих блокова) или са таквих парчића према језгру, са бљештањем и/или варничењем на површинским испрекиданостима. Ове струје или варнице деградирају површину изолације, иако вероватно при мањој брзини него раније описани процеси који се односе на пражњење. Области суседне штаповима фазних крајева су нарочито осетљиве, као и потпорно паковање између фаза. Ако је „траг“ између навоја у различитим фазама, то доводи до међуфазног квара који омогућава проток екстремно великих струја. Алтернативно, „трагови“ се могу јавити између навоја у истој фази, ако је један навој близу фазног краја, а други близу неутралног краја. Слично, стварање електропроводних стаза се може јавити дуж навоја који ради на високом напону према језгру или ка проводном ударном прстену крајева намотаја.

Уобичајени симптоми: површинско загађење праћено са видљивим угљенисаним „траговима“, који се пружају преко навојних површина крајева намотаја између фаза или према земљи.

Најмање су на овај тип старења осетљиве конструкције намотаја код којих су максимизовани размаци између компоненти различитих напона, као и чисти, суви намотаји.

Уље може такође да буде мазиво које олакшава релативно померање између навоја намотаја статора и жлеба, доводећи до хабања. Конструкција потпорног система статорског штапа унутар жлебова и веће електромагнетске радијалне силе присутне у намотајима статора хлађеним водом у великим турбогенераторима, чине ове типове намотаја мање толерантним на загађење уљем и/или водом. Загађење уљем таласастих (опружних) уметака постављених на једној страни жлеба смањује трење пројектовано да задржи статорске штапове изложене дејству великих радијалних сила. Намотај превише засићен загађењем уљем би могао да се касније лако поправи и може да захтева пуно премотавање.

4.3.2.2. Упијање влаге

Изолација намотаја статора турбогенератора може да упија влагу из извора као што су: хладњаци код којих цури вода или заптивно уље које је било загађено са водом. Када се ово појави, отпорност основног зида се може смањити до те мере да он постане донекле проводан, посебно у ослабљеним или раслојеним деловима. Ове проводне путање ће проузроковати кварове намотаја, који обично попримају облик земљоспојног или међуфазног квара.

Уобичајени симптоми: присуство влаге на површини намотаја или у намотају који се још није покварио се наговештава ниском отпорношћу изолације основног зида, у све три фазе, која се може повећати помоћу сушења намотаја. Надутост и раслојавање, нарочито у области крајева намотаја су остали симптоми.

Савремени изолациони системи су коришћењем епоксида далеко отпорнији на упијање влаге, него раније смоле као што су полиестери и асфалт.

4.4. Механичко старење

Механичко напрезање је главни директни или индиректни чинилац многих процеса старења изолационих система језгра и намотаја статора машине. Механичко старење, као што се овде разматра, настаје посредством: електромагнетских сила, резонанција, неадекватног заклињавања и учвршћења, савијања, хабања и фактора средине који утичу на механичке особине изолације.

Од најранијих времена је изолација намотаја статора излагана квару због претераног померања и механичког напрезања, а нарочито она у великим турбогенераторима. Ово се углавном јавља због електромагнетских сила на статорском намотају током нормалног рада или прелазних режима, као што су кратки спојеви, неправилна синхронизација итд.

Два очигледна дела статорског намотаја су жлебно подручје и област крајева намотаја (слика 4.8). Основна сврха крајева намотаја јесте да се омогуће поуздане електричне везе између навоја/штапова који су везани на ред и да се

направе сигурне везе према другим паралелним гранама, као и да се обезбеди веза ка линијским прикључцима и неутралном изводу. Ове везе морају да буду направљене на безбедном растојању (довољно далеко) од уземљеног статорског језгра, да би се спречили могући проблеми са кваром изолације. Обично ће за виши назначени напон бити дуже „пузно растојање“ између језгра и веза. Из геометријских разлога, такође се код машина велике брзине тежи да имају дугачке крајеве намотаја. У случају великих двополних турбогенератора, крајеви намотаја могу да буду близу 2m дужине изван језгра.

Слика 4.8: Крај статора великог турбогенератора, са водом хлађеним намотајем статора и водоником хлађеним намотајем ротора, који се често користи у великим термоелектранама и нуклеарним електранама.

Статорски намотаји су механички добро обезбеђени од електромагнетских сила у статорским жлебовима, али је у области крајева намотаја обезбеђивање намотаја много већи изазов. Различити потпорни методи су настали да би се спречило померање крајева намотаја, али заједнички изазов за све јесте да се истовремено омогући крутост и еластичност. Крутост је потребна да би се онемогућило померање крајева намотаја у нормалном погону и при силама у стању квара, а еластичност је потребна да се омогући топлотно ширење у свим правцима различитих делова крајева намотаја услед топлотног цикличног процеса.

У наредним описима се објашњава: како се стварају силе које утичу на напрезање намотаја, који су ефекти старења које оне могу да проузрокују и резултујући механизми квара и који су начини за обезбеђивање намотаја од вибрација у жлебовима и на крајевима.

4.4.1. Вибрационе силе на 100Hz које делују на штапове у жлебовима

Струја штапа у сваком жлебу статора ствара попречни жлебни флукс који делује на потпроводнике штапа у том жлебу да стварају силу која је обично усмерена према дну жлеба. Сила на страни навоја је сразмерна производу тренутне струје и тренутне средње густине флукса који пресеца страну навоја. Сила настала посредством ове електромагнетске појаве је сразмерна квадрату струје која протиче кроз штап и јавља се при учестаности од 100Hz, за турбогенератор 50Hz. Осим тога, струја у сваком од штапова у жлебу ствара додатну силу између два штапа.

Услед струје која протиче кроз штапове статора, постоји сила реакције у сваком жлебу, која се мења према јачини струје и смеру протока у било ком тренутку. Ово ствара силе између штапова које су и одбојне и привлачне у сваком задатом тренутку у наизменичном циклусу. Према томе, жлебни део статорског проводног штапа је изложен значајним и сталним вибрационим силама на двострукој учестаности по обртају. Оне потичу од флукса попречног на жлеб који је генерисан нормалном струјом оптерећења. Статорски штапови теже да вибрирају у жлебу, а појава се назива „подрхтавање“ штапа.

Према томе, статорски штапови морају да буду чврсто заклињени у жлебу да би се минимизовало релативно кретање и избегла штета услед трења, због контакта између њих самих и статорског језгра и система паковања штапова. Познато је да се статорски намотаји брзо кваре када једном постану олабављени у жлебу. Резултујуће вибрације штапова у жлебу услед лабавости могу брзо да похабају изолацију главног зида на штапу кроз до бакра и да изазову земљоспојни квар статора.

Максимална тренутна вибрациона сила по јединици дужине статорског штапа унутар жлеба се јавља када су горњи и доњи штап у истом жлебу у фази и преносе максималну статорску струју. Ова сила је усмерена ка дну жлеба статора и такође је по природи синусоидна, услед чињенице да је сразмерна квадрату струје. Ово даље значи да је сила везана за двоструку принудну функцију по обртају и да ствара вибрације при 100Hz, слично силама вибрација на језгру статора и оклопу. Ове силе су највеће на отвору статора машине. Пошто је магнетско поље у жлебу највеће близу врха жлеба и ишчезава према дну жлеба, може се показати да је важна резултујућа разлика између сила на горњем и доњем штапу. У ствари, силе на горњем штапу су три пута веће од сила на доњем штапу, када су оба штапа у истој фази.

Велики турбогенератори са директним хлађењем намотаја водом су најосетљивији на ово напрезање које изазива старење, пошто они имају највеће струје проводника и отуда највеће магнетске силе. Такође, савременији „тврди“ изолациони системи су склонији деградацији под утицајем ових цикличних сила, пошто су мање еластични и теже је осигурати да су навоји чврсто заклињени у жлебовима. Старији термопластични системи су били много еластичнији и тежили су да се надују и рашире, тако да испуне жлеб и ограниче померање навоја. Морају да се избегну резонанције блиске 100Hz, пошто се и овализација језгра и побудна сила на намотају статора јављају на тој учестаности.

Ако се омогући да се навој помера у жлебу под утицајем ових цикличних електромагнетских сила, изолација проводника и основног зида ће бити изложена напрезању посредством савијања и притискивања. Изолација може такође постати похабана релативним померањем између бакарних потпроводника или између спољне стране основног зида и жлеба или жлебног паковања. Ово ће довести до следећих процеса развоја квара:

- пуцање изолације основног зида, што изазива земљоспој;
- похабаност изолације потпроводника или проводника, што изазива квар између потпроводника, као што је наведено у одељку 4.3., и на крају проузрокује квар према земљи;
- похабаност изолације основног зида, што резултира нестајањем полупроводне превлаке. Ово ће изазвати дејство жлебног пражњења у изолацији основног зида (одељак 4.3.) и њен могући квар, ако се не предузму радње на поправци;
- кварови узроковани напрезањем због механичког замора материјала шупљих потпроводника у намотајима директно хлађеним водом, услед штапног савијања. Ово даље може бити убрзано хабањем, ако се изолација потпроводника већ распала, а потпроводници проводника су у директном додиру или ако је постојало нагризање бакарних потпроводника (путем кавитације) на страни воде које проузрокује стањивање зида проводника. Једном када се потпроводник сломије, вода улази у структуру изолације и започиње да угрожава везива између слојева изолације потпроводника и основног зида, ако су везивни материјали осетљиви на воду. Ово проузрокује: раздвајање потпроводника, раслојавање изолације основног зида и могући квар изолације према земљи. У статорском намотају директно хлађеним гасом, напрсли потпроводник ће проузроковати: лучно пражњење, локално прегревање и могуће горење изолације основног зида.

Уобичајени симптоми:

1. Штапне вибрације 100Hz и можда 300Hz могу да се измере и, у тешким случајевима, чак могу да буду чујне. Нивои вибрација ће са временом порасти, како се јавља даље попуштање и хабање.
2. Визуелна контрола ће указати на знакове попуштања: жлебних клинова, жлебног паковања и учвршћења крајева намотаја најближих језгру. Такође ће постојати доказ стварања прашине изолације у жлебу и на додирним тачкама између изолације и учвршћења.
3. Ако се користи директно хлађење водом, први доказ квара може да буде вишак водоника у води, нарочито ако је основни зид напукао у области краја намотаја. Такође, ако су потпроводници у пакету проводника напрсли, ово ће највероватније бити лоцирано близу врха жлеба где су највеће силе којима су изложени потпроводници. Приликом испитивања, ови ломови би требали да покажу знаке квара услед замора материјала. Такође може да постоји доказ о стањивању зида проводника, услед хабања бакра на суседним потпроводницима.

Овај механизам старења је сада боље разумљив. Мање је вероватно да се појави у турбогенераторима произведеним скорашњих година, пошто су побољшани системи жлебног заклињавања и учвршћивања крајева намотаја, како би се спречило знатно померање навоја под утицајем електромагнетских сила на 100Hz. Неке од последњих техника, које обухватају: коришћење специјалних система заклињавања, бочне и вршне таласасте опруге, одговарајуће материјале за паковање и предсабијање навоја у жлебу пре монтаже клинова, су описане у табелама 3.1 – 3.4.

4.4.2. Механичко обезбеђивање намотаја у жлебовима

Унутар статорског жлеба, учвршћивање навоја или штапа се остварује на неколико начина. Често се користи више од једне методе. Шаблонски мотани жлебови се што је могуће више испуњавају са проводницима и изолацијом и онда се жлеб затвара са непроводним и обично немагнетским клином. Пуњење жлеба што је више могуће смањује вероватноћу да дође до попуштања навоја / штапова. Жлебни клин је обично направљен од изолационог материјала и кључан је за ограничавање померања. Првобитно, клинови су били једноставне „равне“ конструкције, одржавани у месту помоћу удубљења у облику ластиног репа у жлебу статора. Неке уске изолационе траке за попуњавање (такође познате као „прутови“, дубинско паковање или бочно паковање) се такође умећу да преузму сваки додатни простор у жлебу, или испод клина или по боковима жлеба.

4.4.2.1. Клинови статорског намотаја

Постоји много различитих система заклињавања примењених од стране различитих произвођача, али сви имају заједничку сврху одржања статорских штапова у жлебу притегнутим.

Заклињавање статорских штапова, међутим, није баш строго у вези са вибрационим ефектима. Пошто постоји значајна топлота створена у штапу статора, такође треба да се размотре проблеми топлотног ширења и скупљања штапа и сжимања изолације. Топлотно ширење и скупљање може лако да олабави штапове у жлебу ако нису исправно заклињени и топлотни утицај на изолационе системе такође може бити фактор, ако изолација није била унапред излагана процесу скупљања пре заклињавања. Обично се намотаји код великих турбогенератора чврсто одржавају у статорским жлебовима помоћу двоструких, сужених, конкавно-конвексних клинова (слика 4.9).

Слика 4.9: Конкавно-конвексно заклињавање жлеба. 1. Еластични конкавно-сужени горњи клин, 2. конвексно-сужени доњи клин, 3. горњи штап намотаја.

Двоструки, сужени клин, патентиран 1992. године, обезбеђује да нема релативног померања штапова и да нема оштећења лимова језгра. Конкавни и конвексни радијални систем заклињавања за статорске штапове обезбеђује резерву еластичности за време рада у погону. Над статорским штапом се примењује стално преднапрезање које доводи до компензације радног ширења. Ово се постиже услед различитих полупречника клинова, чиме се обезбеђује извесно савијање горњег клина. Заклињавање може поновно да буде учвршћено, без уклањања клинова током кратке хаварије. Ризик од оштећења главе зупца статорског језгра се минимизује, зато што горњи клин остаје у свом положају током процеса поновног учвршћивања.

4.4.2.2. Бочне и радијалне таласасте опруге

Да би се осигурао добар контакт између статорског штапа и језгра унутар жлеба, такође се обично убацује уметак бочног паковања дуж страна и горњег и доњег статорског штапа. Бочни уметак је импрегнисан са полупроводним материјалом да би потпомогао електрични контакт са језгром статора. Основни материјал се обично прави од јаког тканог стакленог материјала испуњеног смолом. Бочни уметак уопште може да буде раван комад, али се сада обично користи таласасто-опружни уметак да би се обезбедио непрекидни притисак и контакт.

У најновије конструисаним турбогенераторима или недавно поновно заклињеним машинама, постојање „таласастог уметка“ испод клина тежи да смањи лабавост клина. Приликом премотавања, нова конструкција би требала да обухвата (као примарни механизам заштите од варничног нагризања) и горњу и доњу полупроводну бочну таласасту опругу (слика 4.10).

Слика 4.10: Структура електрично проводљивих бочних таласастих опруга.

Таласаста опруга омогућује сталну силу над навојем, потискујући га наспрам уземљеног језгра, тако да се штапови одржавају чврстим унутар жлеба. Равни бочни умети обезбеђују потврду о почетној чврстоћи током монтаже. Међутим, равни бочни умети или други системи који не обезбеђују од пратећег

оптерећења и не одржавају чврстоћу у жлебу током дугог периода времена, не би требали да буду монтирани, пошто ови системи неће издржати оптерећење за дуги период времена. Напротив, таласасте опруге омогућују еластичну резерву, да би се одржала притегнутост штапова у жлебовима током времена. Поред тога, вршне таласасте опруге (слика 4.11) би такође требале да буду уграђене, да би се штапови очували чврстим.

Слика 4.11: Структура вршних (радијалних) таласастих опруга.

Горња полупроводна облога на штапу, у комбинацији са полупроводном бочном таласастом опругом, је одлична комбинација која ће да задржи штап чврсто притиснутим уз језгро и истовремено да пружи помоћ у одговарајућем уземљивању површине штапа. Предност полупроводних бочних таласастих опруга би требала да буде искоришћена као део структуре бочног паковања на свим великим, високонапонским турбогенераторима. Са одговарајућом површинском отпорношћу полупроводне облоге статорског штапа и одговарајућим уземљењем површине навоја према језгру, вероватно се неће појавити струје штетног варничења и минимизује се штета услед варничног нагризања.

Као код померања крајњих клинова, велики број уметака који постепено клизе изван језгра за неколико инча могу да укажу на стање попуштања намотаја. Међутим, померање уметака може такође да буде резултат издуживања и скраћивања статорских штапова услед топлотних циклуса, чак и код чврстих статорских штапова.

У великим машинама, и у случајевима веома значајне лабавости жлебних клинова, статорски штапови могу да „подрхтавају“ у жлебу и да се хабају о уметке бочне испуне. Ако је материјал бочне испуне таласасто-опружног типа, испупчени део уметка који је у контакту са изолацијом главног зида статорског штапа може да је истроши и да проузрокује квар изолације статорског намотаја према земљи.

4.4.3. Електромагнетске силе на крајевима намотаја

Силе дејствују на крајеве намотаја статора турбогенератора, као резултат узајамног деловања између струја и магнетских поља створених у овој области. На ове силе даље утиче флукс из ротора. Крај намотаја статора је један од најинтензивније напрегнутих појединачних компоненти турбогенератора. Крајеви намотаја могу да буду побуђени: електромагнетским силама услед струја статора и ротора у стационарном и прелазном стању на простој и двострукој системској учестаности, вибрацијама језгра на двострукој системској учестаности (слика 4.12), неравнотежама у обртној осовини на системској учестаности које су пренете на крајеве намотаја статора путем кућишта и језгра. Сложена природа ових структура крајева намотаја проузрокује три компоненте струје и према томе флукса: радијалну, осну и тангенцијалну. Ти флуксеви обично нису значајни под нормалним радним условима, али код великих турбогенератора резултантне силе могу да доведу до проблема, ако није обезбеђена адекватна подршка. С друге стране, електромагнетске силе између проводника, које су приближно сразмерне квадрату струје коју преносе, су веома изразите код свих турбогенератора у режимима са високим прелазним струјама, као што су изненадни кратки спојеви и неправилна синхронизација када су струје више пута веће од назначене вредности. Ове силе могу да проузрокују попуштање неадекватног учвршћења краја намотаја. Ово доводи до кварова због пуцања или хабања изолације основног зида или проводника.

На слици 4.12 су приказане магнетске силе са којима полови ротора двополног турбогенератора делују на пакет статорског језгра и изобличују га у овални облик. Почетни кружни облик је надограђен са 4 чворне тачке (обојене црвено) у којима се не дешава принудно изобличење. Магнетске силе се јављају чим је ротор побуђен, тј. чак и када је турбогенератор неоптерећен. Када се ротор обрће, овалност га такође тада следи и подстиче вибрације на двострукој обртној учестаности.

Слика 4.12: Магнетске силе ротора.

На слици 4.13 је илустрован чеони изглед глава намотаја. Скицирана расподела струја одговара раду са фактором снаге 1, са чисто активном снагом. Струја излази из горње области намотаја, из активног дела статора, и онда поново улази у доњи део. Путем главе намотаја се изувија пренос струје из горње у доњу половину (црне стрелице). Супротне аксијалне компоненте струје теже да делују једна насупрот другој, док тангенцијалне компоненте побуђују привлачне силе (зелене стрелице). Оне заједно чине главу намотаја поново овалном. Може се приметити да се ова деформација одиграва сасвим супротно изобличењу у пакету језгра услед магнетских сила. Ако се турбогенератор оптерети додатном реактивном снагом и фактор снаге $\cos\varphi$ постане мањи од 1, тада се овалност изобличења главе намотаја обрне за угао φ . Силе над главама намотаја су сразмерне квадрату статорске струје.

Слика 4.13: Електромагнетске силе унутар пакета језгра и глава намотаја.

4.4.3.1. Силе у нормалном раду

Као што је горе наведено, старење изолације крајева намотаја под утицајем сила из нормалног устаљеног радног стања се једино испољава као значајно код великих, јако брзих синхроних турбогенератора. Такође је важно приметити да нивои вибрација на крајевима намотаја овог типа машине, у радним условима са капацитивним фактором снаге под пуним оптерећењем, могу да буду три до четири пута већи од оних мерених током фабричких испитивања назначеног кратког споја у устаљеном стању. Ово потиче отуда што, како се рад мења од индуктивног до капацитивног фактора снаге, роторски флуks долази више у фазу са оним од статора. Овај флуks је углавном радијалан и према томе има израженији ефекат на амплитуде осног и тангенцијалног флуksа, силе и нивое вибрација.

Други фактори који утичу на вибрације краја намотаја под назначеним условима су вибрације језгра и резонантне учестаности крајње структуре које су блиске преовладавајућој обртној учестаности 50Hz или побудној учестаности 100Hz.

Ефекат резонанција система крајева намотаја на нивое вибрација може да буде значајан, зависно од механичког пригушења структуре, пошто релативно мале силе при или близу резонантних учестаности могу да произведу високе нивое вибрација.

Последице или узроци значајних вибрација крајева намотаја током нормалног рада би било слабљење и радијалних и тангенцијалних компоненти система учвршћења. Ово доводи до квара изолације потпроводника или основног зида због механичког напрезања, услед замора материјала или хабања. Као код штапних вибрационих сила 100Hz, потпроводници директно хлађених намотаја водом или гасом могу да напрсну, што доводи до кварова или због ефеката воде на раслојавање изолације потпроводника и основног зида или због локалног прегревања услед лучног пражњења.

Уобичајени симптоми:

1. Растуће или високе вибрације крајева намотаја под нормалним радним условима, на пример, нивои вибрација већи од око 0,1 до 0,3mm од пика до пика (последњи број се односи на позиције удаљене од језгра у великим двополним машинама), праћени слабљењем учвршћења крајева намотаја без знакова топлотне деградације. Попуштање ће вероватно бити најбоље наговештено посредством стварања праха изолације на додирним местима између изолације основног зида и материјала за учвршћење краја намотаја. Ово може да се појави било где у намотају, насупрот стварању прашине услед електричног старења, које је ограничено на крајње фазне навоје.

2. Пуцање и/или хабање изолације навоја и материјала за учвршћење, које доводи до кварова навоја-према-навоју, фазе-према-фази или према земљи. У случају материјала за учвршћење и основног зида, не би требало да постоје знаци топлотне деградације, ако је механизам старења стриктно механички по природи.

3. Машине са намотајима са директним хлађењем статора гасом могу да буду изложене напрснућу потпроводника проводника у области краја намотаја, услед тешких вибрација и резултантних напрезања услед замора материјала. Код машина хлађених водом, рани показатељ тешких вибрација може да буде вишак водоника у воденом расхладном систему.

4.4.3.2. Прелазне силе

Као што је већ наговештено, изузетно високе радијалне, осне и тангенцијалне силе краја намотаја су изазване режимима високих прелазних струја. Адекватни системи за учвршћење намотаја морају да буду конструисани да спрече претерано померање и попуштање навоја под утицајем ових сила. Када се процењује потребна јачина захтеваног учвршћења, морају да се размотре и амплитуда и учестаност сила.

Процеси настанка квара, праћени комбинацијом високих прелазних сила на крају намотаја и неадекватног учвршћења, су исти као они за турбогенераторе са великим сталним силама на крају намотаја. Поред тога, једносмерне силе

услед кратких спојева могу да проузрокују велико трајно савијање штапова, евентуално са напрснућем изолације основног зида.

У раним данима употребе „чврстих“ изолационих система, везаних са терморективном епокси или полиестерском смолом, постојало је било много проблема због неадекватног учвршћења крајева намотаја статора. Већина њих је потицала од недовољне процене разлика између „чврстог“ и „меког“ изолационог система, тј. старији системи са меком изолацијом основног зида су тежили да се прилагоде радијалним учвршћујућим прстеновима и блокирању између навоја, како би се спречило релативно померање и могла да се допусти мала величина савијања. Други доприносиоћи фактор у великим турбогенераторима је био развој директно хлађених статорских намотаја са вишим штапним струјама. Ови проблеми су почели да нестају када су произвођачи схватили да су били потребни подесни материјали за паковање, као што су филцеви и ужад, импрегнисани са одговарајућим терморективним смолама, да би се обезбедило да померања навоја буду ограничена. Савремене конструкције засноване на добром разумевању сила на крајевима намотаја, изазваних под најгорим радним условима, и на коришћењу подесних материјала за паковање, знатно су смањиле проблеме услед претераних вибрација крајева намотаја. Ово је приказано у табелама 3.1 – 3.4.

4.4.4. Механичко обезбеђивање крајева намотаја

Навоји и штапови су изложени великим магнетски индукованим силама током рада турбогенератора. Ове силе су на двострукој линијској учестаности наизменичне струје. Осим тога, ако се догоди међуфазни квар, транзијентна струја квара може да буде многоструко већа од назначене струје и која, услед компоненте I^2 , проузрокује магнетску силу многоструко већу од оне која се јавља током нормалног рада. Навоји морају да буду обезбеђени од померања под овим механичким силама у устаљеном и прелазном стању. Ако навоји постану лабави, онда ће свако релативно кретање које се појави између проводника или навоја у жлебу или крају намотаја и потпорних структура довести до хабања изолације или пуцања услед замора материјала изолације. Обоје је очигледно непожељно, пошто они могу да доведу до кратких спојева.

Изненадни међуфазни кратки спојеви су најизразитији прелазни режими у којима се развијају прекомерне силе на статорском намотају. Ово се мора узети у обзир при конструкцији намотаја и његових потпорних структура у жлебу и на крајевима намотаја. Одстојници, блокови и клинови повезани са крајевима статорског намотаја би требали да буду направљени од материјала који се неће извијати, скупљати, апсорбовати влагу или на други начин дозволити намотајима да постану олабављени и необезбеђени. Сви делови крајева статорског намотаја и присутне везе и потпорне структуре би требали да се конструишу тако да буду у могућности да издрже пуни међуфазни и трофазни кратак спој на прикључцима турбогенератора.

Вибрационе силе на крајевима намотаја великог турбогенератора под нормалним оптерећењем су такође велике и морају да буду одржаване под контролом, како би се осигурало да нема хабања на крајевима намотаја насталог као последица трења или сударања. Ефекти топлотног цикличног дејства

(ширења и скупљања) такође могу да изазову додатно лабављење и високе вибрације. Амплитуда вибрација је веома зависна од струје. Мерачи убрзања у структури крајева намотаја омогућавају да се надгледа сваки пораст у вибрацијама, услед попуштања потпорне структуре. Чим се машина монтира и пусти у рад, главни циљ је одржати максималну амплитуду вибрација крајева намотаја статора и присутних потпорних структура на мање од $50\mu\text{m}$ између пикова, без природних учестаности унутар опсега 40 – 65Hz и 80 – 120Hz.

4.4.4.1. Потпорне структуре крајева намотаја

Електродинамичке силе које делују на крајње навоје током рада у погону и током поремећаја се апсорбују помоћу такозваних потпорних структура крајева намотаја. Оне имају задатак да одржавају читав систем намотаја на месту, да би се спречила штета која се проузрокује недопустиво великим амплитудама вибрација. При томе, оне онемогућавају померање штапова статора путем расподеле сила испољених помоћу дејства једног штапа статора над другим штаповима статора и помоћу њиховог преношења на оклоп машине. Да би се то постигло, потпорне структуре морају да остану у исправном стању.

Постоји велика разноврсност потпорних монтажних конструкција (слика 4.14), али су код већине великих турбогенератора оне носачи причвршћени за притисне плоче краја језгра и понекад такође за унутрашњи оклоп статора. У неким машинама, може чак да постоји прстен ударног типа знатне величине иза крајева намотаја, за који су причвршћени потпорни држачи.

Слика 4.14: Потпорни систем крајева намотаја са клизећом подршком. Крај навоја се обезбеђује од радијалних и тангенцијалних померања. Слободан је за аксијална померања.

На крајеве намотаја се примењује везивна структура (потпорни систем), код које је сваки држач крајева намотаја направљен од ламинарне плоче од епоксидног стакла, а она је учвршћена за рубове језгра (притисну плочу језгра) путем бакарних блокова. Крајеви намотаја су повезани са овом структуром помоћу ужади од стаклених влакана и спрежних блокова, да би се спречило лабављење. Подесни преимпрегнисани материјали или изолациони блокови се постављају између статорских штапова и држача или везивних прстенова, затим се примењује попречно-везивни метод да би се они заједно учврстили, а везивна ужад коришћена у овом методу се праве од полиестерских стаклених влакана високе чврстоће и ужад се, слично подесном материјалу, преимпрегнишу са епокси смолом. После завршетка везивања крајева намотаја, извршава се хемијски процес топлотног очвршћавања. Осни клизни (еластични) носачи омогућавају ширење и скупљање статорских штапова, односно диференцијално аксијално топлотно ширење између језгра и намотаја. Међутим, потпорни систем не сме да буде неучвршћен, било у радијалном било у тангенцијалном правцу. Он је ослобођен од механичких резонанција при погонској учестаности и двострукој учестаности.

4.4.4.2. Блокирање и везивање крајева намотаја

Када се оставе самостално, крајеви статорских штапова ће да се хабају један о други при двострукој радној учестаности током рада турбогенератора. Поред тога, изненадне промене оптерећења или спољашњи кратки спојеви могу да проузрокују велике помераје крајева штапова статора. Непрекидно померање комбиновано са трењем између статорских штапова и велика нагла померања која могу да се појаве током прелазних напрезања, као и различита температурно зависна ширења и скупљања су јако штетна за целовитост изолације главног зида статорских штапова и могу јако да смање очекивани век трајања намотаја. Да би се елиминисало померање између статорских штапова, користи се блокирање и везивање. Блокирање и везивање крајева намотаја се састоји од материјала коришћених за раздвајање страна статорских штапова на крајевима намотаја и између прикључака крајева намотаја. Конструкциони компромиси одређују међупростор између страна статорских штапова у крајњим областима, који обично може да се протеже у опсегу од великог до релативно малог (реда дела инча). Толеранције при процесу производње статорских штапова, као и механичка напрезања која се појављују током њихове монтаже, доводе до тога да се много статорских штапова додирује између себе на крајевима намотаја.

Када се врши блокирање уметањем одстојника између страна статорских штапова, материјали за блокирање се јављају у два главна облика: као чврсти или аморфни блокови.

Чврсти блок може да буде четвртастог облика или облика прилагођеног облику штапова статора. Оба облика се праве од чврстих изолационих материјала, као што су текстолит, јавор и тако даље. Аморфни блок се прави од филца или од материјала сличног филцу који се прожима смолом или еквивалентним импрегнишућим материјалом, током монтаже или у склопу процеса вакумирања и импрегнасања под притиском (ВИП).

Материјал сличан филцу се налази у најсавременијим машинама, пошто су старији намотаји примарно блокирани са чврстим одстојницима. Често, чврсти одстојници теже да постану лабави после дугих периода рада. У тешким случајевима, они ће чак спасти са намотаја. Рад турбогенератора са лабавим или недостајућим блоковима ће неповољно да делује на поузданост намотаја. Према томе, требало би као неопходно да се лабави или изгубљени блокови поправе или замене.

Материјали за чврсто блокирање се скоро увек одржавају у месту са спонама (слика 4.15). У таквим случајевима, стање спона одређује колико је ефикасно изведено блокирање. У другим случајевима, нису присутне споне и користи се само чврсто везивање (слика 4.16), импрегнисано са епоксидом и онда очврснуто.

Слика 4.15: Крајеви намотаја турбогенератора. Приказани су блокови између штапова статора, обезбеђени помоћу спона.

Када се, током дугог периода времена, споне изложе релативно високим температурама које се сусрећу код турбогенератора, оне имају тежњу да се „суше“ путем испаравања растварача и да постану крте. Према томе, њихова структура се деградира и оне губе јачину. Постајући лабаве, оне омогућавају релативно померање између страна статорских штапова. Накнадно, споне и блокови се даље деградирају хабањем, са негативним последицама по целовитост намотаја.

Контрола крајева намотаја би требала да укључи процену стања блокирања, спона и везивања. Знаци лабављења укључују: појаву масноће, суве/олабављене/прекинуте споне, прашину, знаке хабања на статорским штаповима, напукнуту облогу од премаза и нестале делове блокирања. Препоручене исправке могу да обухватају једну или више од следећих радњи: поновно свезивање, нове блокове и споне, вршење поправке изолације основног зида статорског штапа, чишћење и примену прожимајућих епоксида или смола.

У неким случајевима, међутим, лабавост и високе вибрације могу да потичу од природне учестаности крајева намотаја која је сувише близу двоструке радне учестаности по обртају. Када се појави таква ситуација, најбоље решење је повећати крутост и потпору крајева намотаја, да би се померила природна учестаност крајева намотаја на више и даље од двоструке учестаности погона по обртају. Када ово није могуће, помоћи ће поновно причвршћивање и повећање ефекта пригушења, али ово обично не доводи до трајног решења и такви крајеви намотаја ће морати много чешће да се испитују и одржавају.

Слика 4.16: Крупан план структуре везивања приказује везивање направљено од стаклених влакана натопљених смолом и очврснутих.

4.4.4.3. Ударни прстенови

Као што је објашњено у претходном делу, крајеви намотаја турбогенератора су изложени значајном померању током наглих промена оптерећења, нарочито током кратких спојева у „електричној близини“ машине. Ова померања су штетна за целовитост изолације. Јака померања ће деформисати намотаје и евентуално довести до напрснућа изолације статорских штапова, водећих извода, веза статорских штапова и тако даље. Да би се минимизовала штета причињена посредством померања крајева намотаја, крајеви штапова статора су везани за кружне прстенове, обично назване ударни прстенови или потпорни прстенови (слика 4.17). У великим машинама, ударни прстенови се обично праве од челика и понекад од материјала од стаклених влакана. Сами челични прстенови су прекривени са неколико слојева изолације.

Везе које обезбеђују крајеве намотаја статора до ударних прстенова подносе исту врсту температурно и абразивно зависне деградације као и везе између страна штапова статора. Када се ово појави и ако се дозволи да истраје у продуженим периодима времена, абразија може да остави последице на изолацији основног зида статорског штапа и на изолацији ударног прстена. Природна последица је међуфазни или земљоспојни квар на овом месту.

Као са блокирајућим спонама, испитивање би требало да обухвати тражење знакова претеране сувоће, масноће, наслага прашине (обично светле боје) и тако даље. Поправке су сличне онима предложеним за блокове и споне.

Слика 4.17: Појединачни ударни прстен двополног статора на страни отвора статора и везе на крајевима намотаја.

4.5. Старење под утицајем средине

4.5.1. Хемијска дотрајалост изолације

Загађеност изолационих система статора помоћу воде, уља или реактивних хемикалија (као што су киселине, боје и растварачи) може да проузрокује и механичку и електричну деградацију учвршћујућих и изолационих материјала. Топлотно старење ће такође да се настави при мањој брзини и у релативно инертној атмосфери као што је водоник. Неки од ефеката загађивача на електричне особине и њихови пратећи механизми квара су покривени одељком 4.3. Механички чиниоци су обухваћени овим одељком.

Уље се користи у свим великим турбогенераторима. Ако се систем за подмазивање лежишта лоше одржава, онда ће вишак уља да капље или да брзо цури по намотају. У машинама хлађеним водоником, систем за заптивање уљем који цури је такође вероватни узрок појаве уља. Вода може да потиче од цурења расхладне воде. Код машина хлађених водоником, претерана влажност може да продре у турбогенератор путем система за заптивање уљем, у случају да је уље у додиру са околним ваздухом. Проблем постаје гори ако сушионик водоника не ради.

Проблем хемијског деловања се може такође појавити ако су примењене неодговарајуће методе чишћења намотаја статора или ако је намотај излаган ВИП процесу или поступку потапања и печења са неодговарајућом смолом.

4.5.1.1. Упијање воде

Старији изолациони системи који садрже органска везива и везивне лакове су много више осетљиви на механичку деградацију због упијања воде, него савремени системи који садрже неорганске потпорне материјале и синтетичке смоле као што су епоксиди. Међутим, полиестером везани изолациони системи могу да изгубе своја електрична и механичка својства у наквашеној или влажној средини.

Хидролиза је механизам путем кога влага проузрокује прекид хемијских веза изолације. Она тежи да проузрокује раслојавање и надутост изолационих и учвршћујућих материјала и каснији квар, услед већ откривеног топлотног, електричног и механичког процеса старења. На пример, када је полиестер у додиру са водом током дугих периода времена, хидролиза и деполимеризација доводе до смањења механичке и електричне чврстоће изолације. Изолација се омекшавањем чини осетљивом на „хладно отицање“, тј. изолација постаје постепено тања на местима где је примењен механички притисак. На крају, довољно изолације може да „мигрира“, тако да изолација више не може да пружи подршку при нормалном радном или прелазном напону.

Уобичајени симптоми. Ако се намотај није стварно покварио, присуство влаге је обично прво наговештено преко ниске или опадајуће отпорности изолације према земљи. Ако се отпорност може повећати путем поступака исушивања, узрок је скоро сигурно упијање влаге. Физичко испитивање намотаја ће потврдити влагу као узрочника квара, ако је откриће воде у изолацији праћено са знацима раслојавања и надутости.

4.5.1.2. Хемијско старење

Уља, киселине, базе и растварачи могу такође да угрозе одређене изолационе материјале и везивна средства. Осим тога, вероватније је да ће органски материјали претрпети значајну деградацију. Материјали коришћени за чишћење намотаја су извор хемикалија. Обично се статор чисти са паром или водом под високим притиском. Ово не би требало да се ради са старијим типовима изолације као што је асфалтни лискун, пошто вода може да се упије изолацијом. Ако се вода или пара користе за чишћење савремених статорских намотаја, статорски намотај би требало да се осуши у пећи или помоћу кружне струје што је пре могуће. Чишћење са растварачима или базним материјама може такође да деградира старије изолационе системе, мада је ово ретко проблем са савременим статорским намотајима.

Већина старијих изолационих система намотаја статора је склона хемијски изазваној деградацији, услед присуства: растварача, уља, воде или других хемикалија. Коришћењем асфалта, лака и неких првобитних полиестера као везивних средстава, изолација основног зида је склона омекшавању, надувености и губитку механичке и електричне чврстоће. Надувеност доводи до раслојавања. Ако механичка или електрична чврстоћа изолације значајно опадају услед хемијске деградације, високи пренапон или прелазне механичке силе током неправилне синхронизације турбогенератора могу да пробију или напукну изолацију. Резултат је земљоспој. Савремени изолациони системи намотаја

статора су отпорнији на већину хемијских дејстава. Епоксид је релативно отпоран на раствараче, влагу или уље. Међутим, ако се епоксид изложи уљу или води током много година, на пример због проблема за цурењем расхладног средства, тада ће на крају да се деградира.

Уобичајени симптоми: раслојавање и надутост изолације праћене присуством једног или више споменутих загађивача. Изолација може да се обезбоји хемијским дејством. Уља се сасвим лако откривају, будући да може бити неопходна хемијска анализа да би се откриле киселине, базе и растварачи као узрок квара, услед каснијег топлотног, електричног или механичког старења.

На слици 4.18 су приказани турбоагрегати у блоковима 4 и 5 у термоелектрани „Апрага“ у Индији. Турбогенератори су двополни, брзине обртања 3000ob/min.

Слика 4.18: Турбоагрегати снаге 500MW у блоковима 4 и 5 у термоелектрани „Апрага“ у Индији.

5. Испитивање и процена стања изолационог система намотаја статора

Број опреме за производњу енергије расте из дана у дан, да би се изашло у сусрет захтевима корисника. Двадесет четири сата рада на дан, захтеви за вршним оптерећењем, промене оптерећења и минимално време ван погона ради одржавања су савремени захтеви сваке електране. Губитак производње енергије услед кварова турбогенератора, изненадна искључења и дуготрајно време за поправке да би се опрема вратила натраг на сабирнице нису неуобичајене појаве и доводе до губитка прихода. Ако температуре у околини превазилазе вредност прага, онда оне ограничавају рад турбогенератора на делимично оптерећење. Процена стања, анализа, дијагностичка испитивања, постојање процедура и побољшање поузданости су главни чиниоци придобијања поверења корисника у садашњем конкурентном тржишту.

5.1. Избори контрола и одржавања

На стратегију контрола и одржавања усвојену од стране руковооца великог турбогенератора ће утицати посебна примена и начин рада. Сваки непрекидни процес рада, као што је јавно снабдевање електричном енергијом, оправдава неки облик програма планираног одржавања пошто трошкови непланираног времена застоја могу значајно да превазиђу захтевана улагања.

Обим програма контрола и одржавања би требало прилагодити сложености и цени турбогенератора, при чему цена машине обухвата и стварни трошак опреме и утицај њеног квара на остатак система за производњу електричне енергије.

Сваки програм контрола и одржавања би требао да буде прилагодљив и осетљив на изненадне промене у стању изолације, које потичу од нових радних захтева. На пример, промена од режима са основним оптерећењем на режим вршног оптерећења може да убрза попуштање намотаја статора и хабање услед топлотног цикличног дејства. У даљем тексту се укратко описује опсег избора контрола и одржавања. У пракси, предузеће би у дело спроводило стратегију која би обухватала комбинацију надаље описаних избора.

5.1.1. Одржавање приликом хаварије

Ово је у основи избор „без одржавања“ и може да буде исплатив за опрему мале вредности, код које се може очекивати да прекиди рада не би имали сигурносне или тешке економске последице. При извршењу овог избора, мора се имати у виду да квар (нпр. намотаја статора) током рада у погону може знатно да оштети турбогенератор и да може да буде неопходна замена.

Одлука о томе да ли поправљати или заменити намотај статора после хаварије ће обично бити одређена трошковима. Процена кварова изолације намотаја статора, коришћењем смерница набројаних у одељку 5.4.3., може да укаже да су неопходне промене или у инсталисаној опреми или у стратегији одржавања.

5.1.2. Временски засновано одржавање

Ово је избор код кога се контроле и поправке спроводе при планираним прекидима рада. Међутим, одабири тренутака за прекиде рада не могу да буду оптимални за турбогенераторе, пошто су прекиди рада често диктирани другим разматрањима. Ово је најчешћи тип избора одржавања, са интервалима испитивања који се мењају у интервалу од две до десет година. Кључни саставни део у развијању програма временски заснованог одржавања јесте искуство са турбогенераторима. Потребно је развити самопоуздање са одређеном конструкцијом, како би се проценило када је неопходно одржавање. Тамо где планови то омогућавају, требало би спроводити учесталија испитивања на новом турбогенератору, све док резултати не дају гаранцију за повећање интервала.

Док процеси старења описани у 4. поглављу оправдавају устаљене радње контроле и одржавања током целог века трајања турбогенератора, следећи додатни проблеми завређују спровођење почетног испитивања убрзо после постављања машине за рад у погону:

- кварови у машинама сличне конструкције,
- нове конструкционе особине,
- неправилна монтажа,
- појављивање преурањене деградације,
- стварна према задатој средини.

Промене у конструкцији се обично уводе од стране произвођача после одговарајућег развојног програма. Овај посао може да произилази из: технолошке промене (нпр. замена асфалтне изолације са епоксидним системом), смањења трошкова (нпр. мање скуп метод слагања језгра) или потребе за отклањањем познатог проблема (нпр. неадекватна потпорна структура крајева намотаја). Провера ових нових особина је резултат почетног рада турбогенератора за производњу електричне енергије који садрже промене. Рана контрола открива или почетне слабости у конструкцији, пре него што дође до значајне штете, или даје неку гаранцију да не постоје општи конструкциони проблеми. Таква поновна гаранција може да буде применљива на групу сличних турбогенератора, после пажљивог испитивања прве машине тог типа. И поред тога, неки облици деградације изискују продужено време да би постали очигледни. Према томе, оправдан је непрекидни програм контроле прототипа турбогенератора током неколико година.

Мада су језгро и намотај статора чврсто монтирани када су испоручени из фабрике, они могу да се сталожу током почетног рада под утицајем вибрација и топлотног цикличног дејства. Као што је описано у одељку 4.4., многи „електрични“ кварови су по пореклу у ствари механички, тј. почетна способност изолације се деградира услед померања или механичког квара, до тачке када се јавља диелектрични пробој. Из овог разлога, неопходно је спречити свако напредујуће кварење потпорног система намотаја у раној фази. Искуство је показало да су намотаји, који су поновно учвршћени после једну или две године рада у погону, били још увек чврсти и у добром стању када су поновно испитани после 5 до 10 година рада.

Опрема се купује под претпоставком одређеног радног окружења, укључујући: температуру средине, влажност, начин рада, пренапоне итд. Ако се

стварно окружење разликује од назначеног окружења, изолација намотаја статора може да стари много брже него што је предвиђено.

Потребне радње током прекида рада ће бити одређене резултатима дијагностичких испитивања и контрола описаним у одељку 5.3. и техникама за процену стања наведеним у одељку 5.4.3. Пример овог избора одржавања јесте да се у почетку турбогенератор испита после једне године рада у погону и после тога на сваких пет година.

Предност временски заснованог избора јесте да прекид рада може да се испланира унапред и да се на тај начин распореде ресурси. То може да буде веома ефикасно тамо где постоји могућност за подешавање одабира тренутка за прекид рада, заснованог на претходним резултатима контролисања. Међутим, неколико недостатака овог избора су следећи:

- турбогенератори у добром стању ће бити уклоњени из рада у погону, тако их излажући ризику несмотрене штете;
- планирање прекида рада може да буде одређено са другим захтевима;
- превентивна контрола може да се сматра да је од мале важности у случају ограничења у радној снази или других заједничких околности;
- процеси кварова који се развијају у релативно кратком времену могу још увек да се јаве између контрола.

5.1.3. Одржавање засновано на стању

Идеалним програмом одржавања би се започињале поправне радње на турбогенератору само када је познато да постоји проблем. Ово води ка програму одржавања заснованом на стању (или предиктивном, пре него превентивном).

Процена стања изолације намотаја статора турбогенератора током рада захтева набавку одговарајућих уређаја за надгледање и примену изабраних дијагностичких испитивања, као што је преиспитано у одељку 5.3. Морају да буду позната нормална читавања са сваког уређаја за надгледање, тако да одступања обезбеђују корисне податке. Почетно стање турбогенератора би такође требало да буде познато.

Монтирани уређаји за надгледање би могли да обухватају сензоре температуре намотаја статора и сензоре парцијалних пражњења. Устаљеним надгледањем са овим сензорима, заједно са стањем помоћних система и актуелним радним оптерећењем, ће се добити показатељ пропадања изолације намотаја статора турбогенератора. Прекиди рада могу да се испланирају, да би се према потреби извршиле поправке или одржавање.

Предност овог избора одржавања јесте да ће се максимизовати расположивост опреме, док ће се минимизовати ресурси уложени у устаљене радње одржавања. Да би био успешан, овај тип програма може изискивати значајна улагања у опрему за надгледање и уклапање сензора у намотај статора турбогенератора током почетне производње. Такође се захтева добро познавање пројекта и конструкције машине и стручност у тумачењу значаја одступања од нормалног. Међутим, мора да се развије самопоуздање с обзиром на: важност, тачност, постојаност и поузданост мерења. На жалост, није познато како да се

надгледају сви механизми квара који се могу јавити у турбогенератору. Као последица тога, до сада нема на располагању довољно надгледања у погону која обухватају све ове задатке, да би се ефикасно спровео овај избор.

Чак и са ефикасним програмом за надгледање на лицу места, увек би требало искористити повољну прилику да се спроведе визуелна контрола кадгод је турбогенератор отворен из других разлога одржавања. Међутим, требало би увидети да је потребна знатна количина труда да се демонтирају делови, да се изврши ефикасна и садржајна контрола, са ризиком да се учини штета на машини у току тог процеса. Претерана примена овог избора на све елементе електране би могла да доведе до нереалних вредности времена застоја због недостатка садејства.

5.2. Планирање контрола

Успех сваке стратегије одржавања је зависан од ефикасности одговарајућих контрола. Поред тога, планирање ових контрола је одређено посебно усвојеном стратегијом.

Ефикасна процена стања изолације намотаја статора захтева прекид рада и планирање које би требало усмерити на минимизовање времена за које турбогенератор није на располагању. Кључни саставни део сваке планиране контроле јесте да се унапред утврде неопходни ресурси и када затребају да се имају на располагању. Ови ресурси могу да обухватају: радну снагу, опрему и резервне делове.

5.2.1. Контрола после квара при раду у погону

Контрола у овом тренутку није стварно испланирана, пошто одабир тренутка није у оквиру надзора корисника. Међутим, усвајање стратегије одржавања приликом хаварије у себи прихвата ризик изненадних непланираних прекида рада и да би се они отклонили требале би да се изврше опште припреме. Испад турбогенератора услед квара изолације намотаја статора доводи до одлуке да се изврши поправка или замена, пре него да се процени стање. Међутим, контрола после квара може да буде од помоћи: при одређивању узрока квара, у процењивању опсега поправног деловања и при остваривању плана контроле сличне опреме како би се спречили слични кварови у будућности.

За веће, много сложеније турбогенераторе, процену потребних резервних делова би требало спровести после неког саветовања са произвођачем. На одлуке о томе које делове набавити и држати на залихама ће утицати њихова: критичност, вероватноћа квара, цена, рок употребе и време набавке. Доказане технике поправки могу да се документују заједно са снабдевачима за потребни потрошни материјал, као што су изолационе траке, смоле итд.

Као што је раније поменуто, квар би требао да се надгледа због симптома правца развоја који би довео до преиспитивања примене и могућих промена опреме.

5.2.2. Године рада у погону

Тамо где се користи временски заснована стратегија одржавања, планирање прекида рада може да буде првобитно засновано на препорукама испоручиоца опреме и искуству корисника са сличним машинама. Уобичајена пракса са великим турбогенераторима јесте да се смењују споредна и главна контрола, уз уклањање ротора само за ону главну. Почетна контрола се често одвија рано током века трајања машине и може да се назначи као уговорени захтев везан за истек гарантног рока.

Пре контроле би требали да се одреде и набаве било који делови који би могли да буду неопходни за поправку. Прошло искуство и испитивања у погону су непроценљиви за одређивање делова који треба да се набаве у обиму који одговара њиховој примени. Примери су материјали за поновно заклињавање, изолационе траке и смоле, клинови за притезање језгра и премаз за степеновање напонског напрезања. Ако је предвиђен посао главног поновног заклињавања жлебова статора, требала би да буде обезбеђена расположивост стручних мајстора на приправној основи. Резултати претходних дијагностичких испитивања би требали да буду преиспитани и упоређени са новим вредностима, да би се утврдили било какви правци развоја. Отуда, мада посебна испитна вредност може сама по себи да буде унутар прихватљивог опсега, доказ о деградацији изолације намотаја статора би требао да има утицаја на будуће контролне интервале. Једном када се стекне искуство са одређеним турбогенератором, одабир тренутка вршења контрола може да буде подешен на основу претходних резултата. Ово би могло да доведе до или дужих или краћих интервала.

Планирање прекида рада ће често да буде засновано на потреби за много делова опреме, тако да можда мора да буде компромисан одабир тренутка вршења контроле за одређени турбогенератор. Наравно, више прилагодљивости постоји за системе који садрже сувишне компоненте. Као пример, тамо где су монтирана три погона која покривају по 50% инсталисане снаге, један може да буде испланиран за контролу или одржавање без извођења других турбогенератора из назначеног опсега.

Чак иако су будуће контроле испланиране на основу времена рада, резултати устаљених дијагностичких испитивања у погону могу да укажу да је неопходно раније обратити пажњу. На пример, испитивање парцијалних пражњења може да повећа пажњу за олабављене статорске штапове турбогенератора и у том случају би требало што је пре могуће испланирати контролу и било коју потребну поправну радњу.

5.2.3. Надгледање правца развоја

Ефикасно надгледање стања постројења током нормалног рада може да доведе до две значајне користи. Ове користи су:

- смањење трошкова одржавања и нерасположивости, путем отклањања непотребне контроле и превентивног одржавања за исправну опрему;
- откривање евентуално опасних стања пре појаве штете.

Надгледање вибрација је постало прихваћено као вредна метода праћења механичке исправности турбогенератора. Установи се нормални спектар и назначе се вибрациона ограничења при којима би требало предузети одређене радње. Оне могу да буду у опсегу од истраживања до искључења опреме. Такође, стање изолације се може надгледати помоћу процене одговарајућих праваца развоја са појединих сензора и резултата дијагностичких испитивања. Процене које се могу извести из добро доказаних система за надгледање правца развоја су објашњене у одељку 5.4.3. Нажалост, не могу сви механизми пропадања изолационог система намотаја статора бити откривени са расположивим системима за надгледање.

Ако карактеристике надгледања показују напредујући правац развоја, даље од нормалне вредности, тада може да се испланира контрола за први расположиви прекид рада. Важно је да радно особље разуме значај „ненормалних“ праваца развоја, када процењује ризике одлаганих контрола.

5.3. Дијагностичка испитивања и контролне технике

5.3.1. Општи преглед испитивања

Изолациони систем намотаја статора у турбогенераторима је изложен мноштву чинилаца старења при раду у погону, као што је наведено у 3. и 4. поглављу. Висока температура, окружење, неки механички ефекти (укључујући топлотно ширење и скупљање), вибрације, електромагнетске силе над штаповима, силе над крајевима намотаја и напонска напрезања, и при радним нивоима напона и услед тешких прелазних процеса, доприносе неповратним променама и губитку целовитости и поузданости изолације намотаја статора.

Често су ови чиниоци старења у узајамном садејству, да се појачају ефекти сваког од њих. На пример, рад на високој температури би могао да доводе до сажимања или пропадања изолације код статорског намотаја и скупљања и попуштања система за учвршћивање. Овим се увећавају вибрације и нагриженост и долази до још већих вибрација. На крају би се могао појавити губитак додира полупроводног премаза према жлебном зиду или раслојавање унутар основног зида, што доводи до жлебног пражњења и унутрашњег пражњења, респективно, и прогресивно поспешује брзину електричног старења. Повећана нагриженост, праћена околношћу парцијалних пражњења, даље погоршава почетну лабавост и турбогенератор може да буде на путу убрзаног квара намотаја статора.

Инжењери на одржавању електране имају на свом располагању мноштво дијагностичких испитивања без разарања која могу да буду искоришћена као средство за праћење стања изолације намотаја статора у турбогенераторима и, можда значајније, брзине при којој се дешава старење. Ова обавештења су битна за распоређивање понекад оскудних ресурса за најефикасније и најисплативије програме, да би се испланирало одржавање и урадиле поправке, а иначе доприносе раду без тешкоћа. Искуство је показало да што је осетљивије испитивање, раније се може открити напредујући процес дотрајавања и мање скупа ће бити поправка.

Овај одељак садржи: списак и кратак опис расположивих дијагностичких испитивања за изолацију намотаја статора турбогенератора, опис стања која су највише погодна да се њима открију, нека мишљења о њиховом значају и релативној користи, као и упутство о томе како да се протумаче резултати испитивања. Једино су обухваћена логична добро доказана испитивања, без неодређености у њиховом тумачењу.

Одељак 5.3. је донекле произвољно разврстан на електрична, механичка и визуелна испитивања и контроле. Температурно надгледање турбогенератора помоћу термопарова или отпорничких детектора температуре није описано у одељку 5.3., али се помиње у одељку 5.4.3. Општи преглед испитивања објашњених у одељку 5.3., заједно са обавештењима о томе где се она користе, се налазе у табели 5.1 за изолациони систем намотаја статора великог турбогенератора (слика 5.1). Пре примене било ког од ових испитивања, потребно је упознати се са: детаљним упутствима за спровођење испитивања, списком потребне испитне опреме и према потреби са мерама предострожности. Испитивања и контроле описане у овом одељку би требало да изводе вешти, искусни људи да би се осигурала безбедност присутних и постигла највећа корист од тог посла.

Као што је описано у одељку 5.4., свака процена стања изолационог система намотаја статора турбогенератора захтева: темељну визуелну контролу од стране искусног посматрача (видети одељак 5.3.4.), као и познавање конструкције изолационог система, радног окружења и одржавања у прошлости. Многи од метода испитивања, детаљно описаних у наставку текста, се првенствено користе да би се установило када је оправдан трошак размонтирања машине (у сврху контроле).

Слика 5.1: Велики турбогенератор на месту за испитивање.

Назив испитивања	Одељак број	Сврха испитивања	Ефикасност испитивања*	Тежина испитивања**	Предности испитивања	Мане испитивања
Отпорност изолације (ОИ)	5.3.2.1.1.	Утврђивање критичних оштећења, влаге и чистоће.	Слабо до осредње	Лако	Мало неопходног умећа, јефтина опрема, откривање влажних намотаја.	Није осетљиво на сва опсежна стања изолације; мање је ефикасно за намотаје са епокси лискуном.
Индекс поларизације (ИП)	5.3.2.1.1.	Утврђивање критичних оштећења, упијања влаге и чистоће.	Осредње	Лако	Као горе наведено; боље је него једно испитивање отпорности изолације.	Као горе наведено.
Испитивање једносмерним високим напоном	5.3.2.1.2.	Откривање критичних оштећења, као што су: пукотине, пробоји и кратки спојеви.	Слабо до осредње	Лако	Мало неопходног умећа, јефтина опрема, добро је познато.	Може проузроковати квар изолације; није дијагностичко испитивање.
Одскачна или нагибна функција једносмерног високог напона	5.3.2.1.3.	Откривање критичних оштећења, као што су: пукотине, пробоји и кратки спојеви.	Делимично ефектно	Осредње	Може да се спречи квар за време испитивања високим једносмерним напоном.	Не користи се у великој мери.
Испитивање високим наизменичним напоном	5.3.2.2.1.	Детектовање тешких оштећења.	Ефектно	Тешко	Може да буде осетљивије него испитивање једносмерним високим напоном.	Може да буде са разарањем; може да изазове старење изолације; потребан је велики извор напајања (велики трансформатор); није осетљиво на старење изолације.
Испитивање високим напоном са веома ниском учестаношћу (ВНУ)	5.3.2.2.2.	Откривање тешких оштећења, може да се користи у вези са испитивањем парцијалних пражњења, испитивањем Δt_{anb} .	Осредње	Осредње	Захтева се мањи извор напајања наизменичном струјом; електрично напрезање унутар навоја/штапа је исто као за 50Hz.	Скуп комплет за испитивање; не користи се распрострањено.
Испитивање парцијалних пражњења ван погона	5.3.2.2.3.а)	Процена раслојавања и слојева за контролу напрезања.	Делимично ефектно	Тешко	Без разарања; парцијална пражњења се лако мере, због малих сметњи.	Захтева се велики извор напајања наизменичном струјом и посебна опрема; неопходно је искуство за тумачење података; може довести до забуне у погледу жлебног пражњења; неопходан је прекид рада; не проналази вибрације крајева намотаја.
Стандардно испитивање парцијалних пражњења у погону	5.3.2.2.3.б)	Процена раслојавања, слојева за контролу напрезања и чврстоће обезбеђења жлеба.	Осредње	Тешко	Осетљиво је на сва парцијална пражњења која се јављају током нормалног рада; није потребно спољашње напајање наизменичном струјом.	Велико је умеће потребно да се раздвоји сигнал за парцијална пражњења од сметњи.

* мишљење о томе колико се добро испитивањем остварује задата сврха

** мишљење о томе колико лако је особље електране у стању да изведе испитивање

Табела 5.1.1: Испитивања система изолације намотаја статора великог турбогенератора.

Назив испитивања	Одељак број	Сврха испитивања	Ефикасност испитивања*	Тежина испитивања**	Предности испитивања	Мане испитивања
Радиофреквентни (РФ) уређај за надгледање	5.3.2.2.3.в)	Процена раслојавања, слојева за контролу напрезања, чврстоће обезбеђења жлеба и лучног пражњења при кратком споју између потпроводника.	Слабо	Лако	Мало вештине је потребно за инсталисање и извршење испитивања; није потребно искључење из погона; нема високонапонске везе.	Значајно искуство је потребно за тумачење података услед присуства сметњи.
Надгледање парцијалних пражњења помоћу статорских жлебних спрежника	5.3.2.2.3.г)	Процена раслојавања, слојева за контролу напрезања, чврстоће обезбеђења жлеба и лучног пражњења при кратком споју између потпроводника.	Ефектно	Лако	Практично је отклоњен проблем шума; може да се ухвати стварни карактер импулса парцијалних пражњења.	Потребно је доста времена за монтажу.
Испитивање $\Delta \tan \delta$	5.3.2.2.4.	Процена раслојавања и полупроводне превлаке.	Осредње	Тешко	Добро је познато; ефикасно је за проналажење јако распрострањених топлотних проблема и проблема са загађеношћу.	Мери се само просечна дотрајалост; захтева се секционисање; мерење $\Delta \tan \delta$ је само осетљиво за испитивања на појединачним штаповима/навојима, уколико цео намотај није дотрајао; потребни су засебан извор напајања наизменичном струјом и специјална опрема.
„Картирање“ капацитивности	5.3.2.2.5.	Утврђивање присуства влаге у изолацији намотаја статора хлађеног водом и проналажење топлотних проблема.	Осредње	Тешко	На основу вредности стандардног одступања се врши процена стања изолације.	Потребно је извршити проверу на сваком штапу на обадва краја.
TVA давач	5.3.2.2.6.а)	Проналажење места парцијалних пражњења у намотају.	Осредње	Тешко	Проналазе се највише дотрајали делови намотаја.	Потребно је спољашње наизменично напајање; безбедносни ризик; неопходно је искуство за тумачење читавања; захтева се искључење из погона; могло би да доведе до забуне.
Ултразвучни давач	5.3.2.2.6.б)	Проналажење места парцијалних пражњења у намотају.	Осредње	Тешко	Проналази се површинско пражњење.	Као горе наведено.
Испитивање чекићем притегнутости клинова	5.3.3.1.	Одређује се притегнутост клинова.	Ефектно	Осредње	Ефикасно за проналажење олабављених намотаја.	Извесно искуство је неопходно да би се извршило испитивање; захтева се искључење из погона са уклоњеним ротором.

* мишљење о томе колико се добро испитивањем остварује задата сврха

** мишљење о томе колико лако је особље електране у стању да изведе испитивање

Табела 5.1.2: Испитивања система изолације намотаја статора великог турбогенератора.

Назив испитивања	Одељак број	Сврха испитивања	Ефикасност испитивања*	Тежина испитивања**	Предности испитивања	Мане испитивања
Испитивање радијалног зазора	5.3.3.2.a)	Одређивање величине радијалног зазора.	Осредње	Тешко	Показује се да ли је штап у жлебу лабав по радијалном правцу.	Захтева изузетан рад са алатом и високу стручност ако се испитује са уграђеним ротором.
Испитивање полупроводничке отпорности	5.3.3.2.б)	Утврђује се колико су добро уземљени статорски навоји.	Осредње	Лако	Директна метода за обезбеђење доброг уземљења.	Није лако применљиво на доњи штап у жлебу.
Механички одзив краја намотаја	5.3.3.3.	Утврђивање лабавости учвршћења и блокирања краја намотаја.	Осредње	Тешко	Објективно; може да се прикаже правац развоја током времена.	Захтевају се: искључење из погона, скупа опрема и искуство у тумачењу; треба имати претходне резултате испитивања.
Визуелно (са размонтирањем)	5.3.4.	Утврђивање стања изолације, укључујући: прегревање, хабање, чистоћу; неопходно је за процену захтеваног одржавања или поправке.	Ефектно	Тешко	Потврђују се резултати испитивања. Процењује се обим деградације. Добија се највећа гаранција о стању.	Захтева се главно искључење из погона и главно расклапање. Потребно је дуго искључење из погона и искуство.
Визуелно (без размонтирања)	5.3.4.	Утврђивање стања изолације, укључујући: прегревање, хабање, чистоћу; неопходно је за процену захтеваног одржавања или поправке.	Осредње	Осредње	Захтева се обично, краће искључење из погона, него када се врши комплетно расклапање.	Захтева се искључење из погона и искуство. Могућа је ограничена контрола тј. могу да се не примете важни знаци дотрајалости.

* мишљење о томе колико се добро испитивањем остварује задата сврха

** мишљење о томе колико лако је особље електране у стању да изведе испитивање

Табела 5.1.3: Испитивања система изолације намотаја статора великог турбогенератора.

5.3.2. Електричне технике

Стање електричних изолационих материјала намотаја статора се често најбоље процењује кроз електрично испитивање. Таква испитивања изолационог система намотаја статора турбогенератора могу да буду широко подељена у две категорије: 1) високонапонска испитивања или испитивања напонске издржљивости и 2) она испитивања којима се мери нека посебна особина изолације, као што је отпорност или фактор губитака. Раније су једноставна испитивања типа задовољавајуће/неприхватљиво, вршена на неком повишеном наизменичном или једносмерном напону, да би се добила гаранција да изолација намотаја статора турбогенератора није у блиској опасности од квара на његовом назначеном напону. Испитни напони су дати у различитим стандардима сходно различитим типовима изолационог система намотаја статора. Ови испитни напони су обично засновани на заједничком искуству у електропривреди и одређени су сагласношћу чланова комитета при писању стандарда. Високонапонска испитивања подразумевају да изолација намотаја статора није деградирана испод предодређеног нивоа и да турбогенератор има високу вероватноћу опстајања у погону за још неколико година, претпостављајући да се не догађа важнија промена у радном окружењу. Међутим, високонапонска испитивања нуде мало других показатеља о стању изолације.

Остала електрична испитивања дају податке који, на пример, указују на садржај влаге, присуство нечистоћа и развој оштећења, као што су: шупљине, пукотине, раслојавање и други недостаци у изолацији. Она могу да буду испитивања или наизменичном или једносмерном струјом, зависно од особине која се испитује или типа штете на коју се сумња. Опширнији опис и детаљи су дати у наставку текста.

Трећа група испитивања на турбогенераторима обухвата коришћење електричних или ултразвучних сонди, којима понекад могу да се одреде карактеристичне позиције оштећених места изолације у статорском намотају. Ова испитивања захтевају приступ ваздушном процепу и напајање читавог намотаја статора из спољашњег извора. Испитивања ове врсте се могу сматрати као помоћ при визуелној контроли.

5.3.2.1. Испитивања једносмерном струјом за статорске намотаје

Испитивања једносмерном струјом су обично осетљиви показатељи присуства: нечистоћа, влаге, пукотина, напрстина и ограничених „пузних“ стаза. Ова испитивања се неопходно изводе ван погона, уз намотај турбогенератора изолован од земље (слика 5.2). Као код свих високонапонских испитивања, неопходне су одговарајуће мере предострожности. Ради веће осетљивости, испитивања могу да се изводе на деловима намотаја (фазама или паралелним гранама) одвојеним један од другог. У већини случајева, неопходна мера предострожности, при извођењу испитивања високим једносмерним напонам на намотајима хлађеним водом, јесте целокупно сушење цеви или цевовода да би се уклониле одводне струјне стазе према земљи и избегао ризик од оштећења, путем лучног пражњења или стварања „пузних“ стаза између мокрих делова унутар изолованих цеви за воду. Такво детаљно исушивање често може да буде

веома тешко постићи. Намотаји код струјних трансформатора турбогенератора би требали да буду краткоспојени и уземљени, да би се избегао високи индуковани напон и могући квар изолације услед пражњења. Потребно је уземљити сва унутрашња електрична кола која не чине део намотаја током испитивања.

Слика 5.2: Испитивање једносмерном струјом намотаја статора турбогенератора.

Изолациони систем намотаја статора ће задржати наелектрисање до неколико сати после примене високих једносмерних напона. Да би се заштитило особље од електричног удара, намотаји би требали да се одржавају чврсто уземљеним за време неколико сати после испитивања једносмерним високим напоном.

Испитивању једносмерном струјом је често давана предност за рутинске процене великих турбогенератора из два разлога. Прво, примена високог испитног напона је далеко мање штетна за изолацију помоћу једносмерне струје, него помоћу наизменичне струје, због последичног одсуства парцијалних пражњења. Друго, испитна опрема једносмерне струје је релативно лака и компактна, насупротив тежини и величини испитне опреме за наизменичну струју потребне за напајање реактивним волт-амперима, да би се напунила капацитивност великог намотаја. Са расположивошћу комерцијалне резонантне испитне опреме за наизменичну струју, ово је постала мања брига, мада је савремена високонапонска испитна опрема наизменичне струје и даље гломазнија и скупља него еквивалентна опрема једносмерне струје. Испитни комплети једносмерне струје су доступни од стране произвођача као што су: Megger, Haefely Hipotronics и многи други.

5.3.2.1.1. Отпор изолације и индекс поларизације

Увод. Испитивања отпора изолације и индекса поларизације (ИП) су корисни показатељи загађења и влаге на изложеним изолационим површинама намотаја статора, нарочито када постоје пукотине или напрслине у изолацији. Ова испитивања се лако извршавају и она су највише уобичајена испитивања извођена на намотају статора турбогенератора.

Теорија. Сврха испитивања отпорности изолације је мерење омског отпора између проводника у свакој од три фазе и земље (тј. статорског језгра). Отпорност изолације је однос једносмерног напона, примењеног између бакра намотаја и земље, према резултантној струји.

Када се примени једносмерни напон, протичаће три струјне компоненте (слика 5.3): 1) капацитивна компонента пуњења намотаја, потребна да се напуни капацитивност изолације која се испитује; 2) поларизациона или апсорпциона струја која обухвата различите молекуларне механизме у изолацији (повучена је изолацијом путем поларизације електрона); и 3) компонента провођења или одвођења која представља малу струју устаљеног стања која се дели на два дела: 3.1) струју по проводној путањи кроз изолацију и 3.2) струју која протиче преко површине изолације. Веома је зависна од стања сувоће намотаја.

Површинско одвођење је компонента струје изолације коју не желимо да меримо, ако желимо да меримо баш отпорност изолације материјала. Прве две компоненте струје опадају са временом. Поларизациона компонента опада споријом брзином него струја пуњења. Трећа компонента је одређена првенствено помоћу присуства влаге или земљоспојног квара и релативно је константна са временом. Влага може да се апсорбује унутар изолације и/или кондензује на површинама крајева намотаја или веза, које су обично прљаве. Ако је ова струја одвођења већа него прве две компоненте, онда се укупна струја напајања (тј. отпорност изолације) неће значајно мењати са временом. На овај начин, како би се помогло да се одреди колико је намотај сув и чист, отпорност изолације се често мери после једног минута и после 10 минута; однос 10-минутног читавања према једноминутном читавању се назива индексом поларизације (ИП).

Апсорпциона струја је функција поларизације молекула у везивном материјалу. Карактеристике диелектричне апсорпционе струје се могу користити за мерење старења везивног средства од смоле у изолацији основног зида. Што је старији везивни материјал, он постаје више поларизован и протиче више апсорпционе струје. Према томе, испитивање апсорпционе струје током примене повишеног једносмерног напона се најбоље користи као поредбено испитивање, између стања изолације намотаја у различитим временима и између сличних намотаја. Међутим, повећање броја шупљина у изолацији ће тежити да смањи амплитуду апсорпционе струје, што чини ово испитивање тешким за тумачење. Зато је најбоље да се користи у спрези са другим диелектричним испитивањима, као што су испитивања парцијалних пражњења и промене фактора губитака $\Delta \tan \delta$.

Слика 5.3: Компоненте испитне једносмерне струје.

Припрема и извођење испитивања. Развијене су технике да би се омогућило да се отпорност изолације намотаја статора одреди са добром тачношћу. Неколико испоручилаца, као што су Megger и Chauvin-Arnoux, нуде мераче отпорности изолације који могу да обезбеде једносмерне испитне напоне од 500 до 10000V. Према IEEE 43-2014 за турбогенераторе назначене за напоне: 1 – 2,5kV, 2501V – 5kV, 5001V – 12kV и >12kV, препоручени испитни једносмерни напони при испитивању отпора изолације су, респективно: 500V – 1kV, 1 – 2,5kV, 2,5 – 5kV и 5 – 10kV. Да би се испитао статорски намотај, фазни изводи као и неутрални извод (ако је доступан) морају да буду изоловани. У намотајима хлађеним водом, нормално мора да се исцрпи вода и сва црева потпуно исуше помоћу постизања вакуума (ово је често немогуће, тако да је најбоље ако се уклоне црева). Испитни инструмент се повезује између једног од фазних извода (или неутралног извода) и оклопа машине (слика 5.2). Када се изводи испитивање отпорности изолације, испитни изводи би требали да буду чисти и суви.

Тумачење. Мерења отпорности изолације ће нормално бити у мегаомском опсегу за добру изолацију, пошто се намотај изложи испитивању повишеним једносмерним напоном, обично негде од 500 до 10000V, у трајању од једног минута. На слици 5.4 је приказан уређај за испитивање отпорности изолације. Када се појави актуелни квар или пробој изолације, отпорност изолације ће бити блиска нули и ово се лако препознаје као неприхватљиво. Међутим, тешко је поставити практичан критеријум прихватљивости за испитивање отпорности изолације намотаја статора када изолација није пробила. IEEE стандардом 43 се

препоручује да отпорност изолације буде у вези са назначеним међуфазним напоном за намотај у киловолтима и требала би да превазилази $(U_{L-L}(kV) + 1)M\Omega$ (тј. за намотај 27kV, најмања прихватљива отпорност изолације је 28M Ω). Ову вредност би требало сматрати апсолутним минимумом, пошто савремени турбогенератори обично имају отпорности изолације намотаја статора које надмашују стотине или чак хиљаде M Ω . Насупрот томе, изолација која је излагана влази за дуг период времена, може да достигне само 10-ак M Ω .

Слика 5.4: Преносиви мерни уређај фирме Megger за испитивање отпорности изолације намотаја статора једносмерним напонем до 10kV.

Отпорност изолације је веома зависна од температуре и влажности намотаја. Ефекат влажности је више изражен ако је загађена површина навоја. Уколико се намотај не процењује увек под тачно истим условима влажности и температуре, практично је безначајно пратити отпорност изолације током времена. Вредности отпорности изолације могу да се исправе због температуре намотаја $t(^{\circ}C)$ (која је одређена помоћу уграђених температурних сензора), свођењем на базну вредност температуре од 40 $^{\circ}C$:

$$R_{40(^{\circ}C)} = R_{t(^{\circ}C)} \cdot K_{t40} \quad (1)$$

где је K_{t40} температурни коефицијент који се може добити са слике 5.5.

Ако се из исправљених мерења на истом намотају током година установи постепено смањивање отпорности, онда је могуће да изолација стари. Међутим, много је вероватније да ће отпорност изолације широко да осцилује од мерења до мерења услед услова влажности, чинећи тумачење немогућим. Слично, у поређењима између два намотаја, већа отпорност изолације код једног не подразумева да је тај намотај у бољем стању.

Слика 5.5: Крива пораста температурног коефицијента отпорности изолације (K_t) са температуром намотаја (t).

За веома влажне и прљаве намотаје, релативно стална површинска одводна компонента струје ће преовладати над временски променљивим компонентама, тако да ће укупна струја брзо да достигне скоро устаљену вредност. Према томе, индекс поларизације је директна мера тога колико је сува и чиста изолација намотаја статора. Индекс је висок (>2) за чисти, суви намотај, када се наелектрисање апсорбује диелектричним материјалом изолације, али се приближава јединици за влажне и прљаве намотаје. Свако друго тумачење испитивања ИП би могло да доведе до забуне.

На слици 5.6 је илустрован типичан пример промене вредности отпорности изолације за 10 минута и 1 минут, током процеса сушења намотаја.

Слика 5.6: Типичне вредности једноминутног и десетоминутног отпора изолације, током процеса сушења изолованог арматурног намотаја класе „В“ велике машине.

Када су присутне нечистоће или влага постоји велики проблем са изолацијом намотаја статора, наелектрисање се не задржава, а вредност отпорности изолације незнатно расте у интервалу од 1 – 10min због сталне струје одвођења на проблематичној површини. Намотаји са класом изолације „В“ и „F“ теже да имају веће вредности индекса поларизације него намотаји са класом изолације „А“. Вредност ИП такође зависи од присуства полупроводног слоја. Препоручена минимална вредност ИП за изолацију класе „А“ је 1,5, а за изолације класа „В“ и „F“ је 2. На слици 5.7 су приказане криве промене отпорности изолације са временом за разне вредности индекса поларизације, за изолацију класе „В“ арматурног намотаја за наизменичну струју.

Испитивања отпорности изолације и ИП су најмање скупа за извршавање, у погледу опреме и времена за испитивање, и постала су међу најпопуларнијим дијагностичким испитивањима. Испитивања отпорности изолације и/или индекса поларизације би требала да се ураде пре примене било каквих високонапонских испитивања, да би се осигурало да намотај није доста влажан или прљав, па да наступи ризик од квара. Такви недостаци би могли да буду отклоњени помоћу технологије чишћења и исушивања. Међутим, испитивање отпорности је у принципу критеријум прихватљивости и на њега се не можемо ослонити ради предвиђања стања главне изолације, изузев када је изолација већ неисправна. Као што је у даљем тексту описано, постоје многа друга испитивања која су далеко напреднија.

Слика 5.7: Типичне криве које показују промену отпорности изолације са временом за изолацију класе „В“ арматурних намотаја наизменичне струје, за различите вредности индекса поларизације.

5.3.2.1.2. Испитивање високим једносмерним напоном

Увод. Испитивање издржљивости високим једносмерним напоном може да се примени на намотај статора турбогенератора да би се добила нека гаранција да основни зид сме да буде безбедно напрегнут нормалним радним напоном (без пробоја изолације), са разумним степеном способности подношења пренапона и прелазних стања и ради очувања прихватљивог века трајања изолације. Испитивање високим једносмерним напоном није дијагностичко испитивање, пошто је исход једноставно задовољавајући или неприхватљив. Нека услужна предузећа изводе испитивање високим једносмерним напоном кад год се врши одржавање на намотају статора, како би се осигурало да се намотај не поквари и да би се очувао прихватљиви век трајања изолације. Увек би требало рачунати са последицама високонапонског квара и пре наставка са таквим испитивањем би на располагању требали да буду одговарајући резервни делови. Ово испитивање се састоји од примене високог напона на намотај (на три фазе заједно или на једну посебно, са друге две уземљене) у трајању од једног минута.

Теорија. Правило које стоји иза испитивања високим једносмерним напоном, јесте да ће доћи до пробоја ослабљене изолације ако се она изложи довољно високом напону. Испитни напон се бира тако да исправна изолација издржи испитивање, кад год пробије оштећена изолација. По правилу, за изолацију која не задовољава високонапонско испитивање би се могло очекивати да се поквари у релативно кратком периоду времена, ако се стави у погон. Расподела електричног напрезања унутар изолације током испитивања једносмерном струјом је различита од оне у нормалном раду са наизменичном струјом, пошто је једносмерно електрично поље пре одређено отпорностима него капацитивностима.

Поставка и извођење испитивања. Намотај мора да буде изолован, а високи напон повезан између намотаја и земље, као што је приказано на слици 5.2. У намотајима статора хлађеним водом, вода мора обично да се исцрпи и да се систем потпуно осуши, да би се избегле електричне пузне стазе у расхладним цревима. Уклањање таквих црева ће осигурати да се она не оштете путем испитивања. (Неки произвођачи машина предузимају посебне мере да би се изоловало водено коло због испитивања једносмерном струјом.) Оклоп статора би требао да се уземљи, а додатни уређаји као што су струјни и напонски трансформатори би требали да се кратко споје или разведу. Било који температурни детектори би такође требали да се уземље. IEEE стандард C50.13 садржи објашњење о испитним нивоима и за пријем новог намотаја статора предлаже се испитни једносмерни напон $[(2 \cdot U_{L-L} + 1) \cdot 1,7]kV$. Каснији испитни једносмерни напони, за сврхе периодичног одржавања или накнадних важнијих поправки намотаја, се у одређеној мери смањују сразмерно са одговарајућим испитним нивоима наизменичног напона одржавања. Препоручени испитни ниво једносмерног напона за сврхе испитивања и одржавања на терену је 125 до 150% од $(U_{L-L} \cdot 1,7)kV$. Овај испитни напон произилази из стандарда IEEE C50.13, што указује на то да би испитни ниво једносмерног напона одржавања требао да буде 1,7 пута већи од испитног нивоа високог наизменичног напона одржавања (видети одељак 5.3.2.2.1.). Приметити да су испитни напони коришћени при фабричком испитивању и испитивању при пуштању у погон знатно већи него испитни ниво напона одржавања. На слици 5.8 је представљен комплет за испитивање високим једносмерним напоном.

Тумачење. Мора се имати на уму да је високонапонско испитивање нешто више од пробног испитивања, које указује да се још нису појавиле озбиљне напрслине у основном зиду и да он може да поднесе испитни напонски ниво у тренутку испитивања. Испитни нивои напона су уопште засновани на дугом искуству доказивања (са минималним ризиком штете), да изолациони систем намотаја статора има добру вероватноћу подношења нормалних радних напрезања, барем до следећег испланираног испитивања током експлоатације.

Када се комбинује са техникама одскочног или нагибног напона описаним у следећој тачки, испитивање високим једносмерним напоном има додатну особину да се брзо обезбеђује више од простог податка задовољавајуће или неприхватљиво о стању изолације.

Слика 5.8: Модуларни преносиви уређај за испитивање високим једносмерним напонем, произвођача Hipotronics, за опсег напона 60kV до 300kV у подесној каскадној конструкцији. Ови системи су изоловани ваздухом, са сваким модулом који је појединачно у стању да произведе 60kV при 16mA. Стандардна назначена снага је 2kW.

5.3.2.1.3. Високонапонско испитивање са „одскочним“ или „нагибним“ једносмерним напонем

Увод и теорија. Подаци о стању намотаја, расположиви из испитивања високим једносмерним напонем, могу да се знатно прошире опажањем промена струје (или отпорности изолације), док се испитни напон повећава обично до назначеног нивоа високог једносмерног напона. Ако постоји слабост у основном зиду и ако су добри услови средине, пробоју често претходи нагло, нелинеарно повећање струје (или пад у отпорности изолације) са даљим порастом напона. Ово омогућује искусном руковоаоцу да прекине испитивање на први знак таквог упозорења и, ако се сматра довољним већ достигнути подносиви напон, да врати турбогенератор у погон док не буду могле да се подесно испланирају поправке. Сумњиви фазни намотај може да се открије, али мора још да се потражи прецизно место „слабости“ у фази. Снимак напона у односу на струју, добивен током испитивања, може да се искористи у будућим поређењима над истим намотајем, под условом да постоје исти услови испитивања.

Поставка и извођење испитивања. Као код испитивања високим једносмерним напонем, намотај мора да буде потпуно изолован (слика 5.2). Испитивање може да буде извршено или са стандардном поставком за испитивање високим једносмерним напонем или са посебним комплетом за

испитивање високим нагибним напонем (слика 5.9), са могућношћу регулисања времена и устаљеног (линеарног) пораста напона. Због тога је приликом испитивања део нагиба напона обично аутоматизован. IEEE стандард 95 садржи исцрпан опис детаља испитивања, тумачења резултата, итд. Извођење овог испитивања може да одузме мање од једног сата.

Слика 5.9: Мерна опрема Iris Power за испитивање повишеним нагибним једносмерним напонем у опсегу (0 – 50)kV. Излазна струја је највише 1mA, а брзина нагиба до 2,5kV/мин. Аутоматски ствара нагибни напон и омогућава ручно управљање напонем по избору корисника. Ово испитивање се примењује на асфалтни, полиестерски и епоксилукунски изолациони систем намотаја статора турбогенератора.

Један број техника је развијен да би се унапредила могућност да се испитивањем открију раније споменуте нелинеарности струје, када се користи нормални испитни комплет за напајање високим једносмерним напонем.

1) Примена одскочних пораста напона може да буде временски одређена да би се сузбио допринос апсорпционе компоненте струје. Струја или прорачуната отпорност одвођења на крају сваког напонског одскока мора да се нацрта наспрам примењеног испитног напона и треба да се направи процена с обзиром на линеарност графика, пре ризиковања примене следећег одскочног напонског корака. Може да се користи повећање напона у предодређеним одскоцима од по 3% коначног испитног нивоа једносмерног напона у kV, одржавајући сваки одскок по 1 минут. Коначни испитни ниво једносмерног напона је обично у опсегу 125 до 150% од $(U_{L-L} \cdot 1,7)kV$. Стварно изабрана вредност испитног напона зависи од старости изолације и обавештења о њеном општем стању.

2) Алтернативно, може да се примени контролисани глатко растући испитни једносмерни напон на такав начин да се истовремено надгледа струја одвођења, помоћу снимача који непрекидно црта струју у зависности од напона

(слика 5.10). Са овом техником може да се открије почетак побега криве струја/напон, као рано упозорење на могућу слабу тачку у основном зиду (тј. на наступајући пробој изолације). Тиме се помаже да се ограничи штета, путем искључивања испитивања пре настанка пуног пробоја. Не би требале да се јаве промене у влажности или температури намотаја током испитивања.

Када се примени једносмерни напон, успоставља се протицање временски зависне струје. Према томе, препоручљиво је подићи напон до првог нивоа брзином у kV -има по минути, одржати га 10 минута да се превазиђе фаза пуњења при примени напона и извести испитивање док се првенствено поступа са струјом одвођења. На овај начин ће се минимизовати утицај струје пуњења и струје апсорпције на брзину пораста струје одвођења. Брзина нагибног напона се бира на 3% од коначног испитног нивоа напона у kV по минути. Брзина нагибног напона је обично 1,5 до $2kV$ у минути (нпр. за $U_{L-L} = 24 - 27kV$).

Слика 5.10: Карактеристични одзив при испитивању једносмерним нагибним напонам.

Испитивање криве струје према напону (слика 5.11) омогућава процену стања изолације намотаја статора, као и дијагнозу: штете, недостатака и механизма деградације. Овим испитивањем се често препознаје изолација намотаја статора која се приближава квару, без убрзавања процеса пропадања.

Тумачење. За изолационе системе у добром стању, ово испитивање одговара испитивању високим једносмерним напонам. Међутим, као што је раније напоменуто, ако је присутно потенцијално неизвесно стање основног зида, може да се омогући прилика за наставак рада у погону и за планирање неопходног даљег испитивања и контроле у много повољније време (када је могуће испланирати рад на поправци).

Слика 5.11: Резултати испитивања нагибним напонам који потичу од остареле и деградиране асфалтно-лискунске изолације.

5.3.2.2. Испитивања наизменичном струјом за статорске намотаје

Главне разлике између високонапонских испитивања једносмерном и наизменичном струјом су примењени испитни напон и расподела напона дуж изолације основног зида. Испитивања наизменичном струјом обично више разјашњавају стање изолације намотаја статора и тежа су од испитивања једносмерном струјом. Са једносмерним напонам, пад напона дуж сваке компоненте изолације унутар основног зида и на крајевима намотаја зависи од отпорности сваког дела. Делови са нижом отпорношћу ће имати мањи пад напона на својим крајевима. Насупрот томе, пад наизменичног напона дуж сваке компоненте у основном зиду или на крају намотаја зависи од капацитивности (диелектричне константе) сваког дела. Отуда, овде се испољава потпуно различита расподела електричног напрезања дуж дебљине основног зида између испитивања наизменичном и једносмерном струјом. Нека од испитивања изведена коришћењем наизменичног напона су такође у стању да реагују на присуство влажности и нечистоћа, пошто на електричне особине материјала у изолационој систему делује присуство влаге. Ове особине обухватају:

проводност (једино својство које се мери испитивањима једносмерном струјом), фактор губитака и диелектричну константу. Код старијих изолационих система, посебно асфалтно-лискунских система, биле су мање изражене разлике између наизменичне и једносмерне расподеле напонског напрезања услед упијања влаге и отуда ниже отпорности асфалтно-лискунске изолације. Међутим, са савременим епокси-лискунским изолацијама, отпорност већег дела изолације услед једносмерне струје је у суштини бесконачна. Отуда једносмерни напон може да има сав пад дуж веома танког слоја изолације. Као последица тога, са једносмерним испитивањем могу да измакну откривању значајна оштећења унутар изолације основног зида, која би могла да проузрокују пробој под наизменичним напрезањем, због много равномерније расподеле напона дуж дебљине изолације при наизменичном напрезању.

Уопште узев, испитивања наизменичном струјом имају додатну погодност да су осетљива на механичку целовитост система. На пример, капацитивност између бакарног проводника и језгра се обично смањује, ако је у основном зиду широко присутно раслојавање (много слојева напуњених ваздухом). Ово има супротно дејство у односу на промену која се јавља када је намотај мокар. Међутим, фактор губитака (при ниском напону) опада за раслојену изолацију, али расте за мокру изолацију, тако да се за дијагнозу ових стања могу да искористе ове карактеристике које се увек мере заједно коришћењем моста за наизменичну струју.

Мерењима са високим наизменичним напонам, мада потенцијално штетним и за изолацију намотаја и за облоге за контролу напрезања ако их подносе у подужим интервалима, се придаје другачији значај дијагностичком испитивању. При нивоима напона који се крећу у опсегу од мање од половине нормалног радног напона за старије изолационе системе асфалтног типа, до око радног напона за савремене епокси-лискунске системе, могу да започну парцијална пражњења (ПП) или корона ако је присутно стање раслојавања, нарочито у навојима или штаповима на фазним крајевима (видети одељак 4.3.1.). Импулси ПП не само да могу директно да се детектују, већ се губици везани за пражњења огледају у брзом повећању фактора губитака (или фактора снаге), а смањења у капацитивности због шупљина се ефикасно кратко спајају путем пражњења, док се испитни напон повећава преко почетног нивоа. Присуство ПП се такође сигнализира појавом радио-фреквентног шума.

Сва испитивања високим наизменичним напонам реагују на присуство истих појава тј. на парцијална пражњења у високо напрегнутим шупљинама или раслојавањима, која се често јављају или шире као последица топлотног или механичког старења, или на жлебна пражњења која потичу од оштећења на облози штапа или навоја у жлебу. Испитивања се разликују у погледу: осетљивости, сложености опреме за испитивање, трајања захтеваног привременог искључења и потребне вештине руковоаца.

5.3.2.2.1. Испитивање високим наизменичним напоном

Увод. Испитивање високим наизменичним напоном је слично испитивању високим једносмерним напоном, изузев што се користи напон мрежне учестаности и што је испитни напон обично нешто нижи. За испитивање наизменичном струјом намотаја статора турбогенератора је неопходан велики и тешки трансформатор мрежне учестаности и променљиви аутотрансформатор да би се контролисао примењени напон, као и одговарајући извор напајања унутар електране. Често је напорно припремити да се напојни енергетски трансформатори транспортују и поставе на лице места ради испитивања. Зато се неки одлучују за ниску учестаност или резонантно испитивање високим наизменичним напоном, односно, у неким случајевима би могао да се користи и резонантни тип трансформатора. Међутим, при вишим испитним напонима, унутар намотаја се могу појавити довољна пражњења тако да извор напајања изгуби резонанцију, спречавајући постизање жељених нивоа напона. Опрема за испитивање повишеним једносмерним напоном је много лакша у поређењу са опремом за наизменичну струју (слика 5.12) и може лако да се транспортује, међутим тада се испитују само карактеристике отпорности изолације, а не и њене диелектричне особине. Због тога се испитивања високим наизменичним напоном ретко користе над статорима великих турбогенератора, осим током техничког пријема. Испитивање високим наизменичним напоном је само пробно испитивање и евентуално са разарањем. Препоручљиво је имати на располагању резервне делове када се изводи ово испитивање. Како би се проценило да ли се локалним енергетским напајањем може достићи ниво напона за испитивање високим наизменичним напоном, потребно је знати: укупну капацитивност фазе намотаја статора, мрежну учестаност и испитни напон, да би се одредила струја одвођења као могући ограничавајући фактор.

Теорија. Прилично значајан извор напајања, обично трансформатор назначен за 100kVA или више, је неопходан за пуњење капацитивности намотаја која је обично од 0,1 до 2 μ F. За савремене намотаје, испитивањем високим наизменичним напоном се добија расподела електричног напрезања која је иста као она која се јавља током уобичајеног рада. Према томе, вероватније је да се испитивањем високим наизменичним напоном пронађу оштећења која би могла да доведу до квара статора у погону, ако се појави земљоспојни квар у електроенергетском систему који проузрокује пренапоне у исправним фазама. Одступање од испитивања високим напоном учестаности 50Hz је испитивање са врло ниском учестаношћу од 0,1Hz (одељак 5.3.2.2.2.), што је прихваћени индустријски стандард. Као са високим једносмерним напоном, исход испитивања је задовољавајући или неприхватљив и према томе то није строго дијагностичко испитивање. Међутим, ово није увек случај. Често се јављају моменти када се може чути или чак видети дејство лука и испитивање се може зауставити, док се проблематична област не поправи. Затим се може поново спровести испитивање, да би се доказале поправке.

Слика 5.12: Опрема произвођача Haefely Hipotronics за високонапонско испитивање диелектричне издржљивости изолације намотаја статора турбогенератора наизменичном струјом. Највећи излазни напон је 75kV. Излазна струја је 1333mA, за назначену снагу 100kVA. Испитивање обухвата примену наизменичног напона на намотај да би се доказало да ли може да поднесе примењени напон.

Поставка и извођење испитивања. Под најчешћим околностима, једносмерни пробојни напон је око 1,7 пута већи него наизменични ефективни пробојни напон. Као код испитивања високим једносмерним напонам, потребна је значајна пажња при извођењу испитивања, пошто постоји опасност по особље. Намотај статора мора да се изолује као у ситуацији са високим једносмерним напонам (слика 5.2), а оклоп статора мора да се уземљи. Помоћна опрема би требала да се изолује или уземљи, као што је описано у одељку 5.3.2.1.2. Ово испитивање се састоји од примене високог напона на намотај (на три фазе заједно или на једну одвојено, са друге две уземљене) у трајању од једног минута. При испитивању, напон се брзо, али глатко повећава до високог испитног напона помоћу променљивог аутотрансформатора. Испитивање се обично изводи на намотајима хлађеним водом, код којих је систем дрениран и вакуумски осушен пре примене напона. Ако ово није изводљиво, требало би да вода кружи како би се обезбедило да диелектрично загревање воде у тefлонским цревима не проузрокује претерано загревање. Препоручени испитни ниво напона за нове намотаје износи $(2 \cdot U_{L-L} + 1)kV$ (IEEE стандард C50.13). Типични ефективни испитни напон за испитивање намотаја на терену и сврхе одржавања је $1,25 \cdot U_{L-L}$ до $1,5 \cdot U_{L-L}$, мада овај напон може да буде смањен за старије намотаје статора. Стварно изабрана вредност за испитни напон зависи од: старости изолације турбогенератора, познавања њеног општег стања и посебних разлога за захтевање испитивања.

Ако је оптерећење претежно капацитивно, захтевана испитна струја се може прорачунати коришћењем следеће једначине:

$$I_i = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C \cdot U_i \quad (2)$$

где су:

I_i – испитна струја у амперима,

f – испитна учестаност у херцима,

C – укупна капацитивност оптерећења у фарадима,

U_i – испитни напон у волтима.

Тумачење. Као код високонапонског испитивања једносмерном струјом, испитивање наизменичном струјом је пробно испитивање са задовољавајућим или неприхватљивим исходом. Према томе, није потребно тумачење. Значајна оштећења изолације ће да проузрокују пробој током испитивања. Тешкоћа је у бирању испитног напона. Међународни стандарди садрже испитне напоне за нове турбогенераторе, али постоји релативно мало сагласности са испитним напонима за старије машине, због тога што су ова испитивања ретко коришћена за старе намотаје. Пошто се јака парцијална пражњења могу јавити током испитивања наизменичном струјом (много јача него код испитивања једносмерном струјом), може да се јави брзо старење изолације, без долажења до пробоја током испитивања. Препоручљиво је отуда одржавати трајање испитивања што је могуће краћим. Слично томе, високонапонско испитивање наизменичном струјом не би требало изводити сувише често над намотајем статора.

Када постоји стварни проблем са самом изолацијом основног зида, увек постоје неповољне прилике у којима изолација није у стању да поднесе примењени напон, а не појављује се изражено упозорење, као што је дејство лука. Обично се појави квар и чује се тупи звук, пре него оштро пуцкетање. Онда мора да се докаже да је штап покварен испитивањем „мегером“ (провером отпорности изолације), ако место квара није очигледно. У неким случајевима, стварно место пробоја се може пронаћи једино демонтажом и уклањањем статорског штапа.

5.3.2.2.2. Испитивање високим напоном веома ниске учестаности (0,1Hz)

Алтернатива трансформатору мрежне учестаности је извор напајања веома ниске учестаности. Испитивање високим напоном веома ниске учестаности (ВНУ) се заступа као компромис између испитивања наизменичном струјом и испитивања једносмерном струјом. Са нижом учестаношћу 0,1Hz, струја капацитивног пуњења је 1/500 струје потребне при мрежној учестаности 50Hz. Услед ниже капацитивне струје при 0,1Hz, наизменична снага за побуђивање испитног комплета (слика 5.13) је знатно нижа. Према томе, испитни комплет за 0,1Hz је много мањи и мање је скуп него испитни комплет за 50Hz потребан за испитивање истог намотаја. Предност испитивања ВНУ, у поређењу са испитивањем једносмерном струјом, јесте да је расподела високонапонског напрезања приближније слична нормалној расподели напрезања при мрежној учестаности. У исто време парцијална пражњења су мања, у сразмери са односом између испитне учестаности и мрежне учестаности, смањујући ефекте старења услед испитног напона.

Слика 5.13: Мерни уређај за испитивање високим наизменичним напонем, вршне вредности у опсегу (0 – 65)kV и веома ниске учестаности 0,1 Hz. Улазни напон је 230V, 50Hz. Улазна струја има вршну вредност 30A.

Као и једносмерна испитивања високим напонем, нискофреквентна високонапонска испитивања се често изводе после потпуног сушења канала за машине хлађене водом. Међутим, са комплетима већих назначених вредности за испитивање ВНУ, могуће је изводити испитивање са циркулацијом воде. У овом случају, могућа су испитивања парцијалних пражњења и високонапонска испитивања, али не и испитивања фактора губитака. Нивои напона нискофреквентних високонапонских испитивања су прелазни између оних задатих за наизменичну и једносмерну струју: препоручује се вршна вредност од 1,63 пута ефективног наизменичног испитног нивоа напона 50Hz (тј. ефективна вредност од 1,15 пута ефективног испитног нивоа напона 50Hz).

Потребна опрема за испитивање високим напонем веома ниске учестаности 0,1Hz је комерцијално расположива од стране фирми: Megger, High Voltage Inc. и других. Капацитивност, фактор губитака и параметри парцијалних пражњења могу такође да буду одређени током нискофреквентних испитивања, али се користе на више ограниченој основи. Међутим, електричне сметње проузроковане од стране опреме ВНУ неких произвођача, могу да досегну толике величине да је тешко измерити фактор губитака и интензитет парцијалних пражњења. Зато се искључиво користе уређаји ВНУ који производе синусни напон.

5.3.2.2.3. Испитивања парцијалних пражњења

Статорски намотаји назначени за 5kV или више су склони да раде уз парцијална пражњења која се јављају унутар штапова или навоја, близу фазног краја намотаја статора турбогенератора. Парцијална пражњења, у прошлости описивана као корона, су варнична пражњења која се могу јавити: у шупљинама унутар високонапонске изолације, на површинама навоја одмах до статорског челика или у области крајева намотаја. Пражњења су „парцијална“, пошто постоји нека изолација преостала за спречавање потпуног пробоја. ПП су уопште последица концентрација локалног електричног напрезања у изолацији или на површини изолације. Таква пражњења се обично јављају као импулси који имају трајање мање од 1 μ s. Као што је објашњено у одељку 4.3.1., ПП могу да нагризају изолацију и отуда да допринесу старењу изолације. Међутим, парцијална пражњења су такође симптом многих других типова старења, проузрокованих од стране топлотног и механичког напрезања. Помоћу мерења активности парцијалних пражњења статорског намотаја може да се добије показатељ о исправности намотаја. Од 1950-тих година, значајан напор је посвећен развијању начина мерења активности ПП у намотају статора. Мада су испитивања парцијалних пражњења вероватно најбољи начин за процену стања (одређивање квалитета) електричне изолације без визуелне контроле, ова испитивања се још увек недовољно користе.

Извори парцијалних пражњења. Парцијална пражњења би могла да се појаве у било којој шупљини између бакарног проводника и уземљеног гвозденог језгра. Шупљине могу да се налазе: између бакарног проводника и зида изолације или у унутрашњости саме изолације или између спољашњег зида изолације и уземљеног језгра или дуж површине изолације (слика 5.14). Импулси су на високим учестаностима, тако да могу брзо да ослабе када пролазе ка земљи.

Слика 5.14: Могућа места шупљина унутар система изолације намотаја статора турбогенератора.

Друга област парцијалних пражњења, која може на крају да настане, је услед стварање електропроводних стаза по изолацији. Ова пражњења могу да премосте градијент потенцијала између примењеног напона и земље, путем пукотина или загађених путања на површини изолације (слика 5.15).

Слика 5.15: Површинска парцијална пражњења.

На слици 5.16 су приказана места спољашњих пражњења и извора пражњења на крајевима намотаја:

- А – пражњења у расхладном каналу,
- Б – раслојавање изолације на прегибу,
- В – површинска пражњења на крају намотаја,
- Г – недовољно растојање,
- Д – област спајања између заштите жлеба и заштите краја намотаја од короне.

Слика 5.16: Спољашња пражњења и извори пражњења на крајевима намотаја.

У табели 5.2 је дат кратак преглед најчешће присутних недостатака на изолацији намотаја статора који доводе до процеса њене деградације.

Извори ПП	Опис
Шупљина	Важан је веома добар поступак импрегнасиња, да би се обезбедио минималан садржај и величина шупљина у изолацији намотаја статора. Ове шупљине се обично проналазе у изолационом систему од лискунске траке импрегнасане смолом и подношљива је извесна количина дејства парцијалних пражњења. Дејство парцијалних пражњења у шупљини проузрокује хемијске нуспродукте који деградирају површину шупљине. Ово ће полако да доведе до отпочињања електричног гранања. Овај процес може да траје деценијама.
Раслојавања	У почетку су проузрокована од топлотног пренапрезања и она су много опаснија него шупљине и налазе се на међуповршини између бакарног проводника и главне изолације. Она не само да смањују топлотну проводност, убрзавајући механизам старења или чак топлотни побег, већ могу да буду предзнак да је изолација потпроводника штапа тешко оштећена.
Крајеви намотаја	Парцијално пражњење на крајевима намотаја је варничење између крајева намотаја. Парцијална пражњења могу да се појаве на граничним површинама између појединих компоненти глава статорског намотаја изложених високим локалним електричним пољима. Нагризање проузроковано парцијалним пражњењима се дешава када више није ефикасна заштита крајева намотаја од короне, као резултат узрока као што су: топлотна напрезања, загађење или чак незадовољавајуће пројектоване граничне површине. Поред тога, у области раздвајања фаза, парцијална пражњења могу да се појаве услед: хемијског загађења, лутајућих металних честица или неефектног међупростора.
Жлебни излази	Ова пражњења могу да се појаве услед сличних разлога као претходна, али такође и на облози за контролу напрезања као резултат концентрације електричног напрезања на граничној површини између полупроводне жлебне облоге и облоге за контролу напрезања (површинска пражњења). Осим тога, такође може да се догоди на механички оштећеним местима или скраћеним облогама за контролу напрезања. Ако се облога за степеновање напрезања уклони, електрично поље се изобличава и започиње почетна фаза гранања.
Жлеб	Пражњења могу да се јаве као резултат стања полупроводне облоге, која се могу јавити само када турбогенератор започне са радом или су већ присутна још од времена производње. То је облога са коначном отпорношћу (стотине $k\Omega$ или више). Проводност не може да буде сувише ниска, иначе проузрокује кратко спајање изолованих металних ламината од којих је језгро конструисано. Стања као што су испрекиданости или велике вредности отпорности облоге могу такође да буду проузрокована хемијским загађењем. Ова полупроводна површинска облога се само налази на равном делу штапова. Између језгра статора и главне изолације постоји електрично поље које се минимизује помоћу заштите жлеба од короне, чиме се постиже да напрезање

Жлеб	између статорског језгра и површине штапа буде испод нивоа пробоја. Ова облога проузрокује мање или више једнаку расподелу електричног поља у главном зиду изолације. Полупроводна облога се пружа преко жлебног излаза, да би се спојила се траком за степеновање електричног напрезања у области краја намотаја. Упркос овом потискивању штетних површинских пражњења која могу да се јаве, ако је ова облога оштећена услед неких померања појавиће се нагризање или хабање и високоенергетска пражњења, оштећујући чак и више главни изолатор до квара изолације. Овај тип пражњења ће се десити само ако је специфична отпорност полупроводне облоге довољно висока, да омогући да локално поље између облоге и зида жлеба превазиђе 3kV/mm.
Олабављени штап	Посебна врста жлебних пражњења се запажа када штап није довољно чврсто монтиран. Механичко померање штапа проузрокује хабање полупроводног слоја и даље изолације.

Табела 5.2: Најчешће присутни извори парцијалних пражњења у изолацији намотаја статора.

Испитивање парцијалних пражњења се користи и као веома добро контролно испитивање за нове турбогенераторе, а и ради дијагностичког испитивања за одређивање (тј. процену) стања електричне изолације намотаја статора на турбогенератору при раду у погону у електранама на нуклеарно и фосилно гориво. Услугна предузећа су у могућности да користе резултате испитивања парцијалних пражњења, да би испланирала одржавање турбогенератора и драстично смањила вероватноћу кварова намотаја статора током рада у погону.

Непрекидним надгледањем парцијалних пражњења у погону открива се већина уобичајених проблема (али не сви) који се односе на процес производње и рад у погону, укључујући:

- 1) лабаве навоје у жлебу,
- 2) недостатке типа шупљина (раслојеност изолације),
- 3) прегревање (дуготрајну топлотну деградацију),
- 4) загађење намотаја са влагом, уљем, нечистоћама итд. (површинско пражњење или корону),
- 5) проблеме цикличног оптерећења,
- 6) лошу импрегнисаност изолације смолом током производње,
- 7) неадекватне облоге за контролу електричног напрезања у жлебу (жлебна пражњења) или на крају намотаја,
- 8) недовољно растојање између навоја у области крајева намотаја.

Анализе импулса парцијалних пражњења. У почетку, главни резултат испитивања парцијалних пражњења је била вршна амплитуда импулса парцијалних пражњења одређена путем посматрања екрана осцилоскопа или од кола за детекцију пика. После су уведени појмови анализе висина импулса (АВИ) и анализе фаза импулса (АФИ), респективно, да би се извукла већа количина обавештења из свих откривених импулса парцијалних пражњења, а не само

највиши импулси. Посебно при анализи висина импулса, електронски уређај разврстава све импулсе парцијалних пражњења у амплитудне оквири и рачуна број импулса за сваки амплитудни оквир. Обично постоји од 16 до 1024 амплитудних оквира. У анализи фаза импулса, импулси парцијалних пражњења изнад изабраног прага се разврставају према томе где се јављају пражњења с обзиром на фазу од мрежне учестаности. Наизменична фаза се дели у фазне оквири, са 2 до 256 фазних оквира који покривају 360 степени. Анализа висина импулса и фаза импулса обезбеђује лак начин непрекидног приказивања свих откривених импулса. Таква анализа је такође омогућила истраживачима да окарактеришу различите врсте извора парцијалних пражњења (као на пример, пражњења унутар шупљина, корону, површинско пражњење) на основу расподела њихових амплитуда и фаза. На тај начин, из запажања дијаграма АВИ и АФИ, могли би без детаљне анализе изолације да се утврде вероватни типови пражњења који се јављају у турбогенератору. АВИ се користи због разликовања проблема на статорском намотају, као што су: жлебна пражњења, топлоотно проузроковано раслојавање и загађење. Помоћу лако приступачних програма је омогућено да се АВИ и АФИ комбинују, да би се добили тродимензионални дијаграми броја импулса према амплитуди и према фази. Мада су такви дијаграми за случајног посматрача тежи да се протумаче, искусни истраживач може да стекне увид у узрок парцијалних пражњења и чак да визуелно одбаци одређене типове шума.

Напреци у технологији сензора, заједно са побољшањима у осцилоскопима и примењеним електронским уређајима, су учинили могућом још једну методу за анализирање импулса парцијалних пражњења. Анализом ширина импулса (АШИ), тј. мерењем расподеле ширина импулса може да се обезбеди додатни начин за распознавање различитих типова пражњења, као и да се омогући да парцијална пражњења буду поуздано раздвојена од шума, обезбеђивањем да је пропусни опсег сензора упоредив са сигналом.

Коришћење података парцијалних пражњења за одређивање присуства оштећења. Подаци парцијалних пражњења добијени из мерења ПП могу да буду представљени на неколико начина:

1) Прво, може да се примени утврђивање правца развоја, при коме се ниво парцијалних пражњења (амплитуда привидног наелектрисања) пореди са нивоом ПП мереним на истом турбогенератору при претходним мерењима. Ниво ПП се мења са старењем, обично он расте, али не увек. Да би се омогућило добро утврђивање правца развоја, изводи се референтно мерење када је машина нова и после једне године рада, зато што нови статорски намотај може да има релативно велика парцијална пражњења која опадају после првих 5000 до 10000 часова рада;

2) Друго, могу се направити такозвани дијаграми разложени по фази, у којима се дејство ПП црта наспрам фазног угла од мрежне учестаности 50Hz. Ови дијаграми су ефикасни, зато што скоро сваки тип недостатка има различит дијаграм. На слици 5.17 су приказани дијаграми парцијалних пражњења код исправне изолације статора и код исте изолације после електричног старења, респективно. Облик дијаграма је јасно промењен због деградације;

3) Треће, може се видети промена дејства парцијалних пражњења са напоном, зато што различити типови несавршености имају различите релације $q(U)$. Неки примери су приказани на слици 5.18. За изолацију статора ово није веома корисно, зато што су увек присутни вишеструки недостаци и типови оштећења који се не могу извести из једне релације $q(U)$.

Слика 5.17: Дијаграм парцијалних пражњења турбогенератора у исправном стању (горњи) и после електричног старења (доњи). На доњем дијаграму је приказано постојање оштећења.

Слика 5.18: Привидно наелектрисање у функцији напона, за различите типове оштећења.

На слици 5.19 су дати примери неких типичних дијаграма парцијалних пражњења у изолацији намотаја статора турбогенератора и њихових узрока.

Два симетрична избочења мале амплитуде представљају мале шупљине (исправан изолациони систем).

Једна линија или вишеструке линије импулса парцијалних пражњења, на почетку сваког избочења, означавају: велике шупљине (на пример, отпочињање раслојавања или жлебних пражњења).

Стварање „облака“ изнад нивоа унутрашњих парцијалних пражњења указује на тешку деградацију или на пражњења у процепима (на пример, раслојавање или жлебна пражњења).

Ниска концентрација парцијалних пражњења, близу 90° и 270° , представља површинска пражњења (на пример, пражњења на крајевима намотаја).

Слика 5.19: Типични дијаграми парцијалних пражњења у изолационом систему намотаја статора турбогенератора.

У даљем тексту су описане неке од популарнијих метода које се могу извршити са прикључака турбогенератора. Видети такође одељак 5.3.2.2.6. о испитивањима сондама, да би се одредило место парцијалних пражњења унутар намотаја.

а) Стандардно испитивање парцијалних пражњења ван погона

Увод. У конвенционалном испитивању парцијалних пражњења ван погона (у искљученом стању), намотај статора мора да буде снабдевен електричном енергијом до нормалног наизменичног напона фазе према земљи, из одвојеног спољашњег напонског извора напајања, да би отпочела појава парцијалних пражњења и користи се комерцијални детектор парцијалних пражњења за мерење дејства парцијалних пражњења у намотају. У овом испитном стању, сметње од високофреквентног електричног шума су сведене на минимум. Обично, неопходан је скоро један дан искључења из погона да би се извршило

испитивање. Ово испитивање је вероватно најлакше од испитивања парцијалних пражњења за обављање по први пут. Парцијално пражњење је мали струјни импулс који кружи унутар кола кога чине: испитни објекат, спрежни кондензатор и мерна импеданса. Електричне сметње, ако су довољно велике, би могле да утичу на осетљивост мерног система. Парцијална пражњења могу да буду проузрокована: лошом конструкцијом, недостацима при производњи, механичким оштећењем, старењем итд. Могућност мерења ниских нивоа парцијалних пражњења се назива осетљивошћу. Пошто се парцијална пражњења дешавају унутар испитног објекта, само се индиректни ефекти могу измерити. У 1960-им годинама су били одређени општи распоред (видети дијаграм 5.20) и техничке спецификације мерне шеме.

Слика 5.20: Распоред мерне опреме за испитивање парцијалних пражњења помоћу детектора парцијалних пражњења, ван рада машине у погону. Делови мерне шеме: 1 – регулациони трансформатор, 2 – филтер на енергетском воду, 3 – високонапонски испитни трансформатор, 4 – спрежни кондензатор, 5 – испитни објекат, 6 – детектор парцијалних пражњења, 7 – уређај за контролу.

Стандардом IEC 60270, који се ослања на претходне, се задају садашњи захтеви за извођење поузданог испитивања парцијалних пражњења и технологија детекције. Мора се предузети посебна пажња у испуњавању ових захтева, пошто би погрешни резултати могли да буду проузроковани путем неодговарајуће припреме или конфигурација испитивања.

Теорија. На слици 5.21 је представљен принцип мерења парцијалних пражњења. У изолацији испитног објекта (C_i), под високонапонским напрезањем, могу да се створе локална електрична пражњења. Ова пражњења, која се обично јављају као појединачни догађаји веома кратког трајања се називају парцијалним пражњењима (ПП). То су електричне варнице које се јављују у гасним шупљинама унутар изолације када је напон довољно висок. ПП стварају краткотрајне струјне импулсе на прикључцима испитног објекта и у испитном колу за парцијална пражњења. Парцијална пражњења неће одмах да доведу до пробоја изолације,

али она са временом могу полако да оштећују изолацију и на крају да доведу до пробоја. Успоставља се затворена петља за високофреквентне сигнале парцијалних пражњења између испитног објекта и спрежног кондензатора. Инструмент открива и мери парцијална пражњења у високонапонском испитном објекту.

Слика 5.21: Принципијелно мерење импулса парцијалних пражњења. C_i – капацитет испитног објекта, C_s – спрежни кондензатор, C_r – капацитет разделника.

Такозвани „спрежни кондензатор“ (C_s) (слика 5.22) се повезује паралелно са испитним објектом. Кроз C_s ће такође протичати струјни импулси. Интеграл од појединачних струјних импулса је такозвана „привидна количина наелектрисања“ догађаја ПП. Према IEC 60270, капацитет C_s треба да буде већи него капацитет испитног објекта (C_i). Привидна количина наелектрисања је основна величина парцијалних пражњења у испитном објекту. Из ове величине могу да се изведу многе друге величине које се односе на парцијална пражњења, као на пример „просечна струја пражњења I “ или „снага пражњења P “.

Спрежни уређај има сврху да одвоји струјне импулсе парцијалних пражњења из кола испитног напона мрежне учестаности. Спрежни уређај, коришћен у мерном систему, има више намена:

- на вишим учестаностима (20kHz ... 2MHz) представља улазну импедансу од 200Ω (или 500Ω);
- за учестаности испитног напона (45Hz ... 450Hz) ради као разделник напона. Капацитивност разделника се означава са C_r и обично има вредност $1\mu\text{F}$.

Према томе, овај уређај прво раздваја напон ниже учестаности и струју високе учестаности, затим претвара струју сразмерну парцијалним пражњењима у напон и меша напоне ниже и више учестаности у каблу са карактеристичном

импедансом 50Ω . Детектор парцијалних пражњења „раздваја“ напоне ниже и више учестаности. Напон сразмеран струјним импулсима ПП ће бити појачан и нископропусни филтер врши такозвану „квази-интеграцију“. Вршна вредност импулсног излазног напона филтера је сразмерна количини наелектрисања која се испоручи појединачним струјним импулсом парцијалних пражњења.

Слика 5.22: Спрежни кондензатор предузећа Presco AG, капацитивности 1nF за напон 50kV .

Детектор пика ствара напон сразмеран понављајућим вршним вредностима и овај сигнал се онда дигитално филтрира и приказује на LED екрану. Приказана вредност је сразмерна „највећој понављајући-јављаној амплитуди парцијалних пражњења“ привидне количине наелектрисања q , као што је задато у стандардима, пошто детектор пика остварује одзив поворке импулса према најновијем стандарду IEC 60720. У нискофреквентној путањи детектора се обрађује високи напон на испитном објекту. Одвојени нискофреквентни напон напаја А/Д конвертор који се налази у микроконтролеру детектора и тамо ће се извршити његово одабирање и обрада. Обрађена вредност се шаље на LCD екран.

Према свим важећим стандардима, испитивање ПП и мерно коло морају да се баждаре пре свих мерења. Ово баждарење се изводи посредством калибратора. Калибратор је у основи начињен од генератора одскочног напона (U_0) и кондензатора (C_b) као што је приказано на слици 5.23.

Ако је $C_b \ll C_i$, количина наелектрисања утиснута на прикључку C_i износи:

$$q = U_0 \cdot C_b \quad (3)$$

Време пораста (10%) одскочног напона мора да буде мање од 60ns (IEC 60720). Пошто је познато утиснуто наелектрисање, цело мерно коло може да се баждари, што значи да се одступање инструмента за снимање може односити на баждарену количину наелектрисања.

Слика 5.23: Баждарење мерног кола за испитивање парцијалних пражњења насталих унутар испитног објекта (C_i).

Детектором ПП (слика 5.24) се мере парцијална пражњења помоћу директног аналогног појачавача, квази-интегралног филтера и аналогног канала детектора пика, без било каквог прекида. И поред тога, све функције инструмента су контролисане локалним процесором.

Слика 5.24: Детектор парцијалних пражњења произвођача Haefely Hipotronics.

Поставка и извођење испитивања. Уобичајено испитивање захтева изоловање намотаја од земље и 50Hz-ни извор напајања који има могућност да до назначеног фазног напона снабдева енергијом најмање један фазни намотај (или паралелну грану, ако је могуће неко секционисање). Испитивање се нормално врши на свакој фази са другим двома уземљеним, што захтева да се фазе раздвоје једна од друге у неутралној тачки (слика 5.25). Снабдевање енергијом статорског намотаја великог турбогенератора до нормалног напона

захтева комплет за испитивање снаге 25 до 50kVA. Погодан начин да се напајају намотаји турбогенератора јесте да се трансформатор за уземљење неутралне тачке напоји у повратном смеру са променљивог аутотрансформатора. На слици 5.26, приказана је поставка за мерење активности парцијалних пражњења у целом намотају. Намотаји хлађени водом не треба да се исушују.

Слика 5.25: Уобичајено испитивање парцијалних пражњења помоћу капацитивног спрезања (на једној фази), ван рада у погону.

Слика 5.26: Поставка за конвенционално испитивање парцијалних пражњења (на све три фазе заједно), ван рада у погону.

На сликама 5.25 и 5.26, испитна опрема за парцијална пражњења намотаја статора турбогенератора обухвата: енергетски филтер за раздвајање (у суштини високонапонски кондензатор независан од парцијалних пражњења и високопропусни филтер за блокирање мрежне учестаности и његових хармоника), појачавач и екран осцилоскопа. Као последица парцијалних пражњења, електричне варнице стварају брзе струјне импулсе који путују кроз статорски намотај и коло за испитивање. Што је већи импулс парцијалних пражњења, већи је импулс струје (и пратећи напонски импулс) који стиже до прикључака намотаја. Високонапонски кондензатор може да блокира напон мрежне учестаности, док

омогућава импулсним сигнаlima високе учестаности да стигну до детектора парцијалних пражњења. Мада се импулсне величине мере у милivolтима на екрану осцилоскопа, уобичајено је да се оне баждаре у виду пикокулона (pC). У стварној машини, може да буде тешко да се успостави веза између преноса наелектрисања на месту парцијалног пражњења и „привидне количине наелектрисања“ детектоване на прикључцима турбогенератора, због сложености путање ка прикључку. Детектовани импулс може, међутим, да се сматра директном мером величине варнице за пражњење. Импулсни сигнали, после накнадног филтрирања, се приказују на екрану осцилоскопа (који је саставни део већине комерцијалних детектора).

Резонантни извори напајања (тзв. компактни редни резонантни системи), користе низак Q фактор резонантног кола, образованог помоћу намотаја статора и индуктивности испитног комплета, да би се умањили захтеви за снагом комплета за испитивање. Они су погодно средство за стварање испитног напона. Неопходни су за испитивање великих капацитивних оптерећења са великим губитком као што је намотај статора турбогенератора. Као део редног резонантног кола обезбеђују неизобличени високи напон на системској учестаности. Они су мањи, лакши и јефтинији него уобичајени трансформатори. Смањују се трошкови електричне енергије за извођење високонапонских испитивања. Мала улазна (активна) снага је потребна за велику (реактивну) снагу. Резонантни трансформатор за ову сврху производе: Haefely Hipotronics (слика 5.27), EHV и други.

Слика 5.27: Компактни редни резонантни систем фирме Haefely Hipotronics за испитивање намотаја статора турбогенератора наизменичном струјом. Одговарајући испитни напон је до 60kV или 75kV, зависно од модела уређаја.

Мора да се изврши подешавање према капацитивном оптерећењу да би се постигла резонанција. То се врши на два начина:

1) Променом индуктивне високонапонске реактансе система, при фиксној учестаности испитног напона. Резонантни испитни систем је конструисан са инструментом за регулисање индуктивности, тако да се прецизно компензује капацитивност у високонапонском колу, притом подешавајући систем на резонанцију.

2) Променом учестаности испитног напона. Системска индуктивност се понаша као природни филтер за парцијална пражњења са електричне мреже. Смањивањем учестаности, веће капацитивно оптерећење се може испитати него при мрежној учестаности. Четири пута је већи опсег подешавања (100:1). Нема механичких делова за одржавање.

Импулси парцијалних пражњења се могу директно посматрати на екрану осцилоскопа и приближно измерити (слика 5.28) или се импулсни подаци могу обрадити помоћу анализатора висине импулса да би се добили: бројеви импулса, величине импулса, поређења позитивних и негативних импулса, итд. Комерцијални комплети за испитивање парцијалних пражњења се производе од стране неколико произвођача укључујући: Megger, Haefely Hipotronics, Presco AG.

Слика 5.28: Типични излазни сигнали детектора парцијалних пражњења (сигнали капацитивног спрезања). (а) Фазни положај парцијалних пражњења назначен помоћу позиција импулса на елиптичном трагу (излазни сигнал са комерцијалног детектора); (б) Фазни положај ПП назначен помоћу позиција импулса на таласном облику 50Hz (излазни сигнал из конвенционалног двоканалног осцилоскопа).

Уобичајени испитни поступак јесте да се постепено подиже наизменични напон, док се импулси парцијалних пражњења посматрају на екрану осцилоскопа. Прибележи се напон на коме избијају парцијална пражњења; он се назива напонем отпочињања пражњења или НОП. Када испитни напон достигне нормални фазни радни напон, највећа величина импулса парцијалних пражњења се онда читава са екрана. Такође се може снимити анализа висина импулса. Док се наизменични напон смањује, одређује се напон престанка пражњења (НПП). Ово је напон при коме нестају импулси парцијалних пражњења. НОП је обично већи него НПП.

Актуелна мерења парцијалних пражњења одузимају око 30 минута. Међутим, постављање и растављање опреме за испитивање може да потраје до једног дана по турбогенератору, зависно од искуства особља електране.

Тумачење. Нема сагласности о прихватљивим нивоима величине парцијалних пражњења, НОП или НПП за намотаје статора. Намотај статора турбогенератора је практично само тип опреме високог напона за коју нису установљена дозвољена ограничења парцијалних пражњења. Овај недостатак стандарда може да буде услед тешкоће у баждарењу мерених величина парцијалних пражњења да би се узела у обзир величина турбогенератора (тј. инсталисана снага). Индуктивна природа намотаја статора чини неизвесним поступак баждарења за претварање милivolта на екрану осцилоскопа у пикокулоне. Такође, пошто место парцијалних пражњења може да буде у навојима или штаповима који нису директно повезани на прикључке, импулси се модификују када путују кроз намотај ка прикључцима. Према томе, импулси мерени у детектору неће моћи да буду истинска мера актуелног дејства парцијалних пражњења; они не могу одмах да се баждаре од машине до машине или чак између различитих типова комерцијалних детектора.

Најнапреднији метод за тумачење резултата испитивања парцијалних пражњења јесте да се испитивање изводи у правилним интервалима и да се посматра ради утврђивања правца развоја. На пример, за турбогенераторе хлађене водоником предлаже се испитивање на сваке две године. Како напредује оштећење изолације, величине парцијалних пражњења ће расти, а НОП и НПП ће опадати. Запажање било ког непрекидног пораста у активности парцијалних пражњења од испитивања до испитивања је показатељ да се јавља старење и препоручљива је визуелна контрола стања намотаја статора. Слично томе, упоређивање података на истоветним турбогенераторима или чак између фаза исте машине може да усредсреди свест о развоју проблема на посебној машини. Услед проблема у баждарењу наведеног у ранијем тексту, било каква поређења би требало направити са тачно истом испитном опремом и испитним поступком. Може да доведе до забуне поређење резултата између различитих типова намотаја статора, тј. различитих назначених вредности или произвођача. Поређења величина парцијалних пражњења су једино важећа између идентичних намотаја, коришћењем истих метода испитивања.

Упркос претходно наведеним ограничењима са техником баждарења, величине парцијалних пражњења мање од 1000pC показују да намотај статора не би требао да се поквари услед жлебног пражњења или унутрашњег пражњења (видети одељак 4.3.1.) током следећих неколико година. Код турбогенератора са парцијалним пражњењима која премашују 10000pC оправдава се што је пре могуће визуелна контрола, нарочито ако је изолација направљена од епоксилискуна и ако друге идентичне машине имају парцијална пражњења мања од 1000pC. На сличан начин, савремени епоксидни или полиестерски намотаји би требали да имају НОП већи од половине радног напона фазе према земљи. Веома ниски НОП у епоксилискунским намотајима статора могу да буду показатељ да се појављује жлебно пражњење. Примећено је да многи старији асфалтни намотаји и намотаји са фолијом од лискуна могу да имају веома велике величине пражњења и веома мале НОП и НПП, без нужног постојања опасности. Препоручљива је контрола старијих намотаја ако се дејство парцијалних пражњења повећава од испитивања до испитивања.

Поларитет импулса парцијалних пражњења може понекад да пружи обавештење о природи деградације у статорском намотају (слика 5.28). Импулси парцијалних пражњења који имају већу величину и бројнији су у позитивном делу

наизменичног циклуса (тј. негативни импулси парцијалних пражњења, слика 5.28б)) показују да су пражњења на бакарним проводницима и да може да дође до одвајања изолације од бабра. Позитивни импулси парцијалних пражњења који су виши од оних негативних показују да су пражњења на спољашњој површини статорских штапова, тако да се јавља или жлебно пражњење или дотрајалост премаза за расподелу напона. Ако су позитивни и негативни импулси парцијалних пражњења исте величине и броја, пражњења се највероватније јављају у шупљинама или раслојеностима унутар основног зида.

Постоји неколико недостатака код конвенционалног испитивања парцијалних пражњења ван погона што тумачење чини тешким. Прво, читав намотај статора укључујући неутрални крај је у потпуности снабдевен енергијом и места парцијалних пражњења која нормално нису активна у погону, могу да допринесу посматраним импулсима. Могуће је да се јављају велика пражњења на местима која нису нормално изложена високим напонима, погрешно наводећи руковаоца на веровање да је намотај оштећен. Као код свих испитивања парцијалних пражњења, потребно је неко искуство од стране руковаоца у читању екрана осцилоскопа. Посебно, руковалац мора да буде у стању да разликује електрични шум од импулса парцијалних пражњења, мада електрични шум обично није јак са независним извором напајања који побуђује намотај. Накнадни проблем са овим испитивањем јесте да се на неким местима парцијална пражњења погрешно понашају када турбогенератор није у раду, чинећи нетачним утврђивање правца развоја од испитивања до испитивања. На пример, жлебно пражњење (одељак 4.3.1.3.) се можда чак и неће појавити ако нема механичких вибрација. Коначно, потребан је прекид рада релативно дугог трајања.

б) Стандардно испитивање парцијалних пражњења у погону

Увод. Када се појаве парцијална пражњења у турбогенератору, штапови или навоји постају олабављени, пропадају везивне смоле, попуштају системи за растерећење напрезања или крајеви намотаја постају испуцали или загађени. Испитивање парцијалних пражњења у погону (у укљученом стању) је слично испитивању ван погона (у искљученом стању), изузев тога да није потребан спољни извор напајања за побуду намотаја. Уместо тога, статор турбогенератора се „самопобуђује“, тј. генератор се покреће при нормалној брзини помоћу турбине, а довољно побудно поље се примењује да генерише нормални статорски радни напон. Дејство парцијалних пражњења се мери помоћу комерцијалних детектора парцијалних пражњења. Испитивање се може извршити са турбогенератором раздвојеним или повезаним са преносним системом. Изузетна пажња је потребна за време извођења испитивања у погону пошто постоји значајан ризик и за особље укључено у испитивање као и за машину, када би се покварио високонапонски блокирајући кондензатор детектора ПП.

Теорија. Теорија која стоји иза овог испитивања је иста као за испитивање ван погона (одељак 5.3.2.2.3.а)). Једини изузетак јесте да турбогенератор ствара свој сопствени испитни напон. Према томе, напон по целом намотају је исти као у нормалном погону. Навоји неутралних крајева ће дуж себе имати мали наизменични напон, а пуни међуфазни напони ће се појавити на неким местима између крајева намотаја у различитим фазама. Према томе, расподела напона је реална. Поред тога, слободно се појављује сваки померај штапа или навоја којим

се индукују жлебна пражњења. Ово је такође стварније од онога што се јавља при испитивању ван погона. Међутим, овим испитивањем не може да се открије кварење изолације при неутралном крају намотаја, пошто се овде делује малим електричним напрезањем.

Поставка и извођење испитивања. Опрема за детектовање парцијалних пражњења коришћена за ово испитивање може да буде иста као за испитивање ван погона, тј. високонапонски блокирајући кондензатор, филтер и осцилоскоп. Прекид рада у погону је неопходан за повезивање блокирајућег кондензатора за фазни прикључак. Пошто се помоћу турбогенератора ствара трофазни напон, требало би повезати три блокирајућа кондензатора на три прикључка. Иначе, само једна фаза може да буде испитана засебно, знатно продужавајући трајање испитивања. Разумно је осигурати да блокирајући кондензатор буде добро процењен за генераторски напон. *Квар кондензатора током испитивања самопобуђивањем би могао да буде веома опасан.* Једном када се опрема повеже са турбогенератором, ротор се може пустити у рад до нормалне брзине и применити побудни напон да би се створио нормални радни напон. Онда могу да буду одређене амплитуде импулса парцијалних пражњења у свакој фази. Само искусан руковалац може да разликује права парцијална пражњења од електричних сметњи од четкица, тиристорског побудног система и других сметњи из позадине. Код неких побудних система, могуће је споро подићи и спустити напон статорског намотаја, ако је машина раздвојена од преносног система (слика 5.29).

Слика 5.29: Мерна шема за испитивање парцијалних пражњења намотаја статора турбогенератора у погону развезаног са преносне мреже.

Особине система за испитивање парцијалних пражњења у погону:

1) Исправно фазно разложена анализа. Испитни уређај мери и парцијална пражњења и актуелни примењени напон у склопу испитивања. На овај начин, корисници могу да установе ефекат примењеног напона, као и створених парцијалних пражњења. Фазно разложена анализа обезбеђује јасан увид у карактеристике и извор парцијалних пражњења;

2) Осавременењеност. Са унапређеним отклањањем шума, снимањем низа импулса и обликовањем сигнала у фреквентном домену, испитни уређај може да се употреби за доношење пресудних одлука са подацима у које може да се има поверења;

3) Брза Фуријеова трансформација позадинског шума. Она пружа одлично обавештење о стању шума током мерења и помоћи ће у проналажењу правог положаја учестаности;

4) Филтрирање. Уређај за испитивање ПП иде са уграђеним раздвојеним каналом за филтрирање шума у циљу сузбијање шума путем спољне антене;

5) Дигитално филтрирање. Подесиви унутрашњи дигитални филтер побољшава отклањање сметњи и одстрањује учестаности радио-емитовања. Има се потпуна контрола над високо и ниско пропусним вредностима, без било каквих ограничења пропусног опсега;

6) Синхроно мерење. Систем се може једноставно проширити за стварна синхрона вишеканална мерења. Звездасти дијаграм помаже да се разликују различити извори парцијалних пражњења и шум један од другог. Док се истовремено мере три фазе, комбиновани резултати се приказују на звездастом дијаграму;

7) Постојаност и поузданост. Уређај за испитивање ПП се независно чува у чврстом полиуретанском кућишту. Комплетна електрична изолација између уређаја и рачунара обезбеђује бољу заштиту у високонапонским шемама;

8) Алати за анализу. Коришћењем међународно признатих алгоритама, одобрених од стране IEEE и IEC, може се донети најбоља могућа дијагноза за услове квара;

9) Отклањање сметњи. Нема већег проблема од сметњи створених шумом на лицу места. Испитни уређај има мноштво техника за отклањање сметњи, укључујући: примену прозорске функције на брзу Фуријеову трансформацију дискретног сигнала, филтрирање и померање опсега учестаности. Помоћу прилагодивог, унутрашњег, дигиталног филтера се унапређује отклањање сметњи и одстрањују учестаности радио-емитовања;

10) Одређивање места квара на каблу. Коришћењем рефлектометрије у временском домену, испитним уређајем се могу наћи положаји кварова на каблу.

У овом случају, могу да се измере напони отпочињања и престанка пражњења (НОП и НПП). Обично, ово испитивање се завршава у овој фази и турбогенератор се може искључити да би се уклонила испитна опрема. Међутим, нека предузећа остављају испитну опрему повезану, док се генератор синхронизује на електроенергетски систем и побуђује до пуне снаге. Дејство парцијалних пражњења може онда да се мери са турбогенератором при ниској и пуној снази (слика 5.30). Екран осцилоскопа је чак тежи за тумачење у овим последњим околностима, пошто обично постоји много више сметњи због импулса насталих у електроенергетском систему (корона, варничење због неуземљених металних делова, радио станице, систем за комуникацију преко енергетских водова итд.).

Особине система за непрекидно надгледање:

1) Високо осетљиво откривање парцијалних пражњења. Коришћењем нискофреквентних спрежних кондензатора (нпр. за 24kV, 2nF), читава дужина статорског навоја може да се покрије. Спрежни кондензатор је предвиђен за нижу граничну учестаност (приближно) 50kHz и пропусни опсег 20MHz. Високофреквентни спрежни кондензатори не обезбеђују дomet неопходан за поуздану процену стања читавог намотаја турбогенератора;

2) Отклањање сметњи. Ништа није проблематичније од сметњи изазваних шумом на лицу места, побуђивача и спољних сметњи. Коришћењем детекторске

антене за слабљење шума, непожељни шум побуђивача се уклања из сигнала пре процене. Подесиви унутрашњи дигитални филтер побољшава отклањање сметњи и одстрањује учестаности радио-емитовања;

3) Аутоматско баждарење. Обухваћен је калибратор. У сагласности са међународним стандардима, сва мерења парцијалних пражњења морају да се баждаре према привидној количини наелектрисања (q) пре процене. Било који подаци са канала за баждарење се засебно меморишу;

4) Унапређени алати за анализу. Коришћењем међународно признатих алгоритама, доказаних од стране IEEE и IEC, може да се оствари најбоља могућа дијагноза за стања квара. Жељене вредности аларма могу да буду подешене од почетка и мењане током времена, пошто се сазнају нормална радна стања турбогенератора;

5) Постојаност и поузданост. Преко уређаја за надгледање ПП се остварује физичка веза са тачкама читавања. Овај систем задовољава индустријски стандард IP65 и може да издржи најоштрије утицаје околине укључујући директан млаз. Може да се монтира на зиду или полици у било ком положају;

6) Одржавање засновано на стању. Надгледање се користи да би се проценило стање изолације намотаја статора током времена, пратио напредак деградације изолације и испланирала превентивна радња. Узимајући у обзир дијагностичке погодности у погону и могућности подешања аларма, систем може да обезбеди додатна обавештења о предстојећем квару. Боље одлуке могу да се донесу раније. Одржавање се може заказати много тачније, да би се избегли скупи прекиди проузроковани кваровима при раду у погону;

7) Унапређени степен развоја. Уређај за надгледање је расположив у два облика, уобичајеном за мерење електричних прелазних процеса до 2MHz и са могућношћу читавања UHF сигнала са антене монтиране унутар високонапонског турбогенератора. Са побољшаним отклањањем шума, снимањем низа импулса и обликовањем сигнала у фреквентном домену, он може да се користи за прављење пресудних одлука са подацима којима се може веровати;

8) Скалабилност. Сервер за процену стања парцијалних пражњења може да делује као централно чвориште за један или више уређаја за надгледање. Сваки од њих има своју јединствену „IP“ адресу ради распознавања на мрежи;

9) Прикупљање података кроз више канала. Уређајем за надгледање могу да се прате до 4 канала. Може да буде снабдевен додатном могућношћу надгледања UHF сигнала између 300MHz и 2GHz за дубоко локално откривање квара.

Конвенционално испитивање у погону обично одузима мање времена за извршење него испитивање ван погона, пошто није неопходно раздвајање фаза и везивање посебног високонапонског извора напајања.

Тумачење. Тумачење амплитуда парцијалних пражњења као и НОП и НПП је исто као за испитивање ван погона. Испитивање је најлакше за тумачење када су на истом турбогенератору расположиви резултати из прошлих испитивања. Растући правац развоја у амплитудама парцијалних пражњења од испитивања до испитивања показује да изолација намотаја статора може да се деградира. Ово испитивање вероватно даје најтачнији показатељ правога стања намотаја, пошто се испитивање врши са генератором који скоро ради у нормалном режиму. Проблем са овом методом јесте да спољне сметње могу да буду јаке, нарочито

код великих турбогенератора. Ове сметње могу лако да се протумаче погрешно као парцијална пражњења, резултирајући бригом за исправност намотаја статора који може да буде потпуно исправан.

Слика 5.30: Мерна шема за надгледање парцијалних пражњења намотаја статора турбогенератора у погону, прикљученог на електроенергетску мрежу.

в) Радио-фреквентни уређај за стално надгледање у погону

Увод. Радио-фреквентни уређај за надгледање (РФУ) се може користити за откривање и мерење дејстава електричног варничења тј. нисконапонског лучног пражњења, као и високонапонских парцијалних пражњења статорског намотаја унутар турбогенератора у погону, који стварају: светлост, хемијске промене, акустичну буку, топлоту и радио сметње. РФУ служи за прецизно мерење и откривање РФ енергије која потиче од електричног дејства на оштећењима. Овај уређај је оригинално био развијен од стране Westinghouse-а да би се детектовало када се сломију (или напрсну) бакарни потпроводници у намотају статора, што проузрокује висок интензитет лучног пражњења (или варничења) између раздвојених проводника. Ово лучно пражњење ће проузроковати да кроз статорски намотај путују радио-фреквентне (РФ) струје. Пошто импулси парцијалних пражњења, услед проблема са изолацијом намотаја статора, такође стварају РФ струје које могу да путују кроз намотај, РФУ може, у принципу, да буде коришћен за откривање парцијалних пражњења. Ова пражњења би могла да се јаве на прикључку намотаја. Његово површинско

загађење и влага стварају површинско пражњење и блесак. РФ струје могу да настану и услед квара на електричним спојевима.

Теорија. РФУ, развијен за надгледање ефеката сломљених бакарних потпроводника, се користи уз високофреквентни струјни трансформатор (ВФСТ) на каблу повезаном између неутралне тачке турбогенератора и трансформатора за уземљење неутралне тачке. Монтира се током неколико сати искључења машине из погона. Било каква парцијална пражњења која се јављају унутар намотаја статора ће да проузрокују високофреквентне струјне импулсе који путују кроз намотај, са нешто импулсне струје која досеже до трансформатора за уземљење неутралне тачке. ВФСТ детектује ове струје и излазни сигнали се могу приказати на осцилоскопу, спектралном анализатору или анализатору висине импулса. ВФСТ обично има обухватно (расклопиво) језгро и отвор за кабл који ту пролази. Није потребна високонапонска изолација пошто је неутрални кабл за уземљење обично на потенцијалу земље. (Нека резерва се обично прави за високонапонске импулсе који могу да се појаве током квара.) Када се упореди са другим типовима струјних трансформатора, на излазу ВФСТ су релативно велика парцијална пражњења због феритног језгра. Високофреквентни СТ је јефтин и лако се монтира код већине турбогенератора. Излазним сигналом из ВФСТ се напаја РФУ ради обраде и анализе сигнала. ВФСТ са феритним језгром има фреквентни одзив (пропусни опсег) од 30Hz до 30MHz.

Међутим, стварне импулсне струје у неутралној тачки су релативно мале, будући да знатна импулсна енергија бива преусмерена ка земљи како импулс путује од високонапонског дела намотаја (где се појављују ПП) ка неутралној тачки. Осим тога, пошто је ВФСТ у неутралној тачки намотаја, није могуће добити било какво сазнање на којој фази (фазама) настаје сигнал (тј. где се дешава дејство ПП), а то може да буде важно због места оштећења. У овом систему надгледања се примењује техника уског пропусног опсега, зато што она има јаку могућност спречавања ометања. РФУ је састављен од пријемника (који садржи кристални филтер, РФ логаритамски појачавач, детектор вредности квази-пика), процесор за логичко процењивање и излазно алармно коло (слика 5.31).

Слика 5.31: Структура уређаја за надгледање изолације намотаја статора.

Централна учестаност РФУ је називно подешена тако да одговара резонанцијама у намотају које побуђује деловање лучног варничења. Због тога се сигнали из СТ веома много филтрирају, да би се само сигнаlima близу 1MHz омогућило да прођу. РФУ ефективно мери просечну вршну енергију примљену од ВФСТ. Излазни сигнал се онда може контролисати на осцилоскопу или волтметру. Средишња учестаност РФУ је 1MHz, за -3dB пропусни опсег 5kHz, за -60dB

пропусни опсег 20kHz, динамички улазни опсег $10\mu\text{V} - 10000\mu\text{V}$, а улазна отпорност 50Ω . Он такође има коло за сузбијање да би се ослабили лажни сигнали и унапредила његова способност да заштити од изненадних сметњи. Ради детектовања сломљених потпроводника, са РФУ мора непрекидно да се надгледа турбогенератор. За потребе сталног надгледања, РФУ је повезан са даљинским контролним панелом у машинској контролној соби где се обезбеђује стално снимање деловања лучног пражњења, са знацима аларма руковоацу када се појави озбиљно повећање које указује на претерану активност. Обично је повећање мање од 50% показивања при квару, што чини тешким подешавање нивоа аларма.

РФУ је тек касније почео да се користи и за откривање парцијалних пражњења. Пошто код РФУ нема начина за отклањање електричних сметњи (другачијег од простог филтрирања), може да буде тешко раздвојити сигнале парцијалних пражњења од шума. Због првобитне сврхе РФУ за откривање сломљених потпроводника, отпорност на шум није била тако битна, пошто лучно пражњење производи сигнале који су барем 1000 пута већи од нивоа типичних парцијалних пражњења.

Поставка и извођење испитивања. Радио-фреквентни струјни трансформатор је можда био први сензор коришћен за откривање парцијалних пражњења код турбогенератора (односно РФ струје). Систем за непрекидно надгледање изолације намотаја статора се састоји од радио-фреквентног уређаја, ВФ струјног претварача (СТ) и плоче за даљинско управљање, углавном као што је приказано на слици 5.32.

Слика 5.32: Структурна шема за непрекидно надгледање у погону електричних пражњења у изолацији намотаја статора помоћу радио-фреквентног уређаја.

РФУ се користи за надгледање у погону стања унутрашњих кварова турбогенератора и за непожељно алармирање. Опрема табле за даљинско управљање се налази далеко од турбогенератора, како би се даљински надзирано стање његове изолације. Она има исте: контролне функције, означавајућа дугмад и гласовно и светлосно упозорење у складу са главним уређајем за надгледање. Такође има снимач дијаграма - за цртање и чување излазног сигнала из РФ уређаја за надгледање. Коначно, плоча за даљинско управљање је помоћу USB међувезе повезана унутар расподељеног управљачког система, који може да благовремено сачува РФ сигнал, обради и анализира РФ сигнал и даљински приступи корисницима (особљу за дијагнозу) удаљено преко интернета.

Радио-фреквентни СТ се током неколико сати прекида рада монтира на (нисконапонском) каблу који обично повезује неутралну тачку статорског намотаја повезаног у звезду за уређај за откривање земљоспоја (нормално, преко трансформатора за уземљење неутралне тачке).

Тумачење. Ако је присутно релативно мало електричног шума, онда је тумачење резултата слично као за друга испитивања објашњена у ранијем тексту. Тешко је, међутим направити разлику између извора РФ лучног пражњења и није увек могуће утврдити основни узрок. У већини случајева, може се само рећи да се дешава лучно варничење и при одређеном нивоу. Поред тога, филтрирање не уклања потпуно шум. Сигнали су такође присутни са недостатака који потичу из других извора, као што је изоловани фазни вод, а и статор генератора. Као резултат тога, изоловање „шума“ може да буде велики изазов.

Промена у РФ сигнаlima од испитивања до испитивања је критични показатељ стања намотаја статора. Мада је већина парцијалних пражњења у вршној 1/3 намотаја, захтева се да постоји довољна осетљивост за откривање недостатака с краја на крај читавог статора. Главни проблем са испитивањем парцијалних пражњења са РФУ јесте да је за њега потребно велико искуство у разликовању сигнала, при одређивању: када је присутан шум и колика је амплитуда парцијалних пражњења у присуству шума. Према томе, резултати од овог испитивања су најтежи за тумачење од свих метода испитивања парцијалних пражњења. Уопште, потребна су прелиминарна испитивања од стране искусног појединца, како би се изабрала најбоља учестаност за откривање парцијалних пражњења.

Испитивања парцијалних пражњења са РФУ на великим турбогенераторима су посебно тешка за тумачење услед високог нивоа шума због четкица са лучним пражњењем за побуду и четкица за уземљење осовине итд., изузев ако је намотај статора врло близу да се поквари. Последњих година, развоји рачунара и програмске анализе су омогућили боље разликовање РФ сигнала, који су у ствари парцијална пражњења, од оних који су шум или потичу из другог извора. Резултати испитивања са РФУ се не могу претворити у стандардне јединице парцијалних пражњења (пикокулоне), пошто се укупни сигнал обично пригушује током путовања кроз намотај и није још развијена одговарајућа техника баждарења за детекцију у неутралној тачки.

Када је ниво РФ сигнала мањи од $300\mu\text{V}$ или се произвољно мења око овог нивоа и независан је од оптерећења турбогенератора, постоји само мало пражњење у генераторском систему. Чињенице показују да је стање изолације генераторског система добро или уобичајено.

Ниво РФ сигнала већи од $1000\mu\text{V}$ показује да постоји веће пражњење у генераторском систему. Овде би требало да се упореде ови тренутни подаци са оним прошлим и размотре следећи чиниоци за процену стања изолације:

- 1) веза између нивоа РФ сигнала и оптерећења турбогенератора;
- 2) амплитуда РФ сигнала је релативно непроменљива или се мења случајно;
- 3) РФ сигнал расте споро или нагло;
- 4) да би се проценило да ли се квар изолације дешава унутар или изван турбогенератора, требало би такође анализу РФ сигнала комбиновати са уобичајеним испитивањима и испитивањима промене радног стања.

Мора да се усвоји да турбогенератор не треба увек да се искључи када РФ сигнал порасте до одређеног нивоа и РФ сигнал од $1000\mu\text{V}$ није апсолутни праг за процену пражњења које се десило унутар статора генератора. У систему одржавања заснованом на стању, управо са једним уређајем или једним сигналом немогуће је проценити која се врста квара турбогенератора одвија или да ли генератор треба да се искључи или не. Према томе, потребни су друга испитна опрема и теренски стручњаци да потпомогну одржавање засновано на стању за турбогенератор.

У табели 5.3 су дата стања изолације намотаја статора турбогенератора према јачини РФ сигнала и савети за управљање његовим радом.

Стање изолације	Јачина РФ сигнала (μV)	Управљање радом турбогенератора од стране стручњака на терену
Добро	≤ 300	Дозвољава се дуготрајан рад турбогенератора.
Присутност старења	300 – 1000	Стање изолације намотаја статора турбогенератора се у међувремену променило од доброг ка лошем. Дозвољено је да ради непрекидно, али треба напоменути да се прати правац развоја деградације изолације.
Опомињуће	1000 – 3000	Треба напоменути да се прати радно стање турбогенератора или да се преуреди план одржавања.
Алармантно	3000 – 5000	Треба обратити пажњу на правац развоја промене радног стања и на испитивање промене радног стања. Турбогенератор је потребно искључити у одговарајуће време.
Опасно	≥ 5000	Потребно је да се обједини приказана вредност РФ сигнала са другим симптомима, да би се проценило да ли је неопходно или није да се искључи турбогенератор.

Табела 5.3: Стање изолације намотаја статора турбогенератора процењено помоћу РФ сигнала и савети за управљање његовим радом.

г) Непрекидно надгледање парцијалних пражњења помоћу статорских жлебних спрежника

Теорија. Парцијална пражњења у намотају се јављају: у гасним шупљинама било где између бакарног проводника и статорског гвожђа, између премаза за контролу напрезања и уземљене полупроводне облоге или између изолованих парчади облоге. ПП могу такође да се јаве у области крајева намотаја, нарочито између штапова у различитим фазама. У сваком случају напонски или струјни импулси ће се кроз намотај преносити по сложеној путањи.

- Унутрашњи шум -

Сваки брзи прекид електричне струје проузрокује шум и тако ствара напонски импулс који може да се помеша са парцијалним пражњењима. Унутар турбогенератора, следећи извори шума су откривени:

1) лучно варничење са угљених четкица које праве несавршени контакт са клизним прстеновима побудног намотаја једносмерне струје. Уопште, што је већа машина, већа је потребна побудна струја и тако је већа вероватноћа шума са клизних прстенова и четкица у било које одређено време;

2) лучно варничење са четкица за уземљење осовине коришћених на роторима турбогенератора да би се уклонило електростатичко наелектрисање узроковано: ударањем паре о лопатице турбине, асиметричним магнетским пољима и аксијалним магнетским флуксевима. Из искуства, што су веће назначене вредности турбогенератора, вероватније је лучно варничење на четкицама за уземљење осовине;

3) лучно варничење због лошег споја ламината статорског језгра са земљом на спољној страни јарма статорског језгра;

4) пораст електромагнетског потенцијала статорског језгра према земљи услед високофреквентних импулса било где у електрани.

- Спољашњи шум -

Шум са везе турбогенератора на електроенергетски систем се означава као спољашњи шум. Извори спољашњег шума су:

1) корона и парцијална пражњења која се јављају у разводној апаратури блок трансформатора или у расклопном постројењу. Што је већи радни напон, више је вероватан овај извор шума;

2) парцијална пражњења у потпорним изолаторима вода у изолованом фазном воду турбогенератора. Поново, што је већи радни напон вероватнији је овај тип шума. Прскање вара на изолаторима и/или мале пукотине (услед цикличног оптерећења, неподесне монтаже или струја квара) између металних уметака и порцелана у потпорним изолаторима могу да проузрокују парцијална пражњења у изолованом фазном воду;

3) контактено варничење због оштећених, оксидованих или лоше монтираних веза на изолованом фазном воду из турбогенератора. На излазном воду из великих турбогенератора, постоји често на стотине спојева на завртањ који могу постепено да се оштете током времена. Само неколико таквих завртања је потребно да лучно варничи да изазове значајне сметње. Што је већи турбогенератор, већа је излазна струја вода, већи је број завртања и тако је већа вероватноћа неког лучног варничења на споју.

У свим великим турбогенераторима постоје значајни извори унутрашњег шума и резултати испитивања методом са капацитивним спрезањем са два спрежника по фази (у две паралелне гране) на сваком фазном крају генератора не би могли да буду доведени у везу са познатим стањем намотаја турбогенератора. Због тога је коришћење такве методе ограничено за турбогенераторе снаге до 100MVA. Ово сазнање је довело до развоја новог типа сензора парцијалних пражњења названог статорски жлебни спрежник (СЖС). Помоћу статорских жлебних спрежника се надгледа дејство парцијалних пражњења унутар статорског жлеба и у области крајева намотаја генератора, при чему се уклањају сви типови електричног шума.

Поставка и извођење испитивања. Подлога статорског жлебног спрежника је епокси-стаклени ламинат (NEMA G10 (класе F) или G11 (класе H)), на који се полажу танке бакарне електроде. Све су бакарне електроде прекривене танким слојем ламината од епокси стакла, тако да нема изложених проводних површина. Сваки СЖС је око 50cm дужине, (1,7 – 2)mm дебљине и прави се по поруџбини тако да се прилагоди да буде исте ширине као статорски жлеб. СЖС има два прикључка (излаза), тако да може директно да разликује парцијална пражњења која потичу са краја намотаја од парцијалних пражњења која потичу из жлеба на основу смера импулса који путује. Сваки крај статорског жлебног спрежника је повезан са микро-коаксијалним каблом. Тако сваки СЖС има два излаза, за коаксијалне каблове који излазе на једном крају уређаја (слика 5.33) и који су на крају извучени до конектора изван турбогенератора. Овај тип сензора се првенствено користи код великих турбогенератора хлађених водоником. СЖС-и имају широки, релативно равни фреквентни одзив у опсегу од 10MHz до више од 1000MHz (3dB је гранична вредност), захваљујући својој 50Ω-ској карактеристичној импеданси и излазним 50Ω-ским коаксијалним кабловима. Услед свог веома широког пропусног опсега, СЖС може исправно да открије правилни импулсни карактер било којег високофреквентног сигнала, створеног или индукованог унутар статорског жлеба.

Слика 5.33: Изглед статорских жлебних спрежника.

Стандардни пакет обухвата обично 6 или 9 СЖС-а по турбогенератору, прикључну кутију и прибор због продора водоника (ако је потребан). За машине назначене снаге преко 600 MVA може да буде неопходно више од 6 СЖС-а зависно од броја паралелних грана по фази. Потребна је спољна референца мрежне учестаности. Уобичајена монтажа траје 4 дана.

Статорски жлебни спрежник је равна, тракаста, нисконапонска, усмерена, спрежна антена (медијум за електромагнетски пренос) која детектује електромагнетску енергију, односно електромагнетске таласе, који потичу од парцијалних пражњења и других сигнала који се простиру (путују) дуж жлеба. Обично се монтирају испод клинова крајева фазних намотаја статора (у постојећим машинама) или између горњег и доњег навоја (у новим или премотаним машинама) уздужно у жлебу на крају језгра. Тако се осигурава да се надгледају штапови највишег напона ради најбољег откривања парцијалних пражњења.

Слика 5.34: Положај статорског жлебног спрежника: или а) испод жлеба или б) између горњег и доњег навоја/штапа.

Статорски жлебни спрежници нису електрично повезани са високонапонским намотајем и они нису изложени никаквим електричним напрезањима. Међутим, СЖС је изложен топлотним, механичким и магнетским напрезањима унутар турбогенератора. Били су спроведени опсежни прорачуни и лабораторијска испитивања статорског жлебног спрежника да би се осигурало да он ради задовољавајуће у овом окружењу и, што је важније, да не представља било какав ризик за турбогенератор. Резултати овог труда су показали да је СЖС био лако у стању да поднесе и процес инсталације и рад турбогенератора.

Тумачење. Проблем шума је практично уклоњен код СЖС-а. Мада СЖС има веома широку карактеристику фреквентног одзива која му омогућава да региструје сваки сигнал присутан у жлебу у коме је монтиран (слика 5.35), он такође има особину показивања правилног облика импулса свих високофреквентних сигнала који се преносе дуж статорског жлеба. Такође, производи различите одзиве на све типове електричних сметњи и из унутрашњости и из спољашњости машине. На тај начин омогућава поуздано разликовање парцијалних пражњења и шумава (спољашњих и унутрашњих). Ово му даје изразиту предност над другим методама које не могу да ухвате стварни карактер импулса парцијалних пражњења.

Слика 5.35: Начин монтаже статорског жлебног спрежника на крају језгра.

На слици 5.36 је приказан импулс парцијалних пражњења добијен из генератора (500 MW, 22 kV) покретаног парном турбином који ради при пуној снази, какав је био снимљен на дигитализованом осцилоскопу пропусног опсега од 1 GHz.

Слика 5.36: Одзиви са оба излаза СЖС-а на парцијална пражњења које се јављају управо изван жлеба. Генератор је радио при 22kV, 500MW. Вертикална размера: 20mV/подеоку. Хоризонтална размера: 10ns/подеоку.

Најважније запажање јесте да импулс има ширину од само неколико наносекунди, тј. парцијална пражњења дају веома брз импулсни одзив. Веома кратко трајање је значајно слично облицима импулса снимљеним при лабораторијским мерењима ограниченог опсега, која показују да је СЖС у стању да даје одзив на стварни сигнал парцијалних пражњења. Траг означен са „1“ на слици 5.36 је излазни сигнал са краја СЖС-а најближег крају статорском жлебу. Траг „2“ на слици 5.36 је излазни сигнал са другог краја СЖС-а који се налази 45 cm даље у жлебу. Због тога што је траг „1“ први откривен, одзив постоји услед простирања импулса ПП у жлебу од краја намотаја у непосредној близини. Даља потврда правилности овог тумачења јесте запажање да је кашњење између два импулса једнако електричној дужини СЖС-а (2 ns).

На слици 5.37 је приказан одзив СЖС-а услед лучног варничења на излазном воду генератора. Импулс шума који се детектује на статорском жлебном спрежнику је веома осцилаторан и има трајање дуже од 20ns.

Слика 5.37: Одзиви оба излаза СЖС-а на лучно варничење на излазној сабирници турбогенератора. Осцилоскоп је био активирао споља од стране РФ струјног трансформатора на уземљењу изолованог фазног вода генератора. Вертикална размера: 5mV/подеоку. Хоризонтална размера: 5ns/подеоку.

Постоје три главна електрична извора шума, налик импулсним, која су везана за окружење турбогенератора:

- лучно варничење и парцијална пражњења на изолованом фазном воду који повезује генератор и трансформатор подизач напона;
- лучно варничење са четкица за уземљење осовине турбогенератора;
- прелазни процеси тиристора за побудно поље и лучно варничење између клизних прстенова и четкица.

У свим проучавањима облика импулса код турбогенератора, до сада опремљених са статорским жлебним спрежницима, импулси парцијалних пражњења се испољавају као неосцилаторни и имају трајање импулса мање од 5ns. За разлику од њих, импулси електричног шума су осцилаторни и имају трајање од 10ns до неколико микросекунди, зависно од извора шума. Јасна разлика у облику импулса се може искористити за разликовање шума од парцијалних пражњења. На тај начин може да се блиско одреди ниво дејства

парцијалних пражњења. Импулси парцијалних пражњења су кратки, зато што: основна појава ПП траје само наносекунд или томе слично, статорски штап у жлебу представља (мада са губицима) РФ преносни вод и СЖС има пропусни опсег да исправно ухвати правилни облик импулса. Импулси шума имају дужи, осцилаторнији облик, зато што сигнали шума морају прво да се простиру кроз спојне прстенове и крајеве намотаја, што је у ствари индуктивност пре него јасно одређен преносни вод. Шум из ротора је такође таласно обликован, пошто ротор није добра високофреквентна антена.

Испитивањем статорским жлебним спрежником могу да се препознају велики турбогенератори са добрим и оштећеним намотајима. Оштећени намотај има дејство парцијалних пражњења које је око 30 пута веће него код генератора у добром стању од истог произвођача и године производње. Друга предност СЖС-а јесте да када се једном монтира, мерења могу да буду добијена у било које време, без потребе да се делови под напоном генераторског вода излажу раду на прављењу веза.

Осим тога, наменски уређаји за надгледање су развијени ради мерења деловања парцијалних пражњења у статорском жлебном спрежнику. Способност откривања парцијалних пражњења, коришћењем СЖС-а и његовог пратећег међусклопа за надгледање, је побољшана на тај начин да су укључена мерења у смислу позитивног и негативног својства импулса и правца импулса (тј. из жлеба, из краја намотаја или у ствари испод самог СЖС-а на крају жлеба).

г.1) Анализатор турбогенератора

Раније описана проучавања помоћу осцилоскопа показују да постоје јасне разлике у ширини импулса између парцијалних пражњења и шума, када се такви импулси открију помоћу СЖС-а. Нажалост, осцилоскопи могу да активирају и прикажу само један импулс истовремено при великим „бришућим“ брзинама (којима се траг помера преко екрана осцилоскопа). Развијен је уређај који се зове анализатор турбогенератора (АТГ) који преко пара коаксијалних каблова мери све импулсе откривене помоћу статорских жлебних спрежника, тако омогућавајући прављење разлике између ПП и шума на основу ширина импулса, путем поређења долазног времена импулса на два краја СЖС-а. Импулси шума онда могу да се одбаце по основу импулс по импулс. Преостали (кратки) импулси се онда разврставају као ПП и подвргавају се конвенционалним анализама ширине импулса и фазе импулса.

Техничке карактеристике АТГ су:

- анализа ширине импулса (АШИ) са назначеном резолуцијом од $2ns$. Постоји 9 ширинских прозора који се на опреми могу пожељно подесити. Прототип је имао следеће ширинске прозоре: 0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-16, 16-24, 24-32, 32-40 и $>40ns$. Импулси ширине веће од $10ns$ се сврставају као шум. Ако су импулси ширине мање од $10ns$, импулси се прецизирају као парцијална пражњења и даље обрађују;

- анализа висине импулса (АВИ) која истовремено реагује на оба поларитета. Постоје 32 амплитудна канала. АВИ се извршава редоследно са анализатором висина импулса двоструког поларитета са једним прозором. Мада

овај редоследни приступ вероватно није подесан за детектовање парцијалних пражњења у изолацији са појединачним шупљинама, он је ефикасан за намотаје турбогенератора где постоје на хиљаде пражњења у секунди на хиљаду места и где генератор ради у устаљеном стању.

- анализа фазе импулса са резолуцијом од $3,6^\circ$, тј. 100 фазних прозора. Овим се омогућава да се одреди место импулса парцијалних пражњења у односу на наизменични фазни положај. Анализа фазе импулса може да помогне корисницима да направе разлику између различитих типова парцијалних пражњења, нарочито код пражњења између фаза крајева намотаја.

Слика 5.38 приказује блок дијаграм АТГ, којим се управља помоћу рачунара. Пошто импулси имају трајање само неколико наносекунди, веома брза електроника је потребна за обраду сигнала. Електроника на предњем крају, која изводи АШИ и АВИ, се производи од ECL компоненти које раде при пројектованој брзини од 800MHz. Прототип је био директно конструисан на картици са штампаним колом коришћењем површински монтираних компоненти. Такве технике конструкције су биле неопходне ради постизања резолуције од 2ns.

Слика 5.38: Блок дијаграм АТГ-а, коришћен за прављење разлике између шума и парцијалних пражњења и за анализирање података ПП.

АТГ садржи уграђен рачунар 386 типа за управљање редоследном АВИ и бирање импулсних података према фазном положају. Рачунар меморише број импулса парцијалних пражњења у секунди, с обзиром на: амплитуду импулса, поларитет импулса, фазни положај и место парцијалних пражњења (крај намотаја или жлеб). Рачунар такође обрађује податке да би приказао једноставне графике висине импулса, ширине импулса и фазе импулса на LCD екрану у боји. Редни прикључак RS232 омогућава управљање анализатором турбогенератора помоћу спољашњег личног рачунара и пренос података на чврсти диск ради касније сложеније анализе. Спољашњи рачунар није потребан за извршење испитивања парцијалних пражњења или ради приказивања простих података.

Следећи модел се разликовао од претходног по резолуцији ширине импулса од 2,5ns и резолуцији одвајања шума од 8ns. Компоненте са емитерски спрегнутим логичким колима (ECL) веома велике брзине се користе на предњем крају електронике уређаја. Улазни сигнал са сваког краја СЖС се у почетку одабира око сваке 2,5ns помоћу компаратора (после 5 одбирака, одабирање се изводи на сваких 10ns), и излазни сигнал компаратора се снима после сваког одбирка помоћу 9-битног померачког регистра. Једном када се излазни сигнали из компаратора меморишу помоћу померачких регистра, спора CMOS (комплементарна метал-оксид полупроводничка) логика се користи за дешифровање садржаја померачких регистра. Ова логика одређује ширину импулса и отуда да ли је импулс услед парцијалних пражњења или шума. Релативно време приспећа импулса са сваког краја статорског жлебног спрежника је такође дешифровано. Ако је сигнал био откривен 2,5ns (електрична дужина СЖС-а) раније на крају СЖС-а најближем жлебном излазу, претпоставља се да импулс потиче са краја намотаја. Претпоставља се да су импулси који долазе прво до краја СЖС-а унутар жлеба проузроковани у жлебу. Ако је разлика у времену приспећа импулса мања од 2,5ns, онда се сматра да је импулс директно испод СЖС-а. За анализу ширине импулса поређењем долазног времена импулса на оба краја СЖС-а се користи 12 канала. За анализу висине импулса двоструког поларитета се користе 32 канала, а за анализу фазе импулса 100 канала.

Положај парцијалних пражњења у односу на фазни положај мрежне учестаности је дуго познат за обезбеђивање корисног обавештења о природи оштећења електричне изолације. Побољшања у технологији уклањања шума су учинила могућим надгледање деловања ПП (броја, амплитуде и фазног положаја) у високонапонским намотајима статора турбогенератора у погону. Импулси су анализирани у односу на наизменични фазни положај, са резолуцијом $3,6^\circ$. У већини случајева, импулси парцијалних пражњења се јављају услед разлика напона између језгра (уземљења) и проводника. Код уобичајених ПП код већине статорских намотаја, негативни импулси се јављају од $0 - 90^\circ$ наизменичног циклуса, центрирани на 45° . Позитивни импулси ПП се јављају између $180 - 270^\circ$ наизменичног циклуса. Међутим, снимљен је знатан број случајева где су се импулси појавили померени за $\sim 30^\circ$. Ово је вероватно услед међуфазног електричног напрезања које се јавља у делу крајева намотаја трофазног намотаја статора. У много случајева фазни положаји парцијалних пражњења су били различити од очекиваних дијаграма одређених из статичких испитивања. У неким од ових случајева, такви резултати су били добијени на турбогенераторима са сумњивим лабавим статорским намотајима. Чини се разумним закључити да су неуобичајени дијаграми ПП можда услед утицаја померања статорских навоја на дијаграме ПП. Такав утицај није лако опонашати при статичким лабораторијским испитивањима. Анализа фаза импулса ПП се показала корисним средством у помагању одређивања главних механизма деградације изолационог система намотаја статора турбогенератора у погону.

На слици 5.39 приказан је савремени анализатор турбогенератора, а на слици 5.40 прикључење статорског жлебног спрежника. Он је у могућности да поуздано открива проблеме као што су: олабављени клинови, жлебно пражњење, прегрејана изолација и загађени намотаји статора. Такође се могу открити додатни проблеми, односно, недовољна импрегнисаност намотаја и деградација облоге за степеновање напрезања. Овај преносиви уређај се лако повезује ради испитивања са стално монтираним статорским жлебним спрежницима. Посебно

је пројектован за надгледање парцијалних пражњења под нормалним радним условима турбогенератора, тј. под уобичајеним електричним, механичким и топлотним радним напрезањима и дејству средине. Ова метода је без разарања и заснована је на доказаним научним и искуственим принципима. Метода има изузетно низак ризик од лажних показивања, чак и на највећим турбогенераторима. Испитивања се обично изводе полугодишње и одузимају око 30 минута по турбогенератору.

Слика 5.39: Уређај за периодично, непрекидно надгледање парцијалних пражњења коришћењем преносивог уређаја за велике турбогенераторе са великом брзином.

Слика 5.40: Статорски жлебни спрежник прикључен на анализатор турбогенератора.

Особине анализе импулса: 1) најкраћа ширина импулса мања од 2,5ns, при назначеној граничној амплитуди 3dB; 2) Опсеги амплитуда: 2–34mV у корацима 2mV, 5–85mV у корацима 5mV, 10–170mV у корацима 10mV, 20–340 mV у корацима 20 mV, 50–850 mV у корацима 50 mV, 100–1700 mV у корацима 100 mV, 200–3400 mV у корацима 200 mV, итд.; 3) Најмањи амплитудни прозор: 2mV; 4) Амплитудни прозори: 32 по опсегу; 5) Двоструки поларитет; 6) 100 фазних прозора са резолуцијом 3,6°.

Особине одвајања шума: 1) Дигитално поређење долазног времена импулса и/или импулсног облика, са разликом у амплитуди до 50%; 2) Резолуција: 6ns (односи се на 2m између пара сензора). Улазни сигнал у АТГ стиже преко 12 SMA конектора за до 6 СЖС-а (уграђен је мултиплексер). Улазна имеданса је 50Ω. Време за прикупљање података је са могућношћу избора између или 1s или 5s по амплитудном прозору за сваки пар спрежника. Димензије су: 41 x 31 x 21 cm (ширина x дубина x висина), а тежина 10,1kg. Радно окружење: температура од 5°C до 40°C, а влажност 15% до 90%.

Амплитуда, фазни положај и број импулса ПП се мере са сваког статорског жлебног спрежника и онда се снимају и могу да буду одмах виђени или сачувани за каснију анализу. Резултати који се представљају кориснику обухватају:

- 1) графике који описују природу и тежину процеса старења изолације намотаја статора;
- 2) криве правца развоја наглашавају напредак ових процеса током времена;
- 3) статистичке вредности које би могле да се упореде са историјским базама података на сличним турбогенераторима.

Овом методом испитивања су потврђене следеће предности:

- 1) основни узроци проблема на статору могу да се открију и често поправе у ранијој фази. Коришћењем статорских жлебних спрежника, што је чак важније, особље за одржавање ће унапред знати да ли су поправке потребне на крајевима намотаја или унутар жлебова статора;
- 2) надгледањем може да се повећа расположивост турбогенератора и оно може да допринесе продужењу корисног века трајања намотаја статора. Ово је посебно подесно код великих статора хлађених водом, пошто се често постиже век трајања >50 година;
- 3) ако су резултати испитивања добри, могу да се повећају интервали између привремених прекида рада због одржавања;
- 4) може да се избегне већина кварова намотаја статора при раду у погону;
- 5) може да се примени на постојеће и на нове турбогенераторе;
- 6) опрема за испитивање је јефтина;
- 7) испитивање се изводи током рада у погону и не захтева искључење турбогенератора;
- 8) особље нуклеарне или термоелектране може да изводи испитивање и да тумачи резултате уз минималну обуку.

На сликама 5.41 и 5.42 су приказани примери дијаграма амплитуда парцијалних пражњења на крајевима намотаја статора и у жлебу статора великог турбогенератора, респективно.

Слика 5.41: Импулси парцијалних пражњења на крајевима намотаја у зависности од фазног угла.

Слика 5.42: Импулси жлебних парцијалних пражњења у зависности од фазног угла.

Кључни чинилац у одређивању стања изолације намотаја статора је правац развоја у деловању ПП. Стабилни резултати АТГ показују спору деградацију, док дуплирање или триплирање деловања парцијалних пражњења током године, показују да намотај пропада. Код добрих статора се дејство ПП показује мањим него код тешко оштећеног намотаја статора за фактор 10 или више, што омогућава особљу одржавања у постројењу да релативно лако одреди којим турбогенераторима је неопходно одржавање.

5.3.2.2.4. Испитивања фактора губитака и $\Delta \tan \delta$

Испитивања фактора губитака и $\Delta \tan \delta$ (промене у $\tan \delta$ од ниског до високог напона) се врло много користе од стране произвођача турбогенератора као контролна испитивања квалитета за нове штапове и навоје статора. Неуобичајено високи фактори губитака показују да велика запремина изолације има општу слабост, као што је неисправни састав или да није у потпуности хемијски очврснута.

Испитивања фактора губитака и $\Delta \tan \delta$ се не користе распрострањено при провери наменских турбогенератора, пошто се ради постизања највеће осетљивости мерења захтева да намотај буде раздвојен у штапове, навоје, паралелне гране или навојне групе, што захтева много времена.

а) Мерење фактора губитака

Стање изолације у високонапонском намотају статора може да се процени третирајући је као диелектрик у кондензатору, при чему две електроде које ограничавају изолацију чине високонапонски бакарни проводник и гвожђе статорског језгра. Из тога произилази, да део краја намотаја изван полупроводне жлебне облоге и облоге за контролу напрезања има релативно малу капацитивност према земљи, али је она главна компонента која утиче на међуфазну капацитивност.

У идеалном случају изолација ће се понашати као чист кондензатор, али у пракси изолација основног зида ће да троши неку енергију. При ниском напону, узрок овог губитка је углавном померање поларних молекула под наизменичним електричним пољем. При високим напонима, узрок је потпуно различит. У основном зиду изолације штапа или између изолације и статорског језгра могу да постоје шупљине испуњене ваздухом. Када се довољно високи напон примени на изолацију, могу да се појаве парцијална пражњења у овим шупљинама (одељак 5.3.2.2.3.а)). Другим речима, она су мала електрична пражњења која стварају топлоту и светлост и отуда проузрокују потрошњу одређене количине енергије која повећава електричне губитке у намотају. Овај процес означава да је повећање у фактору губитака директно повезано са порастом у примењеном напону. Што је већи фактор губитака, више енергије ће се потрошити посредством дејства парцијалних пражњења и отуда је већи број или већа величина оштећења изолације, односно, њено стање је лошије.

Као што се може видети, стварна изолација може да се моделује, с обзиром на своје електричне карактеристике, као идеалан кондензатор у редној или паралелној вези са отпорношћу која представља диелектричне губитке. Коришћењем паралелног кола (слика 5.43), вредност која се сматра за $\tan \delta$ је:

$$\tan \delta = \frac{I_R}{I_C} \quad (4)$$

где су I_R и I_C струје кроз отпорник и капацитивност модела, респективно.

Вредност $\tan\delta$ изражена у облику импеданси би била:

$$\tan\delta = \frac{X}{R} = \frac{1}{\omega CR} \quad (5)$$

У овој једначини, X је паралелна реактанса, R је паралелна отпорност, C је паралелна капацитивност и ω је $2\pi f$.

Слика 5.43: Паралелно коло и векторски дијаграм за прорачун фактора губитака.

Појам $\tan\delta$ је такође познат као диелектрични фактор губитака, пошто он одражава важност коју његова отпорна компонента има на конкретан кондензатор. То је према томе мерење електричних губитака који се јављају у изолацији.

У наставку текста су описане две основне методе за одређивање $\tan\delta$:

1) помоћу Шеринговог моста и 2) директним струјним мерењем.

- Шерингов мост -

Уобичајена метода за мерење капацитивности и фактора губитака ($\tan\delta$) се изводи са Шеринговим мостом (слика 5.44). Фактор губитака се ефективно мери као однос 50-Hz струје у узорку, у фази са напоном, према капацитивној (или квадратурној) струји. Предност овог моста у поређењу са стандардним мостовима наизменичне струје јесте да се испитни објекат и референтна капацитивност напрежу високим напоном (ВН), при чему су елементи за постизање равнотеже постављени на страни ниског напона.

Ознаке појединих елемената на слици 5.44 имају следеће значења: C_X – кондензатор чија капацитивност треба да се одреди, R_X – редна отпорност која представља губитак у кондензатору, C_N – стандардни кондензатор, R_3 – променљива неиндуктивна отпорност, C_4 – променљиви кондензатор, R_4 – неиндуктивна отпорност у паралелној вези са променљивим кондензатором C_4 .

Слика 5.44: Шерингов мост за мерење капацитивности C_X и фактора губитака. C_N је кондензатор приближно без губитака, нпр. гасом изоловани кондензатор са тачно познатим капацитетом и фактором губитака.

Стање уравнотежености се постиже у случају истог електричног потенцијала на обадва краја нултог показивача, односно, непротицања струје кроз нулти показивач. Тачност мерења у основи зависи од осетљивости нултог показивача. Равнотежни услов се може описати следећом једначином:

$$Z_X \cdot Z_4 = Z_N \cdot Z_3 \quad (6)$$

одакле се добијају непознате вредности за R_X , C_X и $\tan\delta$:

$$R_X = \frac{R_3 \cdot C_4}{C_N}; \quad C_X = \frac{R_4 \cdot C_N}{R_3}; \quad \tan\delta = \omega \cdot C_X \cdot R_X = \omega \cdot C_4 \cdot R_4 \quad (7)$$

На резултат мерења утичу неки параметри, који се могу набројати као што следи:

1) Расипна капацитивност између земље и мерног објекта, као и земље и стандардног кондензатора (квалитет састављања, тип монтаже). Расипне капацитивности представљају најважнији извор проблема, из тог разлога су били коришћени двоструко оклопљени мерни каблови;

2) Површинске струје (стање површине) и струје одвођења. Да би се спречили ови проблеми по могућности су били примењени заштитни прстенови;

3) Услови средине. Фактор губитака је зависан од температуре и садржаја влаге објекта испитивања и од влажности ваздуха. То је скоро линеарна веза и резултат мерења се може исправити са корекционим фактором;

4) Магнетска поља би могла да утичу на додатне струје у колу;

5) Утицаји извора напајања, филтера и нелинеарних елемената би могли да делују на нулти инструмент.

- Директно струјно мерење -

Принцип ове методе је да се прорачуна капацитивност и фактор губитака директно из мерене струје. Мере се струје стандардног кондензатора и испитног објекта и упоређује се фазно померање (слика 5.45).

Слика 5.45: а) Принципијелна шема дигиталног мерног уређаја струјне фазе; б) таласни облици референтног и мереног сигнала.

Струје у обе гране ће да буду трансформисане и прилагођене помоћу одговарајућих мерних импеданси. После тога ће да буду појачане и дигитализоване помоћу аналогно-дигиталних конвертора, а потребне вредности ће да буду прорачунате помоћу дигиталног сигналног процесора. Резултати се преносе у лични рачунар помоћу оптичке везе ради безнапонског мерења. Програмом за мерење, којим се управља помоћу рачунара, се омогућава аутоматска процена. Више нису потребни задаци уравнотежавања слични као код Шеринговог моста. Фазни померај (основне учестаности 50Hz), а такође и амплитуда за оба мерена сигнала, се директно прорачунавају из дигиталних сигнала. Овај прорачун се врши у подручју дигиталне Фуријеове трансформације да би се добила већа тачност, посебно фазног угла δ између два струјна вектора из кога се добија $\tan\delta$ (напомена: ако је фактор снаге референтног кондензатора једнак нули).

Прорачун резултата код мерног уређаја дигиталног фактора губитака се обично врши у домену учестаности. На слици 5.46, приказан је векторски дијаграм основне компоненте струје.

Слика 5.46: Векторски дијаграм струјних компоненти у систему за мерење дигиталног фактора губитака.

Коришћењем комплексног спектра могли би да се израчунају апсолутна вредност и апсолутни угао сваке од компоненти. Разлика апсолутних углова је вредност δ . Фактор губитака референтног кондензатора ће бити обележен помоћу δ_N . Тражена вредност фактора губитака се добија као:

$$\tan \delta_X = \tan(\delta + \delta_N) \quad (8)$$

На слици 5.47 је приказан преносиви уређај за аутоматско мерење фактора губитака. Има уграђен високонапонски извор напајања 15kV, 4kVA и дуготрајни стабилни стандардни кондензатор (100pF). Брзо и поуздано се откривају оштећења и промене у изолационом материјалу. Могу да се испитују капацитивности од 6,5pF до 56nF (са 15kV) са резолуцијом 0,01pF. Остали технички подаци су: индуктивни опсег 140H – 1600kH; улазни напон 220V, 50Hz; улазна снага 1kW; испитна струја 30μA – 15A; излазна струја 150mA (стална) и 450mA (за највише 5min.); испитна учестаност 15 до 400Hz; димензије уређаја 34 x 47 x 104cm; тежина 58kg.

Високонапонски извор напајања 15kV заједно са преносивим резонантним индуктивним калемом (слика 5.48) омогућава испитивање намотаја турбогенератора са назначеним напонем 25kV према IEC 60034. Резонатор (променљива индуктивност) ради заједно са капацитивним оптерећењем као паралелно резонантно коло и на тај начин проширује могући опсег оптерећења извора напајања. Подешавањем индуктивног калема L_k може да се уравни резонантна тачка. У овој резонантној конфигурацији индуктивни калем компензује реактивну снагу потребну од стране кондензатора и само мали део активне снаге (омски губици) се узима из главног извора напајања.

Остали технички подаци индуктивног калема: индуктивни опсег: (6,5 – 162)H; највећа излазна струја 7,35A; највећа излазна снага 100kVA; највећи радни напон 15kV ефективно; опсег подешавања оптерећења 0 – 1,56μH; димензије 55 x 71 x 108cm; тежина 376kg; радна температура -10 до 50°C; релативна влажност 5 до 95%; радни циклус при пуном оптерећењу: 50% при назначеној излазној снази током периода од 16h; највеће време укључености је 15 минута.

Слика 5.47: Преносиви уређај за аутоматско мерење фактора губитака предузећа Heafely.

Слика 5.48: Аутоматски, подесиви, резонантни, индуктивни калем за испитивање високих капацитивних вредности до 1,56μF, на пример, за испитивање изолације намотаја статора великих енергетских турбогенератора. Ако је оптерећење мање од 250nF, треба користити додатни кондензатор основног оптерећења од 400nF.

б) Испитивање $\Delta \tan \delta$

Увод. Испитивање фактора губитака је најкорисније када се изврши и при ниском и при високом напону. Јонизација шупљина је облик парцијалних пражњења или короне. Јонизација гасних шупљина у структури изолације проузрокује повећање у фактору губитака са порастом напона када се премаши критична вредност напонског напрезања. Када се испитује појединачни навој или штап, ова промена у фактору губитака са испитним напонем може да буде проузрокована променом која је у вези са диелектричним губицима или губицима услед парцијалних пражњења или је у вези за обе врсте губитака. Компонента фактора губитака која потиче од диелектричних губитака се обично веома мало мења са напонем. Међутим, са извесним оштећењима у чврстој изолацији, као што су делови са хемијски неочврслом смолом или загађења услед јонских нечистоћа, могу да се појаве значајна просторна наелектрисања која доводе до повећања или смањења вредности $\tan \delta$ са напонем. На пример, изражени диелектрични губици би се очекивали да се појаве услед нагомилавања просторног наелектрисања на међуповршинама суседних трака које имају различите проводљивости, због различитог степена загађења.

Укупни диелектрични губици (слика 5.49) су сума две компоненте: губитака услед диелектричне апсорпције и проводљивости и јонизационих губитака.

Слика 5.49: Укупни диелектрични губици.

Према томе, промена у фактору губитака је мера настанка додатних унутрашњих губитака у намотају јер, како напон расте, парцијална пражњења отпочињу у све више и више шупљина у изолацији основног зида. Пораст у $\Delta \tan \delta$ већи од нормалног указује да постоји превише шупљина унутар изолације у којима се дешава пражњење при високом напону. На слици 5.50 је приказана зависност фактора снаге према примењеном напону за дотрајалу и исправну изолацију намотаја статора.

Слика 5.50: Карактеристике $\tan\delta$ према напону за оштећену и исправну изолацију намотаја статора.

Испитивање фактора губитака може да буде изведено над сваким намотајем статора високонапонског турбогенератора било које величине или назначене снаге. Оно може да се изврши током подесног привременог прекида рада уз коришћење адекватног наизменичног извора напајања, као што је објашњено у одељку 5.3.2.2.3.а). Испитивање захтева прекид рада од најмање пола дана. Само по себи, појединачно мерење фактора губитака на читавом намотају је од ограничене користи. Међутим, мерења на штаповима, навојима или навојним групама током година може да обезбеди потребно обавештење о правцу развоја. Наизменични напонски извор напајања мора да постоји без парцијалних пражњења и шума до жељеног испитног напона (назначеног фазног напона). Ако се испитивање ПП изводи на појединачним навојима или штаповима, користи се много мањи наизменични извор напајања, пошто штапови обично имају капацитивност реда (5 – 12)nF.

Теорија. Мерењем фактора губитака могу да се процене релативни садржај шупљина и квалитети састава смоле и хемијског очвршћавања. Обично је пожељан низак фактор губитака, али мерење које указује на високи диелектрични губитак не наговештава неизоставно да је изолација лошија. Фактор губитака се обично мери са капацитивним мостом и изражава као проценат. На пример, фактор губитака за савршену епокси-лискунску изолацију је типично око 0,5%, с обзиром на то да је за добру асфалтну изолацију око 3%.

Мерени фактор губитака представља просечну вредност над читавим узорком. Из овог разлога, фактор губитака неће неизоставно да реагује на најтеже оштећени део изолације. У ствари, неће моћи да се одреди да ли је велики фактор губитака или вредност $\Delta\tan\delta$ услед великог броја фазних навоја/штапова који појединачно садрже мали број малих шупљина или услед тешко дотрајалог једног навоја или штапа. Последњи случај је потенцијално много озбиљнији са тачке гледишта дуготрајности намотаја. У таквом случају, када су забележене велике вредности фактора губитака или $\Delta\tan\delta$, може да буде неопходна даља подела намотаја на појединачне паралелне гране или групе навоја да би се установио

обим било какве штете. Алтернативно, могло би да се изврши мерење парцијалних пражњења, које је просторно осетљивије. Поред тога, на вредности $\Delta \tan \delta$ могу знатно да утичу стања површине, као што су загађеност и влага.

У намотајима назначеним изнад 6,6kV, штапови или навоји нормално имају облогу за расподелу (локално смањење) електричног напрезања на месту излаза штапа из жлеба (одељак 3.4.). Ова облога се обично прави од нелинеарног отпорног материјала. При ниском напону, силицијум карбид је у основи облога са веома високом отпорношћу и кроз њу не протиче струја. Отуда не постоји губитак снаге у облози. При назначеном фазном напону силицијум-карбидна облога ће имати релативно ниску отпорност. Како расте напон на штапу или навоју, губитак снаге у овој облози се чак мења брже. Ово је уобичајено и пожељно. Капацитивне струје пуњења протичу кроз изолацију и онда кроз облогу, тако стварајући I^2R губитак у облози који се мери уређајем за испитивање $\Delta \tan \delta$. Нажалост, привидно $\Delta \tan \delta$ проузроковано овом облогом за растерећење напрезања може да доминира над $\Delta \tan \delta$ саме изолације и да доведе до погрешног закључка код високонапонских намотаја. У нормалним контролним испитивањима квалитета у фабрици над појединачним штаповима, посебне заштитне мере се предузимају за уклањање грешака унетих од стране облоге за расподелу напона. Међутим, за испитивање комплетних намотаја такви поступци су непрактични и зато се апсолутне вредности фактора губитака не могу добити за монтиране намотаје. Такође, требало би развити извесну опрезност када се доносе закључци о стању намотаја засновани на мерењу фактора губитака. Колико ће велики утицај на мерење имати материјали за степеновање напрезања је првенствено одређено величином статора. У машинама са дугачким језгром, као што су турбогенератори великих инсталисаних снага са активним дужинама језгра реда неколико метара, ефекат облоге за контролу напрезања може да буде минималан.

Поставка и извођење испитивања. Испитивања фактора губитака ($\tan \delta$) и $\Delta \tan \delta$ захтева високонапонско напајање наизменичном струјом, како би се снабдели енергијом намотај статора и одговарајући капацитивни мост. Наизменично напајање би требало да буде у стању да снабде енергијом намотај статора до нормалног напона фазе према земљи (видети одељак 5.3.2.2.3.а)). У неким случајевима, испитни трансформатор је саставни део мерног моста. Фактор губитака може да се мери са неколико комерцијалних уређаја који су произведени од стране предузећа: Omicron, Haefely Hipotronics и других. Значајан чинилац при мерењу јесте да је статорско језгро уземљено. Према томе, мерни уређај мора да буде у могућности да ради са уземљеним узорцима. Током века трајања намотаја статора, повећање у фактору губитака може да се припише: повећању унутрашњих шупљина, раслојавању и/или порасту контактне отпорности између површине штапа и језгра (тј. оштећењу полупроводне превлаке у жлебу).

Фактор губитака се обично мери при 100% и 25% назначеног напона фазе према земљи. $\Delta \tan \delta$ је разлика између два очитивања. Да би се повећала осетљивост испитивања $\Delta \tan \delta$, нормално је да се раздвоји намотај у три фазе што захтева њихово развезивање од неутралне сабирнице. Нека предузећа испитују сваку појединачну паралелну грану намотаја или чак навојну групу.

Тумачење. Као код испитивања парцијалних пражњења, није промишљено изводити закључак о стању изолације на основу појединачног мерења фактора губитака или $\Delta \tan \delta$. Ово потиче од ефекта облога за расподелу напонског напрезања и чињенице да $\Delta \tan \delta$ може да има широк опсег вредности међу различитим изолационим системима. Боље је извршити ова испитивања редовно, тј. сваке године или две, пошто се у том временском оквиру може појавити квар. Ако се опази стални пораст у $\Delta \tan \delta$ на истом намотају, онда је пожељно да се намотај визуелно прегледа.

Као опште упутство, $\Delta \tan \delta$ би код епокси-лискунске изолације требао да буде испод 1%. За изолацију намотаја статора израђену коришћењем лискунских листића везаних са полиестером, асфалтом или лаком, $\Delta \tan \delta$ може да се испољи са много већим вредностима, а да не постоји проблем. Међутим, стални пораст у $\Delta \tan \delta$, од испитивања до испитивања, би могао да буде знак дотрајалости изолације.

Као мера дејства парцијалних пражњења намотаја статора, испитивање $\Delta \tan \delta$ је слабије у односу на било која друга испитивања парцијалних пражњења. Мада је само мерење лако и једноставно за тумачење, постоји много непредвиђених тешкоћа. Мало је вероватно да ће се мерењем фактора губитака открити један од важних процеса старења савремених епоксидних намотаја, тј. старење услед жлебних пражњења. Ово је делом последица тога што се за сврху овог мерења цела дужина намотаја обично напаја из спољашњег извора тј. због тога што се често жлебна пражњења не јављају када је турбогенератор искључен из погона (одељак 5.3.2.2.3.а)). Осим тога и зато што су обично само штапови или навоји фазних крајева изложени жлебном пражњењу. Према томе, велики фактор губитака у навојима линијских крајева се изгуби при мерењу над целом фазом. Савремени намотај би морао да буде тешко оштећен, пре него што би читавање $\Delta \tan \delta$ надвисило дејство нелинеарне облоге за расподелу напонског напрезања и ефекат усредњавања.

Испитивање $\Delta \tan \delta$ је најуспешније на старијим намотајима од лискунске фолије везане асфалтом или шелаком код којих преовладава раслојавање. Међутим, испитивање парцијалних пражњења би још увек било осетљивије на деградацију најлошијег штапа или навоја.

5.3.2.2.5. „Картирање“ капацитивности

Када је постало очигледно да је проблем цурења воде у статорима хлађеним водом био важан узрок квара, јавна предузећа су развила технику „картирања“ капацитивности. То је електрична метода испитивања без разарања коришћена за откривање присуства влаге у изолацији основног зида услед цурења у статорском намотају. Испитују се сви доњи и горњи штапови на обадва краја машине, што даје просечно мерење капацитивности. Резултати капацитивних испитивања штапова су осетљиви на број слојева штапне изолације. Ова осетљивост чини неопходним испитивање штапова на месту где је изолација основног зида стална од штапа до штапа, обично на „првом појасу“. Пошто се највећи број цурења дешава на везама редних петљи које су покривене са много слојева траке и епоксида, откривање цурења постаје теже пошто је смањена осетљивост испитивања. Спојеви редних петљи можда неће бити

адекватно испитани са капацитивном сондом, због могућих непостојаности у дебљини тракасте изолације. Ово је због тога што редне петље можда нису равномерно ручно мотане траком, док су статорски штапови равномерно машински мотани траком. Конструкција краја намотаја статора (слика 5.51) чини тешким приступ изолацији статорског штапа изузев у области првог појаса, који је близу статорског језгра.

Слика 5.51: Типична конфигурација крајева намотаја статора.

Ова техника се заснива на разлици диелектричних константи изолације основног зида и воде. Мала метална плочица (капацитивна сонда) се онда постави преко приступачног дела краја намотаја, обично близу веза пошто се ту вероватно вода прво скупља. Капацитивна сонда се прикључује на штапове у оквиру три инча штапног оклопа. Капацитивност се мери између земље и испитне области. Пре испитивања, штапови морају да буду очишћени са растварачем да би се обезбедио одговарајући контакт. Мада се испитивањем капацитивности истражује стање изолације штапа непосредно испод сонде, ако штап цури, очекује се да ће вода да се премести дуж штапа до места где се налази електрода. Капацитивност се онда мери између плочице и уземљеног бакарног проводника унутар статорског штапа, коришћењем капацитивног моста. Плочица се онда помера до другог штапа и онда се мери капацитивност помоћу плочице на сваком штапу, на обадва краја штапа и, по могућности, на различитим осним местима штапа на крају намотаја. Ово испитивање је корисније ако се фактор губитака мери у исто време кад и капацитивност.

Онда се изводи статистичка анализа капацитивности сваког штапа. Конкретно, израчунава се аритметичка средина и стандардно одступање за све капацитивности свих статорских штапова на задатом осном месту. Добра изолација је назначена помоћу мерења која се налазе унутар +2 стандардне

девијације од средње вредности. Мерења капацитивности већа од +3 стандардна одступања се сматрају сумњивим, а за она већа од +5 се обично налази да је изолација намотаја статора влажна и да неће бити прихватљива каснија електрична испитивања. Тежња је да се незадовољавањем овог испитивања назначи да статорски штап није подесан за дуготрајни рад тј. да постоји ризик од квара у погону и/или високог напона. Мора да се обрати пажња приликом извођења овог испитивања, пошто су капацитивна мерења такође осетљива на: примену капацитивне сонде, стање и облоге површине штапа, премазе за степеновање напрезања и стање саме изолације основног зида. Скорашња побољшања у овој методи су усмерена ка томе да мерења постану више поновљива при узастопним мерењима под истим условима. Ово подразумева употребу заштитне електроде (прстена) како би се смањили ефекти расипне капацитивности. Такође, развијена је техника са адекватном количином изолације у покушају да се смањи ефекат променљиве дебљине изолације основног зида од штапа до штапа.

Штапови који су нађени са оштећеном изолацијом основног зида нису за поправку и захтева се њихова замена током једне године услед дуготрајне изложености влази која слаби изолацију, чинећи је осетљивијом на механичко оштећење и квар због нормалних и прелазних напонских напрезања. Такође, влага унутар пакета потпроводника оштећује везивну смолу између потпроводника и може да доведе до раздвајања пакета. Релативно кретање између потпроводника би могло онда да проузрокује кратке спојеве потпроводника и на крају квар штапа. Не постоји ефикасан начин да се осуши мокар штап. Штета је неповратна.

5.3.2.2.6. Испитивања парцијалних пражњења сондама

Испитивањима парцијалних пражњења и фактора губитака описаним у одељцима 5.3.2.2.3. и 5.3.2.2.4. одређује се релативно стање статорског намотаја са прикључака машине. Овим испитивањима се не одређују карактеристична места оштећења унутар намотаја. Често је пожељно знати где тражити унутар намотаја, тако да може да се минимизује време визуелне контроле. Једна од метода за тражење било којих места парцијалних пражњења на површини намотаја јесте да се намотај снабде енергијом до напона фазе према земљи, искључе светла и потраже сијајући делови или места видљиве светлости. Морају да буду видљиви крајеви намотаја, мора да постоји потпуни мрак и довољно времена мора да се одвоји да би се очи прилагодиле. Овај метод је изванредно осетљив ако се правилно употреби. Много прецизније методе за одређивање места најлошије изолације у статорском намотају захтевају коришћење различитих типова „сонди“. Ове сонде су осетљиве на шум радио учестаности или акустични шум створен од стране парцијалних пражњења у намотају. Да би се извршило испитивање, машина мора да буде бар делимично демонтирана и намотај побуђен до нормалног напона фазе према земљи. Пражњења која се појављују у погону између фаза на крајевима намотаја се вероватно неће пронаћи, осим ако фазни намотаји могу да се подесно побуде.

а) TVA сонда

Увод. Прво је TVA (Tennessee Valley Authority) сондом популаризовано то испитивање. Садашња TVA сонда се заснива на ранијој конструкцији развијеној од стране фирме Westinghouse. Та сонда је детектор близине који је осетљив на РФ сигнале створене од стране парцијалних пражњења унутар намотаја.

Теорија. Када се појаве парцијална пражњења, РФ енергија се израчи са места парцијалних пражњења. Што је веће пражњење, већа је израчена енергија. Глава TVA сонде (слика 5.52) се састоји од петљасте антене на феритној шипци, сличне оној коришћеној за AM радио. Ова антена се подешава на око 5MHz и нарочито је осетљива у области близу РФ енергије. Излаз антене се помоћу коаксијалног кабла доводи до подешеног РФ појачавача и милиамперметра за читавање пикова који је осетљив на вршне импулсе парцијалних пражњења. Што се антена ближе донесе до РФ извора, већа је излазна вредност мерног инструмента.

Поставка и извођење испитивања. За извршење овог испитивања се захтева демонтажа машине, тако да постоји довољно приступа ваздушном процепу да би се маневрисало сондом преко штапова или навоја у жлебу. Обично је неопходно уклањање ротора за испитивање турбогенератора. Намотај се побуђује до нормалног напона фазе према земљи из спољног високонапонског уређаја за наизменично напајање. Или једна фаза може да се засебно побуђује, са осталим уземљеним (стварајући бар неко електрично напрезање на крају намотаја), или се све три фазе могу повезати заједно и снабдети енергијом у исто време.

Слика 5.52: TVA сонда (фирме Iris Power) са ширином пропусног опсега (0,1 – 10)MHz.

Када се намотај снабде енергијом, руковалац поставља антену преко жлеба и сонда се полако премешта дуж жлеба, све док се не измери пик у читавању мерног инструмента. Онда се за жлеб забележи пик струје у милиамперима. На осталим жлебовима се мери на исти начин. Такође, сонда

може да се користи за одређивање места парцијалних пражњења у области краја намотаја. Антена се преноси преко краја намотаја и прибележе се било која места која дају висока читавања. Крајња опрезност је потребна када се врши испитивање TVA сондом. Важно је не додиривати крај намотаја са сондом, пошто се могу индуковати статичка пражњења. За спровођење испитивања неопходно се захтева да руковалац буде близу побуђеног намотаја и унутар високонапонског кућишта.

Тумачење. Вероватно ће места највеће дотрајалости изолације да буду у областима где се приказују највећа милиамперметарска читавања. Пошто стварна читавања зависе од оријентације и близине сонде местима парцијалних пражњења, потребни су вештина и искуство да би се поуздано поновило испитивање. Сама парцијална пражњења могу да буду веома испрекидана, нарочито на намотају који је у мировању, што доводи до нетачних читавања. На машини искљученој из погона можда неће да се појави жлебно пражњење. Према томе, испитивање је најосетљивије на проблеме раслојавања који се првенствено јављају на старијим асфалтним намотајима и намотајима са лискунском фолијом. Услед сложених путања простирања кроз намотај, могу да се појаве резонанције на одређеним местима која нису изложена парцијалним пражњењима. Ово може понекад да доведе до високих читавања у жлебовима са добром изолацијом.

б) Ултразвучна сонда

Увод. Ултразвучна сонда је други начин за проналажење места најгорег пражњења и отуда највише деградираних делова намотаја. Као код испитивања TVA сондом, ради испитивања намотај мора да буде побуђен.

Теорија. Када се појави парцијално пражњење, оно ствара акустични шум. Тај шум је сличан шуму „пражења сланине“ који се може чути испод преносних водова у данима са маглом. Шум је најјачи не у нормалном опсегу слушања, већ при ултразвучним учестаностима око 40kHz. Високо усмерени микрофони осетљиви на ових 40kHz могу да укажу на место парцијалних пражњења. Пошто ултразвучни шум не прожима лако изолацију, испитивање ултразвучном сондом је првенствено осетљиво на површинска парцијална пражњења. То јест, са овом сондом се могу открити места жлебних пражњења и парцијалних пражњења на површинама крајева намотаја.

Поставка и извођење испитивања. Као код испитивања TVA сондом, намотај мора да буде побуђен до нормалног наизменичног напона фазе према земљи. Пошто је откривање парцијалних пражњења краја намотаја једна од карактеристика испитивања ултразвучном сондом, пожељно је засебно побудити само једну фазу, са уземљеним другим двама фазама. Овим ће се обезбедити да бар нешто електричног напрезања буде дуж изолације краја намотаја. Неопходно је да се сондом приступи областима крајева намотаја и жлебова.

Компанија U. E. Systems Inc. производи „ултра-сонду“ која је подесна за одређивање места парцијалних пражњења када се подеси за детекцију при 40kHz (слика 5.53). Ова сонда се много чешће назива детектор цурења гаса. Овај инструмент се испоручује са усмереним микрофоном, звучником и мерним

уређајем. Једном када се побуди намотај, усмерени микрофон се испуни са сувише осетљивих улазних сигнала са крајева намотаја и жлебова. Прибележе се места са највећим читавањима на мерном уређају или са најјачим звуком „пржења сланине“. Микрофон је довољно усмерен да се може одржавати 20 до 30см од намотаја, тако минимизујући високонапонски ризик за руковаоца. Међутим, као са испитивањем TVA сондом, неопходна је опрезност за време спровођења испитивања ултразвучном сондом.

Слика 5.53: Ултрасонда произведена у предузећу U. E. Systems Inc. Опсег учестаности је (35 – 45)kHz.

Тумачење. Тумачење је слично као за испитивање TVA сондом; места на намотају са највећим читавањем мерног уређаја су вероватно оне области где се јавља највеће оштећење намотаја. Испитивање ултразвучном сондом је релативно неосетљиво на унутрашњи тип пражњења услед раслојавања. Као код испитивања TVA сондом, одбијање и суперпозиција акустичних сигнала може да проузрокује забуну. Према томе, могуће је за нека места са високим читавањима да буду у добром стању. Ултразвучна сонда и TVA сонда су комплементарне. Коришћење обе сонде на истом намотају ће смањити могућност погрешног поистовећивања добре изолације са лошом.

5.3.2.3. Примери примене електричних техника испитивања

5.3.2.3.1. Квар услед прегревања бакарног проводника

Ово је случај где је велики генератор хлађен водом, а покретан са парном турбином, био искључен због разарања основне изолације на статорском намотају услед прекида у снабдевању расхладном водом. Турбогенератор који је био произведен са изолационим материјалом топлотне класе „В“, са највећом дозвољеном температуром од 130°C, је био изложен прекиду у напајању водом за хлађење намотаја статора. Прекид је био проузрокован грешком у систему за снабдевање водом за приближно 10 минута током нормалног рада и температура намотаја статора је брзо порасла на приближно 200°C. Ово је изазвало отказивање главне изолације намотаја статора и на крају је земљоспојни квар искључио турбогенератор. Растопљена смеша на спојном делу између кућишта за расхладну воду и статорског намотаја проузрокована прегревањем је приказана на слици 5.54, а ослабљена изолација намотаја статора на слици 5.55.

Како би се проверило стање изолације намотаја статора, осим за штап са диелектричним пробојем, извршено је мерење отпорности изолације, мерење индекса поларизације, испитивање релативне вредности пораста наизменичне струје, мерење промене фактора губитака $\Delta \tan \delta$ и мерење парцијалних пражњења.

Слика 5.54: Растопљене смесе услед прегревања.

Слика 5.55: Квар изолације намотаја статора.

Испитивање релативне вредности пораста наизменичне струје се састоји од мерења прираштаја струје како се испитни напон повећава, као што је приказано на слици 5.56.

Слика 5.56: Зависност наизменичне струје од наизменичног напона.

Испитивање промене фактора губитака се састоји од мерења пораста фактора губитака ($\tan\delta$) у односу на његову вредност при почетном испитном напону, као што је приказано на слици 5.57. Растућа релативна промена наизменичне струје (ΔI) и пораст фактора губитака ($\Delta \tan\delta$) су уско повезани са парцијалним пражњењима. Не постоје парцијална пражњења при ниском напону, али ПП отпочињу да се јављају у шупљини унутар система изолације како се испитни напон повећава, на крају повећавајући вредности наизменичне струје и фактора губитака. Због тога што се овим испитивањем мере струја и фактор губитака целог изолационог система намотаја статора, оно се користи да би се установило просечно стање деградације изолационог материјала.

Међуфазни напон турбогенератора је био 26kV, а испитни напон је био повећан на 32,5kV (125% од његовог међуфазног напона) за испитивање диелектричне издржљивости наизменичним напонам, при чему је овај напон био одржаван један минут. Наизменична струја и фактор губитака су били мерени у корацима пораста од 1kV, јер је испитни напон био повећаван.

Резултати мерења наизменичне струје и фактора губитака при 15kV (фазном напону) су били измерени две године пре квара. Исти напон од 15kV је био примењен код мерења вредности ΔI и $\Delta \tan\delta$ у циљу поређења испитних резултата. Резултати показују да су се и ΔI и $\Delta \tan\delta$ повећали после квара, као што је приказано у табели 5.4. Ово наговештава да су парцијална пражњења почела да се појављују више од две године пре квара и такође указује да се број шупљина, које проузрокују пражњење унутар изолационог система, повећао због топлотног прегревања намотаја статора.

Слика 5.57: Зависност фактора губитака од наизменичног напона.

Фаза	Наизменична струја ΔI [%]		Фактор губитака $\Delta \tan \delta$ [%]	
	Пре квара	После квара	Пре квара	После квара
A	1,79	3,08	1,05	1,27
B	2,14	2,08	0,97	1,09
C	2,06	2,08	1,08	1,26

Табела 5.4: Резултати мерења релативне вредности повећања наизменичне струје и пораста фактора губитака.

При мерењу парцијалних пражњења, измери се највећа вредност вишеструких импулса пражњења изазваних у изолационој систему. Претпоставља се да се највећи импулс пражњења јавља на месту са највећим оштећењем и мерење парцијалних пражњења се користи да се измери ниво дејства ПП у највећем оштећењу у систему изолације намотаја статора. При мерењу напон је био 15kV (фазни напон), а резултати су приказани у табели 5.5.

Фаза	Пре квара		После квара	
	Пражњење [pC]	Преовладавање	Пражњење [pC]	Преовладавање
A	7,10	+ПП = -ПП	30,68	+ПП < -ПП
B	6,90		21,03	
C	7,30		29,77	

Табела 5.5: Резултати мерења парцијалних пражњења.

Резултати показују да се ниво ПП значајно повећао после квара (диелектричног пробоја услед прегревања) и да је такође постојала промена у дијаграму пражњења. Пре квара, величина и број (учесталост) негативних импулса пражњења су били слични онима код позитивних импулса пражњења. Међутим, негативни импулси су били већи и учесталији него позитивни импулси после квара услед топлотног прегревања, као што је приказано на слици 5.58. Овај дијаграм се углавном јавља у зазору између бакарног проводника и изолације потпроводника. Ово је био резултат појаве раздвајања (раслојавања) између изолационог материјала и бакарног проводника, због брзог диференцијалног развоја топлоте између бакарног проводника и изолације (односно брзог прегревања). Осим тога, нађено је да изолација није била у добром стању, зато што је величина парцијалних пражњења била око 30000 pC или више.

Слика 5.58: Дијаграм парцијалних пражњења због прегревања бакарног проводника услед губитка расхладног средства за намотај статора.

5.3.2.3.2. Дијаграм унутрашњих пражњења у изолацији основног зида

На слици 5.59 су приказана мерења ПП на генератору назначеног напона 22kV, покретаног парном турбином, који је био у погону приближно 20 година. Према резултатима испитивања, место главног пражњења се сматра да је у шупљини унутар изолације основног зида, због тога што се позитивна и негативна ПП јављају на приближно сличан начин. Ово потиче отуда што шупљине унутар главног зида изолације нису биле потпуно уклоњене током процеса вакумирања и импрегнасиња под притиском при производњи намотаја или због тога што су шупљине биле створене унутар изолације основног зида као резултат топлотне деградације. Овај дијаграм пражњења услед унутрашњих шупљина у

изолационом материјалу се јавља током нормалне деградације и то је учестали облик дијаграма парцијалних пражњења.

Слика 5.59: Дијаграм парцијалних пражњења због унутрашњих пражњења.

5.3.3. Механичке технике

Испитивања описана у даљем тексту су од помоћи ради утврђивања механичке целовитости намотаја статора. Лабави навоји у статорском намотају могу да проузрокују механичку и електричну штету на изолацији проводника и основног зида, што на крају може да доведе до квара намотаја. Веома брзи турбогенератори са високим назначеним вредностима снаге су нарочито осетљиви због повећаних сила „подрхтавања“ штапова и жлебног пражњења. За ове машине је такође погодно да имају терморективну епокси изолацију, која је мање попустљива према парцијалним пражњењима него асфалтно-лискунска изолација коришћена код старијих и мањих машина.

5.3.3.1. Испитивање притегнутости статорског намотаја

Увод. Важно је вршити периодичне провере чврстоће статорских клинова у жлебу. Ово се може ефикасно извести помоћу лаког ударања клинова (слика 5.60). Ово захтева да се турбогенератор искључи из погона и, у већини случајева, да се уклони ротор.

Теорија. Када се статорски клин оштро удари са чврстим, тупим предметом, тип произведеног звука („звоњење“) зависи од чврстоће клина у

жлебу. Туп звук указује на чврст клин; шупљи звук указује на попуштање клина. Звоњење између ове две крајности указује на клин који је на путу да постане лабав у будућности. Овај критеријум се користи за процену притегнутости намотаја статора када се користи метода лаког ударања клинова.

Слика 5.60: Испитивање чврстоће клинова намотаја статора помоћу методе лаког ручног ударања клинова.

Поставка испитивања. Главни захтеви пре започињања прегледа клинова лаким ударом су:

- Припремити карте свих статорских клинова помоћу додељивања бројева жлебова на једној оси и осних положаја у сваком жлебу на другој оси. Овим се једнозначно одређује положај сваког клина;

- Уклонити ротор и установити чисте услове за рад на статору;

- Бројевима обележити жлебове, са означавањем непроводљивим маркером или другим подесним средствима. Жлеб бр. 1 би требао да се односи на неку фиксну тачку на једном крају језгра статора, тако да се резултати могу лако упоредити са оним из будућних провера чврстоће клинова;

- Испитивање напредује много лакше ако се извршава помоћу екипе од двоје људи, једног који изводи лако ударање и другог који записује резултате на карти.

Извођење испитивања. Лупнути оштро један крај клина са кугличним крајем чекића од осам унци (226,8g) или са сличним алатом. Постављањем два прста друге руке поред краја који је ударан, омогућено је да се осети одзив преко вибрација, поред тога што је он чујан. Поновити процес за други крај клина. Забележити чврстоћу за сваки крај клина на карти и наставити са следећим клином. Придржавајући се предодређеног реда за настављање са лупкањем од једног жлеба до другог и дуж сваког жлеба од једног краја машине до другог, ће бити омогућено да се читавања тачно и ефикасно забележе.

Пошто су статорски клинови обично 10 до 15cm по дужини, показатељ чврстоће клинова се добија на сваких 5 до 10cm дуж жлеба коришћењем поступка из претходног текста. Додатна читавања на средини сваког клина обично нису неопходна. Као што се захтева за време свих радњи унутар турбогенератора, требало би припазити да се не оштете језгро и крајеви намотаја и да се не оставе било какви предмети позади у статорском отвору.

Метода испитивања чврстоће клинова лаким ударом чекићем и слушањем произведеног звука је спора и склона је недоследности. Алтернативно се користи комерцијални испитни уређај чврстоће клинова (слика 5.61). Ручном сондом (баждареним чекићем) се аутоматски куцне сваки клин и као одзив на удар се приближно 30 пута у три секунде мере вибрације клина помоћу мерача убрзања постављеног наспрам клина. Ако су вибрације високо пригушене, клин је чврст. Ако је излазни сигнал непригушен (тј. дуже му треба да опадне на нулу), тада је клин лабав. Мерач убрзања сакупља податке и шаље их у детектор чврстоће клинова.

Слика 5.61: Комерцијално расположив електромеханички испитни уређај чврстоће клинова.

Са одговарајућом обрадом сигнала, клин се може лако оценити по три нивоа попуштања (чврст, умерен, лабав). Уређај се помера од клина до клина и од жлеба до жлеба како би се направила карта учвршћености клинова. Резултат је много објективнија карта клинова означена бојама ради лаког откривања сумњивих области, мада би веома искусна особа вероватно могла да буде тачнија при одређивању релативне лабавости клинова, посебно ако су присутне вршне

таласасте опруге. Електронско мерење и меморија омогућују једноставно и тачно одређивање правца развоја на основу података о чврстоћи клинова од испитивања до испитивања. Испитивање клинова „лаким ударом“ се може аутоматизовати коришћењем трактора или робота који носи инструмент дуж жлеба. Трактор помера инструмент преко сваког клина, зауставља се ради испитивања са ударом, шаље резултате рачунару и онда се помера до следећег клина. Ова новина сигурно смањује тежину испитивања. Пред тога, пошто велики генератори са парном турбином, често имају размак између статорског отвора и површине ротора 5cm или више, робот може често да заврши карту клинова са ротором на свом месту. Ако је једини разлог уклањања ротора извођење испитивања клинова „са лаким ударом“, алтернатива са роботом може понекад да доведе до значајних уштеда. Једна неповољност овог типа испитног уређаја јесте да не проверава поуздано чврстоћу крајњих клинова, посебно ако је језгро степенасто на крајевима. То је зато што овај уређај не може адекватно да се потпомогне на овом месту.

Тумачење. Карту клинова би требало испитати због главних области лабавости или ради доказа о неким другим начинима попуштања. С обзиром на историју турбогенератора сличне конструкције, могла би да буде донета одлука за поновно учвршћивање заснована на таквом испитивању.

На новим машинама је важно спровести ревизију лупкањем клинова, после једне или две године рада у погону. Поузданост машине се у овој фази може побољшати, ако се свака очигледно значајна лабавост исправи поновним учвршћивањем.

Успешно коришћени критеријум од стране неких предузећа за одлучивање да ли је клинове потребно поновно учврстити су следећи:

- Поновно учвршћивање суседних клинова, ако су попустила више од два суседна клина у жлебу;
- Поновно учвршћивање свих лабавих клинова у жлебу, ако се више од 25% свих клинова у жлебу олабавило. Овај критеријум се обично примењује на сваку половину жлеба, како би био у сагласности са процедуром монтаже клинова, која треба да отпочне на средишњој црти и да се заклинава споља према крају;
- Поново причврстити све крајње клинове који су попустили.

5.3.3.2. Провера зазора у жлебу статорског намотаја

Увод. Током рада, штап има тенденцију да делује лабаво у жлебу услед: губитка испарљивих једињења, хемијских промена, даљег отврдњавања и згуснућа садржаја жлеба. Ако се остави непровереном, лабавост може да се повећа под утицајем великих магнетских и топлотних дејстава. Резултујући механички импулс и хабање, у комбинацији са парцијалним пражњењем, може да проузрокује озбиљну штету за намотај. Према томе, неопходно је обезбедити чврсто налегање између проводног штапа и страна жлеба. Добро налегање дуж жлебног зида је неопходно и да би се осигурало ефикасно уземљење полупроводне облоге на штапу.

Таласасте опруге се често користе за бочно паковање епоксидом изолованих штапова или навоја. Оне се монтирају између навоја и страна жлеба да би се обезбедило блокирање против радијалних вибрационих сила. Код штапова који имају асфалтну изолацију, може да се искористи прилагођавање трењем у жлебу да би се постигао исти резултат.

Известан број метода се користи од стране испоручиоца да би се осигурало чврсто намештање проводног штапа у жлебу статора.

5.3.3.2.1. Испитивање радијалног зазора у жлебу

Овим испитивањем које је применљиво на велике статоре са правилно сложеним намотајима се одређује величина радијалног зазора у жлебу статорског намотаја.

Сврха и теорија. Потпорни системи статорских штапова се пројектују да би двапут по једном циклусу ограничили кретање статорског намотаја, услед магнетских сила од неколико тона које делују на сваки проводни штап. Основни методи коришћени за уклањање радијалног зазора у жлебовима су: коришћење адекватних материјала, дводелних система заклињавања и таласастих опруга, као и хемијско очвршћавање адекватних материјала под притиском и повишеном температуром. И поред тога, штап постаје лабав у жлебу услед старења. Овим испитивањем се мери да ли су штапови статора слободни да се померају горе и доле (радијално) у жлебу.

Радијални зазор се можда неће открити помоћу испитивања статорских клинова лаким ударом. Крајњи клинови могу још да буду чврсти са радијалним зазором присутним између проводних штапова или између доњег штапа и дна жлеба. Према томе, корисно је спровести испитивање радијалног зазора како би се одредио ризик од хабања штапа, нарочито у присуству уља.

Метода испитивања. Ова метода испитивања обухвата примену радијалне силе познате величине реда 2200N и мерење одступања статорског штапа у истом смеру. Када се изводи испитивање радијалног зазора, значајна је могућност за штету над околним деловима турбогенератора. Изузетан рад са алатом и значајна стручност су потребни да би се безбедно спровело испитивање са уграђеним ротором. Према томе, препоручује се да би ово испитивање требало да изводи оригинални произвођач опреме или велика, искусна радна група за одржавање.

Испитивање се може спровести и са уклоњеним ротором. Међутим, системи за контролу на лицу места, понуђени од стране већине произвођача, су прилагођени да би се омогућило извођење овог испитивања без уклањања ротора. Додатна пажња се захтева при контроли са уграђеним ротором због могућности површинског оштећења роторског задржавајућег прстена, који се користи за потпору уређаја за примену силе и због ограниченог расположивог простора.

Тумачење. Уопште узев, „нулти зазор“ је постављени услов за конструкцију садржаја жлеба. Поновно заклињавање, укључујући промене на жлебном потпорном систему могу да буду неопходне ако зазор не задовољава овај критеријум. Незнатна величина зазора може да се допусти до следећег прекида рада ако нема загађења уљем, ако је статор био скоро поновно заклињен и зазор није распрострањен. Међутим, како би се утврдио правац даљих радњи, мора да се процени утицај свих доприносећих чиниоца, заједно са резултатима визуелне контроле, испитивања клинова лаким ударом и испитивања зазора.

5.3.3.2.2. Испитивање контактне отпорности полупроводне превлаке

Мерење отпорности између полупроводне превлаке и уземљеног статорског језгра може да укаже на лабавост навоја у жлебу или ако је оштећена превлака.

Сврха и теорија. „Полупроводна“ превлака на површини високонапонског навоја или штапа спречава парцијална пражњења (обично позната као жлебна пражњења) између површине навоја и статорског језгра. Лоше произведена или примењена облога, хабање превлаке услед попуштања навоја или штапова у жлебу, раздвојеност облоге од језгра и/или опасно варничење услед вибрација ће умањити ефикасност облоге и подстакнути жлебна пражњења. Када се полупроводна облога квари, њена отпорност расте. Такође, ако су навоји у жлебу попустили, може да постоји само неколико тачака додира између полупроводне превлаке и језгра, уместо много. У оба ова случаја ће да порасте контактна отпорност између превлаке површине навоја и језгра.

Метода испитивања. У овом испитивању директно се мери електрична отпорност између површине навоја и језгра. За испитивање је потребан приступ навојима/штаповима намотаја статора, управо изван жлеба или у каналима за проветравање статора. Ово је најлакше постићи ако је уклоњен ротор. Електрични контакт мора да буде успостављен са полупроводном превлаком која се пружа 2 до 3cm изван жлеба на сваком крају језгра. Ако је ова област намазана са изолационим лаком, лак је потребно пажљиво огулити са штапне површине најближе отвору. Контакт са полупроводном превлаком се онда врши са плетеном жицом кратке дужине, учинивши сигурним да жица не додирује језгро. Отпорност се онда мери са стандардним дигиталним волт-омметром између плетенице и чврсте тачке уземљења статорског језгра. Отпорност се радије мери на обадва краја језгра на сваком горњем навоју у статору (практично је немогуће направити електрични контакт са доњим навојем у жлебу). Ако се са овим одузима сувише времена, онда би требало извршити мерење на што је могуће више навоја који су повезани са фазним прикључцима. Ако је извађен ротор и неки клинови статора могу да се уклоне, такође може да се измери отпорност на неколико места са изложене полупроводне превлаке навоја на ивици ваздушног зазора.

Тумачење. Што је мања отпорност, бољи је контакт између превлаке и језгра и на основу тога су навоји чвршћи у жлебу. Навоји који показују већу отпорност би требали да буду визуелно испитани, како би се одредило да ли је полупроводна превлака постајала светлије боје или се јављало прашење услед попуштања навоја. Уопште, сви навоји би требали да имају отпорност

полупроводне облоге према земљи мању од око 2000 Ω . Ако је отпорност већа од око 5 k Ω у крајњим фазним навојима, вероватно је да ће да се појаве жлебна пражњења. Локално би требало истражити да се одреди да ли ће чвршће бочно паковање да смањи отпор. Ако је отпорност веома мала, рецимо мања од 100 Ω и штапови/навоји су лабави у жлебу, може да се деси варничење услед вибрација.

5.3.3.3. Резонантна учестаност и вибрације краја намотаја

5.3.3.3.1. Надгледање вибрација краја намотаја

Увод. Високе вибрације крајева намотаја статора могу да проузрокују ране кварове намотаја. Надгледање ових вибрација на критичним машинама, као што су велики турбогенератори, може да обезбеди корисно сазнање с обзиром на то да ли је квар вероватно настао од хабања изолације или од замора материјала.

Поступак испитивања и тумачење резултата. Мерења се најбоље остварују помоћу монтирања мерача убрзања на главама навоја или бочним везама статорских штапова на сваком крају нове машине и обраћањем пажње на повећања и промене у вибрацијама током њеног радног века трајања. Претварачи би требали да имају могућност мерења радијалних и тангенцијалних вибрација.

Прихватљива ограничења за амплитуде вибрација могу да варирају од једног произвођача до другог, па би требало консултовати произвођача машина за типичне безбедне нивое за сваки посебни турбогенератор. Обично, међутим, добро правило је одржавати максималне вибрације на мање од 50 μm од пика до пика (нефилтрирано), без природне резонанције унутар опсега учестаности од око (40 – 65) Hz и (80 – 120) Hz за машине 50 Hz (слично ограничењима за статорско језгро и оклоп). Монтирање је извршено на такав начин да су мерни претварачи изоловани од електричног кола намотаја и неинвазивни по њега. Обично се користе акцелерометри са оптичким влакнима који не садрже метал и повезани су са мерним инструментом помоћу оптичког кабла. На тај начин, сензор не уноси било какве промене у расподели потенцијала на крају намотаја. Већина последњих верзија ће радити у широком опсегу учестаности, обично од неколико Hz до 1kHz. Излазни сигнал се приказује на спектралном анализатору.

Као код статорског језгра и оклопа, веома је тешко поставити дијагнозу за вибрационе проблеме краја намотаја и њихово отклањање је скупо. Они би такође требали да се третирају по принципу од машине до машине, пошто ће сваки случај да представља јединствену околност. Значајна одступања од оригиналног спектра, нарочито ако она указују на предстојећу резонанцију, су разлог да се размотре методе поновног учвршћивања система за ојачавање краја намотаја. Вешто особље је потребно да би се извршило испитивање и протумачили резултати. Већина произвођача машина може да обезбеди ово одржавање.

5.3.3.3.2. Испитивање на удар краја намотаја статора

Поставка и извођење испитивања. Ако није могуће да се мерачи убрзања трајно монтирају, другим начином приступа треба извршити анализу ударног фреквентног спектра вибрација краја намотаја турбогенератора када је нов и упоредити га са сличним мерењима током века трајања машине. Ово се обавља помоћу привремених вибрационих мерних претварача монтираних на крају намотаја и баждареног ударног чекића (масе 1kg) ради мерења вибрационих спектра. Најмање два мерача убрзања су потребна за мерење вибрација у тангенцијалном и радијалном правцу. Троосни мерач убрзања би био чак и бољи. Ово испитивање је такође познато као испитивање „на удар“. Приликом удара чекићем о крај намотаја истовремено се мери амплитуда ударне силе помоћу мерача убрзања монтираног на чекићу.

Са спектралним анализатором, који користи брзу Фуријеову трансформацију и може да реагује на учестаности до око 10kHz, се истовремено региструју три одзива са мерача убрзања и врши се анализа фреквентног спектра. За напредну структурну анализу, примењује се програм за прорачун модалитета облика и амплитуда вибрација.

Тумачење. Ако се овим испитивањем открије да постоји природна учестаност унутар око -5Hz и +10Hz двоструке мрежне учестаности, и унутар $\pm 5\%$ учестаности брзине обртања, вероватно је да на крају могу да се појаве озбиљне вибрације краја намотаја. Горња граница је висока, пошто она узима обзир смањење у резонантној учестаности које ће да се појави како температура краја намотаја расте. Ако се очекује да крај намотаја ради на температури изнад 100°C, може да буде потребна чак и виша горња граница. Такође, ако је вибрациони одзив већи од 0,44 m/s² по њутну примењене силе и близу принудних учестаности (50/60Hz и 100/120Hz за двополне машине), крај намотаја може да буде већ ослабљен. За могућа средства за уклањање квара би требало контактирати оригиналног произвођача опреме или велико сервисно удружење.

Потребно је стручно особље за ово испитивање. Већина оригиналних произвођача опреме и неке велика сервисна удружења могу да обезбеде опрему и стручњаке. Испитивање би требало да се изведе на неколико места на обадва краја статора. Важно је извођење испитивања на навојима/штаповима повезаним са кружним прстенастим сабирницама, пошто њихов дијаграм вибрација може да буде другачији него код осталих навоја/штапова.

5.3.3.4. Пример испитивања на удар краја намотаја статора

На слици 5.62 је приказан графикон нормализованог убрзања у зависности од учестаности добијен испитивањем на удар краја намотаја двополног турбогенератора за 60Hz. Горњи дијаграм је фазни угао одзива, док је доњи дијаграм нормализована амплитуда одзива у смислу убрзања по њутну ударне силе. На жалост, постоје значајни резонантни пикови при 60 и 120Hz код ове машине, што наговештава да ће крај намотаја вероватно да вибрира. Криве означене црвеном, плавом и зеленом бојом представљају вибрације у радијалном, тангенцијалном и осном правцу.

Слика 5.62: Резултати испитивања на удар краја намотаја статора двополног турбогенератора за 60Hz. Три линије (означене црвеном, плавом и зеленом бојом) представљају вибрације у радијалном, тангенцијалном и осном правцу. Маркер 1: 49Hz, 0,132(m/s²)/N; Маркер 2: 56Hz, 0,429(m/s²)/N; Маркер 3: 123Hz, 0,544(m/s²)/N.

5.3.4. Визуелне технике

Када се покаже присуство значајног старења или квара изолације посредством једне или комбинације техника, описаних у деловима 5.3.2. и 5.3.3., то би требало потврдити визуелном контролом. Ово може изискивати делимично или потпуно расклапање машине. Овај одељак се односи на визуелне дијагностичке технике које могу да помогну при одређивању узрока старења и процени преосталог века трајања изолације.

Детаљи о томе како различити процеси старења делују на стање изолације су дати у поглављу 4. Модалитети квара који могу да се појаве у главним елементима машине заједно са резултујућим симптомима, као што је описано у поглављу 4, би требали да послуже као корисна обавештајна основа за визуелне технике описане у овом поглављу. Посебно, табела 4.2 указује на вероватни узрок за многе симптоме утврђене визуелном контролом.

За осигурање оптималних резултата при прегледу, важна је припрема одговарајуће опреме. Увеличавајуће наочаре и наочаре са бљештавом сијалицом су често неопходне за јасно посматрање. Визуелне сметње могу да се превазиђу и коришћењем малих огледала са дугачким дршкама.

Често се води понека расправа о потреби уклањања ротора ради свеобухватне контроле, због чињенице о расположивости неких роботизованих уређаја који се споро померају било где у ваздушном зазору великих

турбогенератора и чак сонди чврстоће клинова на неким конструкцијама закљичавања. Док је расположивост роботизованих уређаја, бороскопа и других минијатурних камера умањила потребу за главним расклапањем ради сваке контроле, нема замене старој визуелној контроли унутар отвора цилиндра статора током главних контрола да би се у целости проценило стање турбогенератора.

Приступ елементима смештеним унутар машине, као што су ламинати статорског језгра или проводници, може да буде постигнут кроз вентилационе канале или друге међупросторе коришћењем бороскопа (слика 5.63). Бороскоп је нарочито подесан за испитивање ваздушног зазора турбогенератора са ротором на свом месту и других неприступачних места. Модернији уређај за ову сврху јесте сонда од оптичких влакана која може да се користи са даљински-управљаном минијатурном дигиталном видео камером.

Може да се ефикасно искористи дигитални фото апарат да би се снимио важан доказ за каснију анализу. Прелажењем магнетским тракама дуж унутрашњих површина машине могу да се покупе мали магнетски делићи поломљених елемената машине, као што су тегови за равнотежу који су се олабавили и поломили крајеве ламината.

Немагнетски делићи могу да буду откривени из канала и пукотина помоћу употребе иглица са дугим и савитљивим држачима. Слично, мали вакуумски чистачи могу да се користе за сакупљање узорака; мешавина узорака се може одредити помоћу хемијске анализе.

Слика 5.63: Бороскоп коришћен за визуелно испитивање иначе неприступачних делова турбогенератора. Нису приказани извор светлости и оптичка видео опрема.

Када се поквари намотај статора, обично постоји неки видни доказ који омогућава да се открије место квара. С друге стране, може да буде тежак за процену доказ за опасно старење. Општи изглед и чистоћа могу да помогну при извлачењу неких закључка с обзиром на свеобухватно стање намотаја. Уопште узев, чист изглед би могао да укаже на незнатно опасно старење. Загађење представља, на пример, присуство уља на површини области крајева намотаја. Прашина, масноћа и угљена прашина су други уобичајени облици нечистоћа.

Загађење би могло да укаже на неке проблеме или би чак могло да засени локални доказ старења. Пажљива провера и чишћење таквих области је неопходно, пре даљег настављања са визуелним испитивањем.

5.3.4.1. Изолација основног зида

Рано откривање дотрајалости изолације основног зида може да помогне при процењивању и продужењу века трајања турбогенератора. Контрола ради било ког развијајућег квара основног зида у одговарајућим интервалима (одељак 5.2) може, према томе, да се докаже као ефикасна стратегија одржавања.

Запрашивање или напашивање изолације дуж жлебних клинова или у каналима за проветравање може да укаже на штету на изолацији намотаја унутар жлеба услед механичког хабања. Слична штета може да буде наговештена напашивањем на потпорним тачкама. Овај прах не би требао да се меша са црвенкастим прахом који може да потиче од проблема са језгром или са финим белим или сивим прахом који указује на штету од парцијалних пражњења. Такође, прах који потиче од хабања може да буде пронађен преко целог намотаја. Прах због штете услед парцијалних пражњења се налази само на штаповима или навојима близу фазних крајева намотаја.

Други знакови механичке хаварије обухватају отпатке на жлебним крајевима, раслојавање у осном правцу, трагове истезања и пукотине у површинском премазу у жлебној области или на механичким подршкама у области крајева намотаја.

Губљење боје и претерано потамњивање површине изолације могу да укажу на ефекте топлотног старења, с обзиром на то да електрично старење може да буде доказано угљенисаним „пузним“ стазама према уземљеним деловима.

Када је погоршавајуће стање изолације узнатрало до квара, визуелни доказ је обично приметнији. Међутим, неколико чиниоца ће имати утицаја на тип доказа. Степен штете од квара фазе према земљи је функција коришћеног типа заштите и система за уземљење. Кварови изолације основног зида могу обично да се примете ако су се развили у делу навоја изван језгра, пошто ће да постоје „пузне“ стазе ка уземљеним деловима као што је језгро статора. „Пузна“ стаза је окарактерисана угљенисаном изолацијом, укључујући загађиваче на површини као што су прашина, уље итд. (4.3.2.1.).

Земљоспојеви у жлебу статора се понекад теже проналазе, зато што не стварају велику топлотну енергију. У неким случајевима, може да буду неопходно да се одвоје групе навоја или чак појединачни навоји да би се открио земљоспој у жлебу статора посредством испитивања отпорности изолације. У откривању земљоспоја, овде такође могу да буду корисни показатељи описани у претходном тексту који указују на развијање кварова услед механичког, топлотног и електричног напрезања.

Значајно остарела асфалтно-лискунска или полиестерска изолација основног зида ће понекад показивати знакове надувености и раслојавања у крајевима намотаја. Може да буде неопходно да се уклони навој или штап или његов део да би се ово потврдило посматрањем попречног пресека. Овим ће се

такође пронаћи доказ о унутрашњим парцијалним пражњењима ако је то доприносио чинилац. (Међутим, уклањање штапа или навоја може да уништи тај доказ.)

Спољашња парцијална пражњења, која су најраспрострањенија на навојима крајева фаза, се потврђују присуством беле или сиве облоге од прашине, заједно са дотрајалошћу основног зида и полупроводне облоге и превлаке за крајње степеновање. Када се уклоне навоји из језгра са радијалним каналима за проветравање, деградација услед жлебног пражњења може да се потврди помоћу „степенастог ефекта“, пошто изолација није похабана око канала.

5.3.4.2. Причвршћивање крајева намотаја и жлебни клинови

У раним фазама, дотрајалост у системима учвршћивања и заклињавања ће довести до: померања штапова или навоја у потпорама, присуства прашине на подршкама, појаве пукотина у површинском премазу, замашћивања, недостајућих делова, сломљених или одломљених блокова. Чисти услови су неопходни да би се проверили ови симптоми. Може да буде корисно упоређивање релативних положаја потпора са ранијим контролама.

Касна фаза дотрајалости се карактерише стањем „лабавости после квара“. Неки од симптома овог стања су: већи померај елемената, изобличење као последица квара, пукотине на варовима на завареним учвршћењима и недостајући делови из одстојних подршки услед механичке резонанције.

На слици 5.64 је приказан велики турбогенератор у нуклеарној електрани „Bruce“ у Канади.

Слика 5.64: Турбоагрегат снаге 840MW блока 6 (пуштеног у рад 1984. године) у нуклеарној електрани „Bruce“ у Канади. Користи се КАНДУ нуклеарни реактор.

5.4. Процена стања изолације намотаја статора

5.4.1. Увод

У 3. поглављу су обезбеђена обавештења о типовима материјала коришћеним у великим турбогенераторима и како су ови материјали били израђени унутар изолационог система намотаја статора. У 4. поглављу је био описан процес старења овог изолационог система. У одељцима 5.1. – 5.3. су објашњени начини одржавања и вршења контрола, заједно са дијагностичким испитивањима која би могла да се користе, како би се утврдило да ли се дешавају одређени процеси дотрајавања. У одељку 5.4.2. се описује како могу да буду уређена претходна обавештења, заједно са резултатима дијагностичких испитивања и контрола, ради процене стања изолације намотаја статора.

Тешко је покушати процену стања изолације, чак и за стручњаке. Испитивања или контроле које имају вероватноћу уништавања целе или дела изолације ће се нормално избегавати. Расположива дијагностичка испитивања (одељак 5.3.) нису довољно добра за предвиђање стања изолације за све могуће процесе старења и визуелним контролама без разарања не могу да се утврде сви могући проблеми. Према томе, постојаће значајни пропусти у расположивим обавештењима за инжењера на одржавању.

У одељку 5.4.3. се дају смернице о процедурама за процену стања изолације намотаја статора великог турбогенератора. У многим случајевима, дато је довољно обавештења да би се наговестило ако предстоји квар изолације или ако изолација може да опстане до следећег главног прекида рада. Нагласак је на процењивању општег стања и потврди да ли су присутни било какви неправилни погоршавајући услови. Пошто одговарајућа испитивања и стручно мишљење нису расположиви за све вероватне процесе дотрајавања, не сматра се изводљивим тачно проценити преостали век трајања. Неопходно је обавештење о стању изолације намотаја статора како би се донела одлука да ли би изолација могла одмах да се поправи, тако да се заустави пропадање, или мора да се размотри главно премотавање или реконструкција.

Међутим, немогуће је осигурати да ова обавештења могу да покрију све могуће случајеве. Важан проценат кварова на намотајима није услед постепеног старења изолације, већ пре услед случајних догађаја као што је страни материјал који упада у ваздушни процеп и на крају зареже изолацију. Пошто је ово случајан догађај неvezан за саму изолацију, практично је немогуће предвидети такве кварове. Мада је можда мало лакше да се предвиди, могу да се појаве конструкционе грешке и да доведу до квара веома кратко после првог пуштања машине у рад. Алтернативно, неправилан рад машине (тј. синхронизација са неслагањем фаза или огромно преоптерећење) би могао такође да доведе до квара који је тешко предвидети. Поступци који се овде наводе се првенствено баве са процесима старења који се збивају месецима или годинама да би довели до квара.

Пошто постоји велики број погоршавајућих процеса, а тумачење дијагностичких испитивања и контрола је далеко од тога да постане наука, искуство од стране инжењера на одржавању је веома важан чинилац у

процењивању стања изолације. Ако инжењер на одржавању нема довољно искуства, требало би да се посаветује са искусним стручњаком или произвођачем турбогенератора.

5.4.2. Потребна обавештења за процену стања изолације

Стање изолације намотаја статора турбогенератора не би требало да буде одређено радним сатима или простим дијагностичким испитивањем, због широког мноштва процеса старења, типова изолације и промена у радној пракси и обављању одржавања који имају утицаја на стање изолације.

У даљем тексту се укратко сажимају сазнања из ранијих поглавља да би се показало да би требало размотрити много чинилаца када се бирају најподеснија дијагностичка и контролна испитивања. Поред тога, разматрање ових чинилаца у вези са резултатима дијагностичких испитивања, ће помоћи у тачнијем одређивању стања изолације.

Чиниоци који утичу на стање изолације су: 1) тип изолационог система и пројектована напрезања и 2) радни режим и средина. Поред тога потребно је имати обавештења о: а) вероватним процесима старења, б) искуствима из прошлости, в) надгледању у погону, г) дијагностичким испитивањима и д) визуелној контроли.

5.4.2.1. Тип изолационог система и пројектована напрезања

а) Тип изолационог система намотаја статора

У 3. поглављу се описују изолациони системи намотаја статора коришћени у великим турбогенераторима различитих главних произвођача, укључујући основне елементе, саставне материјале и њихове особине и методу примене. Ово обавештење обухвата почетни корак у процени стања изолације статорског намотаја.

Напрезања која током рада у погону трпи изолација намотаја статора турбогенератора одређују преостали век трајања изолације. Утрошени век трајања зависи од тежине напрезања и типа коришћеног изолационог система. Он може да буде минималан, ако је изолациони систем добро прилагођен радном режиму. Међутим, раздешеност би могла да доведе до озбиљног старења. На пример, може да буде потребно да се посвети посебна пажња за слабо причвршћене крајеве намотаја турбогенератора после квара са кратким спојем. Коришћени тип изолације је, према томе, важан чинилац у процени његовог стања.

Поред усмеравања напора при процени изолације ка највероватнијим погоршавајућим процесима, коришћени тип изолације у турбогенератору је такође од помоћи при: спровођењу избора дијагностичких поступака, тумачењу резултата, као и сваком ремонту који може да буде неопходан.

Табеле 3.1 – 3.4 садрже описе за 4 различита изолациона система намотаја статора коришћена у статорима великих турбогенератора. Подаци су представљени у табеларном облику због погодности лаког прегледања и обухватају произвођача, трговачко име изолационог система, приближну годину производње, температурну класу, опсег напона и детаље појединих делова. Историјски развој изолационих система и њихове карактеристике су описане детаљније у 3. поглављу.

Табеле 3.1 – 3.4 могу да буду коришћене за брзо прегледање, ради утврђивања изолационог система у датом турбогенератору и за разумевање његове основне конструкције у погледу типова коришћених материјала и метода њихове примене у различитим деловима. Ова обавештења би могла да буду довољна за сврху процене од стране особља електране упознатог са описаним посебним особинама. Иначе, додатни детаљи се могу наћи у 3. поглављу.

Материјали коришћени у различитим деловима изолационог система се бирају због особина које одговарају одређеној примени. Неки од примера су: коришћење лискуна у високонапонским применама за сузбијање парцијалних пражњења и употреба ламинарне пластике за заклињавање због своје механичке чврстоће. Ове особине често одређују колико добро изолација трпи радна напрезања.

Табеле 3.5 – 3.7 описују материјале често коришћене у изолационим системима намотаја статора великог турбогенератора. Подаци су уређени у табеларном облику као кратак преглед. Више детаља је дато у 3. поглављу.

б) Пројектована напрезања

Разумевање одлика изолационог система је основни услов за процену његовог стања. Следећи корак је преиспитати утицај напрезања на изолацију. Ова напрезања би могла да буду уграђена у систем током производње. С друге стране, напрезања би могла бити везана за рад у погону, као што је савијање краја намотаја статора током краткоспојних кварова. Сваки од материјала коришћен за производњу изолационог система намотаја статора има различите осетљивости на напрезања, услед старења која могу да се појаве у турбогенератору. Пошто није измишљена идеална изолација до овог тренутка, сваки произвођач користи различите материјале; поред тога, материјали коришћени од стране произвођача су се мењали током времена. Отуда није изненађујуће да постоји велики број изолационих система који реагују сасвим различито на топлотно, електрично и механичко напрезање и утицај средине. У процењивању стања изолације намотаја статора, мора да буде познат тип изолације да би се проценио ефекат непрекидног рада на брзину старења.

Као пример, разматра се разлика између изолационих система намотаја статора. Као што је описано у 3. поглављу, постоје две главне класе изолационих система намотаја статора у уобичајеној употреби у постојећим турбогенераторима. Један тип је сврстан као термопластична изолација, зато што ако температура постане сувише висока, везивни материјали као што је асфалт ће потећи или се истопити. Други тип изолације се назива терморективним и он је савременији. Када се температура терморективне изолације (обично епоксидне)

подигне изнад (високе) критичне температуре, уместо топљења, изолација постаје крта и губи физичку и електричну чврстоћу. Такође, терморективни изолациони системи се обично не шире толико много као термопластични системи када се загреју. Ове разлике у особинама материјала доводе до значајних разлика у начину на који се кваре два система изолације. Термопластична изолација је осетљива на надтемпературе, доводећи до могућег квара због распојавања или кратких спојева потпроводника, зато што су бакарни проводници слободни да се померају релативно један према другом. Терморективни системи нису ни приближно тако осетљиви на температуру. Уместо тога, изолација је склона квару због хабања зато што се изолација не шири да попуни статорски жлеб када је турбогенератор оптерећен, омогућавајући статорском штапу да лупа около, ако није адекватно обезбеђен. Ова два различита механизма квара потичу услед потпуно неадекватног прилагођавања особина материјала конструкцији и раду турбогенератора. Да би се поуздано проценило стање изолације намотаја статора, мора да се пази на ову разлику ради усредсређивања на конкретан доказ старења.

Пример из претходног текста показује да тип изолације утиче на могуће начине њеног пропадања. Очигледно, ниво напрезања утиче на брзину старења и помоћу њега може да се одреди који је од неколико могућих процеса старења највероватнији да доведе до квара. На пример, вероватно ће раније да се поквари турбогенератор са типично термопластичном изолацијом који ради за 10°C топлији него други истоветни турбогенератор. Турбогенератори са епоксидно изолованим намотајима су мање осетљиви на температуру, све док је она испод критичног нивоа који се ретко достиже. Међутим, терморективни намотаји су веома осетљиви на вибрационе механичке силе које делују на штапове од стране магнетског поља. Помоћу повећања пројектоване густине флукса или струје кроз намотај статора, пораст механичке силе ће обично да смањи век трајања таквог намотаја.

Уопште, ако је изолација склона процесу настанка квара који је побуђен од стране одређеног напрезања (тј. топлотног, електричног или механичког), повећање интензитета тог напрезања ће јој скратити век трајања. Преиспитивање утицаја напрезања на изолацију намотаја статора би требало да помогне у откривању највероватнијих процеса старења одговорних за квар или пропадање изолације.

Претходни примери илуструју како врста изолационог система и радна напрезања утичу на век трајања изолације и према томе обезбеђују важна обавештења при одређивању стања изолације у свако посебно време. Постоје многи други могући примери. Обавештења о изолационим системима посебних турбогенератора (табеле 3.1-3.4), заједно са могућим процесима погоршања за ове изолационе системе у 4. поглављу, ће помоћи инжењеру на одржавању да изабере и растумачи одговарајуће дијагностичке и контролне методе.

5.4.2.2. Радни режим и средина

Изолациони систем и нормална радна напрезања су углавном одређени од произвођача турбогенератора. Старење и квар изолације намотаја статора зависе од напрезања која јој се намећу. Нека од ових напрезања су директна последица радног деловања и средине у којој машина ради.

Чиниоци везани за примену у раду, који могу да утичу на вероватне механизме квара и брзину старења, обухватају:

- 1) циклично оптерећење,
- 2) системске утицаје,
- 3) утицаје средине,
- 4) прошло одржавање.

1) Циклично оптерећење би повећало брзину дотрајавања и тако утицало на процену стања изолације (тј. да ли ће се намотај убрзо покварити или ће радити до следећег главног прекида рада). Оно проузрокује ширење и скупљање бакра у намотају статора. Овај топлотно изазвани померај доводи до механичког напрезања на системима изолације и учвршћивању намотаја статора са могућим утрошком века трајања. Осим ако машина није посебно конструисана за циклични режим рада, изолација може сасвим брзо да стари и да доведе до преурањеног квара. Врста примењеног режима рада је према томе важан чинилац у процени стања изолације статора турбогенератора.

2) Други важан чинилац су утицаји електричне мреже на којој ради турбогенератор. Радна дејства, као што су системска стања и околност грома који проузрокују напонска колебања, преоптерећења и пренапоне (склопне и атмосферске) на прикључцима машине, би покренула друге погоршавајуће процесе и утицала на брзину пропадања изолације намотаја статора. Иста изолација би трајала дуже код турбогенератора са основним оптерећењем, у поређењу са оним коришћеним за вршни режим рада. У случају учесталог преоптерећења, топлотно напрезање може директно да погорша изолацију и учвршћивање намотаја статора.

3) Пример како средина утиче на механизам квара изолације је дејство загађења на крајеве намотаја статора. Тешка загађеност ће тежити да доспе у пукотине и тако подстакне слабости изолације. Такође, може да поспеши стварање електричне стазе. На тај начин, загађеност може на крају да проузрокује земљоспојни или међуфазни пробој изолације. Брзина старења је одређена проводљивошћу загађења, влажношћу и тиме колико често се чисти крај намотаја. Проверавањем сваке од ових ставки ће се решити да ли је овај процес могућ. Неки од чинилаца средине који у турбогенераторима утичу на стање изолације намотаја статора су: висока температура, висока влажност, као и уљна магла од стране система за заптивање уљем и корозивне паре.

Дејство чинилаца окружења (утицаја система и средине) ће бити мало, тамо где конструкција турбогенератора садржи посебне додатке како би издржала ове услове. Међутим, то дејство може да буде значајно када посебни додаци неисправно раде или тамо где они не постоје. Према томе, ови чиниоци окружења би требали да се узму у обзир при процени изолације намотаја статора

турбогенератора, пошто они могу да обезбеде корисне предзнаке стања изолације и типа процеса старења који би већ могао да буде започет.

4) Очигледно је да прошло одржавање може да утиче на стање изолације намотаја статора. У многим случајевима, ако је одржавање било успешно, стање статорског намотаја би требало да буде добро и квар се неће очекивати током много година. На пример, ако су статорски клинови и бочно паковање учвршћени у епоксидно-лискунском статору, тада не би требало очекивати да штапне вибрације смањују век трајања намотаја. Слично томе, ако је намотај чист и одрађено одржавање како би се уклонила цурења уља и воде и очувао чистим систем за хлађење, век трајања намотаја вероватно неће бити скраћен „пузном“ стазом на крају намотаја.

Пошто горњи чиниоци имају утицаја на неке од могућих погоршавајућих процеса, важно је размотрити да ли би неки од ових фактора могао да доведе до знатног старења у било ком одређеном намотају. Ако би они могли да буду значајни, ово може да буде смерница у томе: која обавештења да се прикупљају из надгледања током рада у погону, као и која најбоља дијагностичка испитивања треба извршити током привременог прекида рада. На основу резултата контрола и испитивања, заједно са јачином горе наведених чинилаца, могла би да буде могућа боља процена преосталог века трајања.

5.4.2.3. Вероватни процеси старења

Нивои напрезања ће бити од релативно споредног значаја у одређивању брзине пропадања изолације. За посебан тип изолације намотаја статора, кључни чиниоци су: предвидети вероватне начине настајања квара, одредити напрезања која треба да се надгледају и установити која су дијагностичка испитивања осетљива на одређене процесе старења. Електрично, тоplotно и механичко напрезање, заједно са утицајем средине, су одговорни за већину старења и кварова изолације намотаја турбогенератора (4. поглавље). Два или више ових напрезања се често комбинују да проузрокују старење. Према томе, стање изолације може боље да се процени с обзиром на процесе старења који највероватније имају утицаја на посебни изолациони систем.

Прилаз у два корака се поново користи за описивање процеса старења, слично приступу употребљеном за описивање изолационих система. Табеле у 4. поглављу садрже таблице за брзи кратак преглед. Свака табела је подељена на три напрезања, односно, тоplotно, електрично и механичко. Свака врста напрезања се даље дели на: узроке старења, резултантне начине настанка квара и уобичајене симптоме. У случају да обавештења дата у таблицама нису довољна, више детаља је наведено у 4. поглављу.

5.4.2.4. Искуство из прошлости

Искуство власника турбогенератора и такође других са истом опремом је важна основа за разумевање налаза и стратегије планирања. Извештаји о прошлим кваровима, испитивањима и поправкама могу да буду драгоцене показатељи могућих проблемских делова, типова штете која се може очекивати и релативне корисности испитивања и техника које би могле да буду употребљене при процени.

Расположивост извештаја може да варира знатно између предузећа и између електрана у истом предузећу. Такође, вероватно би били опсежнији извештаји о критичнијој опреми. У случају да се често упошљавају радионице за поправку и одржавање, неки од ових извештаја би могли да се налазе у овим радионицама. Понекад, извештаји од фабричког испитивања опреме, када је нова, могу да обезбеде важно упутно обавештење. Прошло искуство других на сличној опреми може такође да се покаже сасвим драгоценим. Размена сазнања на уобичајеним индустријским семинарима може да буде веома корисна. Повратно обавештење о искуству са одређеном опремом на таквим састанцима често мотивише конструкциона побољшања од стране произвођача. Већина предузећа настоји да сакупи такве искуствене извештаје о главној опреми. Ови извештаји би требали да узму учешће у процени изолације намотаја статора турбогенератора и преосталог века трајања.

5.4.2.5. Надгледање у погону

Једна од идеја која се све више и више примењује у одржавању је управљање ризиком, које није ништа више од прилаза структурном понашању турбогенератора и са веома добрим степеном сигурности предвиђање за проблеме који се развијају у машини. Главно средство за управљање ризиком је надгледање у погону. Отуда, подаци при раду турбогенератора у погону могу да буду вредно средство у процени стања изолације намотаја статора. Они на првом месту могу истински да подстакну процену стања. Повод за надгледање стања захтева развој нових технологија за дијагнозу проблема турбогенератора. Стање је основни чинилац у раду машине. Оно је такође важан показатељ будуће ефикасности, тј. да је турбогенератор у добром стању и да ће бити поуздан и радити боље. Надгледање стања пружа инжењерима на одржавању обавештење о текућем стању намотаја статора турбогенератора. Правци развоја у надгледању стања могу да се искористе за утврђивање да ли се турбогенератори одржавају и теже свом очекиваном услужном веку трајања или да ли се њихов учинак погоршава брже од очекиваног.

Постоје четири очигледне користи које се добијају из надгледања стања. Оне су: (1) боље планирање заказаног рада на ремонту помоћу надгледања развоја очекиваних оштећења, (2) упозоравање на потребу непланираног рада на ремонту помоћу надгледања развоја неочекиваних оштећења, тако омогућивши да се овај посао усклади са постојећим обавезама; (3) минимизовање штете услед непредвиђених и потенцијално катастрофалних кварова помоћу њиховог откривања при настанку, (4) максимизовање сталне радне ефикасности турбогенератора.

Опсег надгледања у погону може знатно да варира. Код великих турбогенератора је најсложенијег типа и представља усавршено надгледање, засновано на микрорачунарима, које има особине: динамичког аларма, меморије и утврђивања правца развоја. Ови подаци могу да обезбеде значајне симптоме у погледу: делова намотаја статора који су највише погођени, типа процеса старења који би могао да буде присутан и јачине очекиваног старења. Према томе, читавања: излазне снаге, напона, струје, температуре, притиска расхладног гаса, вибрација, парцијалних пражњења итд. би требало сматрати предусловима било какве процене стања изолације намотаја статора турбогенератора. Поред помоћи

у процени изолације, ова обавештења би такође могла да допринесу избору одговарајућих дијагностичких испитивања (одељак 5.3.).

5.4.2.6. Дијагностичка испитивања

Турбогенераторска јединица је веома важна опрема за производњу електричне енергије, која има високу цену квара. Како расту инсталисане снаге, надгледање стања и дијагноза квара играју пресудну улогу у гарантовању безбедног рада и економске исплативости. Такође, потребан је систематски приступ ради оптимизације планираног временски заснованог одржавања како би се унапредила поузданост и расположивост с обзиром на: ограничени степен резерве, време застоја, трошкове одржавања, управљање ресурсима и присутне проблема одржавања. Трошкови одржавања и расположивост турбогенератора су два најважнија аспекта која јавно предузеће или независни произвођач електричне енергије мора да узме у обзир. Мора да се спроводи програм одржавања који оптимизује трошкове и максимизује расположивост турбогенератора. Овај програм одржавања је веома важан с обзиром на производњу и радне карактеристике великих турбогенератора.

Ради ефикасног планирања одржавања, корисник између осталог мора да размотри везу између радних планова и приоритета, техничких квалификација људи за рад и одржавања, препорука произвођача и карактеристика сваког дела турбогенератора.

Неколико испитивања без разарања је расположиво за проверу: стања изолације турбогенератора, могуће величине старења и брзине при којој се старење дешава. Резултати ових испитивања могу да имају главни утицај на несметани рад енергетског блока, у погледу одговарајућег планирања одржавања и рада на поправкама. Осим тога, резултати испитивања су такође важни за ефикасан рад енергетског блока путем помагања у економској процени алтернативних планова деловања, као што је када извршити искључење и да ли су оправдани: демонтажање, друга испитивања, ремонт или поправка.

Дијагностичка испитивања и технике контрола су обухваћене одељком 5.3. Он садржи испитивања која су углавном добро доказана, у намери да се максимизују користи од испитивања и техника које су сада на располагању инжењеру на одржавању. Већина ових испитивања се врши над турбогенераторима ван погона тј. ван мреже.

Резултати дијагностичких испитивања нису увек јасно одређени и често су подвргнути тумачењу услед сложености турбогенератора и променама у спољним условима испитивања изван контроле инжењера на одржавању. Према томе, обавештења обухваћена одељком 5.3. обезбеђују не само теоретску подлогу и општу поставку за испитивања, већ такође садрже додатна објашњења о релативној корисности испитивања и тумачењу резултата. Ова излагања би од стране неких могла да буду схваћена са оспоравањем. Међутим, она су настала као резултат бројних запажања током много година искуства са испитивањем турбогенератора великог мноштва величина, типова и произвођача. Овај приступ је намењен да помогне при избору одговарајућег испитивања и при вредновању резултата испитивања.

5.4.2.7. Визуелна контрола

Визуелна контрола постаје неопходна да би се проверио сваки проблем пронађен дијагностичким испитивањем и да би се проценила величина штете. Понекад би такође могло да буде потребно да се одреди место дотрајалости које се не може открити дијагностичким испитивањем.

У сваком од наведених случајева, процена улази у критичну фазу када се разматра визуелна контрола због њеног утицаја на: потребан обим демонтаже, делове који треба да се испитају, методе контроле, време застоја турбогенератора (слика 5.65) и коначно потребног поправног деловања. У суштини, визуелна контрола од стране стручних људи може да обезбеди битну повољну прилику, заједно са испитивањима, за добијање најбоље могуће процене стања изолације намотаја статора и њеног преосталог века трајања.

Технике за визуелно испитивање различитих делова изолације турбогенератора су наведене у одељку 5.3.4. Овај одељак обухвата примену уобичајених алата и резултата из дијагностичких испитивања како би се одредило место за контролу, у намери да се минимизује свака потребна демонтажа. Такође су обухваћени знаци и симптоми који помажу у откривању основних узрока старења и квара изолације. Прошло искуство са контролама изолационог система ће знатно да појача и квалитет и квантитет сазнања.

Слика 5.65: Велики турбогенератор на месту за испитивање.

5.4.3. Поступци за процену стања изолације статорског намотаја

5.4.3.1. Дијаграм тока за процену стања

Једном када се сакупе сви или већина података описаних у одељку 5.4.2., може да се направи потпуна процена стања изолације намотаја статора великог турбогенератора. Представљене су смернице за систематичан приступ при прављењу такве процене, уз помоћ дијаграма тока приказаног на слици 5.66. Ове смернице показују како обавештења, садржана у овом и другим поглављима, могу да се искористе за процену стања изолације намотаја статора и, ако је погодно, одређивање узрока знатног старења или квара.

Наредним дијаграмом тока се задају редоследни поступци за прикупљање обавештења, испитних података и резултата контрола како би се проценило стање изолације у намотају статора турбогенератора.

Процена стања изолације коришћењем поступака из одељка 5.4.3. се заснива на следећим претпоставкама:

- будући режим рада ће бити сличан са оним у прошлости. Битне промене у будућим режимима рада могу да проузрокују знатно повећање брзине старења или чак да изазову процесе старења који нису били присутни пре таквих промена, нпр. промена са најмањег оптерећења на вршни режим рада може да проузрокује убрзано старење које би скратило предвиђени век трајања;
- будуће радно окружење ће суштински остати исто, на пример, неће бити битног повећања у нивоу нечистоћа из система за подмазивање турбогенератора или у ударним напонима из преносне мреже на коју је машина повезана.

Технике за процену, описане у одељку 5.4.3., дају два алтернативна стања: „прихватљиво стање“ и „неопходно је поправно деловање“. Последњи захтев упућује на стања при којима су се десили кварови или је откривено знатно старење. Није учињен покушај да се наведе колико брзо би требало предузети поправно деловање. Ово ће бити условљено посебним околностима под којима је направљена процена и степеном деградације.

Нешто од логике садржане у дијаграму тока такође може да буде од користи у фази пуштања у рад великог турбогенератора, као дела програма обезбеђења доброг квалитета.

Слика 5.66.1: Поступак за процену стања система изолације намотаја статора великог турбогенератора са штапним намотајем.

Слика 5.66.2: Поступак за процену стања система изолације намотаја статора великог турбогенератора са штапним намотајем.

Слика 5.66.3: Поступак за процену стања система изоације намотаја статора великог турбогенератора са штапним намотајем

5.4.3.1.1. Смернице за коришћење дијаграма тока

Да би се омогућило боље разумевање логике коришћене у дијаграму тока, симболи коришћени у њему се задају на следећи начин:

- 1) Правоугаоник - означава надгледање или испитивање;
- 2) Круг - представља логику која садржи прављење одлука или процена;
- 3) Ромб - означава део који се процењује, деловање које треба предузети или резултат процене;
- 4) Симбол за логично „или“ – представља „или“ логичко коло, тј. изводи следећу операцију ако је присутан било који од улазних услова.

Овај дијаграм тока има истакнуте три подобласти (надгледање у погону, испитивања ван погона и детаљна процена) које су унете, уз коришћење одговарајуће логике за процену стања намотаја статора турбогенератора.

Поступцима процене наведеним у дијаграму тока би пре требало да се постигне решење, увек започињући на месту „почетак процене“ дијаграма тока и пратећи логику за одређени случај. Овај приступ ће осигурати да се не занемари ни једно испитивање или техника контроле, мада можда неће све технике да буду неопходне за процену стања турбогенератора. Општа логика којом се одређује која се од главних подобласти наводи као прва је углавном под утицајем стратегија контрола и одржавања (видети одељак 5.1.) и тумачења направљених са уређаја за надгледање у погону. Следи опис радњи обухваћених сваком подоблашћу.

1) Надгледање у погону

Надгледање у погону је битно ако предузеће следи стратегију одржавања засновану на стању. Ефикасно надгледање у погону ће омогућити особљу одржавања да одреди када се деградира изолација намотаја статора. Машина може онда бити уклоњена из погона или поправљена у повољно време, што је боље него да се ишчекује квар са тешким последицама.

Следећи уређаји за надгледање у погону могу да обезбеде општа сазнања о стању изолације намотаја статора:

- системи за надгледање температуре – указују на вероватноћу општег топлотног старења изолације;
- надгледање парцијалних пражњења помоћу спрежних кондензатора или статорских жлебних спрежника и РФ праћење стања – указује на вероватноћу старења намотаја статора због унутрашњих и/или површинских парцијалних пражњења, као и на одређене механички и топлотно изазване процесе старења;
- надгледање вибрација крајева намотаја – указује на стање причвршћивања крајева намотаја статора.

Заштитни релеји су такође уређаји за надгледање у погону, али они просто омогућавају реаговање на стање на месту квара (нпр. квара основне изолације), а не на узрок квара. Када се велики турбогенератор искључује услед дејства заштитног релеја, такође узрок може да буде спољна опрема, као што су фазни водови, енергетски трансформатор итд.

2) Испитивања ван погона

Примена испитивања ван погона ради одређивања општег стања изолације је добра превентивна пракса одржавања. Испитивања ван погона су испитивања која могу да буду извршена без или са минималном демонтажом машине, на тај начин укључујући прекид рада обично мање од неколико дана. Ако резултати таквих испитивања не указују на значајно погоршање стања изолације намотаја статора, турбогенератор се може ставити назад у погон са извесним уверењем да би њен систем изолације намотаја статора требао да ради поуздано, док се не појави следећа повољна прилика за испитивање. Такође, погоршавајући правац развоја показан таквим испитивањима може да оправда демонтирање, ради детаљније процене стања изолације. Један пример је повећање дејства парцијалних пражњења на високонапонском намотају статора, које би захтевало детаљну процену.

Испитивања ван погона су такође неопходна за потврду постојања општих места кварова намотаја статора. Осим тога, ако се утврди квар, логика дијаграма тока указује да је потребна детаљна процена.

3) Детаљна процена

Поуздана процена стања изолационог система намотаја статора може да се добије посредством поступака испитивања и контрола наведених у овом делу логичког дијаграма тока. Детаљно процена обично захтева дуги прекид рада, заједно са делимичним демонтирањем машине. Овим дијаграмом тока се не покушавају давати препоруке о техникама поправке или замене, али је важно приметити да би на њих требало да имају утицаја узроци квара или погоршања стања који их чине нужним.

5.4.3.2. Детаљни поступци процене стања

Општа логика за процену стања изолационог система статорског намотаја је обухваћена дијаграмом тока на слици 5.66. Детаљни поступци процене у њему се могу наћи под следећим насловима појединих делова:

- изолација основног зида;
- жлебно заклињавање;
- причвршћивање крајева намотаја.

5.4.3.2.1. Изолација основног зида

Стање изолације основног зида се може проценити, до извесне мере, на сва три нивоа приказана у дијаграмима тока, тј. помоћу надгледања у погону, испитивања ван погона и помоћу поступака одређених у делу детаљне процене. Типови и детаљи процене која би се могла учинити на овим нивоима су објашњени у овом одељку. Међутим, важно је напоменути да је са садашњим савременим техникама, неопходна детаљна процена да би се добило поуздано вредновање стања изолације основног зида.

1) Надгледање у погону

Само веома опште процене могу да буду учињене на овом нивоу, али обавештења обезбеђена надгледањем у погону омогућавају да се направе одлуке о потреби за детаљнијим испитивањима ван погона или детаљнијим проценама. Количина расположивих детаља зависи од тога где су монтирани и колико много је уређаја за надгледање постављено и колико су усавршени одговарајући системи за надгледање. Следећим излагањима се описују типови процена расположиви од заштитних релеја и система за надгледање.

Земљоспојни и диференцијални заштитни релеји. Постоје уређаји који машину искључују или не и просто указују да ли је изолација основног зида у стању квара или није. Испитивања ван погона су потребна ради потврде кварова и детаљна процена је неопходна да се одреди стање преосталог непоковареног дела изолације.

Прекострујне заштите. Ако ови уређаји дејствују као последица квара, онда су иста прибављена обавештења и потребна деловања да би се добила поуздана процена као она за рад земљоспојног и диференцијалног заштитног релеја. Ако је преоптерећење машине разлог за деловање релеја, онда би могле да се процене могуће последице из надгледања температуре.

Надгледање температуре. Овај алат за надгледање у погону може да буде коришћен за процену да ли је вероватно да се појави топлотно старење. Ако је изолациони систем намотаја статора који се процењује један од оних описаних у одговарајућим табелама 3.1 — 3.4, онда се из њих може добити температурна класификација. Општа смерница јесте да ако је изолациони систем стављен у погон близу или изнад своје топлотне назначене вредности, требало би да се периодично испита и контролише због знакова погоршања услед топлотног старења. Такође, ако су прекорачене температуре намотаја статора, требало би направити покушај одређивања и уклањања узрока. Најопсежније надгледање се може наћи код великих турбогенератора који имају сензоре температуре у сваком жлебу. Такође, директно хлађени турбогенератори обично имају сензоре температуре који мере температуру воде или гаса на испусном отвору из сваког штапа. Они дају назнаку за највеће температуре намотаја.

Надгледање парцијалних пражњења. Резултати добијени из ове врсте надгледања су веома охрабрујући и, са нешто искуства, могу се установити следећа обавештења која се односе на стање изолације и процес старења:

- Ниски нивои парцијалних пражњења који су постојани са временом и променљиво оптерећење дају показатељ добре изолације основног зида и стања жлебног заклињавања;
- Мерења која показују растуће нивое парцијалних пражњења са временом указују да се догађа погоршање и дају неку идеју о брзини при којој се ово дешава.
- Разлика се може направити између жлебних пражњења услед слабог заклињавања, која би могла да се поправе и оних која не би, а која су лоцирана унутар основног зида, предузимањем мерења парцијалних пражњења при различитим оптерећењима за време одржавања сталног напона на прикључцима. Ако нивои пражњења остају стални са променом оптерећења, наговештава се кварење унутар основног зида.

Оптерећење које је у вези са нивоима ПП указује на површинска пражњења која ће вероватно да захватају материјале за смањење и степеновање напонског напрезања и изолацију на правим деловима навоја.

Ако се измере високи или растући нивои парцијалних пражњења, онда је неопходна детаљна процена стања намотаја статора и да се предузму поправне радње. Са искуством, место пражњења и брзина кварења се могу искористити за одређивање колико би брзо машина требала да буде уклоњена из погона ради детаљне процене. На пример, ако кварење није брзо, евентуално би могла да се одгоди неопходна детаљна процена до следећег планираног прекида рада.

РФ надгледање. Ова врста надгледања се монтира на великим турбогенераторима. Оно такође захтева значајно искуство да се направи разлика између РФ сигнала који су проузроковани унутар турбогенератора и шума из других извора, као што је варничење четкица (преко клизних прстенова). Уз искуство, из РФ надгледања могу да се добију следећа обавештења о стању и присуству процеса старења изолационог система намотаја статора:

- Мали унутрашњи РФ нивои указују на исправну основну изолацију;
- Високи унутрашњи РФ нивои могу да укажу на сломљене потпроводнике проводника, што проузрокује лучно пражњење;
- РФ сигнали би могли да настану интензивним унутрашњим и спољашњим парцијалним пражњењима. Они се, међутим, много теже тумаче од оних добијених мерењима парцијалних пражњења помоћу спрежних кондензатора или статорских жлебних спрежника.

РФ надгледање може да даје показатељ присуства озбиљних процеса старења у изолационом систему. Уз искуство, резултати из РФ мерења могу да буду протумачени да би се одредило колико би брзо турбогенератор требао да буде изведен из погона ради детаљне процене стања изолације намотаја статора.

2) Испитивања ван погона

Више обавештења о стању изолације основног зида може да буде добијено из испитивања ван погона. Она ће или да укажу да је изолација основног зида, уопште узев, у добром стању или да се појавило озбиљно погоршање или квар и да је потребна детаљна процена. Да би се обезбедило такво обавештење може да се изведе једно или комбинација ових испитивања. Следе смернице о томе како да се из ових испитивања одреди стање изолације.

Задовољавајуће стање. Ово је назначено следећим резултатима:

- Показана издржљивост на испитивање са повишеним једносмерним или наизменичним напоном или са напоном веома ниске учестаности;
- Висока вредност отпорности изолације ($100\text{M}\Omega$ или више) и индекс поларизације од 2 или више;
- Ниски нивои парцијалних пражњења и ако су била изведена претходна испитивања парцијалних пражњења, без значајног пораста у нивоима парцијалних пражњења;
- Нема значајног пораста у вредностима фактора губитака и/или $\Delta \tan \delta$ у односу на вредности добијене у претходним испитивањима.

Неопходност детаљне процене. Ово је назначено једним или комбинацијом следећих резултата:

- Веома ниске вредности отпорности изолације и индекса поларизације;
- Веома високи нивои парцијалних пражњења и/или повишени нивои од претходних испитивања;
- Значајан пораст вредности фактора губитака и/или $\Delta \tan \delta$ у односу на вредности добијене у претходним испитивањима.

Није неопходно извршити сва претходно наведена испитивања да би се добила адекватна процена стања изолације основног зида. Следећа комбинација испитивања се препоручује за ову сврху:

- Мерење отпорности изолације или индекса поларизације;
- Испитивање повишеним једносмерним нагибним напоном;
- Мерење нивоа парцијалних пражњења.

Пошто се испитивањима ван погона можда неће открити значајно старење у раним фазама деградације, важно је разумети да таква испитивања не могу да дају потпуну гаранцију дуготрајне поузданости. Из тог разлога, требало би правити периодичне детаљне процене (нпр. на сваких пет година).

3) Детаљна процена

Детаљна процена се препоручује ако надгледање у погону и испитивања ван погона указују на значајно старење или квар изолације основног зида. Такође, пошто испитивања ван погона можда неће открити старење у раним фазама, детаљна процена би се требала узети у обзир на око сваких пет година.

Поступци процене који обухватају локална мерења парцијалних пражњења и визуелне контроле би требали да буду потпомогнути резултатима из препоручених испитивања ван погона, како би се дала потпуна процена стања изолације основног зида.

Резултати овог типа процене на основном зиду статора би требали да укажу на једну од следећих алтернатива.

Стање изолације основног зида је прихватљиво: Овим се указује да се код овог дела изолације намотаја статора може очекивати да даје поуздани учинак до планиране следеће детаљне процене или током захтеваног преосталог века трајања турбогенератора, шта год да је краће.

Ово се доказује следећим прихватљивим резултатима:

- Показана издржљивост на испитивање једносмерним високим нагибним напоном;
- Високе вредности отпорности изолације и индекса поларизације;
- Ниски нивои парцијалних пражњења и нема значајног пораста у нивоима од претходних испитивања, ако су она била извршена;
- Нема високих локалних нивоа парцијалних пражњења;
- Нема визуелних доказа погоршања изолације основног зида;
- Ниска вредност стандардне девијације штапне капацитивности у односу на аритметичку средину.

Неопходно је поправно дејство (изолације основног зида): Овим се указује да је потребна нека поправна радња, да се добије задовољавајући учинак до следеће детаљне процене или за преостали век трајања турбогенератора, шта год да је краће.

Потреба за поправним деловањем, како би се побољшала статорска изолација основног зида до „прихватљивог“ стања, може да буде одређена помоћу једног или комбинацијом следећих неприхватљивих резултата:

- Неуспешни покушај испитивања повишеним једносмерним нагибним напоном;
- Веома ниска вредност отпорности изолације или индекса поларизације, нарочито ако је намотај сув;
- Веома високи нивои парцијалних пражњења и/или повишени нивои од претходног испитивања;
- Веома високи нивои локалних парцијалних пражњења (технике са сондом);
- Визуелни доказ значајног старења и погоршавања изолације основног зида или материјала за смањење и степеновање напонског напрезања;
- Велика вредност стандардне девијације (већа од +3) штапне капацитивности у односу на аритметичку средину.

Величина поправног деловања потребног да се изолација основног зида поврати до „прихватљивог“ стања ће зависити од мере до које је изолација остарила.

5.4.3.2.2. Жлебно заклињавање

Када је монтирано надгледање парцијалних пражњења, могуће је, уз искуство, утврдити лабаво жлебно заклињавање и/или паковање из поређења излазних сигнала добијених са различитим оптерећењима турбогенератора. Визуелно испитивање жлебног заклињавања и паковања је такође начин добијања процене стања ових делова. Када се таквим техникама утврди ослабљено жлебно заклињавање и/или паковање, потребна је детаљна процена да се одреди обим таквог погоршавања и неопходна је поправна радња.

1) Детаљна процена

Поред коришћења визуелних симптома због предзнака старења и погоршавања стања, следећа испитивања могу да се користе ради ефикасне провере притегнутости штапа у жлебу великих турбогенератора:

- провера притегнутости намотаја статора;
- провере зазора намотаја статора.

Мада надгледање парцијалних пражњења може да се користи за откривање попуштања жлебних клинова и паковања, визуелно испитивање и директне провере су неопходне за давање тачне процене.

Стање жлебног заклињавања и паковања се сматра прихватљивим, ако нема визуелних симптома озбиљног попуштања и неиспуњавања критеријума датих у одељцима 5.3.3.1. и 5.3.3.2. Препоручује се да се детаљне процене

изврше на сваких пет година или раније ако надгледање парцијалних пражњења у погону укаже на доказ о попуштању навоја.

Ако нису задовољени визуелни предзнаци и/или испуњени критеријуми причвршћености, требало би предузети поправну радњу како би се причврстило жлебно заклињавање и паковање и поправили било који материјали основног зида или за степеновање напрезања навоја који су били оштећени. Ако се у томе не успе, то ће довести до даљег старења и можда до могућег квара.

5.4.3.2.3. Причвршћивање крајева намотаја

Сада постоје два расположива приступа за процену стања притезања краја намотаја. Они су надгледање вибрација крајева намотаја у погону, које даје општи показатељ, и демонтажа машине да би се омогућила резонантна испитивања и визуелна контрола.

1) Надгледање вибрација крајева намотаја у погону

Најбоље средство за ефикасну процену стања причвршћења крајева намотаја у радној машини јесте монтирање вибрационих сензора на крајевима намотаја и надгледање њихових излазних сигнала. Ово је, наравно, једино изводљиво и исплативо за велике турбогенераторе. Неколико стратешки постављених давача се обично монтира на крајевима намотаја статора турбогенератора са системом за причвршћење који је у добром стању и надгледају се излазни сигнали од њих, због растућих нивоа вибрација. Знатно повећање у вибрацијама крајева намотаја се може тумачити као показатељ значајног погоршања у систему за причвршћивање, које захтева детаљну процену да би се одредио узрок.

2) Детаљна процена причвршћења крајева намотаја

Као што је већ наведено, потребна је демонтажа да би се омогућио приступ крајевима намотаја. Прво је неопходна визуелна контрола, како би се добио доказ о старењу и деградацији.

Мада је потребна прилично усавршена опрема за испитивање и стручно знање, анализа спектра вибрација краја намотаја је ефикасан начин откривања дотрајалости на великим турбогенераторима. Тиме може да се открије присуство старења у својим раним фазама, помоћу наговештавања значајних промена у резонантним учестаностима између испитивања. Овај поступак се такође може користити за процену адекватности причвршћења на новом или реновираном намотају статора, пошто ће са њим да се одреди да ли постоје било какве резонантне учестаности које су блиске доминантним принудним учестаностима од 100Hz и учестаности обртне брзине, која за двополни турбогенератор износи 50Hz. Ако структура крајева намотаја има резонантне учестаности ове врсте, онда би требало направити преправке да би се оне помериле бар 15% даље од доминантних принудних учестаности. Ако ово није урађено, могло би да се појави брзо погоршање стања структуре за причвршћење крајева намотаја.

Може се сматрати да је структура за причвршћење крајева намотаја у могућности да обезбеди прихватљиву потпору намотају статора за барем следећих пет година, ако су испуњени следећи критеријуми:

- Нема знакова сломљених, напукнутих, олабављених или померених компоненти;
- Нема доказа о прашењу због хабања или парцијалних пражњења или напукнућа на граничним површинама компоненти;
- У великим турбогенераторима, као што је раније одређено, није постојала значајна промена у структурним резонантним учестаностима крајева намотаја и ниједна од ових учестаности није блиска доминантним принудним учестаностима од 100Hz и учестаности брзине обртања.

Знаке мањег погоршавања је често тешко проценити, нарочито у случају веома уских пукотина на граничним површинама компоненти. Према томе, извесно искуство је потребно да се одреди да ли је потребна било каква поправна радња када се открије мало погоршање стања. За велике турбогенераторе једино може да буде изводљиво спроводити контроле на сваких пет година, због количине и интензитета рада за који је машина пројектована.

На слици 5.67 је приказано убацивање ротора у статор код четворополног турбогенератора за око 2000MVA, 50Hz, 1500ob/min.

Слика 5.67: Убацивање ротора у статор код великог четворополног турбогенератора назначене снаге око 2000MVA.

Закључак

Велики турбогенератори су у највећем броју случајева са статорским намотајем који се хлади водом и са намотајем ротора и статорским језгром који се хладе водоником. Обухватају назначене снаге обично преко 500MVA (слика 1) и покрећу их велике вишестепене турбине (слика 2). Постоје бројни примери примене великих турбогенератора у оквиру термоенергетских блокова у свету.

У овом магистарском раду је сврха била да се објасне начини за одржавање и процену стања изолационог система намотаја статора код великих турбогенератора. Овим радом је обухваћено све што је неопходно како би таква процена могла да се изврши. Зато је било потребно: описивање конструкције намотаја и његовог хлађења, типа изолационог система, коришћених материјала за његову израду и пројектованих напрезања, затим познавање радног режима, утврђивање вероватног начина старења изолације, као и упознавање са начинима надгледања у погону, дијагностичким испитивањима и визуелним контролама. Помоћу дијаграма тока је дат неопходни редослед радњи за процену стања изолационог система намотаја статора. Изнети су и начини за побољшање радних особина система изолације намотаја статора код великих турбогенератора.

Радне особине изолационог система намотаја статора великих турбогенератора би могле да се побољшају, а тиме и да се повећа ефикасност и излазна снага великог турбогенератора, избором и правилним спровођењем најподеснијег плана одржавања, исправним начином процене стања изолационог система, унапређењем квалитета израде, повећањем топлотне проводности и топлотне класе изолације намотаја, побољшањем начина конструкције штапова, унапређењем њиховог хлађења и система за њихово причвршћивање унутар жлеба и на крајевима.

Слика 1: Двополни велики турбогенератор у нуклеарној електрани „Kori“ у Јужној Кореји, назначене снаге 749MVA, 60Hz, од произвођача Westinghouse. Тип реактора је са водом под притиском. У електрани тренутно ради шест великих турбогенератора укупне инсталисане снаге 4414MW.

Слика 2: Ультра-наткритични турбоагрегат (за 50Hz) у термоелектрани на угаљ „Waigaoqiao“ у Шангају у Кини. Назначена снага турбогенератора је 1000MW, а брзина обртања 3000ob/min. Укупна инсталисана снага електране је 5000MW.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] A. E. Fitzgerald, C. Kingsley and S. Umans, *Electric Machinery*. McGraw-Hill 1990.
- [2] M. G. Say, *Alternating Current Machines*. Pitman Publishing, 1978.
- [3] S. J. Chapman, *Electric Machine Fundamentals*, 5th ed., McGraw-Hill, 2012.
- [4] C. V. Maughan, "Root-cause diagnostics of generator service failures." In Proc. IEEE Int. Conf. Electric Machines Drives, May 2005, pp.1927-1935.
- [5] Б. Митраковић: Синхроне машине, Универзитет у Београду, 1974.
- [6] Stone, G.C, — Partial Discharge Diagnostics and Electrical Equipment Insulation Condition Assessment, *IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation*, Volume: 12, Issue: 5. Page(s): 891 – 904, 2005.
- [7] Montanari, G.C., Cavallini, A, — Insulation condition assessment of power equipments in electrical assets based on on-line monitoring of partial discharges, *Condition Monitoring and Diagnosis, 2008. CMD 2008. International Conference on*, Page(s): 7 – 12. 2008.
- [8] Simons J.S. — "Preventive Maintenance Testing of Large Machines: Recommendations for Insulation Test Procedures," Digest No. 1975/3, Colloquium on Electrical Machine Insulation, IEE, London, England.
- [9] Moses, G.L., *Electrical Insulation*, McGraw-Hill, New York (1951).
- [10] L.M. Rux and R.L. Becker, "The Ramped High/Voltage DC Method of Evaluating Stator Winding Insulation," Proc. Iris Rotating Machine Conference, Dallas, TX, March 1998.
- [11] Lee-Neville., and Simons J.S., *Handbook of Epoxy Resins*, McGraw-Hill, New York (1967).
- [12] Lemke E.: "PD probe measuring technique for on-site diagnosis tests on HV equipment," 6th ISH New Orleans / U.S.A., 1989, paper 15.08.
- [13] H. G. Sedding, R. Schwabe, D. Levin, J. Stein and B. K. Gupta, "The Role AC & DC Hipot Testing in Stator Winding Ageing," *IEEE Electrical Insulation and Electrical Manufacturing & Coil Winding Conference*, pp. 455-457, 2003.
- [14] C. Hu, X. Yuan, X. He, and X. Zhang, "Study on the Effect of Different Internal Corona Protection and Electrical Properties of Generator Stator Bars," *Proceedings of the IEEE International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials*, Harbin, July 2009, pp. 196–199.
- [15] B.K. Gupta, G.C. Stone, J. Stein, "Use of AC and DC Hipot Tests to Assess Stator Winding Insulation," *Proceedings IEEE Electrical Insulation Conference*, Chicago, September 2001, p605-608.

- [16] Burdulea C. and Chatelain J. — “New Method of Evaluation of Insulation Degradation in Electrical Machines,” *Revue Generale de l’Electricite*, Vol. 83, No. 10, October, 1974, pp. 679-688.
- [17] W. McDermid, B.G. Solomon, “Significance of Defects Found During High Direct Voltage Ramp Tests,” *Proceedings IEEE Electrical Insulation Conference*, Cincinnati, October 1999, p 631-6.
- [18] MANG, Y., “Twenty-one year development in turbine generators with water-cooled stator and rotor windings,” *IEEE PAS*, 101, No. 3 (March 1982).
- [19] IEC 60270-2000: “High-voltage test techniques - Partial discharge measurements,” IEC standard.
- [20] RENGARAJAN, S. et al., “Accelerated ageing of h.v. machine insulation under combined thermal and electrical stress.” Annual report, Conf. on Elec. Ins. and Dielectric Phenomena, *IEEE Trans. on Elec. Ins.*, 129-136 (1983).
- [21] Милош Петровић: Електричне машине и постројења, Научна књига, 1986.
- [22] IEC TS 60034-27:2006, “Rotating electrical machines – Part 27: Off-line partial discharge measurements on the stator winding insulation of rotating electrical machines,” international standard, 2006.
- [23] IEEE Std 67-1990, “IEEE Guide for Operation and Maintenance of Turbine Generators.”
- [24] J. Allison, R. Brüttsch , Selection and Application of Insulating Materials : Their Importance in VPI Insulation for Rotating Machines, Coil Winding, Insulation & Electrical Manufacturing, Conference in Berlin, pp 137-144, 1998.
- [25] A. Wichmann, P. Grünwald, and J. Weidner, “Betriebliche Einflussgrößen auf die elektrische Lebensdauer von Hochspannungsisolierungen in Turbogeneratoren”, *ETG Fachberichte*, vol. 16, pp. 44–48, 1985.
- [26] FEDOROV, V. F. et al., “A fully water cooled 800MW, 3000 rpm turbogenerator,” *Proc. CIGRE*, 11-11 (1984).
- [27] GUPTA, B.K.; CULBERT, I.M. – *Assessment of Insulation Condition in Rotating Machine Stators*, *IEEE Transactions on Energy Conversion*, Vol. 7, NO.3, September 1992.
- [28] Johnson J.S. — “Insulation Failure Mechanisms on Large Rotating Machinery,” *Electrical Insulation Conference*, September, 1963, Paper AIEE, T-153-66.
- [29] K. Takahashi, K. Ide, M. Onoda, K. Hattori, M. Sato, and M. Takahashi, “Strand Current Distributions of Turbine Generator Full-Scale Model Coil,” *Int. Conf. on Electrical Machines*, *Proceedings paper*, 139, (2002).
- [30] IEEE/ANSI C50.13-1989, “Requirements for Cylindrical-Rotor Synchronous Generators.”

- [31] M. Tari, K. Yoshida, S. Sekito, R. Brutsch, J. Allison and A. Lutz, "HTC Insulation Technology Drives Rapid Progress of Indirect-Cooled Turbo Generator Unit Capacity." 2001.
- [32] F.T. Emery, "The application of conductive and stress grading tapes to vacuum pressure impregnated, high voltage stator bars," *IEEE Electr. Insul. Mag.*, July 1966, pp. 15/22.
- [33] J. M. Butler and H. J. Lehman, "Performance of New Stator Winding Support System for Large Generators," *Proceedings of American Power Conference*, 1984, p. 461.
- [34] Милош Петровић: Испитивање електричних машина, Академска мисао, 2000.
- [35] E. D. Frerichs, "Monitoring of Endwinding Vibration of Generator with Fibre-Optics Accelerometers," *Symposium - Vibration Diagnostics on Power Plant Turbo-generators*, Sanssouci, 22-24 March 2006, pp. 373-428.
- [36] IEEE C50.13-2005, "IEEE Standard for Cylindrical-Rotor 50Hz and 60Hz Synchronous Generators Rated 10MVA and Above."
- [37] RICHARDSON P., "Stator vibration in large two-pole generators." *IEEE Winter Power Meeting*, February 1966.
- [38] R. Morin and R. Bartnikas, "Multistress aging of stator bars in a three-phase model stator under load cycling conditions," *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 27, no. 2, pp. 374–381, 2012.
- [39] Kurtz M. and Lyies J.F. - "Generator Insulation Diagnostic Testing," *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, Vol. PAS-98, Sept/Oct 1979, pp. 1596-1603.
- [40] Simons, J.S., "Diagnosis of H.V. machine insulation," *IEEE Proceedings*, 127, May (1980).
- [41] IEEE Std 1-2000, "IEEE Recommended Practice — General Principles for Temperature Limits in Rating of Electrical Equipment and for the Evaluation of Insulation."
- [42] A. Nakayama, T. Tujimura, K. Haga. (1994). Development of Vacuum Pressure Impregnation Insulation System for Turbine Generator. The Institute of Electrical Engineers of Japan. DEI-94-60.
- [43] IEC 60894: "Guide for a test procedure for the measurement of loss tangent of coils and bars for machine windings," IEC standard, first edition 1987-03.
- [44] G. S. Klempner, "Expert System Techniques for Monitoring and Diagnostics of Large Steam Turbine Driven Generators," *IEEE/PES Winter Power Meeting/Panel Discussion Paper*, New York, February 1995.

- [45] General Electric Company, "Generators for Utility and Industrial Applications," GE Industrial Power Systems, GET-8022, October, 1992.
- [46] IEEE Std 115-1995, "IEEE Guide: Test Procedures for Synchronous Machines."
- [47] R. Vogelsang, "Time to breakdown of high voltage winding insulations with respect to microscopic properties and manufacturing qualities," Dissertation Swiss Federal Institute of Technology Zurich No. 15656, Zurich, (2004).
- [48] SIMONI, L., "An analysis of combined stress degradation of rotating machine insulation." IEEE Trans. on Elec. Ins., 19, 364-367 (1984); see also 45-52.
- [49] Moses, G.L., "Alternating and direct voltage endurance studies on mica insulation for electric machinery." *AIEE Transactions*, 70, 763-769 (1951).
- [50] M. Liese and M. Brown, "Design-dependent slot discharge and vibration sparking on high voltage windings." IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul., vol.15, pp. 927-932, 2008.
- [51] Electric Power Research Institute, *Handbook to Assess Rotating Machine Insulation Condition*, EPRI Power Plant Series, Vol. 16, November 1988.
- [52] IEEE Std 1434-2000, "Guide to the Measurement of Partial Discharges in Rotating Machinery."
- [53] M.Tari, et al.: Advanced Technology of Stator Coil Insulation System for Turbo Generator, INSUCON/ISOTEC '98 Proceedings, pp78-86, 1998.
- [54] Б. Митраковић: Испитивање електричних машина, Научна књига, Београд, 1962.
- [55] K.Yoshida, S.Nagano, S.Ishii, Tostight-I™ the Vacuum Pressure Impregnation System for Large Turbine Generator Insulation, IEEE ICPADM Conference in Xian, 1985.
- [56] HUTTNER, H. et al., "Some aspects on diagnosis methods and operational monitoring for large a.c. generators," Proc. CIGRE, 11-01 (1986).
- [57] G. J. Anders, SM J. Endrenyi, F G.L. Ford, M G.C. Stone, SM, "A probabilistic model for evaluating the remaining life of electrical insulation in rotating machines," IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 5, no. 4, December 1990.
- [58] Haldemann, J., Transpositions in Stator Bars of Large Turbo-generators, IEEE Transactions on Energy Conversion, 19, 3, pp. 553-560, 2004.
- [59] WICHMAN, A., "Two decades of experience and progress in epoxy-mica insulation systems for large rotating machines." IEEE Trans. PAS, 102, 74-82 (1982).

- [60] IEEE Std 1434-2000, "Guide to the Measurement of Partial Discharges in Rotating Machinery."
- [61] Renganian, S., Agrawal, M.D. and Nema R.S., "Behaviour of high voltage machine insulation system in the presence of thermal and electrical stresses," *IEEE Trans. on El.*, E.I., 20, No.1, Feb. (1985).
- [62] Y. Ikeda and H. Fukagawa, "A Method for Diagnosing the Insulation Deterioration in Mica-Resin Insulated Stator Windings of Generator," Yokosuka Research Laboratory Rep. No. W88046, 1988.
- [63] E. Lemke, E Schmiegel, H. Elze, and D. Russwurm, "Procedure for Evaluation of Dielectric Properties Based on Complex Discharge Analyzing," IEEE International Symposium on EI, Montreal, Canada, 1996.
- [64] J.E. Timperly, E.K. Chambers, "Locating Defects in Large Rotating Machines and Associated Systems Through EMI Diagnostics," CIGRE Paper 11-311, September 1992.
- [65] B. Lloyd, S.R. Campbell, G.C. Stone, "Continuous On-Line Partial Discharge Monitoring of Generator Stator Windings," IEEE Transactions on Energy Conversions. Dec. 1999, pp1131-1137.
- [66] IEEE Std 1129-1992, "IEEE Recommended Practice for Monitoring and Instrumentation of Turbine Generators."
- [67] W. Zwicknagl, "Zum Dauerverhalten der Hochspannungsisolationen umlaufender elektrischer Maschinen", Oesterreichischer Verband der Elektrotechnik, Journal für Elektrotechnik und Maschinenbau, E und M, 98/6, pp. 221--233, (1998).
- [68] Lemke E.: "PD probe measuring technique for on-site diagnosis tests on HV equipment," 6th ISH New Orleans / U.S.A., 1989, paper 15.08.
- [69] G.L. Hill. "Testing Electrical Insulation of Rotating Machinery with High Voltage Direct Current." In AIEE Transactions (PAS), vol. 75. New York: American Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1956, pp 513-17.
- [70] J.S. Johnson and M. Warren, "Detection of Slot Discharge in High Voltage Stator Windings During Operations," AIEE Transactions, Vol. 70, part II, 1951, pp. 1993/97.
- [71] PETERSONS, O. "A self-balancing high-voltage capacitance bridge." IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. IM-13, pp. 10-16, 1964.
- [72] OSYATH, P.-WIDMER, S. "A high-voltage high-precision self-balancing capacitance and dissipation factor-measuring bridge." IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. IM-35, pp. 19-23, 1986.
- [73] Г.Н. Александров, В.Л. Иванов, *Изоляция электрических аппаратов высокого напряжения*. Ленинград: Энергоатомиздат, 1984.

- [74] A. KÜchler, "Hochspannungstechnik", 2005, ISBN 3-540-21411-9, VDI Verlag.
- [75] C. Sumereder, M. Muhr: Comprehensive Condition Evaluation of generators, e&I 3/2009, p126-131.
- [76] L. M. Rux, "High-Voltage DC Tests for Evaluating Stator Winding Insulation: Uniform Step, Graded Step, and Ramped Test Methods." Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, October, 1997, Minneapolis, pp. 258-262.
- [77] Salvador Carreras, "Predictive maintenance of high voltage electric rotating machines windings." Mantenimiento, Num 119, pp 13-22, November 1998.
- [78] Jeff, J., "*Diagnostic Insulation Testing*." AVO International, October 1999.
- [79] Y. Inoue, S. Sekito, H. Shimada, T. Shinoda, T. Okamoto, H. Ito and G. Coetzee, "New practical wet bar detection technologies for water-cooled stator bars of turbine generator," Proc. CIGRE SC A1 & D1 Joint Colloquium, page 65-72, Gyeongju, Korea (2007).
- [80] BARTON R. A., MASSINGILL J. A., TAYLOR H. D., "Design features and characteristics of large steam turbine generators." IEEE Transactions: Power Apparatus and Systems, Vol 77, February 1959, pp 1335-1348.
- [81] A. Abolins, H. Achenbach, D. Lambrecht, "Design and Performance of Large Four-Pole Turbogenerators with Semi-Conductor Excitation for Nuclear Power Stations," CIGRE Report 11-04, 1972 Session.
- [82] G. Stone, "Importance of Bandwidth in PD Measurement in Operating Motors and Generators," IEEE Trans. DEI, Vol. 7, pp. 6-11, 2000.
- [83] K. Kimura and Y. Kaneda, "The Role of Microscopic Defects in Multistress Aging of Micaceous Insulation," *IEEE Trans. on Dielectrics and Electrical Insulation*, Vol. 2, No. 3, pp. 426-432, 1995.
- [84] OSYATH, P.-WIDMER, S. "A high-voltage high-precision self-balancing capacitance and dissipation factor-measuring bridge." IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. IM-35, pp. 19-23, 1986.
- [85] Y. J. Kim and J. K. Nelson, "Assessment of Deterioration in Epoxy/mica Machine Insulation," IEEE Trans. EI, Vol. 21, pp. 1026-1039, 1992.
- [86] G. C. Stone, H. G. Sedding, R. A. Lloyd and B. K. Gupta, "The Ability of Diagnostic Tests to Estimate the Remaining Life of Stator Insulation," IEEE Trans. Energy Conversion. Vol. 3, pp. 833-840, 1988.
- [87] IEEE Std. 433-1974, Recommended Practice for Insulation Testing of Large AC Rotating Machinery with High Voltage at Very Low Frequency.
- [88] R. E. Joho, "Study of Stressing Turbo generators beyond their Established Thermal Limits," CIGRE SC11 Meeting Preliminary Report, Stockholm, June 2001.

- [89] M. Farahani, E. Gockenbach, H. Borsi, M. Kaufhold, "Behavior of a Machine Insulation System during Accelerated Aging Tests," in Conf. Rec. 2008 IEEE Int. Symp. Electrical Insulation, pp.404-407.
- [90] N. Glew, "Design and Manufacture of Energy Efficient and Environmentally Friendly Large Machines," IEE Power Division Colloquium 99/178, Sept 1999.
- [91] J. F. Calvert, "Forces in Turbine Generator Stator Windings," Transactions of the American Institute of Electrical Engineers, Vol. 50, Issue 1, March 1931, pp. 178–194.
- [92] C.-E. Stephan, G. Lipták, R. Schuler: An improved insulation system for the newest generation of stator windings of rotating machines. CIGRE Session 1994, Paper 11-101.
- [93] IEC 61251 - "Electrical insulating materials – A.C. voltage endurance evaluation – Introduction." Edition 2.0 (2008).
- [94] IEEE C37.101-1993 "Guide for Generator Ground Protection."
- [95] K. Senske, S. Kulig, J. Hauhoff and D. Wunsch "Vibrational Behaviour of the Turbogenerator Stator End Winding in Case of Electrical Failures," Conférence Internationale des Grands Réseaux Electriques, Yokohama, 29 October 1997.
- [96] Allison, J., Brutsch, R. and Thaler, T. "Factors Determining Cost and Quality of the Electrical Insulation in the VPI Process," IEEE International Symposium on Electrical Insulation, Montreal, Canada, June 1996, pp. 259-262.
- [97] Walker, J.H. (1981) Large Synchronous Machines, Clarendon Press, Oxford.
- [98] Robert Svoboda, Claudio Picech, Herbert Hehs, "Experience with Stainless Steel Hollow Conductors for Generators Stator Water Cooling", presented at SFEN (French Nuclear Society) International Symposium, Fontevraud, France, 2002, published in Power Plant Chemistry in 2003.
- [99] K. Senske, and H. von Markus, "Engineering of Generators for Large-Capacity Steam Power Plants," Power Journal, January 1996.
- [100] KAHN, G. K. M. et al., "An integrated approach to the calculation of losses and temperature in the end region of large turbogenerators," IEEE T-EC, 5-1, 183-194 (23 refs) (March 1990).